

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 10. Januar 2019

Nr. 1 • 29. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Gemeindepräsidentin

Geschätzte Leserinnen und Leser

Ein neues Jahr heisst; neue Hoffnung, neues Licht, neue Gedanken und neue Wege zum Ziel.

Ich wünsche Ihnen allen „ä guets Neus“ Gesundheit und einen guten Start in ein erfolgreiches und spannendes 2019.

Unsere Weihnachtsbeleuchtung hat wiederum viel Licht und Freude verbreitet. Auch einen herzlichen Dank für die vielen geschmückten Häuser die ebenfalls weihnachtliche Stimmung weiter gegeben haben.

Mit viel Aufwand wurde die Idee von beleuchteten Adventsfenster umgesetzt. Für die geleistete liebevolle Arbeit an den 24 Adventsfenster, die dieses Jahr an diversen Häusern geschmückt beleuchtet waren, ein herzliches Dankeschön.

Bereits Tradition hat die jährliche Durchführung vom Januarloch des TV Wald mit Hallenfussballturnier und Drüü Tanne Cup. Ebenfalls ein Dankeschön für die Bereicherung zum Dorfleben im Januar.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Aus der Gemeinderatssitzung vom 17.12.2018

Spendengesuche

Der Gemeinderat hat verschiedene gemeinnützige Institutionen mit Spenden bedacht. Tel. 143 und pro cap erhalten je CHF 250. Tel. 147 erhält CHF 100 und die Bibliothek Heiden und die Ludothek Heiden erhalten je CHF 200.

Grundbuchamt Heiden

Seit vielen Jahren wird das Grundbuchamt der Gemeinde Wald in Heiden geführt. Dort angeschlossen sind auch die Gemeinden Rehetobel und Grub. Die Gemeinde Wolfhalden konnte nun die vakante Stelle im Grundbuchamt nicht selber abdecken und hat sich nun entschlossen, sich ebenfalls dem regionalen Grundbuchamt in Heiden anzuschliessen. Gemäss gültigem Vertrag mit dem Grundbuchamt Heiden können mit Einverständnis aller Vertragsgemeinden weitere Gemeinden aufgenommen werden. Der Gemeinderat hat einer Aufnahme der Gemeinde Wolfhalden zugestimmt.

Planungsgruppe Dorfzentrum

Christian Knöpfel möchte nicht weiter in der Planungsgruppe verbleiben und hat sich zurückgezogen. Neu in die Planungsgruppe sind gewählt worden: Thomas Graf, Ochsenwees und Martin Rempfler, Oberdorf (als Vertreter der Schulanlage).

Altersheim Obergaden

Für das Altersheim Obergaden ist die Anschaffung eines Arbeitszeit-Erfassungsprogramms beschlossen worden. Der Gemeinderat hat dafür ein Kostendach von CHF 4'500 bewilligt. In der freien Wohnung wird der Bodenbelag erneuert.

Neues Mitglied Baukommission

Nach dem Rücktritt von Eric Walser hat der Gemeinderat auf Antrag der Baukommission Peter Kuster, Vordorf als neues Mitglied in die Baukommission gewählt. Amtsantritt ist der 1. Juni 2019.

Weitere Rücktritte aus Kommissionen

-Christian Knöpfel, Planungsgruppe Dorfzentrum
-Heidi Gähler, Nageldach, Sozialkommission

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Gemeinde Wald AR

Öffentliches Auflageverfahren

Gestützt auf Art. 71 Abs. 3 des kantonalen Umwelt- und Gewässerschutzgesetzes (UGsG vom 16. Februar 2004 (bGS 814.0)) hat der Gemeinderat Wald an der Sitzung vom 20. November 2018 beschlossen, den

Schutzzonenplan und das Schutzzonenreglement für die Grundwasserschutzzone

– Quellgebiet Tanne / Bensol

öffentlich aufzulegen.

Schutzzonenplan und –reglement können vom 10. Januar 2019 während 30 Tagen auf der Gemeindekanzlei eingesehen werden.

Allfällige Einsprachen können innerhalb der Auflagefrist schriftlich beim Departement Bau und Volkswirtschaft von Appenzell A.Rh., Kasernenstr. 17 A, 9102 Herisau, eingereicht werden und müssen ein bestimmtes Begehren und eine Begründung enthalten.

9044 Wald, 7. Januar 2019

Zivilstandsnachrichten

Todesfälle

Altherr Jakob, gestorben am 28. Dezember 2018 in Wald AR, geboren 1956, wohnhaft gewesen in Wald AR

Eisenhut Kurt, gestorben am 30. Dezember 2018 in Wald AR, geboren 1936, wohnhaft gewesen in Wald AR

Adolf Kunz, gestorben am 4. Januar 2019 in Wald AR, geboren 1930, wohnhaft gewesen in Wald AR

Infos aus dem Ressort Finanzen

Erwartete und unerwartete Erträge für Wald

Letzten Monat durfte der Gemeinderat von drei erfreulichen Erträgen Kenntnis nehmen. Zum einen betrifft es die unerwartete Rückvergütung aus der Postautoaffäre, welche unsere Erfolgsrechnung 2018 um Fr. 20'217.- entlastet.

Letztes Frühjahr beantragte der Gemeinderat beim Verein alpinfra einen Beitrag zum Projekt Reservoir Waldebni. Der gemeinnützige Verein, welcher Schweizer Berggemeinden in Infrastrukturprojekten unterstützt, hat unserer Gemeinde einen Beitrag von CHF 100'000.- zugesprochen, wofür wir uns an dieser Stelle nochmals ganz herzlich bedanken bei a. Ständerat und Landamman Carlo Schmid-Sutter, Präsident der alpinfra sowie allen beteiligten Vorständen und Mitarbeitern. Die Kostenersparnis aufgrund verminderter Abschreibung für das Projekt Waldebni beträgt somit ab Zeitpunkt Fertigstellung CHF 2'500.- während 40 Jahren zzgl. allfälliger wegfallender Fremdfinanzierungskosten.

Hinzu kommt noch die Liegenschaft Dorf 36 (Spar Gebäude). Die letzte amtliche Schätzung ist vom Juni 2017 und lautete auf CHF 338'000.-. Der Gemeinderat beantragte im Oktober 18 eine erneute Schätzung inkl. Umgebung und Garagen, welche bei einem Realwert von CHF 969'000 (bewertet zu 1/3) und einem Ertragswert von CHF 382'000.- (2/3) einen Gesamtwert von CHF 578'000.- ergibt und damit zu einem Gewinn von CHF 240'000.- führt, welcher unsere Erfolgsrechnung in der ersten Stufe um diesen Betrag entlasten wird.

Vor dem Hintergrund eines aus vielerlei Gründen zu erwartenden deutlichen Verlustes für das Jahr 2018, welcher unser nicht allzu stark ausgestattetes Eigenkapital nochmals mehr schwächen würde, trägt insbesondere dieser willkommene Ertrag zu einem deutlich besseren Jahresergebnis und damit willkommener Stärkung des Eigenkapitals bei.

Thomas Stahr, Gemeinderat Ressort Finanzen

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2019

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2019.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2019 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2017.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2019** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

Infos us üsem Jugendruum

Zum Abschluss 2018 planten unsere Jugendlichen ein kleines Beisammensein und luden alle am 21.12. zum legendären Pizzaplausch ein.

In unserer MZA Küche entstanden Gault-Millau verdächtige Pizzen. Einige Fotos zeigen, dass es ein riesen Spaß und eine wahre Gaumenfreude war.

Vielen Dank Euch allen.

Hochwasserschutzprojekt am Lochbach in Wald genehmigt

Beim Haus Rössli im Weiler Säge / Gemeinde Wald wird der Lochbach abschnittsweise offengelegt sowie die Bacheindolung unter dem Haus und der Strasse verbreitert. Dies aufgrund erheblicher Hochwassergefährdung. Die Kosten von rund 465'000 Franken übernehmen Bund, Kanton, Gemeinde und Anstösser.

Das Haus Rössli im Weiler Säge in der Gemeinde Wald ist eines von rund zehn Gebäuden im Kanton, das gemäss kantonaler Gefahrenkarte erheblich hochwassergefährdet ist. Dies, weil die Bacheindolung unter der Flurgenossenschaftsstrasse nach Hofguet und unter dem Haus Rössli zu eng ist. Die Überflutungen in den Jahren 2002 und 2013 haben die Gefährdung bestätigt. Das kantonale Tiefbauamt hat nun ein Hochwasserschutzprojekt erarbeitet, das auch die Anliegen der betroffenen Anwohner berücksichtigt.

Vorgesehen sind eine abschnittsweise Bachoffenlegung sowie die Erstellung grösser dimensionierter Durchlässe unter dem Haus Rössli und der Strasse. Vorgesehen ist, im Frühling 2019 mit den Bauarbeiten zu beginnen und diese noch vor den Sommerferien abzuschliessen. Zu Jahresbeginn erfolgen die öffentliche Auflage des Projektes sowie die Ausschreibung der Bauarbeiten.

Nach der Zustimmung der Gemeinde Wald hat das Departement Bau und Volkswirtschaft das Projekt und den Kredit von insgesamt 465'000 Franken genehmigt. Der Kanton übernimmt davon rund 177'000 Franken; Bund, Gemeinde und Anstösser übernehmen die restlichen Kosten von 288'000 Franken.

Blick zum Weiler Säge in Wald mit dem Lochbach und dem Rössli.

Weitere Auskunft erteilt:
Urban Keller, Kantonsingenieur, urban.keller@ar.ch,
Tel. 071 353 65 00

Haus zur Bergulme – Weihnachtsgeschenk 2018

Eine schöne Bescherung

Die Überraschung bei den Besuchern der Lebensmittelabgabe in Heiden war riesig, als die Armutsbetroffenen zusätzlich zum abgelaufenen Warensortiment der Schweizer-Tafel, eine Papiertasche mit langhaltbaren Lebensmitteln füllen durften. Und dazu eine Weihnachtskarte mit einem Warengutschein von 20 Franken erhielten. Freude und Dankbarkeit wurde den freiwilligen Helferinnen und Helfern entgegengebracht, welche diese allen Spendenden weitergeben.

Diese langhaltbaren Lebensmittel wurden am traditionellen Wägeli-tag vor dem COOP Heiden gespendet und mit den Spendengelder noch die Einkaufsgutscheine zugekauft, sodass alle Armutsbetroffenen über die Festtage gut mit Lebensmitteln versorgt sind.

Dieses Weihnachtsgeschenk war nur möglich dank den grosszügigen Spenden. Der Verein Haus zur Bergulme bedankt sich bei allen Spendenden für ihre Grosszügigkeit und das entgegengebrachte Vertrauen. Dies auch im Namen der Armutsbetroffenen in den Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden.

Das Team des HzB Marktes versichert, dass allen Spenden direkt der Lebensmittelabgabe zugutekommt. Darauf können Sie sich verlassen.

Geldspenden an:
Raiffeisenbank Heiden:
IBAN: CH12 81101 2000 0037 9305 8
Vermerk: Lebensmittelabgabe

Thomas Stahr für den Kantonsrat

Wie einige von Ihnen schon erfahren haben, habe ich mich Ende Oktober entschieden, für den einzigen und nun frei werdenden Wäldler Sitz im Kantonsrat zu kandidieren. Darüber hinaus haben mich die positiven Erfahrungen als Gemeinderat in den vergangenen Monaten ermutigt, zusammen mit dem sehr gut eingespielten Team wieder zu kandidieren.

Kurzer Lebenslauf (ausführlicher auf www.stahr.ch)

Geboren am 05. Oktober 1967 in Altenrhein. Seit 1997 verheiratet mit Corinna Stahr. Nach der eidg. Lehre als Automonteur eine kaufm. Weiterbildung, dann Studium Betriebswirtschaft und Abschluss Betriebsökonom FH, Devisenhandel bei UBS, VPB. Treasurer bei grösseren Konzernen, seit 2007 selbständiger Unternehmensberater. Politische Aktivitäten sind 7 Jahre Präsident GPK in Gais, seit 2018 Gemeinderat in Wald für das Ressort Finanzen, Vorstandsmitglied FDP Appenzeller Vorderland sowie kantonaler Delegierter FDP.

Anliegen

Es ist mein Wunsch, Stabilität zu gewährleisten, fortschrittlich und unvoreingenommen bestehende Strukturen stets zu analysieren und wo nötig zu optimieren sowie mit einer weltoffenen, aber dennoch pragmatischen Einstellung einerseits die Geschäfte einer Gemeinde mitzuführen und andererseits die dazu nötigen Rahmenbedingungen in Form von Gesetzen und Verordnungen mitzugestalten. Diese **Verbindung von Exekutive und Legislative** ist die ideale Voraussetzung, interaktiv Erfahrungen, Wünsche und Kritik unmittelbar umzusetzen und nötigenfalls wieder auf ein stabiles, hindernisfreies Gleis zu führen.

Die Erkenntnisse aus dem Gemeinderatsamt, beispielsweise in der stetig wachsenden Anzahl von Gesetzen und Verordnungen, nehme ich mit in den Kantonsrat, um eben diese Regulierungsflut im Sinn eines vernünftigen Handelns zu optimieren. Kurz: **Selbstverantwortung geben stärkt die Eigeninitiative, Verantwortung ohne Bevormundung übernehmen stärkt das Vertrauen.**

Motivation

Meine Ausbildung als dipl. Betriebsökonom FH gibt mir in beruflicher, wie auch in politischer Exekutivfunktion als Gemeinderat im Ressort Finanzen die besten Voraussetzungen, innovative und wirtschaftsfreundliche Lösungen auszuarbeiten und für das Wohl aller - von Links bis Rechts - nachhaltig umzusetzen. Das öffentliche Rüstzeug durfte ich während **sieben Jahren als Präsident der GPK Gais** erwerben, u.a. auch Einführung des neuen Finanzhaushaltsgesetzes mit HRM2.

Die intensiven und Mut machenden **Erfahrungen als Gemeinderat** wurden von Ihnen, sehr geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, zuletzt mit einer überwältigenden Zustimmung von 93,4% zum Voranschlag 2019 bestätigt. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmals sehr für Ihr Vertrauen und bin überzeugt, Kompetenzen ebenso so erfolgreich für unseren Kanton Appenzell Ausserrhoden **als Kantonsrat einsetzen** zu können.

Netzwerk

Ein gutes Netzwerk ist Voraussetzung, um erfolgreich im Parlament seine Vorstellungen – und damit auch die Wünsche der Bevölkerung – erfolgreich einbringen und vor allem umsetzen zu können. Durch aktive und parteiübergreifende Aktivitäten habe ich bereits heute ein durchaus sehenswertes Netzwerk, welches für eine erfolgreiche Arbeit im Kantonsrat unerlässlich ist.

Darum bitte ich Sie, verehrte Wäldlerinnen und Wäldler um Ihr Vertrauen bei der kommenden Abstimmung vom 17. März 2019 und würde mich freuen, in der Zwischenzeit mit der Einen und dem Anderen auf der Strasse, in der Beiz, im Restaurant, im Dorfladen oder wo auch immer sonst ein nettes Gespräch führen zu dürfen.

Wer noch mehr über mich erfahren möchte, den lade ich herzlich ein, auf der Webseite www.stahr.ch oder auf Facebook www.facebook.com/TStahr bisheriges und neues über mich in Erfahrung zu bringen.

Herzlichst,
Thomas Stahr

Adventskalender liess Fenster in Wald leuchten

Dank der grossen Bereitschaft in der Wäldler Bevölkerung kamen im Dezember wundervolle und sehr unterschiedlich gestaltete Adventsfenster zustande.

Das erste Adventsfenster, das eröffnet wurde

Jeden Abend sollte ein Fenster geöffnet werden und es wäre wünschenswert, dass jeweils ein paar neugierige Gäste dazukommen und die Gelegenheit nutzten, miteinander zu feiern und zu geniessen. Das war der Wunsch, der sich an einer Planungs-Sitzung der **IG Wald miteinander** manifestierte. **Deborah Bianchi** nahm das Anliegen auf und suchte nach Leuten, die sie bei der Organisation unterstützten. **Nicole Signer** war bereit, mitzuhelfen und das Projekt zu koordinieren. Der Einfachheit halber sollten die Fenster im Bereich des Dorfzentrums betrachtet werden können. Leute die eher in der Peripherie wohnten, hatten die Möglichkeit, ein Fenster im Schulhaus zu gestalten. Eine Einladung zum Mitmachen war in der Wanze erschienen.

Grosses Interesse zum Mitmachen

Bald hatten sich genügend Interessierende gemeldet, die bereit waren, an einem Tag im Dezember ein Fenster zu gestalten. Darunter waren Schulklassen, die Konfirmand/innen, der Kindergarten, die Gruppe Jugend in Wald, die Künstler der Schlesinger Stiftung und viele Familien. Auch im **Restaurant Krone**, in der **Bierhalle Schäfli** und im **Sparladen** wurde ein Fenster gestaltet. Als Abschlussfenster hatte die **IG Wald miteinander** den 24. Dezember übernommen. Ein Plan in der Wanze und auf der Webseite der **IG Wald** zeigte, wo und wann im Dorf jeweils ein Fenster eröffnet wurde.

Adventsfenster Nummer 8

Unterschiedlich besuchte Eröffnungsfeiern

24-mal konnte man also an einer Fenstereröffnung teilnehmen, Leute treffen und gemeinsam die Adventszeit geniessen. Es gab je nachdem Glühwein, Suppe, etwas vom Grill oder andere Spezialitäten zum Geniessen, teilweise musikalische Einlagen. Je nach Witterung oder zeitlichen Möglichkeiten trafen sich Gruppen zwischen vier bis zu gut 40 Wäldlerinnen und Wäldler an einem Eröffnungsanlass.

Erfolgreiches Miteinander

Im Dorf entstand in der Adventszeit eine friedliche und gemütliche Stimmung. Ergänzend zu den traditionellen Tännlein unserer Weihnachtsbeleuchtung bereicherten kreative und schön gestaltete Adventfenster das Dorfbild.

Engel als Sternenfänger in Fenster Nummer 14

Ganz im Sinne der **IG Wald miteinander** trafen sich in der Adventszeit verschiedene Menschen aus dem Dorf und teilweise auch von auswärts zum **friedlichen Miteinander**, zu inspirierenden Gesprächen und gemütlichem Beisammensein.

Fenster Nummer 2 vor dem Kircheneingang

Eine Ansammlung von kleinen Weihnachtsmännern turmt auf der 16 herum

Wir danken allen, die das Projekt durch ihr Interesse oder ihre Teilnahme unterstützt haben. Ein spezieller Dank geht an **Martina** und **Stefan Altherr**, die uns für die lebendige Krippe am 24. Dezember die Tiere und das dazugehörige Stroh und Heu zur Verfügung gestellt haben.

Die Openair Live-Krippe vom 24. Dezember mit echter Maria und Joseph* mit Jesuskind sowie mit Schafen und Eseln bestückt

* Deborah und Mathias Bianchi

Wir hoffen, dass die Adventsfenster auch 2019 das Dorf in der kommenden Adventszeit wieder in einen vorweihnachtlichen Zauber versetzen werden.

Die ganze Galerie kann auf unserer Webseite <https://ig-wald.ch/aktuell/dorf-adventskalender.html> angeschaut werden.

Für die IG Wald miteinander

Thomas Baumgartner

Landfrauenverein Wald AR

Information: Januartagung 2019 Mit einem Vortrag zum Thema Burnout

Gesunde Bauernfamilie – gesunder Betrieb
Burnout – ich doch nicht!

Die Krankheit Burnout betrifft mehr Menschen als man denkt, nicht nur Bauernfamilien. Es ist ein sehr interessantes und hochaktuelles Thema in unserem Alltag.

Wann: Donnerstag, 17. Januar 2019

Wo: Hotel Krone Gais

Beginn: 13.00 Uhr Begrüssung und Eröffnung der Tagung.
Ca. 15.30 Uhr Schluss der Tagung mit einem Steh – Apéro

Parkmöglichkeiten befinden sich bei der Krone
Oder beim Dorfschulhaus oberhalb des
Bahnhofs.

Schneeschuwwanderung

Wir geniessen einen schönen und gemütlichen Abend mit einer kompetenten Einführung ins Schneeschuulaufen durch Kurt vom Carve Sport Heiden. Anschliessend gönnen wir uns ein feines Fondue auf dem St. Anton. Die Schneeschuhe und Stöcke können beim Carve Sport zu einem günstigen Preis gemietet werden.

Wann: Donnerstag, 17. Januar 2019

Wo: Rund um den St. Anton

Anmelden & und weitere Infos zu diesem

Anlass direkt: bei Carve Sport Heiden,
071 891 22 11, info@carvesport.ch

Ein Filmabend für Frauen und Männer am Do. 24. 01.2019 um 19:30 h Kino im Heiden

#FEMALE PLEASURE ist ein Plädoyer für das Recht auf Selbstbestimmung und gegen die Dämonisierung des weiblichen Körpers und der weiblichen Sexualität durch Religion und gesellschaftliche Restriktionen. Gleichzeitig zeigen fünf großartige Protagonistinnen, wie man mit Mut, Kraft und Lebensfreude jede Struktur verändern kann. Die aus dem Speicher AR stammende Regisseurin Barbara Müller ist am Filmabend anwesend. Das Gespräch wird moderiert von Fabienne Duelli.

Das ist ein Anlass in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Appenzell Ausserrhoden und dem Kino Rosental Heiden. Die Rosenbar öffnet um 19 h.

Wir laden Sie **alle** herzlich ein
zu einem öffentlichen **Spielnachmittag**

Donnerstag, 31. Januar 2019, 14 – ca. 16 Uhr
Altersheim Obergaden
Fahrdienst ab „Hecht“ mit Abfahrt 13.30 Uhr
Auf Wunsch Abholdienst zu Hause,
Tel. 071 877 24 72

Wieder einmal zusammen spielen und jassen. Plaudern, Kaffee trinken und Kuchen essen haben natürlich auch Platz. Wir halten eine Auswahl an Spielen für Sie bereit. Sie dürfen auch gerne ein eigenes Spiel – eventuell Ihr absolutes Lieblingsspiel – mitbringen.
Wir freuen uns auf Sie.

Herzliche Grüsse

im Namen der Kirchgemeinde Wald
Emmi Knöpfel und Lina Graf

Vorschau

Mi. 13. Februar 2019, Preisjassen in Trogen – Einladung der Kirchgemeinde Trogen

Do. 28. Februar 2019,
Filmmachmittag „Winterzauber im Alpstein“

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über
die Vorteile von LED-Lampen.

071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewhaiden.ch

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Gott, der Zeit und Ewigkeit in sich vereint, behüte dich vor allem Bösen. Gott behüte dein Leben. Gott behüte dein Gehen und dein Kommen von nun an bis in Ewigkeit.

Psalm 121, 7-8

Gottesdienste

Sonntag, 13. und 20. Januar

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte werden gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen.

Mittwoch, 23. Januar

10.00 Uhr Andacht im Altersheim Obergaden mit Pfarreibeauftragten Marco Süess.

Sonntag, 27. Januar

10.00 Uhr Einfach Feiern auf der Empore mit Pfarrerin Doris Engel Amara. Zu diesem Gottesdienst sind alle Interessierten, katholisch und reformiert, aus Wald, Trogen und Speicher herzlich eingeladen.

Mitteilungen

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 15. Januar, 14.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsa Graf und Hermann Hohl.

Spielnachmittag für alle

Donnerstag, 31. Januar um 14 Uhr im Altersheim Obergaden.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist ausser in den Schulferien am Dienstagnachmittag, von 15.00-18.00 Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einen Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit Pfarrerin Doris Engel Amara abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin, Evang. Pfarramt, Dorf 24, Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94
 Präsident KiVo, Hans Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55
 Mesmerdienst, Nelly Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55
 Therese Pecnik 071 877 21 14

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 24.01.2019, Redaktionsschluss ist am **Montag, 21.01.2019, 9 Uhr**, auf der Gemeindeganzlei. Für **Leserbriefe** ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 16.01.2019, 11 Uhr.

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 10. Januar

18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki

19.40 Firmweg: Gruppenabend
 „Kirchenerfahrungen“

Samstag, 12. Januar

10.00 Fiire mit de Chline, ref. Kirche, Speicher

Sonntag, 13. Januar

10.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki und Marco Süess

Mittwoch, 16. Januar

09.00 Wortgottesfeier mit Peter Mahler

09.30 Glaubensgespräch
 kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Freitag, 18. Januar

19.00 Frauechreis, „Habemus Feminas“ -Film über „Kirche mit den Frauen“, Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher
 (Der Anlass wurde vom 11. auf den 18.1. verschoben)

Samstag, 19. Januar

07.00 Meditation / Kontemplation

Sonntag, 20. Januar

10.00 Kommunionfeier mit Verena Süess
 19.00 „crosspoint“, Gottesdienst mit junge Lüüt, Dom St. Gallen

Mittwoch, 23. Januar

10.00 Andacht Obergaden mit Marco Süess, Wald

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss **Montag, 9 Uhr**, vor dem Erscheinungstag
 Für Leserbriefe ist der Einsendeschluss jeweils mittwochs, 11 Uhr, vor dem ordentlichen Redaktionsschluss

Inseratpreise

1 Seite	190 x 260 mm = Fr. 112.—
½ Seite	190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.—
¼ Seite	93 x 125 mm = Fr. 28.—
1/8 Seite	93 x 60 mm = Fr. 14.—

Inserate bitte druckfertig liefern.

Redaktionsadresse Gemeindeganzlei, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Redaktion Karin Meier

Druck/Ausrüstung Druckerei Eugster AG, Heiden

Abonnementspreise für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 11. Jan.	Mittagstisch für Senioren	Rest. Krone, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34	Seniorengruppe Wald
Di. 15. Jan.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Sa. 19. Jan.	Altpapiersammlung	Ab 9 Uhr	Turnverein Wald
Fr. 25. Jan.	IG Stammtisch	19 Uhr, Rest. Linde	IG Wald miteinander
Mi. 30. Jan.	Besichtigung Altersheim Obergaden	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Do. 31. Jan.	Spielnachmittag für Alle	14 Uhr, Altersheim Obergaden	Evang. Ref. Kirchgemeinde
Sa. 02. Feb.	5. Vereinsübung	17 – 20 Uhr, Rest. Krone Wald	Zimmerschützen Wald
Di. 05. Feb.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 08. Feb.	Mittagstisch für Senioren	Rest. Linde, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34	Seniorengruppe Wald
Sa. 09. Feb.	6. Vereinsübung	17 – 20 Uhr, Rest. Krone Wald	Zimmerschützen Wald
Di. 19. Feb.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 22. Feb.	IG Stammtisch	19 Uhr, Rest. Krone	IG Wald miteinander
Mi. 27. Feb.	Besichtigung Altersheim Obergaden	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Do. 28. Feb.	Für alle, Film „Winterzauber im Alpstein“	14.00 MZA, Bühne	Evang. Ref. Kirchgemeinde

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 15 57
Familie Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Christbäume direkt ab Wald, jetzt aussuchen und reservieren	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig, Lagerobst, Süssmost pasteurisiert im 5 l Bag in Box	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Manuela und Gottfried Heeb, Birli 93, Wald	Süssmost pasteurisiert im 5 l Bag in Box Edelbrände Kirschen, Zwetschgen, Birnen >Biobetrieb mit Knospe	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 18 30

Mir vermissd siit [27.November](#) euses relativ schüche Büsi "Smoky", sie isch 3 Jährig, hätt e dunkel- und hellbruuni Zeichnig. Eusi Tochter Sarina vermisst sie sehr. Mir vermuetet das Sie vo irgendöpperem gfuettered wird da sie weder uf dä Polzeiliste no bim stnz gmeldet worde isch. Bi Sichtig **BITTE** melde under: Marianne Stalder -> 0799347829 oder Urs Kägi -> 0794130911

TV Wald
der Turnverein aus dem Appenzell

Papiersammlung

Samstag, 19. Januar 2019

Bitte Papier und Karton getrennt und nicht in Papiertragetaschen bündeln.

Sammelbeginn: 9.00 Uhr

Sollte ihr Altpapier bis 12.00 Uhr nicht abgeholt worden sein, melden Sie sich bitte unter der Nummer 078 584 84 63 (Matthias Kuster).

Achtung: ordentliche Kehrtafelabfuhr jeweils **Dienstag, ab 7.00 Uhr**

WÄLDLER WANZE LIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 24. Januar 2019

Nr. 2 • 29. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Geschätzte Wäldlerinnen und Wäldler

Ende Jahr hat Elisabeth Manser, Institutionsleiterin von unserem Altersheim Obergaden ihre Arbeitsstelle bei uns gekündigt. Frau Manser verlässt uns auf Ende März 2019. Der Gemeinderat dankt Elisabeth Manser für die 2 Jahre Einsatz in unserem Altersheim und die gute, umsichtige Betreuung unserer Bewohnerinnen und Bewohnern. Wir wünschen ihr am neuen Arbeitsplatz alles Gute.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Aus der Gemeinderatssitzung vom 14.1.2019

Gemeindebeiträge

Der Gemeinderat hat an die Jugendarbeit leistenden Vereine Gemeindebeiträge im Rahmen der Vorjahre getätigt. Geräteriege Wald CHF 500, Jugi Wald CHF 500, TV Wald CHF 500, Pfadi Trogen CHF 400, Jugendmusik Rehetobel CHF 400, Dance Power Wald CHF 300 und Zimmerschützen Wald CHF 200.

Planungsgruppe Dorfzentrum

Der Gemeinderat hat Marc Rittmeyer, Nageldach als Mitglied in die Planungsgruppe Dorfzentrum gewählt. Aus Kapazitätsgründen hat sich Edith Beeler wieder aus der Gruppe zurückgezogen.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Winterdienst

Geschätzte Wäldlerinnen und Wälder

Der Winter hat seit dem ersten Wochenende in diesem Jahr massiv eingesetzt. Mit den aussergewöhnlich grossen Schneemengen ist es schwierig oder eher unmöglich allen Ansprüchen gerecht zu werden. Nichts desto trotz sind wir in Wald stets bemüht die Fahrbahnen und Trottoirs so gut es geht frei zu räumen. Ich bitte sie jedoch um Rücksicht und Geduld bei derartig starken Schneefällen.

Sollten sie Fragen oder Anliegen zum Winterdienst haben, können sie mich gerne kontaktieren.

Nun wünsche ich allen einen schönen und unfallfreien Winter und hoffe sie können den Winterzauber geniessen.

Mathias Bianchi, Technische Kommission, Winterdienst

Einwohnerstatistik per 31.12.2018

Einwohnerzahl	879	
- weiblich	426	48 %
- männlich	453	52 %
- Schweizer	802	91 %
- Ausländer	77	9 %
- evang.	360	41 %
- kath.	220	25 %
- übrige/ohne Konfession	299	34 %

Schülerstatistik per 31.12.2018

Schüler	87
Kindergärtler	13
Primarschüler	49
Sekundarschüler	25

Gratulation

Die allerbesten Geburtstagsgrüsse gehen an Heiri Walser, wohnhaft in Wald AR, Sonnhalde 280. Er feiert am 2. Februar 2019 seinen 80. Geburtstag. Die Gemeindeverwaltung Wald AR gratuliert dem Jubilar ganz herzlich zu seinem Freudentag und wünscht ihm für die Zukunft nur das Beste.

Papiersammlung

Fälschlicherweise – wir bitten um Entschuldigung - ist die Papiersammlung in der Abfallinfo für den 19. Februar eingetragen. Sie ist aber vom Turnverein bereits am 19. Januar durchgeführt worden. Die nächste Papiersammlung ist auf **Do. 16. Mai 2019** angesetzt.

Kehrichtabfuhr

Bitte halten Sie sich an die Abfuhrzeiten, die Kehrichtabfuhr wird jeweils am Dienstag, **morgens ab 07.00 Uhr** vorgenommen werden. Haushaltcontainer müssen unverschlossen bereit gestellt sein. Im Winter müssen die Container freigeschaufelt sein, damit sie geleerte werden können.

Gemeindekanzlei Wald

Dorfzentrum Planungskommission

An den letzten öffentlichen Versammlungen hat der Gemeinderat Ideen zum Gemeindezentrum präsentiert. Diese wurden in der Bevölkerung intensiv diskutiert und es gibt noch viele Fragen zu klären. Deshalb hat der Gemeinderat die Planungskommission reaktiviert und die meisten Mitglieder haben sich bereit erklärt, bei der neuen Projektierung mitzuarbeiten. Zusätzlich wurden drei neue Mitglieder gewählt. Die Planungskommission beginnt mit Ihrer Arbeit im Februar.

Mitglieder der neuen Planungskommission

Bianchi Mathias, Büel 120/ Brunetta Viktor, Vordorf 650/ Démarais Pascal, Dorf 381/ Giezendanner Willi, Oberdorf 606/ Graf Thomas, Ochsenwees 352/ Hörler Christian, Schiben 249/ Kuratli Angela, Schiben 249/ Martin Rempfler, Oberdorf 593/ Schneider Ueli, Birli 88/ Marc Rittmeyer, Rechberg 292 und die Gemeinderäte Helmut Westermann, Rechberg 66 und Thomas Fry, Dorf 44.

Der Gemeinderat dankt allen Mitgliedern der Planungskommission für die Bereitschaft bei diesem interessanten und für unsere Gemeinde so wichtigen Projekt mitzuarbeiten. Wir freuen uns auf eine konstruktive und zielorientierte Zusammenarbeit.

Umfrage Dorfzentrum

Im Zuge der Neuplanung des Dorfzentrums hat der Gemeinderat in der WANZE der Einwohnerschaft einen Fragebogen zu wichtigen Eckpunkten der Planung zukommen lassen. Wir haben erfreulich viele Rückmeldungen erhalten und diese ausgewertet. Diese Auswertung liefert der Planungskommission und dem Gemeinderat Anhaltspunkte für das weitere Vorgehen. Nun veröffentlichen wir die Ergebnisse in der WANZE, für alle die nicht die Möglichkeit hatten an der letzten öffentlichen Versammlung teilzunehmen.

Helmut Westermann, Gemeinderat

Handänderungen Oktober – Dezember 2018

Meier Heidi, Wald (Erwerb 18.01.2017) an Meier Roland, Oberriet, Liegenschaft Nr. 132, 26'972 m2 Grundstückfläche, Ebni, und Liegenschaft Nr. 715, 1'976 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 109, Remise Nr. 410, Gartenhaus Nr. 528, Ebni

Suter Karl, Wald, und Suter Elisabeth, Wald, Gesamteigentümer infolge Gütergemeinschaft (Erwerb 04.09.2013) an Zünd Myriam Esther, Langnau am Albis, Selbständiges und dauerndes Recht Nr. 2004, Garage Nr. 343, Unterdorf

Suter Karl, Wald, und Suter Elisabeth, Wald, Gesamteigentümer infolge Gütergemeinschaft (Erwerb 19.12.1983) an Jeger Sabina, Wald, und Giuliani Paola, Wald, zu je ½ Miteigentum, Selbständiges und dauerndes Recht Nr. 2002, Garage Nr. 344, Unterdorf

Käufeler Robert, St. Gallen, und Käufeler Delia, St. Gallen, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 28.02.2005, 09.02.2007) an Marti Hans Jörg, Grub, Liegenschaft Nr. 211, 912 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 402, Birli

Nagel Walter, Trogen (Erwerb 05.12.1985) an Schweizer Hansueli, Trogen, Liegenschaft Nr. 156, 2'728 m2 Grundstückfläche, Rechberg

Aebi Peter, Wald (Erwerb 08.07.1975) an Aebi Pascale Nathalie, Wald, Liegenschaft Nr. 441, 29'958 m2 Grundstückfläche, Loch, und Liegenschaft Nr. 752, 3'270 m2 Grundstückfläche, Loch

Aebi Peter, Wald (Erwerb 08.07.1975) an Aebi Christian Sandro, Altstätten, Liegenschaft Nr. 481, 45'010 m2 Grundstückfläche, Loch

Aebi Peter, Wald (Erwerb 08.07.1975) an Aebi Pascale Nathalie, Wald, Liegenschaft Nr. 753, 5'358 m2 Grundstückfläche, Wohn- und Gasthaus Nr. 211, Betriebsgebäude Nr. 549, Schopf Nr. 571, Gartenhaus Nr. 679, Loch, und Liegenschaft Nr. 754, 5'941 m2 Grundstückfläche, Loch

Auswertung Fragebogen Gemeindezentrum

	Anzahl	JA	NEIN	JA in %	NEIN in %
Würden Sie einen Gesamtneubau bevorzugen, wenn dieser nur unwesentlich teurer wäre als die Teilrenovation gemäss der vorgestellten Variante?		52	18	76%	24%
Die Gesamtkosten lassen sich noch nicht genau beziffern, Grössenordnung 5 Mio.					
Wäre es für Sie denkbar, dass ein privater Investor die Tiefgarage finanziert?		53	14	79%	21%
Der Laden könnte teilweise durch eine Konsumgenossenschaft getragen werden.		45	17	72%	28%
Würden Sie sich mit Anteilscheinen à je Fr. 500.- beteiligen?		23	34	40%	60%
Wenn JA, mit wie vielen Anteilscheinen? Anzahl: 77					
Sollen die 2 Wohnungen im OG als Eigentumswohnungen verkauft werden?		16	45	26%	74%
Oder sollen sie im Eigentum der Gemeinde bleiben und vermietet werden?		45	19	70%	30%
Wären Sie am Kauf eines Garagenplatzes in der Tiefgarage interessiert?	4	4	63	6%	94%

Total 74 Rückmeldungen, davon 10 anonym.

BAUECKE WALD AR
Bauanzeigen

Gesuchsteller	Hohl-Höhener Hans und Irene, Falkenhorst 161, 9044 Wald AR
Projektverfasser	Hohl Architektur AG Büelenweg 9, 9410 Heiden
Eigentümer	Dito Gesuchsteller/in
Baulage	Falkenhorst Assek. Nr. (neu), Parzelle 415
Zone	Landwirtschaftszone
Bauprojekt	Neubau Schafstall mit Auslauf und Zufahrt

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Freitag, 25. Januar 2019** und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf. Allfällige Einsprachen sind innert Frist mit bestimmten Begehren und begründet schriftlich an die Baukommission Wald zu richten.

Wald, 21. Januar 2019

Die Baukommission

Jugendrum Wald

Forest 9044

Vom Jauar bis Juli 2019, isch üsen Jugendrum an folgendä datä offä

11.01.2019	20:00-22:00
25.01.2019	20:00-23:00
08.02.2019	20:00-23:00
22.02.2019	20:00-23:00
08.03.2019	20:00-23:00
22.03.2019	20:00-23:00
05.04.2019	20:00-23:00
26.04.2019	20:00-23:00
10.05.2019	20:00-23:00
24.05.2019	20:00-23:00
07.06.2019	20:00-23:00
28.06.2019	Grillplausch

Üsen Jugendrum isch für **Alli ab dä 5.Klass** offä. Für D`5 & 6 Klässler isch bis 22:00 Uhr. Jugendufsicht / Betreuiig findet nur „im“ Jugenrum statt! Jederzit sind au d`Eltere vo dä Kind herzlich willkommä.

Bi Intresse, Frogä oder Unklarheite, meldet euch doch Bi mir...

Thomas Fry, 078 785 61 37, thomas.fry@wald.ar.ch
mir freued üs uf eu, Euri Arbeitsgruppä „Jugend in Wald“

BAUECKE WALD AR
Baukommission

Erteilte Baubewilligungen in der Gemeinde Wald (4. Quartal 2018)

Gesuchsteller/in	Bauprojekt	Baulage
Roger und Janice Schwarzenbach Grund 134, 9044 Wald AR	Einbau Gäste-WC, Sanierung – Entwässerung Vorplatz	Grund Assek. Nr.134, Parzelle 380
FG Ebni-Birli-Vordorf c/o Ruth Mathis, Nord 80, 9044 Wald AR	Sanierung Vordorfstrasse inkl. Wendehammer und Anpassungsarbeiten bei Vorplätzen	Vordorf Parzelle 647, 688, 737
Johannes Reifler Spitz 413, 9044 Wald AR	Dachsanierung	Spitz Assek. Nr. 413, Parzelle 115
Axel Schäfer Untere Tanne 181, 9044 Wald AR	Rückbau Ölöfen und Entfernung asbesthaltiger Bodenbeläge, Einbau Holzofen	Untere Tanne Assek. Nr. 181, Parzelle 393
Daniela Käss Weiss Dorf 43, 9044 Wald AR	Einbau Kachelofen	Dorf Assek. Nr. 43, Parzelle 110
Tobler Jürg Wiesstrasse 23, 9413 Oberegg	Ausbau bestehender Erdweg (Walderschliessung)	Büel Parzelle 344

Wald AR, 21. Januar 2019

Baukommission Wald AR

Gesamterneuerungswahlen 17. März 2019: Kantonsrat

Liebe Wäldlerinnen, liebe Wälder

Am 8. Januar fand die öffentliche Wahl- und Gemeindeversammlung statt. Das Wetter war winterlich wild, deshalb war die Versammlung nicht wie im gewohnten Rahmen besucht. **Mir ist es wichtig, dass alle EinwohnerInnen von Wald erfahren, wo ich politisch stehe und wofür ich mich einsetzen werde.**

Mein Besuch im Kantonsratsaal in Herisau am 3. Dezember machte mir klar, dass ich im Kantonsrat am richtigen Ort bin und für den freiwerdenden Sitz als Kantonsrätin kandidieren werde. Mein Rucksack ist gepackt mit langjährigen Erfahrungen aus der Wirtschaft, als Familienfrau und Reisende in verschiedenen Kulturen.

Auf Gemeindeebene engagiere ich mich vielfältig und das bringt mich nahe an unsere Bevölkerung. **Sie sind mir wichtig!** Seit letztem Mai leite ich die Geschäftsstelle der Frauenzentrale AR, welche kantonale aktiv ist. Dort erhalte ich Einblick in diverse politische Themen und konnte in kurzer Zeit ein kantonales Netzwerk aufbauen. Darum ist es für mich eine logische Konsequenz mich auf Kantonsebene zu engagieren, weil ich so über unsere Dorfgrenzen hinaus wirken und Synergien nutzen kann. Auf die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien, Fraktionen und unserem Gemeinderat freue ich mich.

Politisch stehe ich in der Mitte. **Meine sozial – liberale Haltung bringt mich in eine optimale Vermittlerrolle** und ich denke, dass in der heutigen Zusammensetzung des Kantonsrats genau solche Positionen gefragt sind.

Mein Anliegen – was will ich bewirken?

Wir leben in einem der schönsten Kantone der Schweiz und ich bin dankbar, dass wir hier in Wald unsere Kinder aufziehen können. Diesem Ort mit hoher Lebensqualität gilt es Sorge zu tragen. Doch die Zukunft bringt Herausforderungen: Eine intensivere Zusammenarbeit der Vorderländer Gemeinden würde unsere Region als Ganzes stärken, dies gerade im Hinblick auf die kommenden Regierungsratswahlen. Voraussichtlich wird unser Kanton von fünf Männern aus dem Hinter- und Mittelland regiert und das Vorderland verliert so an Aufmerksamkeit und Einfluss.

Die Standortförderung fürs Vorderland sehe ich ganzheitlich: Nebst Firmen sollen auch Familien vermehrt zu uns kommen - Menschen, die es schätzen in einer ruhigen, schönen Gegend zu leben, gerne Steuern zahlen, ihre Kinder hier in die Schule schicken und unser vielfältiges Kultur- und Dorfleben geniessen. Ich glaube zudem, dass im Bereich von Tourismus noch Potential vorhanden ist. Dafür gilt es die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen - **Bestehendes unterstützen, Traditionen pflegen und Neues fördern.**

Mein Versprechen

Mir ist es ein Anliegen, dass die **kantonale Politik wieder näher zu Ihnen kommt**. Wenn ich gewählt werde, ist es meine Absicht Ihnen bei den Gemeindeversammlungen jeweils kurz in fünf Minuten zu berichten, was im Kantonsrat aktuell ist.

Ich bin für die Aufgabe als Kantonsrätin bereit und verspreche Ihnen mich mit Engagement und Leidenschaft einzusetzen: **Für Sie, fürs Vorderland und für Ausserrhodens!**

Herzlichst Fabienne Duelli

Wald, 15. Januar 2019

Impressum

Erscheinungstag: alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss: Montag, 9 Uhr, vor dem Erscheinungstag

Für Leserbriefe ist der Einsendeschluss jeweils mittwochs, 11 Uhr, vor dem ordentlichen Redaktionsschluss (ungerade Woche)

Inseratpreise (Inserate bitte druckfertig abliefern)

1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-

½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-

¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-

⅛ Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Redaktion: Gemeindkanzlei Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage: 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck: Druckerei Eugster AG, Heiden

Abo-Preise: Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto (B-Post)

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 7. Februar 2019.

Redaktionsschluss ist am **Montag, 4. Februar 2019, 9 Uhr**, auf der Gemeindkanzlei.

Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 30. Januar 2019, 11 Uhr.

SCHULE WALD AR

Am vergangenen Mittwoch, 16. Januar, verbrachten Kindergärtler und Unterstüfler bei traumhaftem Wetter mit ihren Begleitpersonen den gemeinsamen Wintersportmorgen. Auf den gut präparierten Pisten am Bischofsberg herrschten ideale Schneeverhältnisse, sodass Schlittelkinder und SkifahrerInnen einen rundum gelungenen Morgen erleben durften. Ein grosses Dankeschön gilt wiederum dem Skiliftbetreiber Johannes Solenthaler, der uns durch seine umsichtige Planung dieses spezielle Erlebnis ermöglichte.

Hightech an der Sekundarschule Trogen

Wie viel Zucker hat es im Cola? Nützt diese Sonnencreme wirklich? Worin unterscheiden sich die diversen Mineralwasser?

Mittels Röntgenfluoreszenzanalysen, Spektroskopie, Refraktometer oder UV-Licht-Detektoren wurde unter Anleitung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen eine Vielzahl von unterschiedlichen Experimenten durchgeführt. Mit Hilfe von Hightechgeräten, deren Namen teilweise erst im zweiten Anlauf richtig ausgesprochen werden können, wurden komplexe Fragestellungen, die uns im Alltag begegnen, beantwortet.

Das mobiLLab ist ein Angebot der PH St. Gallen und soll Jugendliche für Naturwissenschaft und Technik begeistern. Ein wahrlich gelungener Naturlehrunterricht, der vertiefte Einblicke in komplexe Fragestellungen und die Forschung ermöglichte.

Roman Spannring

Aus dem Projektunterricht: Vom Schweinestall zum Gemeinschaftsraum

Schon lange ist unser Schweinestall verwaist und wird nur noch zur Hälfte für unsere Hühner genutzt. Wir drei Jungs wussten schon bald, dass wir als Gruppenarbeit im Projektunterricht der 3. Sek ein handwerkliches Projekt umsetzen wollen. Da war der Umbau des Schweinestalls eine naheliegende Möglichkeit.

Dass es eine grössere Arbeit werden wird, war uns schon im Voraus klar. Wir haben die Stunden nicht gezählt, aber es waren schon einige Überstunden dabei. Die Planung fiel uns sehr schwer und wenn mein Vater uns nicht so gut beraten hätte, wäre es wohl nicht so gut herausgekommen. Wir hämmerten, schleiften, schifteten, sägten, bohrten, schraubten und malten – die Arbeiten waren sehr vielfältig. Auf den Fotos sieht man den Stall vor und nach dem Umbau. Das Resultat überzeugt uns sehr und wir sind stolz auf unsere Arbeit!

Fabian mit Severin und Floris.

Turnverein Wald - Viel Fussball und kleine Sensationen am verschneiten Januarloch

Am diesjährigen Fussballturnier tratten 14 verschiedene Mannschaften in drei Gruppen gegeneinander an. Der TV Wald konnte sich über verschiedene Vereine, FC's und andere Gruppen aus dem Inn- und Ausserrhoden freuen. An diesem verschneiten 5. Januar schafften es sogar einzelne Vereine aus St. Gallen und Zürich auf Wald.

Mit hartem und meistens fairem Einsatz kämpften alle um das Weiterkommen in das Halbfinal. Für das Leibliche Wohl stand auf der Bühne ein Buffet mit etlichen warmen und kalten Getränken, Kuchen, Schnitzelbrot und Pommes bereit. Wenn man nicht gerade spielte fanden sich viele zu einem gemütlichen Jass zusammen und man war froh, nicht in der Kälte sein zu müssen, sondern auf der warmen Bühne z'höckle". Schlussendlich standen sich dann zwei Mannschaften im Final gegenüber die sicher nicht das erste Mal gegeneinander spielten. Gleich beide Mannschaften des TV Gonten spielten sich in das Halbfinal und so konnte der Verein aus Innerrhoden gleich zwei Preise abräumen. Der dritte Platz ging an das vorderländlerische Wolfhalden.

Nach dem Finale begann der TV Wald mit dem Hallenumbau. Die Tore wurden durch einen Federboden und die Fussballschuhe durch ein Turndressli ersetzt. Die Zuschauer konnten sich währenddessen beim Spaghettiplausch den Bauch vollschlagen. Langsam aber sicher füllten sich die Plätze auch mit turnbegeisterten Zuschauer. Trotz des vielen Schnees schafften es Jung und Alt nach Wald.

Das diesjährige Januarloch stand unter einem besonders wäldlerischen Stern. Mit Luca Blatter und David Meier hatten gleich zwei Turner von Wald die Ehre an diesem Wettkampf teilnehmen zu können. Kurz vor Beginn mussten die Organisatoren doch noch einen weiteren Wäldler fragen. Ein Turner schaffte es nicht mehr nach Wald und anscheinend auch nicht mehr ans Telefon. 10 Minuten vor Beginn sprang Mauro Limmacher für den Turner ein. Nicht gerade unter den besten Bedingungen trat er an, war er doch als er gefragt wurde gerade am Anstossen. Beim Drüü-Tanne-Cup treten die Turner und Turnerinnen immer Paarweise gegeneinander an. Diese werden zu Beginn ausgelost. Für das Weiterkommen zählt der Schnitt der geturnten Noten.

Unsere Wäldler setzten natürlich von Anfang an auf ihr Lieblingsgerät die Schaukelringe. Sie turnten sogar so gut, dass alle drei in die nächste Runde kamen. Luca trat gegen seinen Getuleiter Mauro an. Jetzt konnte man sogleich Mauros Leiterqualitäten mit den Turnerischen vergleichen. Schlussendlich konnte Mauro sowie auch David mit Ihren Partnerinnen überzeugen und zogen ins Final ein. Luca schied aus, wobei sein Ziel, mindestens in die zweite Runde zu kommen gut erreicht hat. Der auf so einen Erfolg völlig unvorbereitete Mauro musste sogar kurz vor dem Final eine Bodenübung zusammenstellen. Einmal eingeturnt und schon musste er sich beweisen. Das Märchen blieb aber perfekt und der kurzfristig eingesprungene Mauro platzierte sich mit seiner Partnerin auf dem zweiten Platz des Drüü-Tanne-Cups.

Das Schöne am Januarloch zeigte sich sogleich wieder am Schluss. Ob Turner, Fussballer oder Zuschauer, alle konnten nach dem Wettkampf entweder auf der Bühne oder in der

Bar miteinander anstossen und den Abend ausklingen lassen. Der TV Wald schaut auf ein gelungenes Januarloch zurück und bedankt sich bei allen Sponsoren, Mitmachenden und Zuschauer.

Manuel Bänziger, Aktuar

Waldkultur 2019

Veranstaltungskalender

Sa 23. 02. 14 -19 Uhr Anschliessend Barbetrieb	Kindermaskenball Rund um's Wasser
Mi 13. 03. 15 Uhr	Kulturmobil „Julis Schatzsuche!“ Schulhausplatz
Mi 27. 03. 14.30 Uhr	Gschichtli Nomittag Im Altersheim Obergaden mit Fabienne Duelli und Lea Läuchli
Mo 22. 04. ab 10 Uhr	Ostermontagsfeier Kirche Wald Anschliessend gemeinsames Essen in der MZA
Datum steht noch nicht fest	Wäldler Wonderweg Lange Route Geführte Wanderung
Fr 27. 09. 9 -17 Uhr	Jahrmarkt / Koffermarkt Mit buntem Marktangebot, Festwirtschaft und Jahrmarkts- Kafi
Fr 27. 09. 18 Uhr	Spaghettiplausch Feiner z'Nacht vom Turnverein Wald
Fr 27. 09. 20.30 Uhr	Oldies Night Im Schäfli 60ies bis 90ies - let's dance
So 01. 12. 17 Uhr	Sternenklang Musikalische Adventsfeier

Genauere Infos folgen zeitig vor dem Anlass in der Wanze und auf unserer Webseite.

Das Programm kann zu einem späteren Zeitpunkt durch Surprise – Anlässe ergänzt werden.

Landfrauenverein Wald AR

Gürtel herstellen

Bei der hwb, das Gürteldesign in Wolfhalden, haben wir die Möglichkeit einen Gürtel selbst herzustellen, Ziernähte und Gürtelschnalle können individuell ausgewählt werden, keine Kühe (Appenzellergürt). Das Kursgeld ist eine Pauschale von Fr. 450.00 und wird durch die Anzahl Teilnehmerinnen aufgeteilt. Max. 10 Personen können teilnehmen.

Wann: Donnerstag, 28. März 2019

Zeit: 14.00 – 16.00 Uhr

Kosten: Pauschale geteilt durch Anzahl Teilnehmerinnen plus Materialkosten von Fr. 20.00 – 60.00 pro Person.

Treffpunkt: 13.30 Uhr auf dem Schulhausplatz

Anmelden: bis spätestens Dienstag, 12. Februar 2019 bei Elisabeth Müller-Frey, Tel: 071 870 06 94 oder 079 408 89 49 oder bei einem anderen Vorstandsmitglied.

Fondue Chinoise

Das Restaurant Rose in Appenzell ist bekannt für sein beliebtes Fondue Chinoise. Sei es im ländlichen Restaurant oder im Neubau. Familie Knöpfel führt das Restaurant seit 2008. Ab zwei Personen wird das Fondue Chinoise das ganze Jahr durch angeboten. Es hat auch andere feine Spezialitäten falls man lieber à la carte essen möchte. Bei der Anmeldung bitte mitteilen, ob ihr Fondue Chinoise oder à la carte essen möchtet.

Wann: Freitag, 22. Februar 2019

Zeit: 18.30 Besammlung auf dem Schulhausplatz

Mitnehmen: Gute Laune, Hunger und Neugier

Kosten: Essen & Getränke bezahlt jede selbst

Anmelden: bis spätestens Dienstag, 12. Februar 2019 bei Heidi Gähler
Tel: 071 888 38 32 oder
beat.gaehler@bluewin.ch oder bei einem anderen Vorstandsmitglied.

Einladung zum öffentlichen Vortrag mit Apéro

Notfälle im Alltag mit homöopathischen Mitteln behandeln

Referent Firma Similasan

Zielgruppe Alle, die mehr über die Anwendung von homöopathischen Mitteln erfahren möchten.

Benutzen Sie die Gelegenheit, die Firma Similasan und ihre Produkte, sowie deren Anwendung kennen zu lernen.

Anschliessend lädt Sie der Samariterverein Rehetobel-Wald zu einem Apéro ein.

Der Vortrag findet im Gemeindezentrum Rehetobel statt:

Montag, 11. Februar 2019

19:30 bis 21:30 Uhr

„Älter werden – gesund & selbständig bleiben“ Ein Kursnachmittag für Ihre Gesundheit

Beweglichkeit, Kraft und Gleichgewicht braucht es in allen Bereichen des Alltags. Wie können Sie diese Fähigkeiten erhalten und pflegen? Wie kann man mit lustvollem Essen Gutes für die Gesundheit tun? Ändert sich die Ernährung im Alter? Wo können Kontakte geknüpft werden und welche Möglichkeiten gibt es bei rechtlichen oder finanziellen Fragen?

Im ersten Teil halten ein Physiotherapeut, eine Ernährungsberaterin und ein Sozialarbeiter kurze Fachreferate. Im zweiten Teil findet eine Vertiefung der Themen statt und die Referenten beantworten Ihre Fragen.

Dieser Kurs ist ein Angebot der Pro Senectute AR.. Die Teilnahme ist kostenlos und in der Pause sind Sie zu einem Zvieri eingeladen.

Wir freuen uns auf Ihr Interesse und darauf, Sie am 18.2. begrüßen zu dürfen.

Datum: Montag 18.2.2019

Zeit: 13.30 – 17.00 Uhr

Ort: Evang. Kirchgemeindehaus Heiden

Referenten: C. Herzog, Physiotherapeut

A. Scheifele, Ernährungsberaterin

J. Wild, Sozialarbeiter

Kosten: keine

Anmeldung: bitte unter Telefon: 071 353 50 30 /
E-Mail info@ar.prosenectute.ch

Steuererklärung 2018

Ab Fr. 70.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 180.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch oder per E-Mail

Neue Adresse:

Roger Felix
Dorf 42
9044 Wald

Tel. 071/877 30 03
melanie.roger.felix@bluewin.ch

Keine Bahn von Heiden nach Wald und Trogen: Renovierter Bahnhof erinnert an grosse Pläne

Zu den Visitenkarten des Vorderländer Hauptorts Heiden gehört das frisch renovierte Bahnhofgebäude aus dem Jahre 1875. Die seinerzeitigen Pläne einer weiterführenden Bahn nach Wald und Trogen wurden aber nie realisiert.

„Die noch rechtzeitig vor dem grossen Schneefall abgeschlossenen Arbeiten hatten die Substanzerhaltung zum Ziel“, erklärt Sabrina Huber von den Appenzeller Bahnen. „Nebst der Fassadenerneuerung wurden auch diverse Fenster ersetzt und kleinere Anpassungsarbeiten ausgeführt. Zudem erfolgte der Rückbau des alten Kiosk, nachdem im früheren Wartsaal ein Mercato-Shop realisiert werden konnte.“

Falscher Standort

Der Standort des Bahnhofs Heiden wird aus heutiger Sicht immer wieder als falsch empfunden, befindet er sich doch unterhalb des Dorfes. Die seinerzeitige Platzwahl erfolgte im Hinblick auf weiterführende Bahnpläne. Einflussreiche Kreise befassten sich in den 1870er Jahren ernsthaft mit der Fortsetzung der Rorschach-Heiden-Bahn nach Wald und Trogen, doch wurde diese Idee später fallen gelassen.

Das unter Denkmalschutz stehende Bahnhofgebäude von Heiden erstrahlt in neuem Glanz.

Bild und Text Peter Eggenberger

Schulhausstrasse 9 Heiden im Appenzellerland Telefon 071 891 36 36	Fr	1.2.	20:15	Bohemian Rhapsody	12/10	E/d
	Sa	2.2.	17:15	Being with Animals mit Regisseurin Salome Pitschen	12/10	OV/d
	Sa	2.2.	20:15	Zwingli	12/10	dialekt
	So	3.2.	15:00	Die unglaublichen Abenteuer von Bella	6/4	D
	So	3.2.	19:30	Capharnaum – Stadt der Hoffnung	12/10	OV/d
	Di	5.2.	14:15	Nachmittagskino: Der Junge muss an die frische Luft	6/4	D
	Di	5.2.	19:30	Beautiful Boy	14/12	D
	Do	7.2.	19:30	Wolkenbruch	6/4	D
	Fr	8.2.	20:15	Zwingli	12/10	dialekt
	Sa	9.2.	17:15	Belleville Cop	12/10	D
	Sa	9.2.	20:15	Green Book – Eine besondere Freundschaft	12/10	D
	So	10.2.	10:00	Klassikino: Carmen		Ital/d
	So	10.2.	15:00	Mary Poppins' Rückkehr	6/4	D
	So	10.2.	19:30	Mia und der weisse Löwe	6/4	D
	Di	12.2.	19:30	Capharnaum – Stadt der Hoffnung	12/10	OV/d
	Mi	13.2.	20:15	Cineclub: Airport+Loving Vincent	16/16	E/d
	Do	14.2.	19:30	Green Book – Eine besondere Freundschaft	12/10	D
	Fr	15.2.	20:15	The Wife	12/10	D
	Sa	16.2.	17:15	Capharnaum – Stadt der Hoffnung	12/10	OV/d
	Sa	16.2.	20:15	Belleville Cop	12/10	D
	So	17.2.	15:00	Bumblebee	12/10	D
	So	17.2.	19:30	Immer und ewig	6/4	dialekt
	Di	19.2.	19:30	Zwingli	12/10	dialekt
	Do	21.2.	18:00	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
	Do	21.2.	19:30	The Wife	12/10	D
	Fr	22.2.	20:15	Kinoteens: Belleville Cop	12/10	D
	Sa	23.2.	17:15	Mia und der weisse Löwe	6/4	D
	Sa	23.2.	20:15	The Favourite	14/12	D
So	24.2.	15:00	Mary Poppins' Rückkehr	6/4	D	
So	24.2.	19:30	Green Book – Eine besondere Freundschaft	12/10	D	
Di	26.2.	19:30	Filmhit			
Do	28.2.	19:30	Immer und ewig	6/4	dialekt	

Februar '19 Rosental. Das Kino.

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten!!!
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile von LED-Lampen.

071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

SPAR Kunden spenden CHF 700.– an die Spitem Wald, Speicher, Trogen

Gute Nachbarn sind für einander da. Unter diesem Motto stand die diesjährige SPAR Weihnachtsspenden-Aktion. Als Zeichen der Wertschätzung für die Arbeit der Spitem wurden während der Weihnachtszeit Spendengelder gesammelt.

Wir konnten so der Spitem Wald, Speicher, Trogen eine Spende von CHF 700.– überreichen.

Ein grosses Dankeschön an unsere grosszügige Kundschaft!

Mit grosser Freude nahm die Spitem Wald, Speicher, Trogen den Spendenchek entgegen.

Gratulation!

Die Gewinnerinnen des Weihnachtsgugel- wettbewerbs:

1. Preis

Gisela Bianchi – prall gefüllte
SPAR-Einkaufstasche

2. Preis

Ursula Bänziger
CHF 10.– Einkaufsgutschein

3. Preis

Doris Kuster
Flasche Wein

Unser Dorfladen ist einzigartig und wir bieten folgende Spezialitäten:

Käse

Käserei Messmer aus Wald,
Käserei Hinterberger aus Gais,
Käserei Graf aus Grub

Bio-Eier

Familie Sturzenegger aus Wald

div. Konfitüren – Gerda Gschwend
aus Rorschacherberg

**grosse Auswahl Biere, Schnäpse und
Bschorle-Essig** – Brauerei Locher

**Mineralwasser und Süssgetränke,
Schnäpse** – Firma Goba

Honig

Familie Sprecher aus Wald

Fleisch und Wurstwaren

Metzgerei Locher

Joghurte, Käse und Fondue

Käserei Graf aus Grub

Hand- und Fusscremes

Marlin Kosmetik aus Wald

Brot

Landbäckerei
Sammelplatz aus Appenzell

Saisonales Gemüse

Risch aus Rheineck

Hauslieferdienst

Jeden Freitag

ab Wareneinkauf
von CHF 50.– kostenlos

Öffnungszeiten

Montag – Freitag 07.00 – 12.15 Uhr
13.30 – 19.00 Uhr

Samstag 07.00 – 16.00 Uhr

SPAR Supermarkt Wald

Dorf 36, 9044 Wald, Tel. 071 877 13 53, wald@spar.ch

**AUF GUTE
NACHBARSCHAFT**

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Der Gott der Hoffnung erfülle Euch mit aller Freude und Frieden im Glauben. Röm 15,13

Gottesdienste

Sonntag, 27. Januar

10.00 Uhr Einfach Feiern auf der Empore mit Pfarrerin Doris Engel Amara. Zu diesem Gottesdienst sind alle Interessierten, katholisch und reformiert, aus Wald, Trogen und Speicher herzlich eingeladen.

Sonntag, 3. Februar

10.00 regionaler Gottesdienst mit Pfr. Daniel Kiefer in der evang.-ref. Kirche Speicher. Zu diesem Gottesdienst sind alle Interessierten aus Wald eingeladen. Um 9.30 Uhr wartet ein Fahrdienst vor der Kirche Wald auf Sie.

Sonntag, 10. Februar

17.00 ökumenischer Taizé-Gottesdienst mit dem Chorwald, Pfarrerin Doris Engel Amara und Pastoralassistentin Verena Süess.

Mitteilungen

Gottesdienstmitteilungen

Die Gottesdienste werden weiterhin in der Wanze und im Magnet veröffentlicht, aber nicht mehr in der Appenzeller Zeitung.

Spielnachmittag für alle

Donnerstag, 31. Januar, 14.00 Uhr im Altersheim Obergaden. Auskunft und Anmeldung für den Fahrdienst bei Emmi Knöpfel, 071 877 24 72.

Lesen in der Kirche- der kleine Literaturclub

Montag, 4. Februar, 19.00-21.00 Uhr

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 5. Februar, 14.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsa Graf und Hermann Hohl.

Kirchenkino für Kinder

Donnerstag, 7. Februar, 17.30- 19.30 Uhr für die Kinder der Unterstufe.

Donnerstag, 14. Februar, 17.30-19.30 Uhr

für die Kinder der Mittelstufe, jeweils in der Kirche.

Preisjassen in Trogen

Mittwoch, 13. Februar, 14.00 Uhr. Die Kirchgemeinde Trogen lädt alle interessierten Senioren und Seniorinnen aus Wald herzlich ein. Anmeldung und weitere Informationen bei Emmi Knöpfel, 071 877 24 72.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist ausser in den Schulferien am Dienstagnachmittag, von 15.00-18.00 Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einen Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit Pfarrerin Doris Engel Amara abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin, Evang. Pfarramt, Dorf 24, Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94
 Präsident KiVo, Hans Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55
 Mesmerdienst, Nelly Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55
 Therese Pecnik 071 877 21 14

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 24. Januar

- 10.00 Andacht mit Pfrn. Susanne Schewe im Alterszentrum Hof, Speicher
- 17.00 Seelsorge / Beichtgespräch mit Pfr. Albert Wicki bis 17.40 Uhr
- 18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki

Freitag, 25. Januar

- 09.30 Andacht mit Pfrn. Susanne Schewe im Alterszentrum Boden, Trogen
- 18.00 Tor des menschlichen Herzens, Meditation mit Sabina Weilenmann, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Sonntag, 27. Januar

- 10.00 Ökum. reg. Gottesdienst mit Marco Süess und Peter Mahler, kath. Kirche, Speicher
- 10.00 Familiensonntag „Selbstverteidigung“ im Bendlehn bis 12.00 Uhr Krabbelgruppe, Spielecke, Spezialangebot für Jugendliche

Mittwoch, 30. Januar

- 19.00 Termine mit Gott – 365 Tage mit der Bibel

Freitag, 1. Februar

- 18.00 Tor des menschlichen Herzens, Meditation mit Sabina Weilenmann, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Samstag, 2. Februar

- 07.00 Meditation / Kontemplation

Sonntag, 3. Februar

- 10.00 Ökum. reg. Gottesdienst mit Pfr. Daniel Kiefer evang. Kirche, Speicher

Dienstag, 5. Februar

- 12.00 Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren im evang. Kirchgemeindehaus

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 25. Jan.	IG Stammtisch	19 Uhr, Rest. Linde	IG Wald miteinander
Fr. 25. Jan.	Jugendraum	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Mi. 30. Jan.	Besichtigung Altersheim Obergaden	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Do. 31. Jan.	Spielnachmittag für Alle	14 Uhr, Altersheim Obergaden	Evang. Ref. Kirchgemeinde
Sa. 02. Feb.	5. Vereinsübung	17 – 20 Uhr, Rest. Krone Wald	Zimmerschützen Wald
Mo. 04. Feb.	Lesen in der Kirche	19 – 21 Uhr, Kirche Wald	Der kleine Literaturclub
Di. 05. Feb.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 08. Feb.	Mittagstisch für Senioren	Rest. Linde, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 08. Feb.	Jugendraum	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 09. Feb.	6. Vereinsübung	17 – 20 Uhr, Rest. Krone Wald	Zimmerschützen Wald
Di. 19. Feb.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 22. Feb.	IG Stammtisch	19 Uhr, Rest. Krone	IG Wald miteinander
Fr. 22. Feb.	Jugendraum	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 23. Feb.	Kindermaskenball		
Mi. 27. Feb.	Besichtigung Altersheim Obergaden	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Do. 28. Feb.	Für alle, Film „Winterzauber im Alpstein“	14.00 MZA, Bühne	Evang. Ref. Kirchgemeinde

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 15 57
Familie Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig, Süssmost pasteurisiert im 5 l Bag in Box	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Manuela und Gottfried Heeb, Birli 93, Wald	Süssmost pasteurisiert im 5 l Bag in Box Edelbrände Kirschen, Zwetschgen, Birnen >Biobetrieb mit Knospe	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 18 30

Spezialveranstaltungen im Monat Februar im Kino Rosental, Heiden

Samstag, 2. Februar 2019, 17:15 h

Being with Animals - Ist es möglich mit Tieren zu reden?

Als Gäste im Kino: Regisseurin Salome Pitschen, Protagonistin Monika Obi und Hund Bina

Die Filmemacherin Salome Pitschen erkundet verschiedene Methoden der Kommunikation zwischen Tier und Mensch. Sie will verstehen, was in ihrer leicht erregbaren Hündin Bina vorgeht. Ein Film über ungeahnten Möglichkeiten der Tierkommunikation.

23. BSG-Vorderland Schülerhandballturnier

Es ist wieder soweit; am 20. und 27. Februar (jeweils Mittwochnachmittag) messen sich wiederum viele handballbegeisterte Schülerinnen und Schüler aus Heiden und den umliegenden Gemeinden. Teilnahmeberechtigt sind Schulklassen der Mittelstufe (4 – 6. Klasse, Mi 27. Februar) sowie Mannschaften aus der 1. Oberstufe (7. Klasse, Mi 20. Februar). Ausgetragen werden die Turniere in der Halle Wies. Gespielt wird in Mannschaften mit 4 Feldspielern und 1 Torhüter. Auch dieses Jahr können die Schulklassen auf Voranmeldung eine Trainingshilfe vom Ostschweizer Handballverband für den Sportunterricht in Anspruch nehmen. Während dem Turnierbetrieb wird auch für das leibliche Wohl im Grotto gesorgt. Die BSG Vorderland freut sich auf faire, spannende und unfallfreie Spiele. Chönd doch au go luege...

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 7. Februar 2019

Nr. 3 • 29. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Geschätzte Leserinnen und Leser

Altersheim Obergaden

Wir heissen Claudia Nagel, Wald, im Obergaden-Team herzlich willkommen. Am 01. März 2019 wird Frau Nagel die Heimleitung in unserem Altersheim Obergaden übernehmen. Es freut mich sehr, dass es zu einer nahtlosen Übergabe kommen wird. Wir wünschen ihr einen guten Start, viel Erfolg und „Gfreuts“ bei uns im Obergaden. Claudia Nagel wird sich in dieser Wanzenausgabe selber vorstellen.

Selina Seitz wohnhaft im Eichberg und ergänzt seit dem 01. Februar 19 unser Team im Obergaden als Fachangestellte Gesundheit. Auch ihr ein herzliches Willkommen bei uns.

Gemeinderatswahlen

Noch hat sich leider niemand für den freiwerdenden Sitz im Gemeinderat gemeldet. Für Auskünfte oder Fragen über die Arbeiten im Gemeinderat stehe ich gerne zur Verfügung.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Infos aus der Baukommission

Geschätzte Wäldlerinnen und Wäldler

In der Baubewilligungsbehörde erleben wir immer wieder Situationen, in denen wir feststellen müssen, dass sich die Bauherrschaft vor Baubeginn nicht umfassend über die gesetzlichen Rahmenbedingungen informiert hat. Dies kann für die Betroffenen unangenehme Folgen haben. Deshalb bitten wir alle Bauwilligen, sich **vor Baubeginn** auf dem Bausekretariat der Gemeinde Wald entsprechend zu informieren. Unsere Bausekretärin, Frau Madeleine Kessler, gibt Ihnen gerne die nötigen Auskünfte und die entsprechenden Baugesuchsformulare. Diese können auch über einen Link auf der Gemeindehomepage heruntergeladen werden. Um eine zügige Abwicklung der Baugesuche zu gewährleisten, sind wir auf komplette Gesuchsformulare und Pläne angewiesen.

Bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone, kann man sich auch beim Kantonalen Amt für Raum und Wald, Abteilung Raumentwicklung, in Herisau informieren.

Helmut Westermann, Präsident Baukommission

Gratulation

Die allerbesten Geburtstagsgrüsse gehen an Irène Rutz-Meier, wohnhaft in Wald AR, Töbeli 156. Sie feiert am 8. Februar 2019 ihren 90. Geburtstag. Wir gratulieren der Jubilarin ganz herzlich zu ihrem Freudentag und wünschen ihr für die Zukunft nur das Beste.

Gemeindeverwaltung Wald AR

Neue Heimleiterin

Es freut mich sehr, mich in der WANZE als zukünftige Heimleiterin des Altersheims Obergaden vorstellen zu dürfen.

Mein Name ist Claudia Nagel, 1965 in Trogen AR geboren, seit April 2013 im Nageldach, Wald AR wohnhaft. Die Schulzeit, inklusive der Sekundarschule, absolvierte ich in Trogen. Nach dem 10. Schuljahr in St. Gallen, lernte ich den Beruf der Betriebsdisponentin auf diversen Bahnhöfen der Appenzeller-Bahn.

Im Anschluss wechselte ich 1985 in die Privatwirtschaft und war hauptsächlich in kaufmännischen Berufen tätig. Meine "Wanderjahre" führten mich unter anderem nach Zürich zu einer Bank, bei der ich im Zahlungsverkehr Gruppenleiterin war. 2000 – 2001 absolvierte ich, parallel zur Tätigkeit bei der Bank, die Ausbildung zur Heimleiterin in Luzern.

Im Herbst 2001 wechselte ich das Berufsumfeld von der Bank zum Krankenhaus Thalwil ZH, als Leiterin Patientenadministration, gefolgt von einer Heimleiter-Stellvertretung in Biel/Bienne.

2003 kehrte ich ins Appenzellerland zurück und begann, nach einem Pflegepraktikum, im Jahr 2004 die Ausbildung zur Fachfrau Betreuung, welche ich 2006 abschloss. Im selben Heim arbeitete ich nach der Ausbildung bis 2008 weiter.

Nach verschiedenen Anstellungen in der Pflege, als Heimleiter-Stellvertreterin und Leiterin Sekretariat einer Pflegeheimgruppe, war ich von 2016 – 2018 als Heimleiterin tätig. Seit der Alpzeit im Sommer 2018 arbeite ich im Nachtdienst eines Alters- und Pflegeheims in Appenzell Ausserrhoden.

Ab 1. März 2019 darf ich die Nachfolge von Frau Elisabeth Manser antreten. Ich freue mich auf viele spannende Begegnungen mit Ihnen im Café Obergaden, welches täglich nachmittags geöffnet ist.

Herzliche Grüsse
Claudia Nagel

Öffentliche Planaufgabe

Gemeinden Wald und Rehetobel

Neubau Transformatorenstation Farenschwendi, S-173011.1

(Parz. Nr. 243, Koordinaten 2'756'016 / 1'253'747)

Neubau Transformatorenstation Tanne, S-173012.1

(Parz. Nr. 404, Koordinaten 2'756'875 / 1'254'205)

Leerrohranlage ab der Transformatorenstation Langenegg/ Rehetobel - Erstellen der Leerrohranlage, L-229209.1

20 kV-Kabel zwischen den Transformatorenstationen Tanne und Langenegg/Rehetobel - Verkabelung der Freileitung, L-229208.1

20 kV-Kabel zwischen den Transformatorenstationen Farenschwendi und Tanne - Verkabelung der Freileitung, L-229199.1

0.4 kV-Niederspannungsverteilstrecke ab der Transformatorenstation Tanne, L-229207.1

0.4 kV-Niederspannungsverteilstrecke ab der neuen Transformatorenstation Farenschwendi, L-229198.1

20 kV-Kabel zwischen den Transformatorenstationen Ebni/Wald und Farenschwendi - Erstellen der neuen Kabelverbindung, L-227557.2

Beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat hat die St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG, Vadianstrasse 50, 9001 St. Gallen die oben erwähnten Plangenehmigungsgesuche eingereicht.

Öffentliche Auflage: Die Gesuchsunterlagen können vom 11. Februar 2019 bis 12. März 2019 während der ordentlichen Büroöffnungszeiten bei den Gemeindeverwaltungen Wald (Dorf 37, 9044 Wald AR) und Rehetobel (St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel, 1. Obergeschoss) eingesehen werden.

Die öffentliche Auflage hat den Enteignungsbann nach den Artikeln 42 bis 44 des Bundesgesetzes über die Enteignung (EntG; SR 711) zur Folge.

Wer nach den Vorschriften des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG; SR 172.021) oder des Enteignungsgesetzes Partei ist, kann während der Auflagefrist beim **Eidgenössischen Starkstrominspektorat, Planvorlagen, Luppenstrasse 1, 8320 Fehraltorf**, Einsprache erheben. Wer keine Einsprache erhebt, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.

Innerhalb der Auflagefrist sind auch sämtliche enteignungsrechtlichen Einwände sowie Begehren um Entschädigung oder Sachleistung geltend zu machen. Nachträgliche Einsprachen und Begehren nach den Artikeln 39 bis 41 EntG sind ebenfalls beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat einzureichen.

Herisau, 7. Februar 2019

Im Auftrag des Eidgenössischen Starkstrominspektorates

Departement Bau und Volkswirtschaft

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 9 Uhr , vor dem Erscheinungstag Für Leserbriefe ist der Einsendeschluss jeweils mittwochs, 11 Uhr, vor dem ordentlichen Redaktionsschluss
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck/Ausrüstung	Druckerei Eugster AG, Heiden

Skitag in Malbun 3. – 6. Kl. 22. Januar

Ich fand es sehr cool. Es war schönes Wetter, die Piste war super und das Essen war krass fein! Vorallem der Funpark mit den Schanzen war cool.
Raphael

Gestern am Skitag war es sehr lustig. Jael, Mia und ich sind das erste Mal hochgefahren. Beim Ausstieg ist jael zu früh ausgestiegen. Und Mias Rucksack ist hängengeblieben. Ich sass immer noch auf dem Lift, bis es der richtige Moment war zum aus zu steigen. Es war cool den Funpark durch zu fahren. Meine Gruppe hat auch noch Rennen gemacht. Es war sehr lustig ich freue mich auf das nächste Mal.
Lisa Roth

Wir laden Sie **alle** herzlich ein
zu einem öffentlichen Filmnachmittag
„Winterzauber im Alpstein“

Josef Keller
 28. Februar 14.00 Uhr
 MZA Wald, Bühne
 Auf Wunsch
 Abholdienst zu Hause
 071 877 24 72

Den Winter geniessen, ohne zu frieren? Tönt doch verlockend. Dank Herrn Keller ist das möglich. Er holt uns den Winter im Alpstein in allen Facetten und von den schönsten Seiten, sozusagen in die warme Stube herein.

Lassen Sie sich überraschen, wir freuen uns auf Sie.

Herzliche Grüsse

im Namen der Kirchgemeinde Wald
Emmi Knöpfel und Lina Graf

Preisjassen in Trogen

Die Kirchgemeinde Trogen lädt uns ein zum Preisjassen

Mittwoch, 13. Februar 2019, 14.00 h, Rest. Schäfli, Trogen

Anmeldung bis 12. Februar
an Emmi Knöpfel, Tel. 071 877 24 72

Wir wünschen Gut Jass
Kirchgemeinde Wald

Winterliche Strassen:

Schwarzräumung war früher kein Thema

Derzeit herrschen winterliche Verhältnisse. Nach jedem Schneefall werden Autobahnen, Haupt- und Nebenstrassen mit grossem Einsatz von Schnee befreit, um dem motorisierten Verkehr ein möglichst ungehindertes Zirkulieren zu ermöglichen.

Peter Eggenberger

Kein Thema war die Schwarzräumung in früheren Jahren, als Autos noch Seltenheitswert hatten. Auch wichtigen Strassen wie etwa die Dorfdurchfahrt in Wald wurden mit hölzernem, von Pferden gezogenem Schneepflug ohne Salz- oder Splittstreuung geräumt. Eine Fotografie im von Ernst Züst verfassten Buch „Geschichte der Gemeinde Wald“ zeigt das tiefverschneite Dorfzentrum mit Briefträger Konrad Brühlmann, dem für die Post-Zustellung ein grosser Schlitten zur Verfügung stand. Seine Vorgesetzte war Rosa Eisenhut-Fehlmann, die von 1909 bis 1940 in Wald als Posthalterin wirkte.

Hochwinterliche Verhältnisse mit weissen Strassen in Wald in den 1930er Jahren.

Bildrepro Peter Eggenberger

Samstag, 23. Februar 2019
ab 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr
anschliessend Barbetrieb

MZA Wald AR

Eintritt: maskiert gratis / unmaskiert 5.- Fr.

Buffet *Maskenprämierung* **Wettbewerb Spiele** Foto-Ecke
Krabbelstube Guggenmusik Barbetrieb

Was macht eigentlich die IG Wald miteinander?

Liebe Wäldlerinnen, liebe Wäldler

Die **IG Wald miteinander** (IG) startet frohen Mutes ins neue Jahr und hat zurzeit 42 Mitglieder. Die von der IG initiierte Adventsfensteraktion im Dezember war ein voller Erfolg. Auf unserer Webseite ig-wald.ch können die Fenster in einer Galerie nochmals in Ruhe betrachtet werden.

Die IG wünscht sich weitere Mitglieder!

Bereits ist im neuen Jahr ein Monat vergangen, der uns einen wunderbaren Schneewinter beschert hat. Das IG-Koordinationsteam hat sich getroffen und Aktionen und Projekte für 2019 geplant. Wichtig für die IG ist in diesem Jahr ein weiterer Mitgliederzuwachs. Je grösser die Mitgliederzahl ist, desto besser kann die IG die Bedürfnisse, Anliegen und Meinungen der Wäldler Bevölkerung aufnehmen und diese in die künftige Dorfentwicklung einbringen. Zudem ist es uns auch wichtig, dass möglichst viele verschiedene Leute sich auch in den jeweiligen Arbeitsgruppen engagieren oder bei einer Veranstaltung mithelfen.

Wie weiter mit dem Dorfzentrum?

In Bezug auf das „Vorprojekt Dorfzentrum“ setzt sich die IG dafür ein, dass der Gemeinderat und die jetzt wieder ins Leben gerufene **Planungskommission** möglichst viele Bedürfnisse, Bedenken und Fragen in der weiteren Planung berücksichtigen und in die Projektgestaltung einfließen lassen. Das Ziel ist, eine gute Lösung für unser Dorf zu erhalten, die von einer möglichst grossen Mehrheit mitgetragen wird.

Wohin soll sich Wald in Zukunft entwickeln?

Eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der Zukunft von Wald. Wie soll sich das Dorf weiter entwickeln? Was passiert mit dem öffentlichen Verkehr, mit der Schule oder dem Altersheim? Welche Energiestrategie soll Wald verfolgen? Wo wollen wir als Gemeinde unabhängig sein und wo können wir von einer Zusammenarbeit mit anderen profitieren? Welche Werte sind uns wichtig? Solche und weitere Fragen werden in der Arbeitsgruppe diskutiert und zusammengestellt. Daraus soll mit der Zeit eine Vision entstehen für Wald, hinter der eine Mehrheit der Bevölkerung stehen kann. IG-Mitglieder bzw. am Thema Interessierte Wäldler/innen sind herzlich eingeladen, in dieser AG mitzumachen.

Wahlbar am 17. April

Anlässlich des Wahlsonntags vom 17. April laden wir die Wäldler Bevölkerung wieder an unsere Wahlbar vor dem Gemeindehaus ein.

Einweihungsfest des Blockhütten-Grillplatzes

Im Frühling planen wir ein Einweihungsfest der neu gestalteten Grillstelle bei der Blockhütte. Eine Arbeitsgruppe berei-

tet dieses Fest vor. Auch hier wäre es erfreulich, wenn weitere Menschen aus Wald, denen dieser Platz am Herzen liegt, in der Vorbereitungsgruppe mitmachen. Melden kann man sich zum Mitmachen über info@ig-wald.ch.

Herzlich willkommen am IG-Stammtisch!

Gerne möchte die IG an ihre regelmässigen Stammtische erinnern (immer am letzten Freitag des Monats). Wir freuen uns auf alle, die daran teilnehmen. Bitte beachten Sie die Änderung der Restaurants, in denen der **Stammtisch** jeweils stattfindet:

22.02.19 ab 19.00 Uhr Restaurant Schäfli
29.03.19 ab 19.00 Uhr Restaurant Hirschen
26.04.19 20.00 Uhr HV Restaurant Linde
31.05.19 ab 19.00 Uhr Restaurant Krone
28.06.19 ab 19.00 Uhr Restaurant Schäfli

IG Newsletter bestellen

Besuchen Sie auch die IG-Webseite ig-wald.ch Dort erhalten Sie weitere Informationen über unsere Aktivitäten und Projekte. Wenn Sie interessiert sind an einem regelmässigen **Newsletter**, können Sie ihn dort bestellen.
Thomas Baumgartner

Steuererklärung 2018

Ab Fr. 70.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 180.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch oder per E-Mail

Neue Adresse:

Roger Felix
Dorf 42
9044 Wald

Tel. 071/877 30 03
melanie.roger.felix@bluewin.ch

Erfolgreiches Geschäftsjahr für die Raiffeisenbank Heiden

Die Raiffeisenbank Heiden erwirtschaftet im Geschäftsjahr 2018 ein sehr gutes Ergebnis und setzt das Wachstum ihrer Kundenausleihungen und Kundeneinlagen weiter fort. Durch die moderate Kostenentwicklung (+0.5 Prozent) und die stabile Risikosituation resultiert ein Jahresgewinn von 480'543 Franken.

Die Raiffeisenbank Heiden baut ihre Kundenausleihungen auch im bewegten Jahr 2018 weiter aus. Die Hypothekarforderungen stiegen um 4.84 Prozent auf 696.8 Millionen Franken. Damit behauptet die Raiffeisenbank erfolgreich ihre traditionell starke Position im Hypothekargeschäft. Dank einer sorgfältigen Risiko- und Bonitätsprüfung konnte die sehr hohe Qualität des Portfolios sichergestellt werden. Die Wertberichtigungen für Ausfallrisiken waren im Verhältnis zu den Kundenausleihungen mit 0.04 Prozent sehr tief.

Zufluss an Kundeneinlagen

Die Zunahme der Verpflichtungen aus Kundeneinlagen um 0.94 Prozent widerspiegelt das Vertrauen der Kundinnen und Kunden in die Raiffeisenbank Heiden.

Erträge wachsen weiter

Die Ertragsseite entwickelte sich im Berichtsjahr 2018 äusserst erfreulich. Der Geschäftsertrag ist um 1.03 Prozent gestiegen, wobei das Zinsengeschäft weiterhin wichtigster

Ertragspfeiler der Raiffeisenbank Heiden ist. Der Brutto-Erfolg daraus erhöhte sich 1.51 Prozent. Nach Berücksichtigung von Wertberichtigungen erreichte der Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft 8.69 Millionen Franken. Aufgrund höherer Transaktionsvolumen nahm der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft 2018 um 5.36 Prozent auf 1.1 Mio. Franken zu. Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft lag mit 0.5 Mio. Franken (-13.69 Prozent) tiefer als im Vorjahr.

Moderate Kostenentwicklung

Nur ein leichter Anstieg um 0.52 Prozent ist im Geschäftsaufwand über total 5.62 Mio. zu verzeichnen. Die Cost-Income-Ratio liegt mit 52.59 Prozent weiterhin auf einem guten Niveau.

Ausgezeichnetes Jahresergebnis und starkes Eigenkapital

Dank der positiven Ertragslage weist die Raiffeisenbank Heiden im Berichtsjahr einen Jahresgewinn von 480'542 Franken (+0.22 Prozent) aus. Mit dem erwirtschafteten Gewinn kann die Kapitalausstattung weiter gestärkt werden: 3.7 Mio. Franken werden dem Eigenkapital zugewiesen.

Einladung der Mitglieder

Die diesjährige Generalversammlung findet am 5. April 2019 parallel an den Standorten Heiden, Grub SG und Speicher statt.

Die Raiffeisenbank Heiden im Überblick

	2018 (in Mio. CHF)	2017 (in Mio. CHF)	Veränderung (in Mio. CHF/Anzahl)	Veränderung in %
Bilanzsumme	812	779	33	4.24
Hypothekarforderungen	697	664	33	4.84
Kundeneinlagen	624	619	5	0.74
Geschäftsaufwand	5.62	5.59	0.03	0.52
Geschäftserfolg	4.77	4.64	0.13	2.68
Jahresgewinn	0.48	0.48	-	-
Mitarbeitende (Einheiten)	27.70	27.90	-0.20	-0.72
Mitarbeitende Total	33	34	-1	-2.94
Mitglieder	7932	7952	-20	-0.25
Kunden	13'651	13'671	-20	-0.15

Auskünfte

Jürg Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung
Raiffeisenbank Heiden
Tel. 071 898 83 62
E-Mail: juerg.baumgartner@raiffeisen.ch

Über die Raiffeisenbank Heiden

Die Raiffeisenbank Heiden Genossenschaft wurde 1906 gegründet und hat sich zu einer wichtigen Finanzdienstleisterin in der Region entwickelt. In den 3 Bankstellen arbeiten 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 2 davon sind in Ausbildung. Die Bank weist eine Bilanzsumme von rund 812 Millionen Franken aus und zählt 13'651 Personen zu ihren Kundinnen und Kunden. Davon sind 7'932 als Genossenschaftler Mitbesitzer der Bank.

Hinterere Reihe stehend: Roger Kast, Leiter Services; Walter Bischofberger, Leiter Finanz- und Kundenberatung
Vordere Reihe sitzend: Andreas Schmalz, Leiter Firmenkundenberatung; Marcel Künzle, Leiter Kreditberatung; Jürg Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung

Einladung zum internationalen Frauentag des Kanton AR Verleihung des «Prix Zora» an fünf aussergewöhnliche Frauen aus Ausserrhoden

Die Frauenzentrale AR ist ein unabhängiger Frauendachverband mit rund 400 Einzel- und 38 Kollektivmitgliedern. Wir engagieren uns im gesellschaftlichen und politischen Bereich und ermutigen die Frauen sich in der Öffentlichkeit zu engagieren. Wir setzen uns für die Chancengleichheit ein, vernetzen die Frauen in unserem Kanton und unterstützen Anliegen von Frauen in Familie, Bildung, Beruf und Politik.

Nachdem engagierte Frauen aus Heiden während 16 Jahren den internationalen Frauentag im Kanton AR organisiert und durchgeführt haben, konnten im 2017 keine Nachfolgerinnen gefunden werden. Aus diesem Grund hat die Frauenzentrale AR, nachdem ein öffentliches Brainstorming zur Konzipierung stattgefunden hat, ein neues Konzept erarbeitet.

Im Dezember 2018 wurde in verschiedenen Restaurants und Lokalen im Kanton mit dreieckigen «Prix Zora» Bierdeckel auf die Preisverleihung aufmerksam gemacht. Vorschläge für Frauen, die im vergangenen Jahr durch ihr Wirken aufgefallen sind, konnten von der ganzen Bevölkerung bis Ende Jahr der Frauenzentrale gemeldet werden. Die Appenzeller Zeitung berichtete am 5. Dezember 2018 darüber. Von den eingegangenen Vorschlägen nominierte der Vorstand der Frauenzentrale AR in der Januarsitzung die Preisträgerinnen vom Jahr 2018.

Am Freitag, 8. März 2019 – dem internationalen Tag der Frau – feiern wir zusammen mit hoffentlich ganz vielen Frauen aus unserem Kanton ab 19.15 Uhr auf der Waldegg in Teufen. Wir feiern uns Frauen und zusätzlich die fünf Preisträgerinnen. Alle Frauen sind herzlich eingeladen mit dabei zu sein. Die Veranstaltung ist kostenlos, das gemeinsame Nachtessen wird von jeder Teilnehmerin selbst bezahlt. Vorgängig findet ein fakultativer rund einstündiger Fussmarsch vom Bahnhof Teufen hoch zur Waldegg statt. Auch ein Shuttlebus steht zur Verfügung. Im Anschluss an das Essen findet eine moderierte Gesprächsrunde mit den Preisträgerinnen des «Prix Zora» statt. Weitere Details und die Anmeldung entnehmen Sie der Homepage www.frauenzentrale-ar.ch.

Wir freuen uns auf einen Abend mit vielen verschiedenen Frauen in Festlaune!

Für den Vorstand der Frauenzentrale
Fabienne Duelli, Geschäftsstelle info@frauenzentrale-ar.ch

AB MONTAG

11.02.2019

BIS

11.03.2019

Dekoriert Fasnacht

Im Schäfli, Wald AR

EVENT- RAUM

Bierhalle nicht Dekoriert & normale Öffnungszeiten

Montag bis Samstag

AB 19:00 UHR

Donnerstag, 7. Februar

- 14.00 Frauechreis: Strick- und Bastelstübli, Café zur Blume, Hauptstrasse 11, Speicher
18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Joseph Kaufmann

Samstag, 9. Februar

Jubla-Schlittschüele, 13:15 Besammlung
Bahnhof, Speicher

Sonntag, 10. Februar

- 10.00 Eucharistiefeier, Dankgottesdienst zum 100 Jahr Jubiläum Frauechreis mit Pfr. Josef Manser und Verena Süess
17.00 Ökum. Taizéfeier, Wortgottesfeier, evang. Kirche Wald mit Verena Süess und Pfrn. Doris Engel mit Chor Wald

Dienstag, 12. Februar

- 09.30 Chängouru Spieltreff im evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

Mittwoch, 13. Februar

- 09.00 Wortgottesfeier mit Peter Mahler
09.30 Glaubensgespräch, kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Donnerstag, 14. Februar

- 10.00 Andacht Obergaden mit Doris Engel, Wald
14.00 Frauechreis: Strick- und Bastelstübli, Café zur Blume, Hauptstrasse 11, Speicher
19.00 Frauechreis: After Work Apéro, Restaurant Krone, Speicher

Freitag, 15. Februar

- 18.00 Tor des menschlichen Herzens, Meditation mit Sabina Weilenmann, Bendlehn, Speicher

Samstag, 16. Februar

- 07.00 Meditation / Kontemplation

Sonntag, 17. Februar

- 10.00 Kommunionfeier mit Marco Süess
10.00 Familiensonntag „Im Frühtau zu Berge“ im Bendlehn bis 12.00 Uhr
19.00 „crosspoint“, Gottesdienst mit junge Lüüt, Dom St. Gallen

Dienstag, 19. Februar

- 12.00 Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren im kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Gott ist in deiner Mitte und rettet dich beherzt. Gott freut sich über dich. Gott droht dir nicht, nein er liebt dich. Gott jubelt laut, wenn er dich sieht. Prophet Zephania 3,17

Gottesdienste

Sonntag, 10. Februar

17.00 ökumenischer Taizé-Gottesdienst mit dem Chorwald, Pfarrerin Doris Engel Amara und Pastoralassistentin Verena Süess.

Donnerstag, 14. Februar

10.00 Andacht mit Abendmahl im Altersheim Obergaden mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Sonntag, 17. Februar

Kein Gottesdienst. Interessierte sind gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen.

Sonntag, 24. Februar

10.00 Gottesdienst mit Pfarrerin Susanne Schewe in der Kirche Trogen. Zu diesem Gottesdienst sind alle Interessierten aus Wald eingeladen.

Mitteilungen

Kirchen kino für Primarschülerinnen und Primarschüler

Donnerstag, 7. Februar, 17.30- 19.30 Uhr für die Kinder der Unterstufe.

Donnerstag, 14. Februar, 17.30-19.30 Uhr für die Kinder der Mittelstufe, jeweils in der Kirche.

Preisjassen in Trogen

Mittwoch, 13. Februar, 14.00 Uhr. Die Kirchgemeinde Trogen lädt alle interessierten Senioren und Seniorinnen aus Wald herzlich ein. Anmeldung und weitere Informationen bei Emmi Knöpfel, 071 877 24 72.

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 19. Februar, 14.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsa Graf und Hermann Hohl.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist ausser in den Schulferien am Dienstagnachmittag, von 15.00-18.00 Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einen Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit Pfarrerin Doris Engel Amara abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin, Evang. Pfarramt, Dorf 24, Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94
Präsident KiVo, Hans Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Therese Pecnik 071 877 21 14

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 08. Feb.	Mittagstisch für Senioren	Rest. Linde, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 08. Feb.	Jugendraum	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 09. Feb.	6. Vereinsübung	17 – 20 Uhr, Rest. Krone Wald	Zimmerschützen Wald
Di. 19. Feb.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 22. Feb.	IG Stammtisch	19 Uhr, Rest. Schäfli	IG Wald miteinander
Fr. 22. Feb.	Jugendraum	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 23. Feb.	Kindermaskenball	14 – 19 Uhr, MZA	OK Kindermaskenball
Mi. 27. Feb.	Besichtigung Altersheim Obergaden	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Do. 28. Feb.	Für alle, Film „Winterzauber im Alpstein“	14.00 MZA, Bühne	Evang. Ref. Kirchgemeinde
Sa. 02. März	7. Vereinsübung	17 – 20 Uhr, Rest. Krone Wald	Zimmerschützen Wald
Di. 05. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 08. März	Mittagstisch für Senioren	Rest. St. Anton, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 08. März	Jugendraum	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 09. März	Verbandsschiessen	Turnhalle Wald	Zimmerschützen Wald

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 15 57
Familie Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig, Süssmost pasteurisiert im 5 l Bag in Box	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Manuela und Gottfried Heeb, Birli 93, Wald	Süssmost pasteurisiert im 5 l Bag in Box Edelbrände Kirschen, Zwetschgen, Birnen >Biobetrieb mit Knospe	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 18 30

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli

Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte für Immobilien des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen / Verwaltungen / Abparzellierungen

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 21. Februar 2019.
Redaktionsschluss ist am **Montag, 18. Februar 2019, 9 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.
Für **Leserbriefe** ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 13. Februar 2019, 11 Uhr.

SBB-Tageskarten

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto für **Fr. 45.00** einen ganzen Tag lang. Für Kurzentschlossene, welche ein Generalabonnement für den aktuellen Tag kaufen, erhalten dieses zum Preis von Fr. 30..
Erhältlich auf der Gemeindekanzlei, Tel. 071 877 31 08.

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 21. Februar 2019

Nr. 4 • 29. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Geschätzte Leserinnen und Leser

Öffentlicher Verkehr: Seit dem 09. Dezember 2019 ist der neue Fahrplan in Kraft. Die neuen Verbindungen freuen nicht alle ÖV Benutzerinnen und Benutzer gleichermaßen. Die Umsteigezeit auf andere Verbindungen ist zum Teil kurz berechnet. So kann es sein, dass auf Grund von Verspätungen der Postautos von St. Gallen nach Heiden, dies wiederum Verzögerungen der Abfahrten ab Heiden zur Folge hat. Dass die Postautolinie 230 Heiden-Trogen davon betroffen sein kann, liegt auf der Hand. Gemeint sind natürlich nicht die Tage mit extremem Schneefall wie es in diesem Monat auch schon vorkam. Ich denke dabei an die üblichen Tage. Wenn es Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, auch schon passiert ist, dass Sie Anschlüsse nicht mehr erreicht oder andere unbefriedigende Fahrplansituationen erlebt haben, wäre es für uns wichtig, dass wir dies von Ihnen erfahren und weiter an die zuständige Stelle melden könnten. Bitte notieren Sie den Tag, die Linie mit Uhrzeit und melden Sie dies auf der Kanzlei. Wir werden gesammelte Meldungen weiterleiten und sind überzeugt, dass dies auch eine Unterstützung für die pflichtbewussten Postautochauffeure sein kann. An dieser Stelle auch einmal ein herzliches Dankeschön all den Fahrerinnen und Fahrern die doch teils auch den Frust von unzufriedenen Fahrgästen aushalten müssen.

Gesamterneuerungswahlen: Diese Woche werden Sie die Abstimmungsunterlagen erhalten. Ich hoffe auf eine grosse Stimmbeteiligung am 17. März 2019. Nehmen Sie Ihre Rechte wahr und gehen Sie an die Abstimmurne. Wer brieflich via Poststelle abstimmt, muss sein Couvert **spätestens am Dienstag vor der Abstimmung** aufgeben, weil die Antwortcouverts mit B-Post frankiert sind und am Samstag nicht zugestellt werden. Es passiert leider nach jeder Abstimmung, dass wir am folgenden Montag, also nach dem Abstimmungssonntag noch Abstimmungscouverts erhalten, solche die am Freitag oder sogar Samstag aufgegeben wurden. Schade um die ungültigen Stimmen. Der Briefkasten am Kanzleigebäude, wird letztmals am Abstimmungssonntag um 11.00 Uhr geleert. Wenn Sie diese Möglichkeit nutzen, entfallen für die Gemeinde unnötige Portokosten

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Infos aus dem Jugendraum Forest

Gerne bedank ich mich im Namen der Arbeitsgruppe Jugend in Wald bei Thomas Baumgartner für seinen Einsatz mit unseren Jugendlichen vom Dorf und der nahen Umgebung.

Auch bei Noah Roth bedanken wir uns für den geleisteten Einsatz. Leider fehlt uns durch die Rücktritte nun aktuell Personal welches gerne in unserer Arbeitsgruppe sowie dem Jugendraum mitwirken möchte. Falls es „Wäldler“ gibt welche genauere Infos erhalten möchten bin ich jederzeit für einen Austausch bereit.

Neue Öffnungszeiten

Auf Wunsch der Arbeitsgruppe wurden die Öffnungszeiten vorerst bis zu den Sommerferien bis 23:00 Uhr verlängert. Neu ist der Jugendraum für Jugendliche aus dem 3. Zyklus bis 23:00 Uhr geöffnet und für Kinder aus dem 2. Zyklus nach wie vor ab der 5. Klasse bis 22:00 Uhr.

Kreatives

Wir danken Dani Fehr für das Papier welches er uns für den Jugendraum gespendet hat. Die Jugendlichen können sich nun während den Öffnungszeiten auch kreativ beschäftigen. Weitere Utensilien für Kreatives wie Stifte/Farben/alte Teppiche/Spiegel usw. werden von uns gerne entgegen genommen.

Thomas Fry, Gemeinderat

**Fasnacht im
Altersheim Obergaden
Samstag, 2. März ab
ca. 14.30 Uhr**

**Wir freuen uns auf einen schönen bunten
Nachmittag mit euch und unserer
musikalischen Überraschung!**

Gesuchsteller	Käss Daniela und Weiss Richard Dorf 43, 9044 Wald AR
Projektverfasser	Streule + Alder AG Blumenstrasse 24, 9400 Rorschach
Eigentümer	Dito Gesuchsteller/in
Baulage	Dorf Assek. Nr. 43, Parzelle 110
Zone	Kernzone / geschütztes Kulturobjekt
Bauprojekt	Dachsanierung mit energetischen Massnahmen

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Freitag, 22. Februar 2019** und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf. Allfällige Einsprachen sind innert Frist mit bestimmten Begehren und begründet schriftlich an die Baukommission Wald zu richten.

Wald, 18. Februar 2019

Die Baukommission

Die nächste Wanze erscheint am **Donnerstag, 7. März 2019**. Redaktionsschluss ist am **Montag, 4. März 2019, 9 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei. Für **Leserbriefe** ist der Redaktionsschluss am **Mittwoch, 27. Februar 2019, 11 Uhr**.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 9 Uhr , vor dem Erscheinungstag Für Leserbriefe ist der Einsendeschluss jeweils mittwochs, 11 Uhr, vor dem ordentlichen Redaktionsschluss
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— ⅛ Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.— Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Druckerei Eugster AG, Heiden
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Gesamterneuerungswahlen vom 17. März 2019 Persönlich.

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Wald
Geschätzte Stimmberechtigte

Seit rund 2 Jahren arbeiten Marlis, Bruno und Beat gemeinsam im Auftrag der Bevölkerung in der Geschäftsprüfungskommission (GPK). Wir schätzen das uns gewährte Vertrauen. Die Aufgaben für die Gemeinde - in der Zusammenarbeit mit den verschiedenen Ansprechpersonen aus Behörden und Verwaltung - bearbeiten wir gerne und mit grosser Freude.

Im Rahmen unserer gesetzlichen Aufgaben sind wir engagiert, organisatorische Abläufe und Entscheide der Behörden zu prüfen und zu würdigen. Dabei stehen für uns immer das Wohl der Gemeinde und die Machbarkeit der Vorhaben - im Einklang mit den juristischen Rahmenbedingungen - im Mittelpunkt unseres Wirkens.

Als GPK repräsentieren wir zusammen ein unabhängiges Team, gerüstet mit vielen wertvollen Erfahrungen aus dem Berufsleben und mit politischen Erfahrungen als ehemalige Mitglieder des Gemeinderates von Wald. Dieses Wissen wollen wir gezielt für die Gemeinde einsetzen. **Dabei fühlen wir uns ausschliesslich der Wahrheit, dem Gesetz und der Bevölkerung verpflichtet.**

Für das bisherige und künftige Vertrauen sowie für Ihre Stimme zur Wiederwahl danken wir Ihnen ganz herzlich.

Beat Bouquet (bisher)
Marlis Hörler Böhi (bisher)
Bruno Mathis (bisher)

PS. Gerne beantworten wir jederzeit Ihre persönlichen Fragen. Schreiben Sie uns oder rufen Sie einfach an.

NS. Im Text wurde die ausschliesslich männliche Form gewählt, es sind aber immer alle Geschlechter angesprochen.

IG Wald miteinander Kurzinfo

Wahlbar am 17. März

Leider haben wir für die Wahlbar der IG Wald in der letzten Wanze einen falschen Termin veröffentlicht.

Richtig ist:

Die Wahlbar mit Apéro ist am Sonntag 17. März ab ca. 11.00 Uhr neben dem Gemeindehaus. Bei einem allfälligen 2. Wahlgang gibt es auch eine Wahlbar am 28. April. Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste.

Unser **nächster Stammtisch** ist morgen Freitag **22. Februar ab 19.00 Uhr** im Restaurant Schäfli. Wir freuen uns auf viele Teilnehmer/innen.

Unsere Kontaktadresse: info@ig-wald.ch
Unsere Webseite: ig-wald.ch

Ein Vierteljahrhundert Skilager - Sekundarschule TWR

32 Schülerinnen und Schüler nahmen am 25. Skilager der Sek in Sent (GR) teil. Das abwechslungsreiche Programm bot neben unterschiedlichen sportlichen Aktivitäten auch kulinarische und spielerische Erlebnisse. Auch wenn es wettertechnisch nur wenig Höhepunkte gab, haben wir die Pisten voll ausgelastet. Unfallfrei, glücklich, doch ziemlich müde kehrten alle zurück.

Einige Stimmen aus dem Lager:

«Die Casino Night, wo wir uns alle herausgeputzt hatten, war einmal mehr ein Höhepunkt.»

«Schon beim Packen freue ich mich aufs Lager. Wir sind so eine coole Truppe und kommen begeistert jedes Jahr wieder.»

«Das Skigebiet bietet für jeden etwas und die Traumpiste war jeden Abend der krönende Abschluss. Wir konnten darauf direkt vor das Lagerhaus fahren.»

«Das Essen war immer sehr gut und abwechslungsreich – ein Dank an die Köchinnen.»

«Im Thermalbad mussten einige daran glauben; Jasmin wurde ins eiskalte Wasser geworfen und wen wundert's, Lino, Matthias und Fabian wurden vom Bademeister ermahnt.»

«Am letzten Morgen haben die übernachtigten 3. Sekler das ganze Lagerhaus mit dem Lied «Vogellisi» erfreut, um gebührend von ihrem leider letzten Lager Abschied zu nehmen.»

Landfrauenverein Wald AR

Kantonaltagung in Trogen

Dieses Jahr findet die 86. Kantonaltagung in Trogen statt. Die Trogner Landfrauen haben das Thema «Unser Motto ist Programm», Troge – ächli anderscht gewählt. Wir sind gespannt auf einen interessanten Nachmittag!

Es wäre doch schön unsere Nachbarn mit einer grossen Schar Landfrauen zu unterstützen.

- Wann:** Mittwoch, 20. März 2019
ab 13.00 Uhr für Kaffee
um 13.30 Uhr ist Tagungsbeginn
- Wo:** In der Niderenturnhalle Trogen
- Kosten:** Fr. 20.- für den Imbiss am späteren Nachmittag
- Treffpunkt:** 12.25 Uhr auf dem Schulhausplatz, wir nehmen das Postauto um 12.40 Uhr nach Trogen, da die Parkmöglichkeiten beschränkt sind.
- Anmelden:** Bis Dienstag 12. März 2019 bei Elisabeth Müller Frey, 071 870 06 94 oder elisabeth.mueller48@hotmail.com

Lesen in der Kirche - der kleine Literaturclub! Der Trafikant

Von Robert Seethaler

Seethaler verwebt eine Jugendbiographie so gekonnt in einen kleinen, aber sehr wichtigen Ausschnitt des Lebens des berühmten Dr. Freud und zeichnet damit ein Zeitportrait mit so feiner Feder, dass es purer Lesegenuss ist, Genuss, was den Roman angeht, Trauer über das Thema: Dr. Freud, der Trafikant Otto Trsnjek und der Lehrling der Trafik, Franz Huchel, werden Opfer des nationalsozialistischen Wahns Österreichs.

Der 17-jährige Franz Huchel verlässt sein Heimatdorf, um in Wien als Lehrling in einer Trafik – einem kleinen Tabak- und Zeitungsgeschäft - sein Glück zu suchen...

Das Buch ist verfilmt und läuft aktuell in verschiedenen Kinos.

Wir beginnen mit dem neuen Roman:

Montag, 18. März 2019 von 19 bis 21h in der Kirche Wald.

Ein guter Moment, neu in den Literaturclub einzusteigen um mitzuhören – herzlich willkommen!

Therese Pecnik und Ursula Mosimann

S+ **samariter**
Rehetobel-Wald

Kurs: Notfälle bei Kleinkindern

In diesem Kurs erlernen Sie sicheres Handeln im Umgang mit Kindern in Notfallsituationen.

Beim **Grundmodul** liegt der Fokus auf dem korrekten Vorgehen und der Anwendung der Erste-Hilfe-Massnahmen bei ansprechbaren, wie auch bewusstlosen oder leblosen Kindern.

Der Fokus beim **Ergänzungsmodul** liegt bei Alltagskrankungen und -verletzungen wie z.B. Fieber, Magen-Darm-Erkrankungen, Wundbehandlung, Verbrennungen und Vergiftungen.

Der Besuch von beiden Modulen zusammen ist von Kibe suisse anerkannt. Die beiden Kursmodule finden im Gemeindezentrum Rehetobel statt:

- Grundmodul:** **Samstag 16.03.2019, 09:00 bis 12:00 Uhr**
CHF 80.00/Person
- Ergänzungsmodul:** **Samstag 16.03.2019, 13:00 bis 16:30 Uhr**
CHF 60.00/Person

Anmeldung bis spätestens 10.03.2019 direkt unter:
www.samariter-appenzell.ch/kurse (wenn auch **Ergänzungsmodul** gewünscht: bitte bei Anmeldung für das Grundmodul, unter Informationen den Hinweis einfügen: inkl. Ergänzungsmodul) Auskünfte: Roland Böhler, 071 340 06 48, robo61@bluewin.ch

Herz-Kreislauf-Stillstand, Herzinfarkt, Schlaganfall - es kann Jeden treffen

Besuchen Sie daher den

Komplett-Kurs für Massnahmen zur Wiederbelebung (BLS-AED-SRC Komplett)

Im Kurs BLS-AED-SRC Komplett (Generic Provider) erlernen Sie die wichtigsten lebensrettenden Massnahmen zur Wiederbelebung und deren Vertiefung und Anwendung bei Erwachsenen und Kindern in unterschiedlichen Situationen.

- Ort:** Gemeindezentrum Rehetobel
Dauer: 4 Stunden
Kosten: CHF 120.00/Person

Samstag, 02.03.2019, 08:30 bis 12:30 Uhr

Anmeldung bis spätestens 23.02.2019 bei:
Marlene Kellenberger, 071 877 29 79,
marlene.kellenberger@bluewin.ch

Mitgliederversammlung SpiteX Appenzellerland

Die SpiteX Appenzellerland lädt alle Mitglieder und weitere Interessierte am Mittwoch, 27. März 2019 um 19.00 zur 6. Mitgliederversammlung ein. Die Versammlung findet im Aktivraum der Mehrzweckanlage in Stein statt.

Im zweiten Teil wird das Buebechörli aus Stein Jodel, Zäuerli und volkstümliche Lieder darbieten.

Im Anschluss offerieren wir einen Apéro und freuen uns auf zahlreichen Besuch.

Der Vorstand

Den Tennissport erschnuppern

Tennis ist Bewegung, Intensität, Strategie, Koordination, Kraft, Ausdauer, Timing, Intelligenz und Technik: Tennis hat und fordert alles. Wir vom Tennis-Club Heiden möchten Ihnen mit einer Schnuppermitgliedschaft für die Sommersaison 2019 die Möglichkeit geben, diesen wunderbaren Sport nicht nur zu lernen und zu spielen, sondern ihn zu (er)leben und zu lieben, genauso, wie wir es bei uns im Tennis-Club Heiden tun.

Mit einem einmaligen Betrag von Fr. 120 sind Sie dabei. Die Schnuppermitgliedschaft dauert von Mai bis ca. Mitte Oktober.

Anmeldung und Infos unter

vorstand@tennisheiden.ch oder www.tennisheiden.ch.

Infoanlass "Treffpunkt Tischgemeinschaft"

Ein feines Essen macht vor allem dann richtig Freude, wenn man es zusammen mit anderen geniessen kann. Essen und Geniessen in Gesellschaft ermöglicht spannende Begegnungen und schenkt Zufriedenheit. Am Anlass "Treffpunkt Tischgemeinschaft" vom Montag, 4. März im Betreuungszentrum Heiden erfahren Sie mehr über verschiedene, bereits bestehende Angebote für Mittagstische und Kochgruppen. Zudem wird die Tavolata-Idee des Migros-Kulturprozents vorgestellt: Haben Sie Lust und Interesse, in einer kleinen Tischrunde regelmässig mit anderen Menschen zu kochen und zu essen? Dann kann vielleicht bald eine Tavolata in Vorderland entstehen. Der Anlass wird mit einem Austausch bei Kaffee und Kuchen abgerundet. Wir freuen uns auf Sie!

Es laden ein: Kantonales Aktionsprogramm "Zwäg is Alter" und Migros-Kulturprozent.

Datum: Montag 4. März 2019
Zeit: 14.15 – 16.15 Uhr
Ort: Betreuungszentrum, Gerbestr.3, Heiden
Gastgeberinnen: Silvia Hablützel, Zwäg is Alter
Nathalie Brägger, Migros-Kulturprozent
Kosten: keine

Jugendmusik Heiden: Lueg doch ine!

Am Samstag, 9. März 2019 findet im Schulhaus Wies in Heiden von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr die jährliche Instrumentenvorstellung der Jugendmusik Heiden statt. Du und deine Eltern sind herzlich eingeladen, uns zu besuchen und sämtliche Instrumente auszuprobieren.

Do möst mer Musig machä

Die Jugendmusik Heiden bildet seit mehr als fünf Jahrzehnten Jugendliche auf sämtlichen Blasinstrumenten, dem Schlagzeug und der Trommel aus. Welcher Klang welches Blasinstrument hat und wie beispielsweise die Schlegelhaltung bei der Trommel funktioniert, zeigen dir gerne unsere Ausbilder. Um 14.00 Uhr stellen wir alle Instrumente im Singsaal vor. Anschliessend kannst du unsere Instrumente im ganzen Schulhaus selber ausprobieren.

Meh as gad Musig

In der Jugendmusik Heiden erhältst du nicht nur eine Einzelausbildung. Auch das Vereinsleben und das Zusammenspiel in der Formation sind uns wichtig. Informationen zur Jugendmusik Heiden findest du auch auf www.j-m-h.ch.

Wir freuen uns, dir unsere Instrumente und unser Verein näherbringen zu dürfen. Lueg doch ine!

Jugendmusik Heiden

Savognin
Bergbahnen

Tageskarte und
Fahrt:

Erw. CHF 59.-
Kind ab CHF 38.-

Samstag 02. März 2019 und Samstag 09. März 2019

- Abfahrt ab Wald 06.00 Uhr (Weitere Einstiegsmöglichkeiten vorhanden)

EUROPA PARK
— Deutschlands größter Freizeitpark —

Eintritt und
Fahrt:
CHF. 88.00

IFKO GmbH

Mittwoch 17. April 2019 und Mittwoch 01. Mai 2019

- Abfahrt ab Wald: 05.00 Uhr (Weitere Einstiegsmöglichkeiten vorhanden)

Reservation bei Fabienne Kobler: 079 762 10 80 oder fabienne.kobler@bluewin.ch

News aus dem AÜB

Februar 2019

Die neuen Freiwilligen – Die Zukunft zivilgesellschaftlicher Partizipation

Vereine, gemeinnützige Organisationen und informelle Netzwerke sind Pfeiler unserer Gesellschaft. Sie sind für das Funktionieren der Schweiz unverzichtbar. Das wissen wir. Und wir wissen auch, dass viele Vereine und auch Gemeinden sich schwer tun, Freiwillige zu finden. Wie ist dieser Trend zu verstehen? Das Gottlieb Duttweiler hat im Auftrag von Migros-Kulturprozent untersucht, wie es um das freiwillige Engagement in der Schweiz steht. Die Studie zeigt, dass viele Menschen sich auch künftig engagieren wollen. Allerdings müssen wir umdenken.

Die Studie bestätigt zwar, was wir in Gemeinden und Vereinen unserer Region erkennen und zu hören bekommen: Die Bereitschaft, sich langfristig und in formellen Strukturen wie Vereinen freiwillig zu engagieren nimmt ab. Daraus jedoch zu schliessen, dass die Schweizerinnen und Schweizer generell keine Freiwilligenarbeit mehr leisten wollen, wäre falsch. Die Bedürfnisse und Möglichkeiten haben sich verändert. Wenn wir weiterhin das grosse Potential der Gesellschaft aktivieren wollen, müssen wir umdenken. Die Studie zeigt, dass sich Menschen engagieren, weil sie etwas Sinnvolles tun möchten. Wer sich engagieren will, möchte

1. sich schnell und projektbezogen einsetzen;
2. nicht nur Gratis-Arbeit leisten, sondern mitdenken und mitbestimmen;
3. Projekte auf Augenhöhe mitentwickeln.

Wissen, wo und wofür ich mich einsetzen kann

Voraussetzung für jedes zivilgesellschaftliche Engagement ist, dass ich überhaupt weiss, wo und wofür ich mich einsetzen könnte. Digitale Plattformen spielen dabei für Austausch und Vernetzung eine immer grössere Rolle. Gerade das wollten wir durch eine regionale AÜB-Plattform aufgreifen. Das Projekt kann derzeit leider aus technischen und finanziellen Gründen nicht realisiert werden. Wir bleiben jedoch dran. In der Zwischenzeit können die gemeindeeigenen Webseiten dafür genutzt werden. Auch Benevol (www.benevol-jobs.ch) ist als Vermittlungsplattform für freiwilliges Engagement etabliert.

Von Freiwilligenarbeit zu Beteiligung

Die Trennung zwischen Helfenden und Hilfsbedürftigen hebt sich bei der neuen Freiwilligkeit auf. Probleme gemeinsam anzugehen, statt vorgegebene Aufgaben abzuarbeiten, das steht im Vordergrund. Denn die neuen Freiwilligen sind partizipativ und potenzialorientiert. Das gilt es bei der Zusammenarbeit mit Freiwilligen zu berücksichtigen, sei es in der Politik, in Sportvereinen oder in der Kultur. Die Studie empfiehlt daher, nicht mehr von Freiwilligenarbeit, sondern von Partizipation (also Beteiligung) zu sprechen.

Die Studie des Gottlieb Duttweiler Institut steht gratis zum Download zur Verfügung. Der Link befindet sich auf unserer Webseite: www.aueb.ch.

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden

Samstag, 23. März 2019 08.30 – 10.30 Uhr

Am Samstag, 23. März 2019 findet im Kursaal Heiden wiederum die beliebte Kinderartikelbörse statt. Ob Badehosen, Shorts, Sonnenhut, Sandalen, Spielsachen oder andere Kinderartikel – es lohnt sich auf alle Fälle durch das saisonale, vielfältige und gut erhaltene Sortiment zu stöbern.

Die Annahme findet am Freitag, 22. März 2019 von 17.30 bis 19.30 Uhr statt. Um Artikel an der Börse verkaufen zu lassen, benötigen Sie eine Verkaufsnummer. Diese erhalten Sie solange Vorrat, jedoch bis spätestens Mittwoch, 20. März 2019.

Am Verkaufsmorgen ist das „Börsen-Kafi“ geöffnet und bietet bei Kaffee & Gipfeli die Möglichkeit für eine gemütlichen Schwatz. Im „Chinderhüeti-Dienst“ gleich im Kursaal dürfen die kleinen Gäste die Wartezeit vertreiben.

Der Erlös der Kinderartikelbörse wird vollumfänglich an gemeinnützige Institutionen gespendet.

Dank vieler ehrenamtlichen Helferinnen ist es möglich diesen Anlass durchzuführen. Dafür werden alle Helferinnen einmal pro Jahr zu einem Essen eingeladen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch,
das Börsen-Team der Häädler Frauen

Auskunft: Nicole Naef, Telefon: 079 794 19 57,
Email: boerse@haedler-frauen.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Fr 1.3. 18:30	<i>Sprachencafé: Italienisch</i>	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr 1.3. 20:15	<i>The Favourite</i>	14/12	D
Sa 2.3. 17:15	<i>Zwingli</i>	12/10	dialekt
Sa 2.3. 20:15	<i>Bohemian Rhapsody</i>	12/10	E/d
So 3.3. 15:00	<i>Mia und der weisse Löwe</i>	6/4	D
So 3.3. 19:30	<i>Green Book – Eine besondere Freundschaft</i>	12/10	D
Di 5.3. 14:15	<i>Nachmittagskino: Ailo – Das kleine Rentier</i>	6/4	D
Di 5.3. 19:30	<i>The Wife</i>	12/10	D
Do 7.3. 19:30	<i>Zwingli</i>	12/10	dialekt
Fr 8.3. 20:15	<i>Green Book – Eine besondere Freundschaft</i>	12/10	D
Sa 9.3. 17:15	<i>Being with Animals</i>	12/10	OV/d
Sa 9.3. 20:15	<i>Can You Ever Forgive Me?</i>	12/10	D
So 10.3. 15:00	<i>Minuscule – Abenteuer in der Karibik</i>	6/4	D
So 10.3. 19:00	<i>Awake2Paradise mit Regisseurin Catharina Roland</i>		D
Di 12.3. 19:30	<i>Ein Gauner & Gentleman</i>	6/4	D
Mi 13.3. 20:15	<i>Cinéclub: Western</i>	16/16	OV/d
Do 14.3. 19:30	<i>Männerreigen mit Regisseur Kuno Bont</i>	8/6	dialekt
Fr 15.3. 20:15	<i>On the Basis of Sex – Die Berufung</i>	8/6	D
Sa 16.3. 17:15	<i>Can You Ever Forgive Me?</i>	12/10	D
Sa 16.3. 20:15	<i>Vice: Der zweite Mann</i>	14/12	D
So 17.3. 15:00	<i>Ostwind 4 – Aris Anknuff</i>	6/4	D
So 17.3. 19:30	<i>Ein Gauner & Gentleman</i>	6/4	D
Di 19.3. 19:30	<i>Vice: Der zweite Mann</i>	14/12	D
Do 21.3. 19:30	<i>Can You Ever Forgive Me?</i>	12/10	D
Fr 22.3. 20:15	<i>Zwingli</i>	12/10	dialekt
Sa 23.3. 17:15	<i>Ailo – Das kleine Rentier</i>	6/4	D
Sa 23.3. 20:15	<i>Astrid</i>	12/10	Sw/d
So 24.3. 15:00	<i>Minuscule – Abenteuer in der Karibik</i>	6/4	D
So 24.3. 19:00	<i>Immer und ewig mit Regisseurin Fanny Bräuning</i>	6/4	dialekt
Di 26.3. 19:30	<i>On the Basis of Sex – Die Berufung</i>	8/6	D
Do 28.3. 19:30	<i>Filmhit</i>		
Fr 29.3. 19:00	<i>Kurzfilmfest Cinéclub</i>		
Sa 30.3. 17:15	<i>Ein Gauner & Gentleman</i>	6/4	D
Sa 30.3. 20:15	<i>Vice: Der zweite Mann</i>	14/12	D
So 31.3. 15:00	<i>Ostwind 4 – Aris Anknuff</i>	6/4	D
So 31.3. 19:30	<i>On the Basis of Sex – Die Berufung</i>	8/6	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Fabienne Duelli in den Kantonsrat!

Wir unterstützen die Wahl von Fabienne Duelli in den Kantonsrat, weil sie

- **initiativ, kommunikativ und begeisterungsfähig ist**
- **parteiunabhängig ist und sich als lösungsorientierte Netzwerkerin und Brückenbauerin in vielerlei Situationen bewährt hat**
- **sich als Familienfrau besonders für die junge Generation und die Chancengleichheit von Frauen und Männern engagiert**
- **sich für die regionalen Interessen des Appenzeller-Vorderlandes auf wirtschaftlicher, touristischer und kultureller Ebene einsetzen wird**

... und schliesslich: es braucht mehr Frauen im Kantonsrat, aktuell sind es nur gerade 16 von insgesamt 65 Mitgliedern!

Unterstützungskomitee 'Fabienne Duelli in den Kantonsrat': Janice und Roger Schwarzenbach; Miriam Schoch und Stefan Zottale; Ursula Mosimann; Angela Kuratli; Helen und Walter Walsler; Andreas Giger; Elzbieta und Jonas Barandun; Roland Büchel; Annelies Bruderer; Sabrina und Remo Graf; Gisela Wirth; Dani Fehr und Hedy Menzi; Andrea Meyer und Axel Schäfer; Mirjam Schwarz (alles Einwohnerinnen und Einwohner von Wald AR)

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

**Das freundliche Team berät Sie stets kompetent
in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.**

acustix

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

**JEDERZEIT
GRATIS
HÖRTEST
IM WERT VON
CHF 80.-**

Instrumentenvorstellung der Musikschule

Am Samstag, 24. März führt die Musikschule Appenzeller Vorderland ihre jährliche Instrumentenvorstellung im Schulhaus Gerbe in Heiden und neu auch in der Mehrzweckanlage in Walzenhausen durch.

Alle Instrumente an einem Ort, bereit zum Anfassen, Anhören und Ausprobieren

Mag ich am liebsten Streichinstrumente, das Akkordeon oder doch eher die Trompete? Wie klingt eigentlich ein Saxophon? Bin ich alt genug, um Klavier oder Hackbrett zu spielen?

Solche und andere Fragen werden am besten direkt mit den Musiklehrkräften besprochen. Ein guter Grund, die Instrumentenvorstellung zu besuchen. Die Lehrerinnen und Lehrer führen vor, wie die Instrumente klingen und erklären, woraus sie bestehen und welches die körperlichen Voraussetzungen sind.

Wer noch nicht bereit für den Unterricht auf einem Instrument ist, möchte vielleicht mit Kindertanz beginnen, im Kinderchor mitsingen, in einer Gruppe spielerisch erste Erfahrungen mit einem Instrument sammeln oder zusammen mit einem Elternteil im El-Ki-Rhythmikkurs mitmachen. An verschiedenen Vorführungen und einem Infostand werden auch Fragen zu diesen Kursen beantwortet.

Zum krönenden Abschluss des Vorstellungstages werden fortgeschrittene Schüler/innen der Musikschule in der Kirche Rehetobel an einem Konzert zeigen, was mit fleissigem Üben und ein bisschen Talent alles möglich ist.

Sa 23. März, 9 - 12.00 Uhr, Instrumentenvorstellung mit Konzertkaffee. Heiden, Schulhaus Gerbe)

Sa 23. März, 13.30 - 15.00 Uhr, Instrumentenvorstellung. Schule und MZA Walzenhausen

Sa 23. März, 17.00 Uhr, Solistenkonzert. Rehetobel, evang. Kirche

Woche der offenen Türen

Mo 25. - Fr 29. März, in allen Gemeinden.

Stundenpläne auf dem Sekretariat oder unter www.msav.ch

Ab April in Wald, Unterdorf 10, zu vermieten:

Grosszügige 4 ½ Zimmer Wohnung
Parterre, Sitzplatz, Autoabstellplatz
Mietzins 1'800 exkl.

A. und J. Egli
071 877 35 21
079 617 577 79

Spezialveranstaltungen im Monat März im Kino Rosental, Heiden

Sonntag, 10. März 2019, 19:00 Uhr

Awake2Paradise – ein Reiseführer ins Leben

Wir befinden wir uns an einem Punkt in unserer Evolution, an dem unser Handeln über unser Überleben und das unzähliger Spezies entscheidet. Was aber ist die grundlegende Ursache für unseren Zerstörungsdrang gegenüber uns selbst, anderen Lebewesen und der Erde?

Und – ist es zu spät – oder haben wir noch eine Chance das Paradies auf Erden zu leben? Mit diesen Fragen im Gepäck macht sich C. Roland auf eine neue, transformierende Reise, um Wissenschaftler, Coaches und Visionäre zu befragen, wie wir wieder in Balance kommen können.

Die Regisseurin Catharina Roland wird den Film persönlich begleiten.

Donnerstag, 14. März 2019, 19:30 Uhr

Männerreigen – der neueste Film von Kuno Bont

Ein Film über die Röllelibutzen Altstätten und ihren Fasnachtsbrauch

Nach Gesprächen der Röllelibutzen mit dem Rheintaler Filmemacher Kuno Bont („Die Rheinholzer“) ist ein Filmprojekt zustande gekommen, welches die Röllelibutzen während beinahe vier Jahren mit der Kamera begleitete. Kuno Bont erarbeitete das Konzept für den Film, führte Regie und seine Tukan Film Productions mit Studio in Oberriet haben den Film produzieren.

„Männerreigen“ konzentriert sich auf die Gegenwart des Butzenbrauchtums und geht der Frage nach, wie viel vom einstigen Butzengeist das Brauchtum der Röllelibutzen heute noch prägt und wie dieser Butzengeist in er heutigen Zeit überlebt.

Regisseur Kuno Bont wird für Fragen zur Verfügung stehen.

Nachmittagskino im Kino Rosental, Heiden

Seit dem vergangenen Herbst zeigt sich das Kinomol-Programm in neuer Form. Stets am ersten Dienstag des Monats wird ein aktueller Film gezeigt. Beginn ist jeweils um 14.15; in der Pause kann man sich bei Kuchen und Kaffee in der Bar verwöhnen lassen.

Haben sie den Zwingli- Film noch nicht gesehen? Er wird am 2. April nachmittags in unserem Kino Rosental gezeigt für all jene, die ihn bisher verpasst haben oder die einfach gerne zur Tageszeit das Kino besuchen.

Vorerst im kommenden Monat, nämlich am Dienstag, den 5. März, begeben wir uns gemeinsam auf eine Reise in den hohen Norden: „Ailo, das kleine Rentier“ heisst der Film, der durch wunderschöne Naturaufnahmen und spannende Tiergeschichten zu begeistern vermag.

Erika Graf

DUO Annette Démarais & Georg Della Pietra
HOMMAGE

«De Irischi Wind»
 Lieder von Dieter Wiesmann

in St. Gallen und Rehetobel

Freitag, 8. März 2019, 20 Uhr
 Theater 111, St. Gallen

Samstag, 9. März 2019, 20 Uhr
 Kultur im Kronenbühl, Rehetobel AR

Freitag, 24. Mai 2019, 20 Uhr
 Kellerbühne St. Gallen

Reservationen:
 Telefon 052 625 22 72 oder info@hommage.ch

www.hommage.ch

Gastwirtschaft zur
Krone Wald AR
 Fam. Weber

Metzgete

Donnerstag den 21.2.2019
 Freitag den 22.02.2019
 Samstag den 23.02.2019
 Sonntag den 24.02.2019

Auf Ihren Besuch freut sich
 Fam. Weber

sportverein-rehetobel.ch

**RECHTOBLER
 MASKENBALL**

DISNEYTOBEL

Freitag 8. März 2019
 Ab 20:00, im MZG
 Eintritt ab 16 Jahren

Kindermaskenball
Samstag 9. März
 Ab 14:00

Guggä:
 Senfoniker
 Ziegelhöttler
 Romis Näbel Horner
 Möttelisounders

Unterhaltung
 mit DJ Donat

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch/heiden

Rechtobler Maskenball

**Wir Tiere sind keine
 Geschenkartikel!**

Denn wir sind weder ein Spielzeug noch ein „Umtauschobjekt“ noch soll man uns bei Nichtgefallen, Überforderung oder Unerwünschtheit einfach entsorgen.

Wenn Sie etwas „tierisch Gutes“ machen wollen, unterstützen Sie uns mit einer Spende und/oder Mitgliedschaft.

Besten Dank im Namen aller Tiere

www.tierschutz-ar.ch, tierschutz.ar-vorderland@bluewin.ch, Postcheck-Konto 90-6885-9

**Energie sparen mit dem
 passenden Elektrogerät**

Lassen Sie sich von uns beraten.
 071 898 89 42

ewh
 Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro / Telematik / Energie / Shop

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 21. Februar

- 10.00 Andacht mit S. Holz, Alterszentrum Hof, Speicher
17.00 Seelsorge- /Beichtgespräch mit Pfr. Albert Wicki bis 17.40 Uhr
18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki
19.00 Infoabend ökum. Fastenwoche Speicher, Trogen, Bendlehn

Freitag, 22. Februar

- 09.30 Andacht mit Pfrn. Sigrun Holz im Alterszentrum Boden, Trogen

Samstag, 23. Februar

- 10.00 Fiire mit de Chline, ref. Kirche, Trogen
11.00 Firmweg Nachmittag: Thema „Jesus“

Sonntag, 24. Februar

- 10.00 Wortgottesfeier mit Peter Mahler

Dienstag, 26. Februar

- 09.30 Chängouru Spieltreff im evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

Mittwoch, 27. Februar

- 14.00 Kolumbien die Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher mit Peter Mahler und Sabina Weilenmann
19.00 Termine mit Gott – 365 Tage mit der Bibel, Bendlehn

Freitag, 1. März

- 14.00 Ökum. Weltgebetstag-Gottesdienst für Kinder mit Peter Mahler, Bendlehn, Speicher
18.00 Tor des menschlichen Herzens, Meditation mit Sabina Weilenmann, Bendlehn, Speicher
19.00 Ökum. Welgebetstag-Gottesdienst mit Verena Süess, Bendlehn, Speicher
19.00 Ökum. Welgebetstag-Gottesdienst mit Pfrn. Doris Engel in der evang. Kirche, Wald

Samstag, 2. März

- 07.00 Meditation / Kontemplation

Sonntag, 3. März

- 10.00 Fasnachtsgottesdienst mit Marco Süess, anschliessend Apéro und Unterhaltungsmusik mit Rosy Zeiter. Suppenmittag mit Wienerli, bis zum Fasnachtsumzug um 13.30 Uhr.

Montag, 4. März

- 19.40 Firm-Gruppenabend: Franziskus und Assisi kath. Pfarreizentrum, Bendlehn, Speicher

Dienstag, 5. März

- 12.00 Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren im evang. Kirchgemeindehaus

Mittwoch, 6. März

- 18.00 Eucharistiefeier Aschermittwoch mit Josef Manser und Marco Süess

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettell

Gott ist treu; er wird euch stärken und vor dem Bösen beschützen.
2. Brief an die Thessalonicher 3,3

Gottesdienste

Sonntag, 24. Februar

10.00 Gottesdienst mit Pfarrerin Susanne Schewe in der Kirche Trogen. Zu diesem Gottesdienst sind alle Interessierten aus Wald eingeladen.

Freitag, 1. März

14.00 Zum Weltgebetstag gibt es für Kinder von der 1. bis zur 6. Klasse einen Kindergottesdienst im Pfarreizentrum der Paulusparrei im Bendlehn, Speicher mit D. Breuer, G. Fabian, B. Ledergerber, M. Messmer, N. Schneider und Gruppen von Schülerinnen und Schülern.

Freitag, 1. März

19.00 Ökumenische Weltgebetstagsfeier zu Slowenien mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Vorbereitungsteam. Das Thema lautet: "Kommt, alles ist bereit". Anschliessend gibt es slowenische Köstlichkeiten zu geniessen.

Sonntag, 3. März und 10. März

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte sind gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen, zum Beispiel um 9.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche Heiden.

Mitteilungen

Winterzauber im Alpstein

Filmnachmittag für alle

Donnerstag, 28. Februar um 14 Uhr auf der Bühne der MZA.

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 5. März, 14.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsa Graf und Hermann Hohl.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist ausser in den Schulferien am Dienstagnachmittag, von 15.00 -17.30 Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einen Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit Pfarrerin Doris Engel Amara abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin, Evang. Pfarramt, Dorf 24, Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94
Präsident KiVo, Hans Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Therese Pecnik 071 877 21 14

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 22. Feb.	IG Stammtisch	19 Uhr, Rest. Schäfli	IG Wald miteinander
Fr. 22. Feb.	Jugendraum	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 23. Feb.	Kindermaskenball	14 – 19 Uhr, MZA	OK Kindermaskenball
Mi. 27. Feb.	Besichtigung Altersheim Obergaden	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Do. 28. Feb.	Für alle, Film „Winterzauber im Alpstein“	14.00 MZA, Bühne	Evang. Ref. Kirchgemeinde
Fr. 01. März	Weltgebetstagsfeier zu Slowenien	19 Uhr, Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Sa. 02. März	7. Vereinsübung	17 – 20 Uhr, Rest. Krone Wald	Zimmerschützen Wald
Di. 05. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 08. März	Mittagstisch für Senioren	Rest. St. Anton, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 08. März	Jugendraum	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 09. März	Verbandsschiessen	Turnhalle Wald	Zimmerschützen Wald
Di. 12. März	Altmetallsammlung	Ab 7.15 Uhr	Thoma Entsorgung & Recycling AG, Appenzell
Mi. 13. März	Kulturmobil		
Mo. 18. März	Lesen in der Kirche	19 – 21 Uhr, Evang. Kirche Wald	Der kleine Literaturclub
Di. 19. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 22. März	Jugendraum	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 23. März	Sauschiessen	17 – 20 Uhr, Rest. Krone Wald	Zimmerschützen Wald
So. 24. März	Gastgottesdienst	10 Uhr, Kirche	Pauluspfarrei

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 15 57
Familie Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig, Süssmost pasteurisiert im 5 l Bag in Box	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Manuela und Gottfried Heeb, Birli 93, Wald	Süssmost pasteurisiert im 5 l Bag in Box Edelbrände Kirschen, Zwetschgen, Birnen > Biobetrieb mit Knospe	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 18 30

Massagen – bei EMR
anerkannten Therapeuten.

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 07. März 2019

Nr. 5 • 29. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 19.2.2019

Parzellenmutation und Umzonung Pfarrhaus

Das Pfarrhaus wurde seit Jahren als Wohnhaus vermietet, weil die Kirche keinen Bedarf mehr hat daran. Es steht aber auf derselben Parzelle wie die Kirche. Damit das Pfarrhaus verkauft werden kann, muss von der Kirche abparzelliert werden und aus der Zone für Öffentliche Bauten herausgelöst werden. Vorgesehen ist, das Pfarrhaus in die Zone WG3 (Wohn- und Gewerbezone mit drei Vollgeschossen) einzuteilen. Die Mehrheit der umliegenden Liegenschaften befindet sich ebenfalls im WG3. Der Gemeinderat hat der Parzellenmutation und der Umzonung zugestimmt. Der Planungsbericht geht nun zur Vorprüfung an das Departement Bau- und Volkswirtschaft und wird danach öffentlich aufgelegt.

Jubiläumsviehschau 2018 in Wald

Der Gemeinderat hat an die Organisation der Gemeindeviehschau 2018 einen Gemeindebeitrag von CHF 9'500 bezahlt. Er bedankt sich bei der Viehzuchtgenossenschaft für den gelungenen Anlass.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Jahresrechnung 2018

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom auf den ersten Blick sehr erfreulichen Jahresgewinn über Fr. 172'500 für das Jahr 2018, der eine sehr willkommene Unterstützung unserer eher schwachen Eigenkapitaldecke von gesamt nur 30% bedeutet (bei einem Kernkapital von 17%). Auf den ersten Blick darum, weil der Gewinn nur möglich wurde mit Sondereffekt der Marktwertanpassung Liegenschaft Dorf 36 (Spar-Gebäude) über plus Fr. 240'000. Ohne diese Anpassung hätte ein Verlust von Fr. 67'500 resultiert, was der vierte in Folge gewesen wäre.

Die Steuereinnahmen natürlicher Personen lagen gegenüber 2017 mit minus Fr. 219'100 deutlich unter dem schon konservativ geschätzten Voranschlag (1,8 Millionen) und schliesst mit Einnahmen von Fr. 1,63 Millionen ab. Glücklicherweise konnten die Sondersteuern diesen Effekt mit plus Fr. 153'500 zum grossen Teil kompensieren.

Auf Stufe der betrieblichen Tätigkeit resultiert wieder einmal mehr ein negatives Ergebnis, diesmal über minus Fr. 85'000. Damit wird klar, dass der Gemeinderat zusammen mit den Kommissionen und Unterstützung der Bevölkerung strukturelle Hausaufgaben zu erledigen hat, um diesen Umstand primär nicht zu verschlechtern und mittelfristig einen gesunden und sicheren Haushalt zu führen. Eine Steuererhöhung steht dabei erst einmal ausser Frage, denn erst müssen sämtliche Prozesse durchleuchtet und konstruktiv kritisch bewertet sowie die mittel- und langfristigen Bedürfnisse unserer Gemeinde in einer Gesamtansicht analysiert werden. Hierzu wird der dieses Jahr einzuführende Aufgaben- und Finanzplan gem. Art. 10 Finanzhaushaltsgesetz ein wesentliches Steuerungsinstrument sein.

Die markant gestiegenen Nettoinvestitionen über 790'000 sind zur Hauptsache auf den Neubau des Reservoirs Waldebni und der Wasserleitung Rechberg-Nageldach zurückzuführen. In den kommenden Jahren stehen weitere grosse Investitionen in der Planung, so z.B. in die Schulliegenschaft mit Fr. 400'000 und die Wasserversorgung mit Fr 1'000'000.-. Die dadurch entstehenden Kosten durch Abschreibungen gilt es immer sorgsam im Auge zu behalten. Hinzu kommt noch das Dauerthema Dorfzentrum, dass je nach Variante zu Einmalabschreibungen und jährlichen Amortisationskosten führen wird.

Zusammenfassend dürfen wir auf ein vergangenes Jahr mit erwarteten und unerwarteten Ereignissen zurückblicken. Die positiven nehmen wir dankbar zur Kenntnis und die weniger positiven analysieren wir sorgfältig, um auf solche künftig rechtzeitig Einfluss nehmen zu können.

Die geprüfte Jahresrechnung mit allen Bestandteilen wird vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 26. März 2019 verabschiedet und am 4. April 2019 publiziert. Die öffentliche Versammlung dazu findet am 30. April 2019 um 20:00 statt.

An dieser Stelle dankt der Gemeinderat allen Kommissionsmitgliedern, Behördenangestellten und insbesondere der Geschäftsprüfungskommission für die sehr gute und äusserst wichtige Zusammen- und Mitarbeit, die unser Dorf weiterhin in eine gute Zukunft begleiten. Und natürlich am Schluss der ganzen Bevölkerung, die für den Gemeinderat die wichtigste Stütze in der Umsetzung zukunftsweisender Handlungen ist und bleibt.

Thomas Stahr, Gemeinderat Ressort Finanzen

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Bühler geb. Hefti, Anna Katharina, gestorben am 23. Februar 2019 in Schwellbrunn AR, geboren 1928, wohnhaft gewesen in Wald AR

Gratulation

Die allerbesten Geburtstagsgrüsse gehen an Emil Eisenhüt-Gschwend, wohnhaft in Wald AR, Spitz 149. Er feiert am 15. März 2019 seinen 90. Geburtstag. Die Gemeindeverwaltung Wald AR gratuliert dem Jubilar ganz herzlich zu seinem Freudentag und wünscht ihm für die Zukunft nur das Beste.

Häckseltour – Voranzeige

Die nächste Häckseltour findet am Montag, 29. April 2019, ab 9 Uhr statt.

Gesamterneuerungswahlen 2017: Kantonsrat

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Bald ist Wahlsonntag. Am 17. März dürfen Sie sich entscheiden, wem Sie Ihre Stimme für den Kantonsrat geben möchten. Sie haben die wichtigsten Informationen zu meiner Person und meiner politischen Haltung in den letzten Ausgaben der Wanze lesen können.

In den vergangenen zwei Monaten konnte ich weitere politische Erfahrungen sammeln und habe bei verschiedenen Kantonalparteien an den Fraktionssitzungen teilgenommen. In dieser Zeit habe ich mir überlegt, in welcher Fraktion ich mich zum Mitgestalten und Revidieren der kantonalen Gesetze und Dossiers am Wohlsten fühle. Die Entscheidung fiel mir nicht leicht. **Ich habe mich entschieden im Falle meiner Wahl der SP Fraktion beizutreten. Dort, so hatte ich den Eindruck, kann ich als Parteilose meine politischen Anliegen am besten einbringen und umsetzen.** Ein Beitritt zu einer Partei ist für mich auch künftig ausgeschlossen.

Falls Sie noch mehr von mir erfahren möchten, so rufen Sie mich an oder kommen Sie spontan auf einen Kaffee bei mir im Grund 525 vorbei. Die Wahlbar ist noch am Dienstag, 5. und 12. März ab 13.45 h bei Sonnenschein geöffnet.

Für Ihr Vertrauen und Ihre Stimme am 17. März danke ich Ihnen herzlich!

Sonnige Grüsse und einen guten Start in den Frühling wünscht

Fabienne Duelli

SCHULE WALD AR

Besuchstage

18.-21. März 2019

Liebe Eltern, Angehörige und Freunde

Vom **18. -21. März** laden wir Sie ganz herzlich in unsere Schule, den Unterricht oder auch zum Info-Austausch ein. Die Türen stehen Ihnen jeweils während den Unterrichtszeiten offen.

An der grossen Eingangstüre finden Sie einen Plan mit allen Angeboten der verschiedenen Klassen. Da können Sie sich orientieren und auswählen, in welches Klassenzimmer Sie hineinschauen möchten.

«Kafi-Treff» in der Pausenhalle:

Jeweils am Morgen von 9.00 – 10.15 Uhr ist der «Kafi-Treff» in der Pausenhalle geöffnet. Da gibt es die Möglichkeit, Themen und Anliegen einzubringen und zu diskutieren oder einfach gemütlich zu sitzen und auszuruhen.

Wir freuen uns auf viele interessierte Besucherinnen und Besucher und einen regen Austausch!

Herzliche Grüsse

Das ganze Schulteam Wald

Traurig nehmen wir Abschied von unserem Ehemann, Bruder und Schwager

Alfred (Friedli) Lanker

4. Dezember 1947 - 25. Februar 2019

Abschied nehmen heisst loslassen - doch in unseren Herzen wirst Du immer bei uns sein.

Die vielen schönen Erinnerungen an Friedli werden uns ein Trost in unserer Trauer sein.

Jana Lanker
Jakob Lanker
Antonia Meo
Augusto und Monika Meo
Verwandte und Freunde

Traueradresse: Jana Lanker, Tanne 184, 9044 Wald

Die Abdankung findet am Freitag, 8. März 2019 um 14.15 Uhr in der evang.-ref. Kirche Wald statt.

Ostermontagsessen – wir wagen es wieder!

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Gerne laden wir Sie ein sich nach der kirchlichen Ostermontagsfeier kulinarisch verwöhnen zu lassen. In dieser Ausgabe der Wanze möchten wir das verrückte Kochteam des Ostermontags gerne vorstellen (von links nach rechts):

Pascal Démarais, Wäldler Familienvater und *Connaisseur de la meilleure cuisine du monde*

Dino Duelli, Wäldler Familienvater und *Liebhaber und Kenner des feinen Essens*

Marcel Kelemen, Wäldler Familienvater und *Mitglied der legendären Säntis-Chuchi Heiden*

Reservieren Sie sich jetzt dieses Datum.

Ostermontag, 22. April 2019 ab 12:00 Uhr

Lassen Sie sich überraschen: In der nächsten Ausgabe der Wanze informieren wir Sie gerne detailliert über das Menü, die Preise und alles Weitere.

Wir freuen uns, Sie zahlreich in der Mehrzweckhalle begrüßen zu dürfen.

Pascal, Dino und Marcel

**Verbandsschiessen
 der Zimmerschützen
 Samstag, 09. März 2019,
 9.30 – ca. 20.00 h, MZA Wald**

Das Verbandsschiessen der 15 Zimmerschützensektionen findet dieses Jahr in Wald statt.

Es würde uns freuen, wenn wir die Dorfbevölkerung in unserer Festwirtschaft mit Tombola begrüßen dürften. Es darf auch ein Augenschein vom ausgesprochen leisen Schiessbetrieb genommen werden.

kulturkommission wald ar
www.kukowald.ch

Mittwoch 13. März 2019

Das
Kulturmobil
 präsentiert:
Julis Schatzsuche

Ein Hasentheater mit Experiment und Bastelspass

Heute ist der kleine Hase Juli so richtig gut in Form. Weil sein Kindergarten ausfällt hat er Zeit und viele gute Ideen. Zum Beispiel wie er Opa helfen kann: mit einem neuen Wassergraben direkt zu Opas Gemüsebeet...

Nach dem halbstündigen Theater wird geforscht und gebastelt.

Am Ende der Veranstaltung geht jeder Forscher gestärkt durch Kinderpunsch und einen gesunden "Hasenzvieri" mit einem eigenen "Gemüsebeet", einem Mini-Schatz und einem lustigen Theatererlebnis nach Hause.

Der Nachmittagsspass beginnt jeweils um 15.00 Uhr. Bei vielen Anmeldungen: Zusatzvorstellung um 16.30 Uhr.

Für Kinder ab 3 Jahren, Eintritt frei – Kollekte

Reservation unter www.kulturmobil.ch

Schulhausplatz WALD AR

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 21. März 2019. Redaktionsschluss ist am **Montag, 18. März 2019, 9 Uhr**, auf der Gemeindeganzlei. Für **Leserbriefe** ist der Redaktionsschluss am **Mittwoch, 13. März 2019, 11 Uhr**.

Seemannsgarn, Piraten und Wassernixen

Der diesjährige Kindermaskenball rund um das Thema Wasser ermunterte viele Wädler Familien, sich am 23. Februar phantasievoll verkleidet in die Mehrzweckhalle zu begeben.

Der jährliche Kindermaskenball, liebevoll organisiert von Denise Lehner, hat Tradition bei uns in Wald. Mit Unterstützung einer grossen Zahl von Helferinnen und Helfern wurde auch dieses Jahr die Halle in ein Paradies rund ums Wasser verwandelt. Auch echte wassertaugliche Boote durften nicht fehlen. Die Farbe Blau beherrschte das Szenarium in der belebten Mehrzweckhalle.

Von Booten über Schwimmwesten, Taucherbrillen, Nixen, Delfine und vielem mehr war fast alles anzutreffen, das in irgendeiner Form mit Wasser zu tun hat.

Wo man hinschaute, stiess man auf Wasserwesen und – Tiere verschiedenster Art. Seeräuber und Piraten hatten genauso ihren Auftritt, wie zum Beispiel eine süsse Schwanenfamilie oder witzig geschminkte Kinder. Der Phantasie waren keine Grenzen gesetzt.

Die Verpflegung kam nicht zu kurz, es wurden neben zuckersüssen Watten auch diverse Leckereien und Getränke feilgeboten. **Rosa Russo, Stefan Zehnder und Nina Brunetta** waren um das leibliche Wohl der Gäste besorgt.

Für ausgelassene Fasnachtsstimmung war gesorgt

Viel Spass, Spielfreude und lustige Begegnungen gehörten auch dieses Jahr zum fröhlichen Kindermaskenball. Kleine und grosse Fasnachtsbegeisterte vergnügten sich an verschiedenen Spielen wie Flaschenfischen, Glücksrad drehen, Büchschenschiessen, Pfeilwerfen und natürlich Konfettiwurfen in allen Varianten.

Furchteinflössende Piratenfamilie

Richtiges Seemannsgarn oder wilde Piratengeschichten konnte man vor den Kulissen des Fotostandes spinnen.

Gewinner Schätzwettbewerb 217 Nilpferde:
Roman Stalder, 213 geschätzt → Bravo!

Schwänin mit zwei Jungen im weissen Federkleid und Tigerjungen zum Glück mit Schwimmweste

Mit der ganzen Familie im Kampf gegen die Meeresverschmutzung durch Plastikabfall

Frisch aus der Sauna ins Fischerboot

Mädels, passt auf, dass ihr nicht kentert!

Gewinner/innen Fotowettbewerb:

Johanna Waidelich als Hai, Kinder einzeln
 Wasserschnecke Eva Waidelich, Erwachsene einzeln
 Schwäne, Gruppen gemischt

Beinahe schon auf der Arche Noah in Sicherheit

Petri Heil! Riesenwal Backbord in Richtung Ost!

Die Bar im Anschluss sorgte für ein neues Abendambiente. Der nächste Kindermaskenball findet am **15. Februar 2020** statt. Das Motto steht noch nicht fest. Weitere Fotos können auf der Website www.kukowald.ch angeschaut werden.

Ein grosses Dankeschön geht an alle Helferinnen und Helfer, sowie alle Sponsoren!

Fotos: Fränzi Zehnder, Stefan Zehnder, Thomas Baumgartner

Für WaldKultur / Thomas Baumgartner

Rückblick auf vier Veranstaltungen der KIVO Wald

Am 25. Oktober 18 winkte ein Unterhaltungsnachmittag im Altersheim Obergaden

Emmi K. und Lina G. hatten alle Wäldler dazu eingeladen. Das Handorgel-Duo „Erwin und Karl“ spielte auf und viele erwartungsvolle Dorfbewohner kamen zu Hauf. Der Wintergarten fasste kaum die grosse Schar, es lohnte sich auch, denn das Programm der Beiden war mitreissend, wunderbar! Bewohner und Gäste schaukelten zur Musik und freuten sich über die lustigen Witze, was für ein toller Anlass, einfach Spitze! Mit Emmis und Linas feinem Zvieri ging der Nachmittag zu Ende, frohen Herzens und voll Dankbarkeit drückten sich alle die Hände.

Im November 18 und Januar 19 luden die selben Frauen zum Spielen im Altersheim

ein und es kamen wieder einige Personen, um einen Nachmittag gemütlich mit den Pensionären beisammen zu sein. Beim Spielen ging es oft hitzig zu und her, denn das Verlieren fällt den einen eher schwer. So wurde gekämpft um jeden Sieg, geplaudert und gelacht, ganz ohne Krieg. Mit Rätseln konnte Ursi G. unser Gedächtnis in Schwung bringen, fürs Gemüt gab's auch noch einige Lieder zu singen. Bewohner und Gäste vergnügten sich munter, solche Besuche machen das Leben im Altersheim bunter. Und zu unserem grossen Entzücken überraschten uns die beiden Feen jedes Mal mit Kaffee und Kuchenstücken. Das Echo über die beiden Nachmittage war einstimmig so:
E gueti Idee, vilä Dank – und e Bitt: Tüend wider cho!

Am 28. Februar, das Wetter war noch immer sonnig und klar;

schon wieder luden die beiden Frauen der KIVO ein, diesmal ins MZG zu einem Stelldichein. Der Film, „Winterzauber im Alpstein“, von Sepp Keller aus Herisau begeisterte das zahlreiche Publikum, Mann wie Frau. Der Sântis mit Umgebung: Verschneit, vereist, verzaubert im Morgen- und Abendrot, vom Wind umstürmt, vom Nebel verhüllt, rundum Eiskristalle, zu bizarren Formen aufgetürmt. Gämsen, Steinböcke, Rehe, Hirsche, Schnee-, Auerhühner und Dohlen wusste der Filmer gekonnt vor seine Linse zu holen. Unverhofft hat er in einer Scheune eine Eule entdeckt, die ihn mit furchterregendem Fauchen erschreckt. Auch Eisvogel und Wasseramsel bekamen wir zu sehen, dafür musste Sepp weit den Bächen entlang gehen. Er spricht mit den Tieren, sie kennen ihn gut, schon als kleines Kind lag ihm die Naturliebe im Blut.

Der Film, von zarten, passenden Musikklingen untermalt, hat unvergessliche Naturschönheiten in uns alle ausgestrahlt.

Abschliessend verwöhnten uns Emmi, Lina und Ursi einmal mehr mit diversen Getränken, Kaffee und Kuchen. Die vielen Besucher und die angeregten Diskussionen machten ihnen Mut, wieder einmal einen solchen Nachmittag zu buchen.

Den Organisatorinnen und der KIVO herzlichen Dank für alles, wir freuen uns sehr – auf mehr!

E. Eisenhut

DUO Annette Démarais & Georg Della Pietra
HOMMAGE

«De Irischi Wind»
Lieder von Dieter Wiesmann

in St. Gallen und Rehetobel

Freitag, 8. März 2019, 20 Uhr
Theater 111, St. Gallen

Samstag, 9. März 2019, 20 Uhr
Kultur im Kronenbühl, Rehetobel AR

Freitag, 24. Mai 2019, 20 Uhr
Kellerbühne St. Gallen

Reservationen:
 Telefon 052 625 22 72 oder info@hommage.ch

www.hommage.ch

Fasnacht im Altersheim Obergaden

Am vergangenen Samstagnachmittag war es soweit, im Altersheim Obergaden wurde Fasnacht gefeiert. Am Mittwoch davor wurden mit einigen Bewohnerinnen fleissig Fasnachtschenkeli gebacken und auch halfen die Bewohnerinnen mit der Dekoration.

Es war ein sehr schöner bunter Nachmittag. Die **Wäldlerfüger** spielten fetzige volkstümliche Musik und es gab Schenkeli, Berliner und Fasnachtschüechli mit Kaffee und Mineralgetränk. Wir hatten kleine und grosse Gäste und dies freute die Bewohner und Bewohnerinnen sehr. Die einten genossen sogar einen Tanz zu der tollen Musik, vielen Dank **Wäldlerfüger**. Auch gab es eine Schätzfrage rund um einen Topf Sugus und nach dem Auflösen verschwanden die Sugus im Publikum. Es war ein sehr schöner gelungener Anlass und wir freuen uns schon auf ein anderes Mal.

Herzlichen Dank an alle die mitgeholfen haben.

Das Obergade-Team.

the binli bogzzzzz präsentieren
Künstlerbücher und Künstlerplakate von

JEAN DUBUFFET

aus der sammlung
claus von der osten (hamburg)

eröffnung 10. märz um 14 uhr

binli 89, 9044 wald ar

schlesingerstiftung.ch

ausstellungsdauer: 11.-24. märz

öffnungszeiten nach telefonischer absprache

+49 152 2409 3409 (boekamt)

vortrag plakat als künstlerisches medium

dr. jürgen döring

(museum für kunst und gewerbe hamburg)

zur ausstellung erscheint ein
künstlerkatalog im eigenverlag

unterstützt durch: schlesinger-stiftung,
kulturförderung appenzell-ausserrhodens
lienhard-stiftung, steinegg-stiftung herisau,
kunstmuseum st. gallen und kantonsbibliothek valiana

 Kulturförderung
Appenzell Ausserrhodens

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Ich sprach in meiner Verzweiflung: Gott, ich bin von deinen Augen verstossen. Du aber hast die Stimme meines Flehens gehört!

Psalm 31,23

Gottesdienste

Sonntag, 10. März

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte sind gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen, zum Beispiel um 9.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche Heiden.

Sonntag, 17. März

10 Uhr Ökumenischer, regionaler Gottesdienst zum Suppentag für Jugendliche und Erwachsene in der reformierten Kirche Speicher mit Konfirmandinnen und Konfirmanden, Pfrn. Sigrun Holz, Seelsorgerin Verena Süess und Stefan Rankl.

NEU: 10.00 Ökumenischer, regionaler Gottesdienst für Kinder im reformierten Kirchgemeindehaus in Speicher mit Pfrn. Doris Engel, Pfrn. Susanne Schewe und Esther Gorgon-Lenz, Fachlehrperson Religion.

ab 11.30 Suppenmittag im Buchensaal mit verschiedenen Suppen, grossem Kuchenbuffet und einer Kinderspielecke. Um 9.30 Uhr wartet ein Fahrdienst vor der Kirche Wald auf Sie.

Mittwoch, 20. März

10.00 Andacht mit Pfarreileiter Marco Süess im Altersheim Obergaden.

Sonntag, 24. März

10.00 Gastgottesdienst der Pauluspfarre mit Pfarrer Josef Manser und Pfarreileiter Marco Süess und Roland Büchel am Hackbrett. Anschliessend Apéro.

Mitteilungen

Lesen in der Kirche-der kleine Literaturclub

Montag, 18. März, 19.00-21.00 Uhr

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 19. März, 14.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsa Graf und Hermann Hohl.

Chorproben für den Auffahrtsgottesdienst

Der diesjährige regionale Auffahrtsgottesdienst findet am Donnerstag, 30. Mai 2019 in Gais statt. Die musikalische Mitwirkung übernimmt der Gospelchor Appenzeller Mittelland, der sich dazu zum Projektchor erweitert. Für Singfreudige jetzt schon die festgelegten Probedaten zum Vormerken: Jeweils montags, 1. und 29. April im Proberaum des katholischen Pfarreizentrums Stofel in Teufen sowie am 13. und 27. Mai in der evang.-ref. Kirche Gais (immer um 20.00 Uhr).

Es laden ein die ref. Kirchgemeinden Appenzell, Bühler, Gais, Speicher, Teufen, Trogen und Wald.

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 08. März	Mittagstisch für Senioren	Rest. St. Anton, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 08. März.	Jugendraum	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 09. März	Verbandsschiessen	9.30 – 20 Uhr, MZA Wald	Zimmerschützen Wald
Di. 12. März	Altmetallsammlung	Ab 7.15 Uhr	Thoma Entsorgung & Recycling AG
Mi. 13. März	Kulturmobil – Julis Schatzsuche	15 Uhr, Schulhausplatz	Kulturmobil und Kuko Wald
So. 17. März	Wahlbar	Ab 11 Uhr, beim Gemeindezentrum	IG Wald miteinander
Mo. 18. März	Besuchstag Schule Wald	Schule Wald	Schulteam Wald
Mo. 18. März	Lesen in der Kirche	19 – 21 Uhr, Evang. Kirche Wald	Der kleine Literaturclub
Di. 19. März	Besuchstag Schule Wald	Schule Wald	Schulteam Wald
Di. 19. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 15 57
Familie Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig, Süssmost pasteurisiert im 5 l Bag in Box	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Manuela und Gottfried Heeb, Birli 93, Wald	Süssmost pasteurisiert im 5 l Bag in Box Edelbrände Kirschen, Zwetschgen, Birnen > Biobetrieb mit Knospe	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 18 30

appenzeller
heilbad

Massagen – bei EMR
anerkannten Therapeuten.

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

Elektroinstallationen und mehr ...

Beratung, Service,
Neu- und Umbauten
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Shop

www.ewhaiden.ch

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss **Montag, 9 Uhr**, vor dem Erscheinungstag
Für Leserbriefe ist der Einsendeschluss
jeweils mittwochs, 11 Uhr, vor dem ordentlichen Redaktionsschluss

Redaktionsadresse Gemeindkanzlei, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Redaktion Karin Meier

Druck/Ausrüstung Druckerei Eugster AG, Heiden

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 21. März 2019

Nr. 6 • 29. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Sehr geehrte Wählerinnen und Wähler

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. Sie haben die Mitglieder des Gemeinderates und der Geschäftsprüfungskommission, an der Gesamterneuerungswahl vom 17. März 19, wiedergewählt. Ich gratuliere allen Gewählten und freue mich, mit meinen Ratskolleginnen und Ratskollegen die anstehenden Herausforderungen weiterhin gemeinsam anzupacken.

Leider konnte der 6. Sitz im Gemeinderat nicht neu besetzt werden. (Rücktritt von Gemeinderätin Claudia Jann)

Im Namen des Gemeinderates gratuliere ich den Mitgliedern der GPK zu ihrer Wahl und wünsche viel «Gfreuts» bei der Ausübung ihres Amtes, zum Wohle unsere Gemeinde.

Ebenfalls musste für unseren frei gewordenen Sitz im Kantonsrat neu gewählt werden. Wir gratulieren Fabienne Duelli zu ihrer Wahl und wünschen ihr einen guten Start im Kantonsrat.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Gesamterneuerungswahlen vom 17. März 2019

Gemeinderat

Gewählt sind:

Welz Enza, Falkenhorst 164	257 Stimmen
Westermann Freund Helmut, Rechberg 66	248 Stimmen
Abate Nicolo, Vordorf 672	233 Stimmen
Fry Thomas, Dorf 44	231 Stimmen
Stahr Thomas, Allee 508	222 Stimmen

Mangels Interesse konnte der 6. Gemeinderatssitz am Sonntag nicht besetzt werden.

Das absolute Mehr beträgt 119 Stimmen

Gemeindepräsidium

Gewählt ist:

Beeler Edith, Spitz 581	189 Stimmen
-------------------------	-------------

Das absolute Mehr beträgt 128 Stimmen

Geschäftsprüfungskommission

Gewählt sind:

Mathis Bruno, Nord 80	254 Stimmen
Hörler Böhi Marlis, Höhi 517	245 Stimmen

Das absolute Mehr beträgt 135 Stimmen

Präsidium Geschäftsprüfungskommission

Gewählt ist:

Bouquet Beat, Birlì 85	203 Stimmen
------------------------	-------------

Das absolute Mehr beträgt 121 Stimmen

Kantonsrat

Gewählt ist:

Duelli Fabienne, Grund 525	162 Stimmen
----------------------------	-------------

Das absolute Mehr beträgt 137 Stimmen

Weitere Stimmen hat erhalten:

Stahr Thomas, Allee 508	82 Stimmen
-------------------------	------------

Die Gemeindekanzlei

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Letzten Sonntag haben Sie mich als neue Kantonsrätin in das Parlament von Herisau gewählt. Tief berührt von den herzlichen Gratulationen und über das klare Wahlergebnis, bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Stimme und freue mich riesig über dieses starke Zeichen des Vertrauens! Merci!

Ich werde meine Aufgabe als Kantonsrätin mit viel Engagement und Freude betreiben. Sie haben mich als Vertreterin des Volkes von Wald gewählt, deshalb sind mir Ihre Anliegen wichtig. Mein Versprechen regelmässig an den Gemeindeversammlungen über die aktuellen Themen zu berichten, werde ich selbstverständlich einlösen. Während der Wahlzeit haben mich bereits einige Personen aus der Bevölkerung über ihre persönlichen Anliegen angesprochen. Haben Sie den Wunsch sich mit mir auszutauschen, so können Sie mich gerne kontaktieren.

Nochmals ein GROSSES DANKESCHÖN an Sie!

Herzlichst, Fabienne Duelli vom Grund

Mit einem Unterschied von 80 Stimmen, was bei 273 gültigen Wahlzetteln ein hervorragendes Ergebnis von 59,3% ergibt bei einer Wahlbeteiligung von 42,3%, hat Fabienne Duelli das Rennen um den einzigen Kantonsratssitz in unserem Wahlbezirk gemacht.

Hierzu gratuliere ich ihr. Sie hat es verstanden, die StimmbürgerInnen für ihre Anliegen zu motivieren, dafür gebührt ihr mein Respekt.

Den 81 WählerInnen für meine Kandidatur danke ich an dieser Stelle herzlich. Ebenso den 222 WählerInnen für die Bestätigung als Gemeinderat.

Thomas Stahr

Gratulationen

Die Gemeindeverwaltung gratuliert **Ruth Weissenbach**, Obergaden 157, Wald AR, zu ihrem **85. Geburtstag**, den sie am 23. März 2019 feiern darf.

Die allerbesten Geburtstagsgrüsse gehen auch an **Josefina Bamert**, wohnhaft in Wald AR, mit Aufenthalt im Alters- und Pflegeheim Krone, Rehetobel. Sie feiert am 27. März 2019 ihren 92. Geburtstag.

Die Gemeindeverwaltung Wald AR gratuliert den Jubilarinnen ganz herzlich zu ihrem Freudentag und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute, viel Glück und gute Gesundheit.

Gemeindeverwaltung Wald AR

Altersheim Obergaden

Per sofort vermieten wir eine **4 ½-Zimmer Wohnung**. Grosse und helle Räume (Holzbau). Frisch renoviert. Geeignet für betreutes Wohnen. Gerne Ehepaar, Einzelperson oder als WG. Preis CHF 1'200.00 inkl. –

Für eine Besichtigung oder bei Fragen, kontaktieren Sie bitte Claudia Nagel, Heimleitung Altersheim Obergaden, Telefon 071 877 12 34, Montag bis Freitag zu Bürozeiten oder altersheim@wald.ar.ch

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 9 Uhr , vor dem Erscheinungstag Für Leserbriefe ist der Einsendeschluss jeweils mittwochs, 11 Uhr, vor dem ordentlichen Redaktionsschluss
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.— Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Druckerei Eugster AG, Heiden
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 4. April 2019. Redaktionsschluss ist am **Montag, 1. April 2019, 9 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei. Für **Leserbriefe** ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 27. März 2019, 11 Uhr.

BAUECKE WALD AR Bauanzeigen

Gesuchsteller	FG Oberdorf, c/o Thomas Nagel Allee 509, 9044 Wald AR
Projektverfasser	Dito Gesuchsteller/in
Eigentümer	Dito Gesuchsteller/in
Baulage	Allee, Parzelle 622
Zone	VFiB (Verkehrsfläche innerhalb Bauzone) Teilweise Gewässerschutzbereich Au
Bauprojekt	Belagseinbau Teilstück (Abzweiger Ost)

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Freitag, 22. März 2019** und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf. Allfällige Einsprachen sind innert Frist mit bestimmten Begehren und begründet schriftlich an die Baukommission Wald zu richten.

Wald, 18. März 2019

Die Baukommission

BAUECKE WALD AR Bauanzeigen

Gesuchsteller	Keller Andreas Hofguet 230, 9044 Wald AR
Projektverfasser	Dito Gesuchsteller/in
Eigentümer	Dito Gesuchsteller/in
Baulage	Hofguet, Assek. Nr. 230, Parzelle 320
Zone	Landwirtschaftszone
Bauprojekt	Anbau Holzlager/Geräteraum (bereits erstellt)

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Freitag, 22. März 2019** und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf. Allfällige Einsprachen sind innert Frist mit bestimmten Begehren und begründet schriftlich an die Baukommission Wald zu richten.

Wald, 18. März 2019

Die Baukommission

Sonniges Wetter an der IG-Wahlbar in Wald

Schon zum zweiten Mal durfte die *IG Wald miteinander* den Wahlsonntag mit der Wahlbar vor dem Gemeindehaus mit einem Apéro bereichern.

Ab 10.30 Uhr drudelten schon erste Gäste ein und genossen den sonnigen Sonntagmorgen. Diverse Wählerinnen und Wähler nutzten den Anlass, nach der Abgabe der Stimmzettel im Wahlbüro, zum Gespräch und gemütlichen Zusammensein unter freiem Himmel. Die Menschen um die Bar herum und an den Tischen lösten sich gegenseitig ab. Gestaffelt kamen gut 50 Bürger/innen an die Wahlbar und genossen die kühle Erfrischung und Salziges. Gegen Mittag stieg die Spannung in Erwartung der ausgezählten Wahlergebnisse. Das Stimmenzähl-Team unter der Leitung von Lina Graf konnte dann kurz nach 13.00 Uhr die Ergebnisse bekannt geben.

Wiedergewählt wurden die Gemeindepräsidentin und alle zur Verfügung stehenden Gemeinderätinnen und Gemeinderäte. Nach der Bekanntgabe der Wahlergebnisse für die GPK, welche in ihrer Zusammensetzung bestätigt wurde, warteten alle gespannt auf das Ergebnis der Kantonsratswahlen. Schliesslich durften die Anwesenden Fabienne Duelli zu ihrer Wahl zur neuen Kantonsrätin gratulieren.

Die IG ist sich bewusst, wieviel Zeit und welch grosses Engagement die Arbeit im Gemeinderat, in der GPK und im Kantonsrat erfordert. Eine Dienstleistung, für unsere Gemeinde, die allen Wäldlerinnen und Wäldlern zugutekommt und die es unbedingt auch entsprechend zu würdigen gilt. Wir gratulieren den Gewählten herzlich, danken ihnen für ihren Einsatz und wünschen ihnen für ihre künftige Arbeit viel Glück und Erfolg. Gerne tragen wir als IG im Rahmen unserer Möglichkeiten zu einem konstruktiven und erfolgreichen Miteinander in der Gemeinde bei.

IG Wald miteinander
ig-wald.ch

Thomas Baumgartner

Liebe Wäldler und Wäldlerinnen

Ostermontag nähert sich schnell. Wir freuen uns riesig, euch bald begrüßen zu dürfen, für euch alle zu kochen um euer Sinne nach der Fastenzeit wieder zu beleben.

Vorgängig findet in der Kirche eine kleine Feier statt, bei welcher Kinder von Wald musizieren werden. Anschliessend der Gang zur Mehrzweckanlage, wo wir euch dann kulinarisch verwöhnen. Es ist durchaus erlaubt, nur dem einen oder dem anderen Teil beizuwohnen...

Das Programm sieht wie folgt aus:

Datum: Montag, 22. April 2019
10:00 Feierbeginn in der Kirche
12:00: Saalöffnung in der MZA

Ostermontagsfrühlingssschmaus:

Leichte Bouillon mit knackigem Spargel

Schmackhafter Hackbraten mit Häröpfelgratin und frischem Gemüse

Erdbeer-Tiramisu

Preis: Erwachsene CHF 18.-, Kinder bis 14 Jahren CHF 10.-

Wir kochen ehrenamtlich. Ein allfälliger Gewinn spenden wir dem Chor Wald, welcher uns beim Anlass unterstützt

Aus organisatorischen Gründen wären wir sehr froh um eine Anmeldung. Bitte mit Angabe von Anzahl Personen an: ostermontagsfeier@gmail.com. Oder telefonisch (Familie Démarais) 071 870 06 37

Euer Kochteam

Marcel, Dino, Pascal

SCHULE WALD AR

Ein grosses Dankeschön!

Seit 34 Jahren begleitete Slavko Pecnik unsere Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrpersonen jedes Jahr am Skitag. Niemand von unserem Team ist schon so lange dabei. Auch bei unseren älteren Schülerinnen und Schülern stellten sich viele Fragen zu dieser langen Zeit. Daraus ergab sich, dass die 5./6. Klässler ein Interview vorbereiteten und dieses mit Herrn Pecnik durchführten. Lesen Sie mit...

Ganz herzlich bedanken wir uns im Namen des ganzen Schulteams und der vielen Kinder, welche diese Tage geniessen durften, für diese langjährige, treue und unfallfreie Begleitung.

Astrid Gygax, Schulleiterin
Schulteam Wald

Interview mit Slavko Pecnik:

1. *Welcher Tätigkeit gehen sie sonst noch nach?*
Ich bin Garagist. In Wald habe ich seit 1985 eine Auto-garage. Das sind nun 34 Jahre. In dieser werden Autos aller Marken lackiert und repariert. Zwischendurch fahre ich hobby-mässig Car.
2. *Waren Sie auch mal mit den Skiern auf der Piste?*
Natürlich, viele Male. Früher war ich sogar Skilehrer für die Kinder der Schule Wald. Ich habe immer ein Grüppchen geleitet, bis meine Tochter vor ein paar Jahren die Skigruppen übernommen hat.
3. *Gab es viele Skiunfälle in ihren 34 Jahren oder gab es schlimme Unfälle?*
Nein, schlimme Unfälle gab es keine. Es gab einen kleineren Unfall, als eine Begleitperson mit einem Kind ins Spital musste, und es ambulant behandelt wurde.
4. *Hatten Sie schon mal einen Unfall mit dem Car?*
Nein, noch nie.
5. *Gingen Sie schon immer mit der Schule Wald nach Malbun?*
Zuerst gingen wir nach Flumserberg, dann nach Wildhaus und erst dann nach Malbun.
6. *Welcher Skitag war der Beste?*
Für mich waren alle schön. Wenn das Wetter mitspielte, bei Sonnenschein, war man noch lieber auf der Piste.

7. *Was war das beste Erlebnis mit den Schülerinnen und Schülern?*
Die Kinder waren immer aufgestellt und lustig. Manchmal fuhren die Kinder nicht gerne einen ganzen Tag, dann machten wir zwischendurch kurze Pausen in den warmen Restaurants.
Ein grosses Dankeschön!
8. *Wie alt waren sie als sie das erste Mal Bus fuhren?*
38 Jahre
9. *Wie viele Car haben sie schon gefahren?*
Schon sehr viele, von vielen verschiedenen Firmen.
10. *Wie lange mussten sie Car fahren lernen?*
Früher war es obligatorisch, dass man 5 Jahre Routine als Lastwagenfahrer sammeln musste. Nach dieser Zeit durfte man an die Prüfung zum Carchauffeur.
11. *Waren Sie immer motiviert Car zu fahren oder hatten Sie auch einmal keine Lust?*
Auf den Skitag mit der Schule Wald habe ich mich jedes Jahr gefreut. Die Kinder haben ihre eigenen DVD mitgebracht und dann war die Stimmung wie im Kino.
12. *Haben die Kinder Sie manchmal genervt?*
Nein. Manchmal kam es vor, dass einzelnen Kindern schlecht wurde, dann musste ich den Car anhalten, aber das war selten.
13. *Was war das Schlimmste in den 34 Jahren?*
Für mich gab es nie etwas Schlimmes. Wenn es viel Schnee hatte und man in der Kälte Schneeketten anlegen musste und die Finger taub wurden, das war nicht sehr angenehm.
14. *Was war für Sie am schönsten?*
Wenn wir am Ende des Tages alle zufrieden und gesund nach Hause kamen, wenn ich den Car zurückbringen konnte und kein Unfall passiert ist. Und natürlich, wenn das Wetter schön war.
15. *Was war die längste Strecke, die sie mit einem Car gemacht haben?*
Diese war von Wald nach Barcelona, Spanien.

«Ineluege» - Das erste grosse Ereignis im neuen Jahr

Am 19. Februar war es wieder soweit. Die Sekundarschule TWR öffnete an dem schon zur Institution gewordenen «Ineluege – Tag» ihre Türen. Eine grosse Zahl von Eltern und Interessierten besuchte während des Tages den Unterricht. Besonders beliebt waren die Mitmachlektionen der 1. Sek am Abend, in denen die Eltern gemeinsam mit ihren Kindern an Aufgaben knobelten, sich künstlerisch betätigten oder heitere Geschichten erfanden. Bei Kaffee und Kuchen in den Pausen sowie im Kafistübli der 3. Sek am Abend bot sich genug Gelegenheit, mit Eltern und Lehrpersonen ins Gespräch zu kommen.

Die erste Sek geht ins Kloster

Mit dem neuen Lehrplan halten auch neue, bzw. neu zusammengesetzte Fächer in den Schulalltag Einzug. Dazu gehört das Fach ERG – Ethik, Religion und Gemeinschaft. Um den Einblick etwas vertiefter zu gestalten, organisiert die Sek TWR die Religionseinheiten als Projektstage. Zum Thema Christentum stellte die Schule mit den Religionslehrpersonen aus Trogen, Wald und Rehetobel ein vielseitiges Programm im Kloster Wurmsbach zusammen.

Im Car ging es am Freitag, 15. Februar, bei strahlendem Vorfrühlingswetter über den Ricken an den oberen Zürichsee. Zwei Nonnen, die auch an der internen Impulsschule unterrichten, gaben einen spannenden Einblick ins Kloster und das Klosterleben. Anschliessend wurden in verschiedenen Workshops die Themen Bibel, Christentum in der Schweiz, Ostern und Weihnachten erarbeitet. Sehr spannend war auch der Austausch mit Schwester Andrea, der Schulleiterin. Sie beantwortete alle brennenden Fragen rund um das Leben in einer Klostersgemeinschaft und gab damit einen lebendigen Einblick in einen von Religion geprägten Alltag.

Gschichtli-Nomitag

«Frida Furchtlos lädt zum Tee»

Frida Furchtlos lebt in einem Häuschen am äussersten Rande des Waldes.
So lange sie denken kann, wohnt sie dort ganz allein.
Sie fürchtet sich vor nichts und niemandem....

Aurea und Fabienne Duelli erzählen die Bilderbuchgeschichte und werden von Lea Läubli musikalisch begleitet. Anschliessend singen und basteln wir gemeinsam, spielen draussen «wer hat Angst vor dem bösen Drachen» und geniessen den Zvieri (Gesamtdauer ca. 1.5 h).

Mittwoch, 27. März 2019 um 14:30 h Altersheim Obergaden.

Um 14:15 h fährt der Schulbus vom Dorf ab Schulhausplatz zum Obergaden (Heimweg zu Fuss/Abholung durch Eltern).

Der Eintritt ist frei und keine Anmeldung nötig. Ein kleiner «Zvieri» wird allen Kindern vom Altersheim offeriert. Kleinkinder in Begleitung herzlich willkommen. Das «Kafi Obergaden» ist geöffnet.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

April '19 Rosental. Das Kino.

Di 2.4. 14:15	Nachmittagskino: Zwingli	12/10	dialekt
Di 2.4. 19:30	Greenbook - Eine besondere Freundschaft	12/10	D
Do 4.4. 18:00	Sprachcafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Do 4.4. 19:30	If Beale Street Could Talk	12/10	E/d
Fr 5.4. 20:15	A l'école des philosophes	6/4	F/d
Sa 6.4. 17:15	Fair Traders	6/4	dialekt
Sa 6.4. 20:15	Zwingli	12/10	dialekt
So 7.4. 15:00	Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier	6/4	D
So 7.4. 19:30	Yuli	6/4	Span/d
Di 9.4. 19:30	RBG	6/4	D
Do 11.4. 19:30	Vice: Der zweite Mann	14/12	D
Fr 12.4. 18:30	Sprachcafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr 12.4. 20:15	Lazzaro Felice	16/14	Ital/d
Sa 13.4. 17:15	Fair Traders	6/4	dialekt
Sa 13.4. 20:15	If Beale Street Could Talk	12/10	E/d
So 14.4. 15:00	Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier	6/4	D
So 14.4. 19:30	The Sisters Brothers	16/14	D
Di 16.4. 19:30	Yuli	6/4	Span/d
Do 18.4. 19:30	Lazzaro Felice	16/14	Ital/d
Fr 19.4. 20:15	Monsieur Claude 2	6/4	D
Sa 20.4. 17:15	RBG	6/4	D
Sa 20.4. 20:15	Bohemian Rhapsody	12/10	E/d
So 21.4. 15:00	Dumbo		D
So 21.4. 19:30	If Beale Street Could Talk	12/10	E/d
Mo 22.4. 15:00	Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks	6/4	D
Mo 22.4. 19:30	Monsieur Claude 2	6/4	D
Di 23.4. 19:30	Greenbook - Eine besondere Freundschaft	12/10	D
Mi 24.4. 20:15	Cineclub: Menashe	16/16	Jidd/d
Do 25.4. 19:30	Lesung mit Peter Stamm und Anna Stern		
Fr 26.4. 20:15	Yuli	6/4	Span/d
Sa 27.4. 17:15	Filmhit		
Sa 27.4. 20:15	The Sisters Brothers	16/14	D
So 28.4. 15:00	Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks	6/4	D
So 28.4. 19:30	RBG	6/4	D
Di 30.4. 19:30	Monsieur Claude 2	6/4	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN
Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Landfrauenverein Wald AR

Frauenzmenge in Speicher

Herzliche Einladung zum

Frauenzmenge

«Kopfwehtabletten und Diätpillen waren gestern. Heute wird gelacht, um Schmerzen zu vergessen und Kalorien zu verbrennen.

Freuen Sie sich auf ein feines Frühstück und einen humorvollen Morgen mit Sepp Manser, einem urchigen Appenzeller aus Speicher.

- Wann:** Freitag, 5. April 2019
Zeit: Von 08.30 – ca. 11.00 Uhr
Wo: Im Kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher
Kosten: Fr. 20.-
Treffpunkt: **08.00 Uhr** Schulhausplatz Wald für eine Mitfahrgelegenheit

Anmeldeschluss: Dienstag, 26. März 2019 bei: Andrea Brunner, 071 351 11 56 oder ab.brunner@sunrise.ch

Hier können Sie was erleben!

Pro Senectute AR hat wieder viele neue Angebote für Senioren und Seniorinnen organisiert und diese im neuen Erlebniskalender aufgeführt.

Ein Angebot, welches erstmals stattfindet, ist die «Schatz-Suche». Mit dieser Veranstaltung möchte Pro Senectute partnersuchenden Frauen und Männern eine Möglichkeit bieten, um eine neue Liebe oder Freundschaft zu finden. Pro Senectute ist überzeugt, dass dieser Kennenlern-Treff eine ideale Möglichkeit für eine Partnersuche bietet und hofft, dass Interessierte den Mut finden, daran teilzunehmen.

Neu sind auch die Kurse Italienisch für Einsteiger, Nordic Walking, Pétanque oder Sicherheit im Internet. Es lohnt sich auf jeden Fall, das ganze Kursprogramm zu studieren.

Dieses ist kostenlos erhältlich auf der Geschäftsstelle oder im Internet unter www.ar.prosenectute.ch

Auskunft und Anmeldung: Telefon 071 353 50 30 oder Email an info@ar.prosenectute.ch.

Spiele fürs Gedächtnis

Wer ein gutes Gedächtnis hat, weiss auch, wann es ihn im Stich gelassen hat.

Dr. Fritz Rinrhofer

Ist Vergesslichkeit auch ein Thema für Sie? Haben Sie Lust gemeinsam, spielerisch, vielseitig und mit Spass Ihr Hirn in Schwung zu halten? Am Montagnachmittag, 18. März 2019 startet in Heiden ein entsprechendes Angebot, zu dem wir Sie herzlich einladen! In entspannter, Atmosphäre pflegen und stärken wir spielend unsere Wahrnehmung, Konzentration und Merkfähigkeit.

Daten: Montagnachmittag, 1. 4. / 15.4. / 29.4. und 13.5.2019
Zeit: 14.15 bis 16.30
Ort: Heiden, Betreuungszentrum, Gerbestr. 3
Kursleitung: Silvia Hablützel und Dorothee Gerber
Kosten: Fr. 5.- pro Nachmittag (direkt vor Ort bezahlbar)
Anmeldung: Um eine Anmeldung wird gebeten unter Tel. 071 353 50 30.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf geistreiche, spielerische und humorvolle Nachmittage!

Silvia Hablützel, „Zwäg is Alter“ Pro Senectute

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Zum Schutz von bedrohten Tierarten und deren Lebensräume möchte ich eine Sammelaktion für den WWF starten. Am **23. März, von 9 – 12 Uhr**, werde ich vor dem Sparmarkt in Wald kleinere Gegenstände von der Organisation WWF verkaufen und den Erlös der Organisation zukommen lassen.

Ich würde mich sehr freuen wenn auch Sie einen kleinen Beitrag zum Erhalt unserer Tierwelt beitragen würden.

Freundliche Grüsse von Rico Sprecher

Rehnopoly – Turnunterhaltungen Sportverein Rehetobel

Am 29./30. März finden im Gemeindezentrum Rehetobel die Turnunterhaltungen des Sportverein Rehetobel statt. Die Riegen üben schon seit Wochen intensiv, um Ihnen ein abwechslungsreiches Programm darzubieten.

Der Sportverein ist bekannt für verrückte Ideen und auch 2019 haben wir uns etwas ausgedacht, das einzigartig in der Geschichte aller Abendunterhaltung in Rehetobel ist. Die Zuschauer sind "Mittendrin – statt nur dabei".

Die Bühne befindet sich im Saal und die Zuschauer sitzen in bester Stadionmanier rund um das "Spielfeld Rehnopoly". Somit garantieren wir jedem Gast einen einwandfreien und uneingeschränkten Blick auf die Protagonisten.

Ab sofort können Sie Ihren Sitzplatz reservieren. Entweder online auf www.sportverein-rehetobel.ch oder Telefonisch 071/878 70 88. Da das Platzangebot begrenzt ist, empfehlen wir Ihnen, Ihr Ticket schnellstmöglichst zu sichern. Dieses können Sie bequem zuhause ausdrucken und online bezahlen oder an der Kasse bis 30 Minuten vor Programmbeginn abholen.

Natürlich ist auf für Ihr Wohl gesorgt. Im kleinen Saal servieren wir am Freitag und Samstag abend ab 18.00 Uhr ein leckeres Menü. Da das Platzangebot beschränkt ist, ist frühzeitiges Erscheinen empfehlenswert. Natürlich können Sie sich auch im Saal mit Essen und Getränken verpflegen.

Nach den Darbietungen öffnet die Kaffeestube im Kleinen Saal für diejenigen, die den Abend genüsslich und ruhiger ausklingen lassen wollen. Für die Party-People spielt die Band "Sturmfrei" im Grossen Saal auf. Und für die Geniesser unter Ihnen öffnet die Bar Ihre Pforten.

Wir sind überzeugt, Ihnen eine spektakuläre Abendunterhaltung zu präsentieren.

Reservieren Sie sich Ihren Platz: (www.sportverein-rehetobel.ch oder Tel. 071/878 70 88)

Der Beginn der Vorführungen ist:

Freitag, 29.03.2019 20.00 Uhr
Samstag, 30.03.2019 13.30 Uhr
Samstag, 30.03.2019 20.00 Uhr

Thomas Kellenberger, Präsident

norbert möslang
birli geschüttelt

felix boekamp & ilija lazarevic
jukebox nicht gerührt

norbert möslang
birli geschüttelt
felix boekamp & ilija lazarevic
jukebox nicht gerührt

jukebox-beiträge von:

anna gröger
josefin heitz
anna frei
felix kubin
töbi tobler
strotter inst.
beni bischof
birliboyzzz

eröffnung: sonntag, 31. märz 2019 um 14 uhr
ausstellungsdauer: 1. – 22. april
öffnungszeiten: telefonische anmeldung (071 8771710)
birli 89, 9044 wald ar

unterstützt durch: schlesinger stiftung,
kanton st. gallen, lienhard-stiftung, kulturförderung
appenzell ausserrhoden, steinegg stiftung herisau

www.schlesingerstiftung.ch

Spezialveranstaltungen im Monat März im Kino Rosental, Heiden

Sonntag, 24. März 2019, 19:00 Uhr

Immer und ewig

Ein altes Liebespaar startet von Basel aus eine Reise kreuz und quer durch Südeuropa. Am Steuer des Campers sitzt Niggi, leidenschaftlicher Fotograf und Tüftler, neben ihm Annette, seine vom Hals halsabwärts gelähmte Frau. Seit 20 Jahren ist sie rund um die Uhr auf Hilfe und Pflege angewiesen. Sie deswegen in einem Heim unterzubringen, wäre ihm nie in den Sinn gekommen. Wie schafft es das einst junge, wilde Paar seit so langer Zeit, allen Einschränkungen zum Trotz, immer wieder neu aufzubrechen, während gleichzeitig die Krankheit immer weitere Bereiche ihres Lebens erobert? Die Tochter der beiden, Filmemacherin Fanny Bräuning, begleitet ihre Eltern auf der Reise und macht sich voller Neugier und Staunen auf die Suche nach Antworten. Ihr Film macht Mut und ist eine hinreissende Hommage ans Leben.

Die Regisseurin Fanny Bräuning wird den Film persönlich begleiten.

Cinéclub Rosental

Der Cinéclub macht's kurz: „Sönd willkommen“ am Frühlingsfest

Der Cinéclub Rosental lädt am Freitag, 29. März, ab 19 Uhr, zu einem Frühlingsfest und widmet es dem Kurzfilm. Bei freiem Eintritt werden im Kino Rosental in Heiden wiederholt zwei Programme mit kurzen Filmen präsentiert. Ein Block ist Schweizer Animationsfilmen gewidmet, der zweite Block zeigt ausgewählte internationale Produktionen. Die zwei unterhaltsamen Programme von rund 40 Minuten, die je dreimal gezeigt werden, kann man sich frei nach Lust und Laune ansehen. Zudem möchte der Cinéclub einen Ostschweizer Jungfilmer als Überraschungsgast begrüßen. Dazwischen bleibt genug Zeit für Begegnungen und Gespräche. Selbstverständlich ist für das leibliche Wohl gesorgt. Die Rosenbar ist offen und die beliebten «Tüüfner Curry Queens» werden mit ihren Gerichten den kulinarischen Genuss zum Filmsspass anbieten.

Fr, 29.3., ab 19 Uhr, freier Eintritt & Welcome Drink, Kino Rosental Heiden

Zahlreiche Kinder im mobilen Hasentheater

Am 13. März war es wieder soweit: Das Kulturmobil parkierte auf dem Pausenhof und zeigte sich für die diesjährige Premiere in Wald gerüstet. Zahlreiche Kids in Begleitung warteten gespannt auf die Vorstellung.

Eng ist es im Theaterwagen, aber gemütlich und spannend. Gut 40 Kids drängten sich vor dem Kulturmobil, um sich einen Platz in der ersten Vorstellung um 15.00 Uhr zu ergattern. Doch mehr als knapp 25 Leute passten beim besten Willen nicht in den Wagen. So musste sich ein Teil gedulden und bis zur Zusatzvorstellung warten, die dann um 16.30 Uhr stattfand.

Sybille Falkenbach in ihrem Element

Julis Schatzsuche:

Der Tag der Hasenfamilie Löwenzahn fängt schon schief an: der Wecker klingelt zur falschen Zeit und Juli Löwenzahn muss nicht in den Kindergarten. Deshalb hat er auch gaaaanz viel Zeit, seinem Grossvater im Garten zu helfen. Ein spannender Abenteuertag beginnt...

Gerne komme sie nach Wald, meint **Sybille Falkenbach**, die mit ihren Theaterstücken und Figuren auch in Heiden, St. Margrethen, Altstätten, Arbon und Goldach Kinderaugen zum Leuchten bringt. Der Platz in Wald sei schön und alles immer so gut organisiert.

Hier wird kräftig mit Wasser experimentiert

Nach dem witzigen Figurentheater im Wagen – draussen war es zu kalt - wurden verschiedene Eigenschaften von Wasser erforscht und ein kleiner "Gemüse"-Kressegarten gebastelt. Die Kinder hatten sichtlich Spass am Experimentieren mit dem nassen Element.

Ein gesundes Hasen-Z'vieri im Vorzelt rundet das Theatererlebnis ab.

News aus dem AÜB

März 2019

Warum Naturverbundenheit und Arbeit 4.0 zusammen gehören

Am 27. Mai 2019 findet der Auftakt des neuen Veranstaltungsforums „alsam – gsundappenzellerland“ statt. Aline Feichtinger hat das Konzept von alsam entwickelt und geprägt. Der Reichtum des kulturellen Erbes unserer Region haben sie angespornt und ihr Mut gemacht, etwas zu wagen. Warum? Das hat sie uns erzählt.

Trotz voller Agenda nimmt sich Aline Feichtinger die Zeit und erzählt über das neue Veranstaltungsforum alsam gsundappenzellerland. Sie ist in Heiden wohnhaft und seit einigen Jahren beruflich als Coach und Kulturmanagerin tätig. So leitete sie im Dunant-Jahr z.B. das szenische Musikwerk und im Jahr 2018 hat sie mit Roman Signer die Publikation „Die Kultur der Natur“ herausgebracht. Die Frage, wie man in einer Welt, die sich immer schneller verändert, gesund sein und bleiben kann, beschäftigt sie persönlich und beruflich schon lange. Und so war es naheliegend, für alsam gsundappenzellerland ein Konzept zu erstellen und nun die international gefragten Gäste mit dem Publikum zusammenzuführen.

Brücken bauen zwischen Natur, Kultur und Wirtschaft

Inzwischen ist die Idee herangereift und hat Formen angenommen. „alsam – gsundappenzellerland“ ist ein Veranstaltungsforum, das Menschen befähigen bzw. stärken möchte. Allen Veranstaltungen gemeinsam ist die Frage, wie wir im modernen Alltag eine zeitgemässe Naturverbundenheit leben können. Naturverbundenheit soll verstanden werden als verbunden mit der natürlichen Umgebung als auch mit der inneren Natur des Menschen. Aline Feichtinger sieht darin eine grosse Chance, über die Hektik des Alltags und über den Drang nach „höher, schneller, weiter“ hinaus zu wachsen. Denn wie die Natur, ist auch der Mensch nicht geschaffen für grenzenloses Wachstum, sondern braucht Phasen der Ruhe und Regeneration.

„Der aktuelle Wandel in der Arbeitswelt ist mindestens so gross wie der damalige Wandel von der Agrar- zur Industriegesellschaft. Je besser Menschen die Herausforderungen des digitalen Zeitalters verstehen, umso weniger fühlen sie sich den Veränderungen ohnmächtig ausgeliefert. alsam unterstützt Menschen, den persönlichen Handlungsspielraum zu erkennen und den kulturellen Wandel aktiv mitzugestalten“, sagt Aline Feichtinger.

Arkadien, das Paradies auf Erden, liegt vor unseren Füssen

In diesem Sinne können wir viel lernen von der Natur. Entsprechenden Bedarf sieht Aline Feichtinger in Wirtschaft und Gesellschaft. Das Appenzellerland habe diesbezüglich viel zu bieten, weiss sie:

„Schon vor 300 Jahren reisten Gäste aus aller Welt in die Region an, um in der Kombination von Gastlichkeit, Philosophie, Wandern und Kuren die Verbundenheit zur äusseren und zu ihrer inneren Natur zu stärken. Die Gästekreise nannten das Appenzellerland Arkadien, das Paradies auf Erden. Damit Reisekomfort und der Aufenthalt

diesem Image gerecht wurden, entstanden immer wieder Innovationen u.a. in den Bereichen Mobilität und Architektur, die wiederum bedeutsame Impulse in der Schweiz und im Ausland auslösten. Der moderne Tourismus erzielte schnell grosse Wertschöpfung in der Region. Doch Wertschöpfung verstand man sehr lange nicht als ein rein wirtschaftlicher Begriff. Das gemeinschaftliche Schöpfen von Grundwerten hat in der weltoffenen Region Appenzellerland über dem Bodensee grosse Tradition.“

Diese Traditionen sind ebenso wichtig wie das Brauchtum. Aline Feichtinger greift sie mit alsam auf und möchte diesem kulturellen Erbe wieder zu Wirkung verhelfen. In diesem Sinne hat sie für die Region einen Wunsch:

„Die Schweiz und insbesondere die Region AÜB haben eine attraktive Infrastruktur zu bieten. Den hohen Komfort wissen sowohl Bevölkerung wie TouristInnen sehr zu schätzen. An Komfort gewöhnt man sich jedoch gerne und Gewohnheiten können träge machen. Ganz im Sinne des kulturellen Erbes wünsche ich der Region weiterhin weltoffenen Gemeinschaftssinn mit zukunftsweisender Innovationskraft, um im anspruchsvollen Alltag des Digitalzeitalters körperlich stabil und geistig wandlungsfähig zu bleiben: Die Gleichzeitigkeit von Stabilität und Wandlungsfähigkeit sind für mich wichtige Merkmale einer modernen Naturverbundenheit. Das wünsche ich uns allen!“

Veranstaltungshinweis alsam:

Das erste Veranstaltungsformat FESTIV findet am 27. und 28. Mai 2019 in Heiden und Herisau statt. In den Kinos wird der Film «Die stille Revolution» gezeigt. Im Rahmenprogramm sind u.a. Referate von Dr. Heike Bruch, Dozentin der HSG, und der Innovationsunternehmerin Nadja Schnetzler aus Biel zu hören. Tickets sind jetzt erhältlich unter www.alsam.ch.

Lebenswerte Region

In einer losen Reihe portraitiert der Verein AÜB Projekte, Unternehmen, Institutionen und Menschen aus der Region, die zu einer lebenswerten Region beitragen.

Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB)

Die Region Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg.

Der Verein AÜB versteht sich als regionale Standortförderung. Er trägt zu guten Rahmenbedingungen für das Leben und Arbeiten in der Region bei und fördert die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg, www.AueB.ch, Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24,

Email: katja.breitenmoser@aeub.ch

Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aeub.ch

**Zu vermieten schönes, heimeliges und
alleinstehendes Haus in der
Landwirtschaftszone mit Fernsicht**

Wohnen mit viel Charme. In den Jahren 2015/2016 total saniert, erleben Sie einen aussergewöhnlichen Wohnkomfort in einem traditionell gehobenen Holzausbau.

Mit unvergesslichen Sonnenuntergängen während allen Jahreszeiten in ländlicher Umgebung, bietet das Haus ideale Voraussetzungen für ein erholsames Wohnen von 1-2 Personen (Nichtraucher) in Wald AR.

- 3 Zimmer (ca. 75m²)
- Wohnzimmer mit Holzofen
- Moderne Küche mit V-Zug Apparaten
- Modernes Bad (Dusche und Wanne)
- Gäste WC
- Keller mit separatem Eingang und V-Zug Waschmaschine/Tumbler
- Direkter Treppenabgang zum Garten
- Ökologische Heizung (LWP)
- Autoabstellplatz

Dauermiete auch als Ferienwohnung¹⁾ möglich. Bezug per sofort oder nach Vereinbarung.

Miete CHF 1'750 pro Monat inkl. NK, zuzüglich Verbrauch an Strom und Wasser.

Interessenten melden sich bitte unter Telefon 079 600 4500 während den Bürozeiten.

¹⁾Auf Wunsch möbliert mit Preiszuschlag

**Zu vermieten in Wald AR
Farenschwendi 138:**

**2.5 Zimmer Dachwohnung in
Bauernhaus**

Eigene Waschmaschine, Parkplatz, Wasser, Strom und Heizung inklusive.

Mietzins: CHF 1200.-

Vermietung nach Vereinbarung.

Jonathan Büchel 071 553 16 61

Gastwirtschaft zur

Fam. Weber

Metzgete

Donnerstag den 21.03.2019

Freitag den 22.03.2019

Samstag den 23.03.2019

Sonntag den 24.03.2019

Auf Ihren Besuch freut sich
Fam. Weber

**Zum Andenken an Alfred Lanker 1947 - 2019,
Wald AR**

*Rasch tritt der Tod den Menschen an,
es ist ihm keine Frist gegeben.
es reisst ihn fort vom vollen Leben
(Friedrich Schiller)*

Durch den überraschenden Tod von Alfred Lanker, im Volksmund liebevoll Friedli genannt, wurde uns diese ewige Wahrheit erschütternd vor Augen geführt. Die Nachricht löste weit herum tiefempfundene Trauer aus. Der Verstorbene hinterlässt bei Gattin Jana und den Angehörigen, aber auch an schier unzähligen Orten eine herbe Lücke: Bei den Bauern, wo er als Milchkontrolleur schon in den frühen Morgenstunden präsent war, bei den Verteilern der Mittagessen im Rahmen des örtlichen Mahlzeitendienstes, als Fahrer des Rotkreuzdienstes, bei all jenen, zumeist älteren Leuten, die ihn für hilfreiche Dienstleistungen an Haus und Umgebung beizogen, und – nicht zuletzt - bei den Kunden, die seine „Büscheli“ für das Heizen im Winter schätzten. Seine praktischen Fähigkeiten waren vielfältig, Motoren und Geräte wusste er geschickt zu bedienen, er konnte für alles eingesetzt werden, und er tat dies mit beispielhafter Gewissenhaftigkeit.

Vermisst wird indes neben seiner nimmermüden Arbeitskraft insbesondere die liebenswürdige Persönlichkeit von Alfred Lanker. Der Verstorbene war ein Original im besten Sinne des Wortes, und dies allein durch seine bescheidene Lebensart, seinen sorgsamen Umgang mit allen Verbrauchsgütern und durch seine stets spürbare Frohmüt und Zufriedenheit. Das Töffli mit Anhänger war sein meist genütztes Fortbewegungsmittel bei jedem Wetter und sein Werkzeug zugleich. Sein Jeep mit selbstgebaumtem Anhänger, der – wohlgermerkt – amtlicher Kontrolle standhielt, wurde nur eingesetzt, wenn verhältnismässiger Bedarf bestand.

Der mit rotem Schutzhelm bewehrte Töfflifahrer mit dem zumeist mit Gartenabraum beladenen Anhänger, wird fortan im Bild des Vorderländer Altags fehlen. Dankbar erinnern wir uns an den lieben Verstorbenen, dessen hohe Wertschätzung mit dem grossen Grabgeleite in der vollen Kirche von Wald AR ein eindrückliches Zeugnis erhielt.

Arthur Sturzenegger

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Die Liebe aber ist die grösste unter ihnen.

1. Brief an die Korinther 13,13

Gottesdienste

Sonntag, 24. März

10.00 Gastgottesdienst der Paulusparrei mit Pfarrer Josef Manser und Pfarreileiter Marco Süess und Roland Büchel am Hackbrett. Anschliessend Apéro.

Samstag, 30. März

10.00 Fiire mit de Chliine mit Seelsorgerin Verena Süess und Daniela Gmünder in der Kath. Kirche im Bendlehn, Speicher.

Sonntag, 31. März

9.30 Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel und Rosy Zeiter an der Orgel, anschliessend Kirchgemeindeversammlung.

Sonntag, 7. April

Kein Gottesdienst. Alle Interessierten werden gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen.

Mitteilungen

Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, 31. März, anschliessend an den Gottesdienst. Die Unterlagen wurden rechtzeitig verschickt.

Offene Singproben beginnen am 1. April

Der diesjährige regionale Auffahrtsgottesdienst findet am Donnerstag, 30. Mai 2019 in Gais mit dem Gospelchor Appenzeller Mittelland statt, der sich zum Projektchor erweitert. Die Proben finden jeweils montags, 1. und 29. April im Proberaum des katholischen Pfarreizentrums Stofel in Teufen sowie am 13. und 27. Mai in der evang.-ref. Kirche Gais (immer um 20.00 Uhr).

Es laden ein die ref. Kirchgemeinden Appenzell, Bühler, Gais, Speicher, Teufen, Trogen und Wald.

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 2. April, 14.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsa Graf und Hermann Hohl.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist ausser in den Schulferien am Dienstagnachmittag, von 15.00 -17.30 Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einen Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit Pfarrerin Doris Engel Amara abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin, Evang. Pfarramt, Dorf 24, Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94
 Präsident KiVo, Hans Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55
 Mesmerdienst, Nelly Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55
 Therese Pecnik 071 877 21 14

Donnerstag, 21. März

- 10.00 Andacht mit Marco Süess im Alterszentrum Hof, Speicher
- 14.00 Frauechreis: Strick- und Bastelstübli, Café zur Blume, Hauptstrasse 11, Speicher
- 17.00 Seelsorge- /Beichtgespräch mit Pfr. Albert Wicki bis 17.40 Uhr
- 18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki
- 19.00 Frauechreis: After Work Apéro, Restaurant Krone Speicher

Freitag, 22. März

- 09.30 Andacht mit Marco Süess im Alterszentrum Boden, Trogen

Samstag, 23. März

- 09.00 Erstkommunion-Familientag, Brotbacken in den Familien
- 14.00 Familiennachmittag und Gottesdienst mit Peter Mahler bis 20.00 Uhr
- 14.00 Jubla-Gruppenstunde, Jublaräume kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Sonntag, 24. März

- 10.00 Gottesdienst mit Pfr. Josef Manser und Marco Süess in Wald, Musik Roland Büchel, Hackbrett anschliessend Apéro.
An diesem Sonntag sind wir zum Gastgottesdienst nach Wald eingeladen.
Um 09.40 steht für Sie ein Fahrdienst auf dem Landsgemeindeplatz Trogen bereit.

Dienstag, 26. März

- 09.30 Chängouru Spieltreff im evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

Mittwoch, 27. März

- 19.00 Termine mit Gott – 365 Tage mit der Bibel, Bendlehn
- 19.40 Firm-Gruppenabend: Standortbestimmung

Freitag, 29. März

- 18.00 Hauptversammlung Frauechreis, Kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Samstag, 30. März

- 07.00 Meditation / Kontemplation
- 10.00 Fiire mit de Chline, kath. Kirche, Speicher

Sonntag, 31. März

- 10.00 Wortgottesfeier mit Barbara und Dietz von Hardenberg, Speicher
- 10.00 Familiensonntag << Der verlorene Sohn >> im Bendlehn bis 12.00 Uhr mit Verena Süess

Dienstag, 2. April

- 12.00 Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren, evang. Kirchgemeindehaus

Mittwoch, 3. April

- 14.00 Seniorenprogramm Filmnachmittag: „Lina“
Die rebellische Lina wird Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen und begegnet rund 40 Jahre später ihrem Sohn, den sie im Gefängnis geboren und zur Adoption hat freigeben müssen. Ein berührendes Drama, das ein dunkles Kapitel Schweizer Geschichte beleuchtet. Ökumenischer Anlass im kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Elektroinstallationen und mehr ...

Beratung, Service,
Neu- und Umbauten
071 898 89 40

Kompetenz vor Ort
www.ewhiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Appenzell Ausserrhoden

INFI – die Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten

INFI ist eine Anlauf- und Informationsstelle für Migrantinnen und Migranten und führt mit den neu aus dem Ausland zuziehenden Personen **Erstinformationsgespräche** durch und informiert über Lebensbedingungen und die Rechte und Pflichten im Kanton AR. Bei Bedarf vermittelt sie konkrete Integrationsförderangebote.

Als niederschwellige Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten steht die INFI jeweils am **Montag von 09.00 bis 12.00 Uhr mit offenen Sprechstunden** zur Verfügung und gibt Kurzauskünfte in allen Lebensbereichen. Weitere Informationen auf www.ar.ch/infi

www.leben-in-ar.ch

Die Informationsplattform www.leben-in-ar.ch umfasst Alltagsinformationen über das Leben in Appenzell Ausserrhoden.

Informationsstelle
Integration INFI
Sonnenhof 1,
9102 Herisau
T: +41 71 353 64 61

INFI - Sprechstunde
geöffnet jeweils
montags von
9:00 bis 12:00 Uhr
mehr Informationen
auf www.ar.ch/infi

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 22. März	Jugendraum	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 23. März	Sauschiessen	17 – 20 Uhr, Rest. Krone Wald	Zimmerschützen Wald
So. 24. März	Gastgottesdienst	10 Uhr, Kirche	Pauluspfarrei
Mi. 27. März	Gschichtli Nomittag	14.30 Uhr, Altersheim Obergaden	
Mi. 27. März	Besichtigung Altersheim Obergaden	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Fr. 29. März	IG Stammtisch	19 Uhr, Rest. Hirschen	IG Wald miteinander
So. 31. März	Gottesdienst und Kirchgemeindeversammlung	9.30 Uhr, Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Di. 02. April	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 05. April	Mittagstisch für Senioren	Rest. Hirschen, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 05. April	Jugendraum	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 06. April	Absenden	Ab 19 Uhr, Rest. Krone Wald	Zimmerschützen Wald
So. 14. April	Konfirmation	9.30 Uhr, Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Fr. 19. April	Gottesdienst zu Karfreitag	9.30 Uhr, Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
So. 21. April	Ostergottesdienst mit Zmorge	6 Uhr, Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Mo. 22. April	Ostermontagsfeier	Ab 10 Uhr	

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 15 57
Familie Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig, Süssmost pasteurisiert im 5 l Bag in Box	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Manuela und Gottfried Heeb, Birli 93, Wald	Süssmost pasteurisiert im 5 l Bag in Box Edelbrände Kirschen, Zwetschgen, Birnen >Biobetrieb mit Knospe	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 18 30

GEMEINDE WALD AR

Häckseltour

Anmeldung bis Montag, 29. April 2019, 8 Uhr
an Gemeindeverwaltung, Tel. 071 877 31 08
oder per E-Mail an karin.meier@wald.ar.ch

Das Häckselgut wird ab diesem Zeitpunkt eingesammelt. Zu spät eingehende Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden.

Die **Kosten** werden nach Menge des Häckselguts in Rechnung gestellt.

Gemeinde Wald AR

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto **für Fr. 45.00** einen ganzen Tag lang. Für Kurzentschlossene, welche ein Generalabonnement für den aktuellen Tag kaufen, erhalten dieses zum Preis von Fr. 30.-. Erhältlich auf der Gemeindeganzlei, Tel. 071 877 31 08.

Kleinmöbel, Spiegel, Bücher, Musikkassetten, Uhren, Mäntel, Tassen, Spielsachen, Lampenschirme.....fast alles findet man in der

Bröckenstube

geöffnet **jeden Donnerstag**, 13.30 - 16.00 Uhr
im Dachgeschoss der Garage Pecnik.

Besuchen Sie die Brockenstube!
Stöbern ist erwünscht!

WÄLDLER WANZIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 4. April 2019

Nr. 7 • 29. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Sehr geehrte Wäldlerinnen und Wäldler

Leider konnte bei den Gesamterneuerungswahlen vom März, der 7. Sitz im Gemeinderat nicht besetzt werden. An der nächsten Gemeinderatssitzung werden wir die anstehenden Arbeiten auf 6 Personen verteilen müssen. Über unsere Erfahrungen, die wir damit machen, werden wir Sie später informieren.

Planungszonen

Gegen die Planungszonen die der Gemeinderat im November 2018 erlassen hat, wurden Einsprachen erhoben. Der Gemeinderat hat die Einsprachen behandelt und abgewiesen, jedoch haben die Einsprachen keine aufschiebende Wirkung. Die Einsprecher haben nun die Möglichkeit, Rekurs beim Departement Bau- und Volkswirtschaft einzureichen.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Aus der Gemeinderatssitzung vom 26.03.2019

Jahresrechnung 2018

Die Erfolgsrechnung 2018 schliesst bei einem Gesamtertrag von Fr. 5'177'731.19 und einem Gesamtaufwand von Fr. 4'998'473.03 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 179'258.16 ab. Die Investitionsrechnung schliesst bei Ausgaben von Fr. 804'043.37 und Einnahmen von Fr. 14'496.09 mit Nettoinvestitionen in Höhe von Fr. 789'547.28 ab. Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung genehmigt und ins fakultative Referendum verabschiedet (s. nachstehende Seiten).

Schule Wald / Klassenassistentin

Seit einiger Zeit arbeitet Ursula Schmid, Häusernmoos an unserer Primarschule als Klassenassistentin. Der Arbeitsvertrag ist nun um ein weiteres Jahr verlängert worden.

Feldschützengesellschaft Wald

Der Gemeinderat hat den Schiessplan für das Jahr 2019 genehmigt. Die Schiesszeiten halten sich im Rahmen der Vorjahre.

Spitex Appenzellerland

Der Gemeinderat hat der Jahresrechnung 2018 der Spitex Appenzellerland zugestimmt. Diese schliesst mit einem Verlust von CHF 48'869 ab, budgetiert war ein Gewinn in Höhe von CHF 139'570.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Gratulation

Die allerbesten Geburtstagsgrüsse gehen an Rolf Reinhardt-Burkart, wohnhaft in Wald AR, Vordorf 574. Er feiert am 14. April 2019 seinen 80. Geburtstag. Die Gemeindeverwaltung Wald AR gratuliert dem Jubilar ganz herzlich zu seinem Freudentag und wünscht ihm für die Zukunft nur das Beste.

Gemeindeverwaltung Wald AR

GEMEINDE WALD AR

Häckseltour

Anmeldung bis Montag, 29. April 2019, 8 Uhr

an Gemeindeverwaltung, Tel. 071 877 31 08 oder per E-Mail an karin.meier@wald.ar.ch

Das Häckselgut wird ab diesem Zeitpunkt eingesammelt. Zu spät eingehende Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden.

Die **Kosten** werden nach Menge des Häckselguts in Rechnung gestellt.

Gemeinde Wald AR

Öffentliche Versammlung

Mittwoch, 30. April 2019, 20 Uhr, MZA Bühne

- Jahresrechnung 2018
- Info neues Wasserreglement
- Anschluss Abwasserverband Altenrhein
- Vorstellung Claudia Nagel, Heimleitung
- Verabschiedung Behördenmitglieder
- Varia

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmerschaft

Gemeinderat Wald

Informationen zum ARA Anschluss an den Abwasserverband Altenrhein (AVA)

Der Anschluss der beiden Gemeinden Trogen und Wald an den AVA rückt näher. Die an der Abstimmung im Jahre 2017 vorgelegten Investitionskosten fallen höher aus.

Trogen und Wald entschieden sich im November 2017 aus wirtschaftlichen, betrieblichen und ökologischen Überlegungen für die Stilllegung der eigenen ARA und den Anschluss an den AVA. Dieser reinigt das Abwasser dank einer gut ausgelegten Biologiestufe und einer Flockungsfiltration sehr effizient und verfügt ab Mitte 2019 über eine 4. Reinigungsstufe zur Entnahme von hormonaktiven Spurenstoffen.

Baustart der Erschliessungsleitung

Das Bauprojekt zur Erschliessung der Gemeinden Trogen und Wald ist auf Kurs, die Baubewilligungen sind eingegangen. Der 1.2 km lange Düker quert das Goldachtobel auf der Höhe des Restaurants Chastenloch. Die Ableitstrecke zwischen der ARA Trogen/Wald und dem Tiefpunkt Chastenloch wird im konventionellen Grabenbau ausgeführt.

Auf der Seite Rehetobel wird die Steigstrecke ab dem Tiefpunkt Chastenloch auf einer Länge von rund 230m im Horizontalbohrverfahren ausgeführt. Der letzte Abschnitt bis zum Anschlusspunkt an die bereits erstellte Erschliessungsleitung in Rehetobel wird im konventionellen Grabenbau erstellt.

Nach Fertigstellung des Leitungsbaus wird die ARA Trogen/Wald im Frühjahr 2020 zu einer Stapelanlage umgebaut, mit dem Ziel der kompletten Ausserbetriebnahme und Ableitung nach Altenrhein im 2020.

Die Vergabe der Arbeiten für die Erstellung der Ableitstrecke erfolgte im Dezember 2018. Der Baubeginn ist auf Anfang April 2019 vorgesehen. Dieser ist stark witterungsabhängig. Gestartet wird mit der Horizontalbohrung und dem Grabenbau auf der Seite Rehetobel. Die Erstellung dieses Abschnittes wird voraussichtlich 2 – 3 Monate in Anspruch nehmen. Mit den Grabenarbeiten auf der Seite Trogen wird aller Voraussicht nach Anfangs Mai 2019 begonnen. Die Fertigstellung der gesamten Ableitstrecke ist auf Herbst 2019 terminiert.

Höhere Gesamtprojektkosten

Anpassungen an der Linienführung mit geänderten Bauverfahren aufgrund von Grundeigentümergehandlungen, eine Neubeurteilung der Goldachquerung, Projektanpassungen zur Verbesserung der Betriebssicherheit sowie der provisorische ARA-Betrieb während der Bauphase führen im Gesamtprojekt zu höheren Investitionskosten. Diese liegen nach aktueller Kostenprognose bei insgesamt 3.3 Mio. Franken brutto und damit rund 20% über der ursprünglich geplanten Vorgabe von 2.7 Mio. Das bedeutet Mehrkosten für Wald von Fr. 180'000.-- und für Trogen von Fr. 377'600.--. Trotz

der höheren Investition, die alle Beteiligten gerne vermieden hätten, sind beide Gemeinderäte überzeugt, dass der Anschluss an den AVA nach wie vor eine zukunftsweisende und finanziell sinnvolle Lösung ist. Trotz der erwähnten Mehrkosten bleibt der Anschluss die wirtschaftlichere Alternative zum Weiterbetrieb der bestehenden ARA. Die Investition wird vom AVA vorfinanziert und den Gemeinden nach Abzug der Subventionen über 40 Jahre in Form jährlicher Tilgungsraten überwälzt.

Bekanntlich sind Immissionen und Verkehrsbehinderungen bei Projektrealisierungen dieser Grössenordnung nicht gänzlich vermeidbar. Es wird jedoch grossen Wert darauf gelegt, diese zusammen mit den beteiligten Unternehmungen möglichst gering zu halten.

Für die Anwohner in den Gebieten Chastenloch, Oberach, Lobenschwendi, Nideren und Brändli wird der AVA einen Emailverteiler einrichten, um regelmässig über den Baustellenstand und aktuelle Verkehrssituationen zu informieren. Die Anwohner und weitere Interessenten können sich unter frank.luekewille@ava-altenrhein.ch eintragen lassen.

Wir bitten alle Betroffenen um das entsprechende Verständnis.

Abwasserverband Altenrhein
Und Gemeindepräsidien Trogen und Wald

GEMEINDE WALD AR

Referendumsvorlage

Der Gemeinderat Wald hat an der Sitzung vom 26. März 2019 die **Jahresrechnung 2018** genehmigt.

Die Jahresrechnung untersteht nach Art. 7 Ziff. 1 der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Eine Abstimmung findet nur statt, wenn 30 Stimmberechtigte dies innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung verlangen. Die Referendumsfrist beginnt am 4. April 2019 und dauert 30 Tage.

Die Jahresrechnung 2018 liegt in gekürzter Form dieser WANZE bei. Weitere Exemplare und die detaillierten Ergebnisse und Zahlen können kostenlos bei der Gemeindeverwaltung Wald abgeholt, telefonisch bestellt (Tel. 071 877 31 08) oder im Internet unter www.wald-ar.ch abgerufen werden.

Wald, 01.04.2019

Gemeinderat Wald

Jahresrechnung 2018

Bericht des Gemeinderates

Das vergangene Jahr 2018 hat unserer Gemeinde einen ansehnlichen Gewinn in Höhe von Fr. 179'258.16 gebracht. Doch betrachtet man dieses Ergebnis näher, erkennt man, dass das Resultat auf Stufe betrieblicher Tätigkeit mit -Fr. 78'288.76 negativ ist, wie auch schon in den Jahren zuvor. Seit 2013 kumulierten sich die betrieblichen Verluste auf knapp Fr. 900'000 (davon in 2017 Fr. 322'000 für das GENS Projekt), dies trotz Finanzausgleich. Das bedeutet, dass wir strukturelle Hausaufgaben zu erledigen haben. Das ist unser Auftrag für die kommenden Jahre. Dass wir dennoch ein netto gesehen hervorragendes Ergebnis erzielen konnten und damit unser schwaches Eigenkapital willkommen gestärkt haben, ist auf die den Marktwerten angepasste Schätzung der Liegenschaft Dorf 36 (Spar-Gebäude) zurückzuführen. Ohne diese Anpassung in Höhe von Fr. 240'000.- wäre es zu einem erneuten Verlust im nun vierten Jahr in Folge gekommen mit Fr. 60'741.84. Die Folgen wären u.a. eine Verschlechterung des Nettoverschuldungsquotienten um 10%, der einer der wichtigsten Leitplanken bzgl. Finanzierbarkeit Projekt Dorfczentrum ist. Somit sind wir also diesbezüglich in Zusammenhang mit weiteren Bewertungsthemen auf Kurs.

Auf ausserordentliche Ereignisse, wie die Rückerstattung aus der Postautoaffäre mit Fr. 20'172.- dürfen wir uns nicht abstützen. Vielmehr gilt unser Augenmerk auf der Einnahmenseite den Steuererträgen, die sich leider deutlich schlechter als prognostiziert entwickelten gegenüber 2017 bei den natürlichen Personen mit -11,8% (Fr. 219'104.94) und -34,3% (Fr. 12'791.72) bei den juristischen Personen. Positiv dabei aber anzumerken ist, dass der Minderertrag bei den natürlichen Personen auf die definitive Veranlagung weniger Personen aus früheren Jahren zurückgeführt werden kann und damit nicht unbedingt repräsentativ ist. Die mit netto +64,3% (Fr. 153'456.20) höheren Sondersteuern konnten den Steuereinbruch glücklicherweise zu einem guten Teil kompensieren.

So konnten denn auch Mehrkosten in den Bereichen Gesundheit, Soziales, Bildung durch unerwartete Mehreinnahmen gemindert werden (z.B. Ertrag Postautoaffäre Fr. 20'172.-, höhere LSVA Einnahmen Fr. 24'602.-).

Aufbau der Jahresrechnung gem. Finanzhaushaltsgesetz

Die Rechnungslegung entspricht dem Finanzhaushaltsgesetz des Kantons Appenzell Ausserrhoden, Stand 1. Januar 2014. Die ausführliche Jahresrechnung mit den Erläuterungen kann bei der Gemeindeganzlei oder über die Homepage (www.wald-ar.ch) bezogen werden.

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Gesamtertrag von Fr. 5'177'731.19 und einem Gesamtaufwand von Fr. 4'998'473.03 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 179'258.16 ab. Der Erlös wird im Eigenkapital der Bilanz vorgetragen.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung schliesst bei Ausgaben von Fr. 804'043.37 und Einnahmen von Fr. 14'496.09 mit Nettoinvestitionen in Höhe von Fr. 789'547.28 ab, was bei einer marginalen Abweichung von -2% zum Voranschlag 18 einer Punktlandung gleichkommt.

Mittelflussrechnung

Bei einem operativen Cash Flow (+) von Fr. 1'004'861.33 mit einem Cash Drain *Geldabfluss* (-) über Fr. 817'088.43 für Investitions- und Anlagentätigkeit ergibt sich ein Finanzierungsüberschuss von Fr. 187'772.90, der eine Rückzahlung von Bankendarlehen über Fr. 410'000.- zugelassen hat und damit in einer Abnahme der flüssigen Mittel in Höhe von Fr. 222'227.10 resultiert.

Bilanz

Den Aktiven von Fr. 2'499'526.44 im Finanzvermögen sowie Fr. 2'879'231.05 im Verwaltungsvermögen stehen Passiven von Fr. 3'754'521.31 Fremdkapital und Fr. 1'624'236.18 Eigenkapital (inkl. Jahresgewinn über Fr. 179'258.16) gegenüber. Der Eigenkapitalnachweis ist im Anhang ersichtlich.

Beschluss Gemeinderat

Die oben genannten Ergebnisse der Jahresrechnung 2018 hat der Gemeinderat am 26.03.2019 genehmigt und unterstellt diese gemäss Artikel 7 Ziff. 1 der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Die Frist hierfür läuft vom Publikationsdatum 04.04.2019 an 30 Tage.

An dieser Stelle dankt der Gemeinderat allen Kommissionsmitgliedern, Behördenangestellten und insbesondere der Geschäftsprüfungskommission für die sehr gute und äusserst wichtige Zusammen- und Mitarbeit, die unser Dorf weiterhin in eine gute Zukunft begleiten. Und natürlich am Schluss der ganzen Bevölkerung, die für den Gemeinderat die wichtigste Stütze in der Umsetzung zukunftsweisender Handlungen ist und bleibt.

Gemeinderat Wald AR

Thomas Stahr, Gemeinderat Ressort Finanzen

Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Wald zum Rechnungsabschluss 2018

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Der vorliegende Abschluss präsentiert sich in der Struktur vergleichbar mit dem Voranschlag 2018 und der Jahresrechnung 2017. Für die Jahresrechnung ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Von Gesetzes wegen erfolgte die Prüfung der Jahresrechnung 2018 durch die Revisionsgesellschaft BDO AG mit Sitz in St. Gallen.

Die Tätigkeiten der GPK richteten sich nach den Vorgaben des Finanzhaushaltsgesetzes Kapitel IV, wonach die Gesetzmässigkeit und die Einhaltung der Grundsätze des Finanzhaushalts zu prüfen sind. Während die Revisionsgesellschaft die Jahresrechnung revidiert, konzentriert sich die GPK auf ihren Auftrag, die Gesetzmässigkeit des Handelns der Exekutive und der Verwaltung zu prüfen, um finanzielle Risiken und unrechtmässige Vorgänge zu erkennen. Hierfür hat die GPK zu Beginn des Amtsjahres ihr jährliches Prüfprogramm nach Art. 39 Abs. 1 festgelegt. Die zu untersuchenden Themenschwerpunkte wurden entsprechend der finanziellen Risiken auf den Finanzhaushalt der Gemeinde wie folgt gegliedert:

1. FHG konforme Umsetzung der anstehenden Ausgaben (Investitionen, gebundene Ausgaben, usw.)
2. Konzeption Betagtenbetreuung im Einklang mit den Kantonalen Richtlinien (ambulant vor stationär)
3. Finanzbuchhaltung und Internes Kontrollsystem IKS (Revisionsgesellschaft)
4. Bei Bedarf Themen aus dem Tagesgeschäft

Die Erkenntnisse aus diesem Prüfprogramm 1-4) werden dem Gemeinderat in einem internen Bericht zur Kenntnis gebracht. Eine Würdigung der Jahresrechnung 2018 ist nachfolgend dokumentiert.

Die Prüfung erfolgte nach anerkannten Grundsätzen, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in den vorliegenden Dokumenten mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Die Revisionsstelle und wir sind der Auffassung, dass die erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Nach unserer Beurteilung erfolgten die Geschäftsführung und die Buchführung der Vorgänge im Jahre 2018 ordnungsgemäss. Die Finanzbuchhaltung präsentiert sich in korrektem Zustand. Vergleicht man die vorliegende Erfolgsrechnung 2018 (Artengliederung) mit dem Vorjahr, ist folgendes festzuhalten (sämtliche Zahlen sind auf 1'000 gerundet):

- Die Jahresrechnung schliesst bei einem Gesamtaufwand von CHF 4.998 Mio. und dank des Sondereffektes einer Neubewertung im Finanzvermögen mit einem Gewinn von CHF 179'000.

- Das «**Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit**» (siehe Gestufter Erfolgsausweis) weist einen Verlust von CHF 78'000 aus. Dieses Ergebnis bedeutet erneut, dass die laufenden Erträge der Gemeinde nicht ausreichen, um die anfallenden Kosten zu decken bzw. Reserven zu bilden oder Schulden zu tilgen. Der Betrieb und Investitionen müssen mit Fremdkapital finanziert werden. Auf dieser Stufe werden - seit der Einführung der neuen Rechnungslegung HRM2 im Jahre 2013 - mittlerweile kumulierte Verluste von insgesamt CHF 819'000 ausgewiesen.
- Aufgrund einer Neubewertung der Liegenschaft Dorf 36 (SPAR-Gebäude), nun als Objekt im Finanzvermögen, wurde eine zusätzliche Marktwertanpassung von CHF 240'000 erzielt. Die Neubewertungen in den Jahren 2017 und 2018 haben das Eigenkapital der Gemeinde um insgesamt CHF 582'000 gestärkt.
- Der Sach- und übrige Betriebsaufwand reduzierte sich um CHF 72'000 auf CHF 891'000.
- Der Fiskalertrag ist um CHF 58'000 (-2.3%) auf CHF 2.409 Mio. tiefer ausgefallen. Dies entspricht der Grössenordnung von rund 0.1 Steuereinheiten.
- Der Finanzausgleich fiel mit CHF 558'000 um CHF 39'000 tiefer aus als im Vorjahr.
- Die Netto-Investitionen von CHF 790'000 entsprechen einem angemessenen Vorgehen.
- Das Fremdkapital hat sich weiter um CHF 379'000 auf neu CHF 3.755 Mio. erhöht. Das Eigenkapital hat um CHF 182'000 auf CHF 1.624 Mio. (+12.1%) zugenommen. Die stetige Zunahme des Fremdkapitals ist im Wesentlichen auf den Umstand zurückzuführen, dass das «Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit» jährlich mit einem Verlust anfällt.

Gestützt auf die Zwischenrevision vom 12.11.2018, der Schlussrevision der Jahresrechnung am 18.-19.03.2019 sowie dem Studium der Akten, erteilen die Revisionsgesellschaft BDO AG und die GPK für den vorliegenden Jahresabschluss 2018 das Testat ohne Einschränkungen:

Wir empfehlen den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, die vorliegende Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.

Dem Gemeinderat, den Kommissionsmitgliedern und insbesondere allen Gemeindeangestellten danken wir bestens für den geleisteten Arbeitseinsatz zu Gunsten unserer Gemeinde. Gleichzeitig wünschen wir dem Gemeinderat im neuen Amtsjahr alles Gute und viel Erfolg für die bevorstehenden anspruchsvollen Aufgaben im Umfeld von grossen finanziellen Herausforderungen.

Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Wald AR
Beat Bouquet, Marlis Hörler Böhi und Bruno Mathis

Übersicht Jahresrechnung

Erfolgsrechnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
Ertrag	5'177'731.19	4'946'800.00	5'334'896.13
Aufwand	4'998'473.03	4'910'700.00	5'419'154.59
Ertrags-/ Aufwandüberschuss	179'258.16	36'100.00	-84'258.46
Investitionsrechnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
Ausgaben	804'043.37	871'000.00	256'310.84
Einnahmen	14'496.09	66'000.00	163'424.65
Nettoinvestitionen	789'547.28	805'000.00	92'886.19
Bilanz	31.12.2018	Veränderung	31.12.2017
Finanzvermögen	2'499'526.44	-134'177.13	2'633'703.57
Verwaltungsvermögen	2'879'231.05	694'947.28	2'184'283.77
Fremdkapital	3'754'521.31	378'606.82	3'375'914.49
Eigenkapital	1'624'236.18	182'163.33	1'442'072.80
Bilanzsumme	5'378'757.49	560'770.15	4'817'987.34

Gesamtübersicht	Rechnung 2018 Betrag	Voranschlag 2018 Betrag	Rechnung 2017 Betrag
Betrieblicher Aufwand	4'845'261.12	4'781'900.00	5'296'582.54
Personalaufwand	2'040'094.70	1'990'100.00	1'978'256.10
Sach- und übriger Aufwand	891'297.34	940'200.00	963'264.39
Abschreibungen	59'000.00	61'100.00	366'583.00
Einlagen			5'600.00
Transferaufwand	1'854'869.08	1'790'500.00	1'982'879.05
Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	4'766'972.36	4'699'300.00	4'811'567.10
Fiskalertrag	2'409'348.58	2'425'200.00	2'467'425.65
Regalien und Konzessionen			
Entgelte	1'369'794.43	1'319'200.00	1'309'129.35
Verschiedene Erträge	9'331.25	4'800.00	8'933.40
Entnahmen Fonds			
Transferertrag	978'498.10	950'100.00	1'026'078.70
Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-78'288.76	-82'600.00	-485'015.44
Finanzaufwand	57'785.26	33'000.00	27'292.05
Finanzertrag	313'142.35	84'900.00	412'850.70
Ergebnis aus Finanzierung	255'357.09	51'900.00	385'558.65
Operatives Ergebnis	177'068.33	-30'700.00	-99'456.79
Ausserordentlicher Aufwand	15'077.00	15'000.00	
Ausserordentlicher Ertrag	20'172.00		
Spezialfinanzierung Aufwand - Ertrag	-2'905.17	81'800.00	15'198.33
Ausserordentliches Ergebnis	2'189.83	66'800.00	15'198.33
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	179'258.16	36'100.00	-84'258.46

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	448'372.08	55'795.79	443'400	85'700	764'178.59	71'064.39
		392'576.29		357'700		693'114.20
1 Öff. Ordnung/Sicherheit/Verteidigung <i>Nettoergebnis</i>	113'752.88	89'478.63	116'200	91'200	90'299.08	71'483.53
		24'274.25		25'000		18'815.55
2 Bildung <i>Nettoergebnis</i>	1'986'071.95	208'395.00	1'967'200	204'900	2'078'514.70	206'136.00
		1'777'676.95		1'762'300		1'872'378.70
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche <i>Nettoergebnis</i>	59'523.70	15'638.40	66'100	15'900	63'085.60	16'723.10
		43'885.30		50'200		46'362.50
4 Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>	1'105'604.33	880'486.70	1'035'400	876'100	1'009'122.72	799'518.05
		225'117.63		159'300		209'604.67
5 Soziale Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	502'422.45	68'740.50	459'800	37'500	529'925.09	94'230.60
		433'681.95		422'300		435'694.49
6 Verkehr <i>Nettoergebnis</i>	219'465.54	178'997.00	249'400	133'200	328'074.55	143'917.80
		40'468.54		116'200		184'156.75
7 Umweltschutz und Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	456'731.99	413'759.59	504'300	458'900	494'451.66	455'367.76
		42'972.40		45'400		39'083.90
8 Volkswirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	36'473.25	19'112.70	30'900	13'000	29'610.55	25'849.60
		17'360.55		17'900		3'760.95
9 Finanzen und Steuern <i>Nettoergebnis</i>	70'054.86	3'068'068.72	38'000	3'030'400	31'892.05	3'534'863.76
	2'998'013.86		2'992'400		3'502'971.71	
Gesamtergebnis	4'998'473.03	4'998'473.03	4'910'700	4'946'800	5'419'154.59	5'419'154.59
	4'998'473.03	4'998'473.03	36'100	4'946'800	5'419'154.59	5'419'154.59

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung					11'233.80	
029 Übrige Verwaltungsliegenschaften					11'233.80	
1 Öff. Ordnung/Sicherheit/Verteidigung			21'000.00			
150 Feuerwehr			21'000.00			
6 Verkehr	40'000.00				201'267.75	12'150.00
613 Kantonsstrassen, übrige	5'000.00				81'267.75	12'150.00
615 Gemeindestrassen	35'000.00				120'000.00	
7 Umweltschutz und Raumordnung	764'043.37	14'496.09	850'000.00	66'000.00	43'809.29	151'274.65
710 Wasserversorgung	544'299.36	14'496.09	640'000.00	66'000.00	43'809.29	151'274.65
720 Abwasserbeseitigung	219'744.01		210'000.00			
9 Finanzen und Steuern	14'496.09	804'043.37	66'000.00	871'000.00	163'424.65	256'310.84
999 Abschluss	14'496.09	804'043.37	66'000.00	871'000.00	163'424.65	256'310.84
	818'539.46	818'539.46	937'000.00	937'000.00	419'735.49	419'735.49

Bilanz mit Veränderung		Bilanz 31.12.18	Bilanz 31.12.17	Zu-/Abnahme
1	Aktiven	5'378'757.49	4'817'987.34	560'770.15
10	Finanzvermögen	2'499'526.44	2'633'703.57	-134'177.13
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	420'545.73	642'772.83	-222'227.10
101	Forderungen	461'376.96	411'753.59	49'623.37
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	158'216.85	404'596.00	-246'379.15
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	33'490.75	16'226.15	17'264.60
107	Finanzanlagen	9'355.00	9'355.00	
108	Sachanlagen FV	1'416'541.15	1'149'000.00	267'541.15
14	Verwaltungsvermögen	2'879'231.05	2'184'283.77	694'947.28
140	Sachanlagen VV	1'760'061.30	1'254'258.03	505'803.27
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	25'250.00	25'250.00	
146	Investitionsbeiträge	1'093'919.75	904'775.74	189'144.01
2	Passiven	-5'378'757.49	-4'817'987.34	-560'770.15
20	Fremdkapital	-3'754'521.31	-3'375'914.49	-378'606.82
200	Laufende Verbindlichkeiten	-1'557'762.55	-868'084.87	-689'677.68
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		-400'000.00	400'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzung	-112'056.61	-13'127.47	-98'929.14
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-2'030'000.00	-2'040'000.00	10'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen/Fonds im FK	-54'702.15	-54'702.15	
29	Eigenkapital	-1'624'236.18	-1'442'072.85	-182'163.33
290	Verpflichtungen/Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen	-428'099.94	-409'555.57	-18'544.37
291	Fonds	-268'542.65	-284'181.85	15'639.20
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-323'934.00	-323'934.00	
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-603'659.59	-424'401.43	-179'258.16

Impressum	
Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 9 Uhr , vor dem Erscheinungstag Für Leserbriefe ist der Einsendeschluss jeweils mittwochs, 11 Uhr, vor dem ordentlichen Redaktionsschluss
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.— Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 18. April 2019. Redaktionsschluss ist am **Montag, 15. April 2019, 9 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei. Für **Leserbriefe** ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 10. April 2019, 11 Uhr.

Zu vermieten ab sofort oder nach Vereinbarung

Das «erste» Haus im Dorf, Dorf 1, Pfarrhaus, sucht Mieter für seine 200 m2 Wohnfläche, aufgeteilt in:

- UG Garderobe, Werkstatt, 1 Zimmer, Keller, Technik
- OG Küche, Vorrat, Essen, Wohnen, Diele, Zimmer, Dusche, WC
- 2. OG 4 Zimmer, Bad/Dusche/WC, Diele
- 3. OG 2 Zimmer, Seitenestrich
- DG sehr geräumiger Estrich
- Parkplatz vorhanden

Die ehrwürdigen und grosszügigen Räumlichkeiten, mit schönem Parkett in den Zimmern ausgestattet, sind an drei Seiten umrundet von einem Garten mit Grillplatz und freuen sich auf neue Mieter, die dazu die Möglichkeit einer Kaufoption haben. Mietpreis pro Monat Fr. 1'600.- zzgl. NK.

Kontakt: Gemeinde 9044 Wald AR, Lina Graf, Gemeindeschreiberin. Tel. 071 877 29 34, lina.graf@wald.ar.ch

Prämienverbilligung für mehr Personen

Der Regierungsrat setzt die Einkommensobergrenzen für die Prämienverbilligung von Kindern und jungen Erwachsenen für das Jahr 2019 wieder hinauf. Dafür werden zusätzlich rund Fr. 600'000 aufgewendet.

Im Januar hob das Bundesgericht eine Bestimmung des Kantons Luzern auf, weil die darin festgelegte Einkommensgrenze mit dem Bundesrecht nicht vereinbar ist. Laut dem Krankenversicherungsgesetz (KVG) sind die Kantone verpflichtet, für untere und mittlere Einkommen die Kinderprämien und jene von jungen Erwachsenen in Ausbildung um mindestens 50 % zu verbilligen. Laut Bundesgericht sollen gemäss dieser Bestimmung Familien bis deutlich in den Mittelstand hinein begünstigt werden.

In Appenzell Ausserrhoden sind die Einkommensobergrenzen im Einführungsgesetz zum KVG geregelt. Der Regierungsrat kann beschränkt davon abweichen. Ursprünglich hat der Regierungsrat für das Jahr 2019 von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und die Einkommensobergrenzen zum Bezug einer Prämienverbilligung um das Maximum herabgesetzt. Wegen des Bundesgerichtsurteils kommt der Regierungsrat nun auf diesen Entscheid zurück und setzt die Einkommensobergrenzen wieder hinauf. Eine Prüfung zeigte, dass insbesondere die Obergrenzen von Verheirateten mit einem oder zwei Kindern vor dem Bundesgericht nicht standhalten würden.

Gleichzeitig verlängert der Regierungsrat die Frist zur Einreichung von Anträgen auf Prämienverbilligung für Kinder und junge Erwachsene in Ausbildung bis zum 30. Juni 2019.

Neu gelten folgende Einkommensobergrenzen für das Jahr 2019:

Alleinstehende / Alleinerziehende	
ohne Kinder	31'500.– (unverändert)
mit 1 Kind	46'200.– (bisher 37'800.–)
mit 2 Kindern	47'000.– (bisher 44'100.–)
mit 3 Kindern	50'400.– (unverändert)
mit 4 Kindern	56'700.– (unverändert)
mit 5 und mehr Kindern	63'000.– (unverändert)
Verheiratete	
ohne Kinder	49'500.– (unverändert)
mit 1 Kind	68'200.– (bisher 55'800.–)
mit 2 Kindern	75'900.– (bisher 62'100.–)
mit 3 Kindern	76'000.– (bisher 68'400.–)
mit 4 Kindern	77'000.– (bisher 74'700.–)
mit 5 und mehr Kindern	81'000.– (unverändert)

Damit sind zusätzlich rund 1'000 Kinder und junge Erwachsene in Ausbildung anspruchsberechtigt. Dafür werden rund Fr. 600'000 aufgewendet. Die mutmasslich Anspruchsbe-

rechtigten werden von den Sozialversicherungen Appenzell Ausserrhoden in rund einem Monat angeschrieben.

Weitere Informationen zur Prämienverbilligung finden sich auf www.sovar.ch.

Weitere Auskunft erteilen:

Patrik Riebli, Departementssekretär Departement Gesundheit und Soziales, 071 353 62 04

Georg Amstutz, Leiter Information und Kommunikation Appenzell Ausserrhoden, 071 353 68 82

Landfrauenverein Wald AR

Line Dancing Schnupperkurs

Es macht Spass und ist Fitness Pur, Line Dancing! Zur lüpfigen Country Musik schwingen wir die Stiefel und versuchen uns im Line Dancing. Auch nur zuschauen ist möglich. Dies findet auf einem Heuboden in Speicherschwendi statt. Wer hat, bitte Jeans, kariertes Hemd und «Cowboy» Stiefel anziehen.

- Wann:** Freitag 26. April 2019
Wo: Speicherschwendi
Kosten: Fr. 30.00 inkl. Kaffee und Kuchen
Dauer: 19.30 – 21.30 Uhr
Treffpunkt: 19.00 Uhr beim Schulhausplatz
Anmelden: bis Donnerstag 18. April an Iris Bechtiger, Tel. 071 877 26 86 oder s.i.bechtiger@bluewin.ch

Volleyball Sommerpause

Das Winterhalbjahr 2018/19 mit den vielen tollen Volleyball-Abenden wird vom Frühling abgelöst. Die Donnerstag - Volleyballgruppe geht in die Sommerpause! Euch allen wünschen wir einen warmen, sonnigen Frühling und Sommer und freuen uns, im Oktober 2019 wieder viele Volleyballer und Volleyballerinnen donnerstags in der Turnhalle Wald anzutreffen!

Marlis Bänziger und Sylvia Frommenwiler

Anmeldungen willkommen!

Liebe Wäldler und Wäldlerinnen

Ostermontag nähert sich schnell. Wir freuen uns riesig, euch bald begrüssen zu dürfen, für euch alle zu kochen um euere Sinne nach der Fastenzeit wieder zu beleben.

Vorgängig findet in der Kirche eine kleine Feier statt, bei welcher Kinder von Wald musizieren werden. Anschliessend der Gang zur Mehrzweckanlage, wo wir euch dann kulinarisch verwöhnen. Es ist durchaus erlaubt, nur dem einen oder dem anderen Teil beizuwohnen...

Das Programm sieht wie folgt aus:

Datum: Montag, 22. April 2019
10:00 Uhr Feierbeginn in der Kirche
12:00 Uhr Saalöffnung in der MZA

Ostermontagsfrühlingschmaus:

Leichte Bouillon mit knackigem Spargel

Schmackhafter Hackbraten mit Händöpfelgratin
und frischem Gemüse

Erdbeer-Tiramisu

Preis: Erwachsene CHF 18.-, Kinder bis 14 Jahren CHF 10.-

Wir kochen ehrenamtlich. Ein allfälliger Gewinn spenden wir dem Chor Wald, welcher uns beim Anlass unterstützt

Aus organisatorischen Gründen wären wir sehr froh um eine Anmeldung. Bitte mit Angabe von Anzahl Personen an: ostermontagsfeier@gmail.com
oder telefonisch (Familie Démarais) 071 870 06 37

Euer Kochteam

Marcel, Dino, Pascal

Erlernen Sie Sofortmassnahmen Für Führerausweiserwerbende obligatorisch

Besuchen Sie daher den

Nothilfekurs

Im Nothilfekurs trainieren Sie abwechslungsreich und auf spielerische Weise, in realistisch nachgestellten Szenen, das sichere Verhalten nach einem Verkehrsunfall oder einem medizinischen Notfall.

Ort: Gemeindezentrum Rehetobel
Dauer: 10 Stunden
Kosten: CHF 150.00/Person

**Freitag 26.04.2019, 18:30 – 21:30 Uhr und
Samstag 27.04.2019, 08:30 – 12:00 Uhr / 13:00 – 16:30 Uhr**

Anmeldung bis spätestens 19.04.2019 direkt unter:
www.samariter-rehetobel-wald.ch/de/nothilfekurs-0

Auskünfte: Marlene Kellenberger, 071 877 29 79,
marlene.kellenberger@bluewin.ch

Herz-Kreislauf-Stillstand, Herzinfarkt, Schlaganfall - es kann Jeden treffen

Besuchen Sie daher den

Komplett-Kurs für Massnahmen zur Wiederbelebung (BLS-AED-SRC Komplett)

Im Kurs BLS-AED-SRC Komplett (Generic Provider) erlernen Sie die wichtigsten lebensrettenden Massnahmen zur Wiederbelebung und deren Vertiefung und Anwendung bei Erwachsenen und Kindern in unterschiedlichen Situationen.

Ort: Gemeindezentrum Rehetobel
Dauer: 4 Stunden
Kosten: CHF 120.00/Person

Montag, 15.04.2019, 18:30 bis 22:30 Uhr

Anmeldung bis spätestens 08.04.2019 direkt unter:

www.samariter-rehetobel-wald.ch/de/bls-aed-src-komplett-1

Auskünfte:
Marlene Kellenberger, 071 877 29 79,
marlene.kellenberger@bluewin.ch

Feldschützen Wald / AR

EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Donnerstag, 11. April 2019 / 20.00 Uhr im Gasthaus Hirschen Wald

JAHRESPROGRAMM 2019

Sa	13. April	16.00 – 18.00	1. Standübung
Fr	26. April	17.00 – 20.00	Kornbergerschiesen (Vorschiessen)
Fr	03. Mai	18:00 – 20:00	Bundesübung
Fr	03. Mai	17.00 – 20.00	Kornbergerschiesen in Altstätten
Sa	04. Mai	13.30 – 16.00	Kornbergerschiesen in Altstätten
Fr	17. Mai	18.00 – 20.00	Vorschiessen Feldschiessen Rehetobel
Sa	18. Mai	16.00 – 18.00	2. Standübung
Fr	24. Mai	18.00 – 20.00	Feldschiessen in Rehetobel
Sa	25. Mai	13.00 – 14.00	3. Standübung
Sa	25. Mai	14.00 – 16.00	Feldschiessen in Rehetobel
Fr	07. Juni	18.00 – 20.00	4. Standübung
Sa	29. Juni	10:00 – 19:00	Kant. Schützenfest App. Ausserrhoden
Sa	06. Juli	13.00 – 14.30	5. Standübung
Fr/Sa/So	05. - 07. Juli	13.30 – 17.00	Vögelinseggschiessen
Sa	10. August		Kant. Veteranenschiesen 300m
Sa	17. August	14.00 – 16.00	6. Standübung
Sa	17. August	16.00 – 18.00	letzte Bundesübung
Sa	31. August	16.00 – 18.00	7. Standübung
Sa/So	31. Aug./01. Sept.		Stoss-Schiessen Gais
Sa	07. September	16.00 – 18.00	8. Standübung / gleichzeitig
			Vorschiessen Endschiessen
Sa	14. September		Kant. Cupfinal Gewehr 300m Waldstatt
Sa	21. September	15.00 – 18.00	Endschiessen für alle
Fr	08. November		Präsidentenkonferenz KSV in Teufen
Sa	09. November	19.30	Absenden

Jahresmeisterschaft: Bundesprogramm / Feldschiessen / Sektionsstich / Vögelinsegg
Kornbergerschiesen / Kantonalstich / Einzelwettschiessen

Feldschiessen: Munition und Standblatt sind an der Standblattausgabe erhältlich.

Wir wünschen allen "guät Schuss".

Ein gut besuchter Gschichtlinomittag im Altersheim Obergaden

Es scheint sich herumgesprochen zu haben, das der Gschichtlinomittag im Altersheim Obergaden eine gute Gelegenheit für Begegnungen zwischen Jung und Alt ist. Jedenfalls versammelten sich am 27. März über 30 Kinder und ihre erwachsenen Begleitpersonen im Aufenthaltsraum des Altersheims. Auch acht Bewohner/innen harreten gespannt der Dinge, die da auf sie zukommen sollten.

Gespannt wartet die Kinderschar auf die Geschichte

Nachdem alle einen Platz gefunden hatten, begann **Aurea Duelli** mit dem Erzählen der Geschichte von der furchtlosen Frida. **Fabienne Duelli** stellte überzeugend die verschiedenen Tiere dar und zeigte die farbigen Illustrationen im Buch. Der Text stammt von Danny Baker, die Illustrationen von Pippa Curnick. Musikalisch wurde die Erzählung begleitet von **Lea Läuchli** mit der Klarinette, welche für die jeweils passende Stimmung in der Erzählung sorgte.

Mama und Tochter Duelli beim Vortragen

Frida Furchtlos ladet zum Tee

Die Gans Frida Furchtlos lebt in einem Häuschen am äußersten Rande des Waldes. So lange sie denken kann, wohnt sie dort ganz allein. Sie fürchtet sich vor nichts und niemandem: Nicht vor Wölfen und nicht vor Bären. Und Löwen? Die lädt sie ein zum Tee! Gibt es überhaupt irgendetwas, das Frida Furchtlos Angst machen kann?

Alle helfen mit beim Basteln der Mobiles

Im Anschluss an die Geschichte sangen Jung und Alt gemeinsam ein passendes Lied zur Handlung. **Enya Duelli** zeigte dann, wie aus dem mitgebrachten Material lustige Tiermobiles gebastelt werden konnten. Die Anwesenden halfen sich gegenseitig. In dem Gewusel entstanden nach und nach witzige Papiertiere welche schliesslich zu einem Mobile vollendet wurden. Eine zweite Tiergeschichte, vorgetragen von **Enya Duelli**, verkürzte die Zeit bis zur Pause. Zum Abschluss gab's dann an der frischen Luft für alle einen feinen Zvieri spendiert vom Altersheim Obergaden.

Enya Duelli zeigt ein fertiges Mobile

Danke an die Verantwortlichen im Altersheim Obergaden, an **Fabienne Duelli** mit ihren zwei Töchtern, sowie **Lea Läuchli** die zusammen mit den verschiedenen Generationen für einen abwechslungsreichen und lebendigen Nachmittag im Obergaden gesorgt haben.

**VELO
CENTER** HEIDEN

Spitzing M1 – eines der stärksten, legalen E-Bikes der Welt testen.

Erweitert
Wir haben unseren
Werkstattbereich
um 50 m² erweitert.

Schnäppli-Markt

E-Bikes, Velos und Bikes bis
50% Rabatt

Occasionen bereits
ab Fr. 99.– (ab Service)

**Wir feiern am Samstag, 6.
und Sonntag, 7. April**

9.00 bis 16.00 Uhr

4 Jahre Velo Center Heiden

Frühlingsausstellung

mit über 150 Velos. Als Vertragshändler von
den Marken Flyer, Canyon, BH, E-Motion, Cresta,
Simplon, Giant, Merida und Spitzing M1 stellen wir
Ihnen die neuen 2019-Modelle zu Testfahrten bereit.

Ausstellungsrabatte

Beim Kauf eines Velos

- ☛ 5% Rabatt,
- ab 2 Velos sowie auf Teile
und Zubehör
- ☛ 10% Rabatt

Mit Kinderecke
Grill und Getränke

Velo Center Heiden
Inh. D. Kerber
Kohlplatz 2, 9410 Heiden
Tel. 071 891 22 19
www.velocenterheiden.ch
info@velocenterheiden.ch

Öffnungszeiten
Di–Fr 9.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00 Uhr
Sa 9.00 – 13.00 Uhr

testen
und
erleben

Vali's **Bike-Shop**
 St.Gallerstrasse 4, Rehetobel, www.valikast.ch

Frühlings-Ausstellung:
Sa. 13. April
10.00 – 16.30

Wir sind im Provisorium
bis 40% Rabatt
Auf alles im
Laden

10% auf IBEX Bestellungen
10% auf Specialized Bestellungen

E-Bike Probefahren mit diversen
Modellen möglich...

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
 071 898 89 42

EWH
 Elektro-Shop

Elektro / Telematik / Energie / Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
 www.ewheiden.ch

Frühlingsausstellung

Samstag / Sonntag
13. / 14. April 2019
10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Wir zeigen Ihnen eine grosse Auswahl an Neuwagen, Jahreswagen und Occasionen diverser Marken zu absoluten Tiefpreisen und mit attraktiven Eintauschangeboten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Dorf Garage Heiden AG • Hinterbissastr. 20 • 9410 Heiden • Tel. 071 891 28 91 • www.dorfgarage-heiden.ch

Literatur hautnah

Literatur und Kino haben viel gemeinsam. Bei beidem geht es um Geschichten und um unendlich viele Möglichkeiten, diese zu erzählen. Unter dem Titel ‚gegenlesen‘ wird am Donnerstag, 25. April, 19:30 Uhr im Kino Rosental eine spannende literarische Lesung im Doppelpack stattfinden. Die Idee der Veranstalter ist es, zwei Literaturschaffende einzuladen: Einerseits ein literarisches Nachwuchstalent und andererseits ein arrivierter literarischer Star, die neben den Lesungen in einen generationenübergreifenden Dialog treten. Mit Anna Stern und Peter Stamm werden zwei literarische Grössen aus der Ostschweiz im Kino auftreten. Im Anschluss an die Lesungen werden die beiden ins Gespräch – auch mit dem Publikum – kommen. Ein Aperorundet die Veranstaltung ab.

Der Lions Club Heiden lädt Sie herzlich zu diesem literarischen Abend ein. Der Eintritt ist gratis, es wird eine Kollekte geben.

Lions Club Heiden

KURATLI
 Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
 Birkenstrasse 12
 9100 Herisau
 Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
 9127 St.Peterzell
 Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
 Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
 Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte für Immobilien des Hauseigentümergebietes AR
 SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen / Verwaltungen / Abspazellierungen

Verein Haus zur Bergulme

Auch am neuen Standort: Erfolgreich und etabliert!

An unserer 7. Mitgliederversammlung am 26.3.2019 wurden Fragen zum Jahresbericht detailliert beantwortet. So wurden die Deutschkurse mit Marianne Brassel zu den sozialen Diensten der Gemeinde Heiden ausgegliedert. Weiterhin wird Tea& Talk, das Englisch-Konversationsangebot unter der Leitung von Angela Schläpfer angeboten.

Das grösste Projekt, die Lebensmittelabgabe für Armutsbetroffene der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden wird jeden Dienstag unter der Leitung von Irma Enz im Rössli Heiden durchgeführt. Das gelieferte Sortiment an Lebensmittel wird immer weniger, da die Migros und Coop wieder 50% Aktionen durchführen. Dank grosszügigen Spenden können wir die nötigen Lebensmittel aber dazukaufen.

Der Kleidermarkt am gleichen Standort ist ein beliebter Abholmarkt, welcher auf Anfrage von Irma Enz für die Armutsbetroffenen der oben angeführten Gemeinden individuell bedient wird.

Die finanzielle Lage des Vereins Haus zur Bergulme ist dank den vielen grosszügigen Spendensehr gut und wir können die Miete für das Rössli und die Lebensmittelzukaufe finanzieren.

Alle Spendengelder kommen den Armutsbetroffenen zugute, denn die ganze Arbeit für unsere Projekte werden von freiwilligen Helferinnen und Helfern geleistet.

Alle Traktanden wurden einstimmig angenommen und der Vorstand wiedergewählt: Präsidentin: Marianne Brassel, Aktuarin: Monika Niederer, Finanzen: Rita Tobler, Lebensmittelabgabe: Irma Enz und Bruno Rossi für Marketing und Kommunikation.

Ohne den engagierten Einsatz unserer freiwilligen Helferinnen und Helfer, den Mitgliederbeiträgen und den grosszügigen Spenden könnten wir diese nutzbringenden Angebote nicht realisieren.

Und dafür möchten wir ganz herzlich danken.

Liebe Spenderinnen und Spender

Am 23. März durfte ich bei der Sammelaktion für die WWF-Organisation den grossartigen Betrag von 190.- Franken verbuchen. Ich freute mich sehr über den gelungenen Anlass und danke allen Spenderinnen und Spendern für die grosszügige Unterstützung.

Freundliche Grüsse von Rico Sprecher

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 4. April

- 16.30 Beichtgespräch mit Pfr. Albert Wicki bis ca. 17.30 Uhr
- 18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki
- 19.00 Kommunionweg: Versöhnungsfeier für Erstkommunionkinder und ihre Familien.
Kath. Kirche, Speicher

Freitag, 5. April

- 18.00 Meditation: «Tor des menschlichen Herzens», bis 20.00 Uhr, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Sonntag, 7. April

- 10.00 Kommunionfeier mit Peter Mahler

Mittwoch, 10. April

- 08.30 Wortgottesfeier mit Peter Mahler
- 09.00 Seniorenprogramm: Glaubensgespräch

Freitag, 12. April

- 18.00 Meditation: «Tor des menschlichen Herzens», bis 20.00 Uhr, kath. Pfarreizentrum Bendlehn
- 18.00 Firmweg: Palmenbinden bis 21.00 Uhr
Kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Samstag, 13. April

- 07.00 Meditation / Kontemplation, Meditationsraum kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Sonntag, 14. April

- 10.00 Feierlicher Gottesdienst zum Palmsonntag und „Öffentliches JA“ mit Pfr. Albert Wicki, Peter Mahler und den Firmjünglichen.
Osterkerzenverkauf

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Christus spricht: "Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe."
Joh.10.11

Gottesdienste

Sonntag, 7. April

Kein Gottesdienst in Wald. Alle Interessierten werden gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen, z.B. um 9.45 Uhr in der evang.-ref. Kirche Rehetobel mit Pfarrrein U. Hesse und dem Byzantinischen Chor, mit Abendmahl.

Konfirmation, Sonntag, 14. April,

9.30 Konfirmation von Nina Brunetta, Jasmin Gähler, Matthias Hohl, Jonah Koller und Lena Sprecher durch Pfarrerin Doris Engel Amara. Mit Musik von Flurin Rade, Lea Läubli und Micha Surber. Anschliessend Apéro.

Karfreitag, 19. April

9.30 Abendmahlsgottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Organistin Kristin Ackermann.

Ostersonntag, 21. April

6.00 Ostergottesdienst mit Abendmahl mit Doris Engel Amara, zwei Konfirmandinnen und Rosy Zeiter an der Orgel, anschliessend Zmorge im Restaurant Hirschen.

Ostermontag, 22. April

10.00 Ostermontagsfeier in der Kirche mit musikalischer Talentshow: Kinder der 2.-5. Klasse treten mit ihren Instrumenten auf. Edith Beeler und Pfarrerin Doris Engel führen durch die Feier und erzählen die Geschichte "Frosch im Glück". Dazu gibt es Musik auf dem Alphorn von Antonio Zeiter. Anschliessend kann man in der MZA ein feines Ostermenü geniessen.

Mitteilungen

Jugendcamp in Wittenberg, 31. Juli - 4. August 2019

Feiere und lebe mit uns in einem Campdorf am Stadtrand von Wittenberg/Deutschland mit hundert weiteren Jugendlichen in deinem Alter (13-16 Jahre). Fünf Tage Action und Spass, Workshops, Spiele, Bands, jugendgerechte Gottesdienste und ein Ausflug nach Wittenberg. Kosten: 250 Fr, inkl. Anreise, Unterkunft und Verpflegung.

Auskunft und Anmeldung bei Gaby Bürgi, Fachstelle Kinder Jugend Familie der Kantonalkirche, Tel. 071 277 54 21, gaby.buergi@ref-arai.ch. Nähere Informationen auch im Flyer im Schaukasten der Kirche und bei Pfarrerin Doris Engel.

Sommerlager für Kinder, Jeweils 6.-13. Juli in Graubünden

Lager A: Ferienhaus Camelc, 7137 Flond Leitung; Gaby Bürgi Gsell und Christian Gsell, Herisau
Lager B: Ferienheim Lasaris, 7243 Pany Leitung: Yolanda Lötscher Bühler, Wolfhalden

Für Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren.

Kosten CHF 200.– für das erste Kind. Für jedes weitere Kind CHF 170.– inklusive Reise. Wenn es Ihnen aus finanziellen Gründen nicht möglich ist, für den vollen Lagerpreis aufzukommen, können Sie es bei der Anmeldung vermerken. Anmeldung für alle Lager ab sofort: Fachstelle Kinder Jugend Familie der Kantonalkirche: Gaby Bügi Gsell, Oberdorfstrasse 49, 9100 Herisau, T 071 277 54 21 (nur für Rückfragen) E-Mail: gbuergi@blueemail.ch. Flyer liegen in der Kirche auf und sind bei Doris Engel erhältlich.

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 16. April, 14.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsa Graf und Hermann Hohl.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist ausser in den Schulferien am Dienstag-nachmittag, von 15.00 -17.30 Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einen Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit Pfarrerin Doris Engel Amara abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin, Evang. Pfarramt, Dorf 24, Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94
Präsident KiVo, Hans Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Therese Pecnik 071 877 21 14

Ostermontagsfeier

Talentshow

Kinder der 2.-5. Klasse treten auf.

„Frosch im Glück“

Eine Geschichte über das, was wir gut können.

Antonio Zeiter am Alphorn

Gemeinsames Mittagessen in der MZA

Es wird ein Ostermontagsfrühlingschmaus serviert.

Anschliessend Musik

von Hans Sturzenegger am Hackbrett

Zäme fiire – Zäme ässe – Jede isch willkomm!

<u <o

22. April – 10 Uhr Kirche Wald – 12.00 Uhr MZA

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 05. April	Mittagstisch für Senioren	Rest. Hirschen, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 05. April	Jugendraum	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 06. April	Absenden	Ab 19 Uhr, Rest. Krone Wald	Zimmerschützen Wald
So. 14. April	Konfirmation	9.30 Uhr, Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Fr. 19. April	Gottesdienst zu Karfreitag	9.30 Uhr, Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
So. 21. April	Ostergottesdienst mit Zmorge	6 Uhr, Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Mo. 22. April	Ostermontagsfeier	Ab 10 Uhr	
Mi. 24. April	Besichtigung Altersheim Obergaden	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Fr. 26. April	Jugendraum	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Fr. 26. April	Hauptversammlung IG Stammtisch	20 Uhr, Rest. Linde	IG Wald miteinander
Mo. 29. April	Häckseltour	Ab 9 Uhr	Gemeinde Wald
Di. 30. April	Öffentliche Versammlung	20.00 Uhr, MZA Bühne	Gemeinderat

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 15 57
Familie Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig, Süssmost pasteurisiert im 5 l Bag in Box	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Manuela und Gottfried Heeb, Birli 93, Wald	Süssmost pasteurisiert im 5 l Bag in Box Edelbrände Kirschen, Zwetschgen, Birnen >Biobetrieb mit Knospe	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 18 30

Finde dein Instrument mit den „Jungen Wilden“.

Wir sind eine junge Truppe von knapp 15 Musikantinnen und Musikanten, die zwischen 7 und 14 Jahre alt sind. Die Brassband MG Trogen ist unser Mutterverein und wir sorgen für den Nachwuchs.

Schau vorbei und teste unsere Blasinstrumente im Musik Karussell der BBMT in Trogen aus. Ohne Voranmeldung.

Datum: 27. April

Zeit: 9.00 - 11.00 Uhr

Wo: Schulhaus Trogen, Bühlerstrasse 3

Musikalische Umrahmung durch die jungen Wilden

Mittelaltermarkt Rheineck - Feiern wie im Mittelalter

Mit einem Mittelaltermarkt erinnert das Städtli Rheineck daran, dass es seit 1340 das Marktrecht besitzt. Wie in dieser fernen Zeit wird am 11. und 12. Mai buntes Markttreiben die Gassen, Häuser, und Plätze zwischen dem Untertor und dem Hotel Hecht beleben. Säumer und Händlerinnen mit Saumtieren und beladenen Karren eröffnen am Samstag um 10 Uhr den Mittelaltermarkt und erinnern an die Lage Rheinecks an einer historischen Handelsroute. Handwerksleute demonstrieren altes Gewerbe; Marktfahrerinnen bieten ihre Waren feil. Ritter und edle Damen, Bauern, schreibkundige Mönche, aber auch Vaganten und Bettler beleben das Städtchen. Musik, Gaukelei und eine nächtliche Feuershow sorgen für Unterhaltung. Ein Heerlagen auf der Burg und mittelalterliches Treiben in der Kinder-Arena vor dem Custerhof bringen Einblick in vergangene Zeiten. Für Speis und Trank oder den Einkauf am Markt sollte man einen Geldbeutel mit einigen Pfennigen mitbringen, aber dank grosszügiger Sponsoren ist das Mittelalterspektakel unentgeltlich.

Genauere und weitere Informationen sind auf der Website www.mittelaltermarkt-rheineck.ch zu finden.

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 18. April 2019

Nr. 8 • 29. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Geschätzte Leserinnen und Leser

Wir konnten wiederum Wäldler-Kinder gewinnen, die den Ostermontag-Gottesdienst mitgestalten. Schülerinnen der 2. bis 5. Klasse zeigen ihr Talent im Musizieren. Uns freut es, wenn Sie am 22. April 19 dabei sind und sich von den talentierten Kindern und ihrer Musik berühren lassen. Antonio Zeiter begleitet uns mit seinem Alphorn.

Die Feier beginnt um 10 Uhr in der Kirche.

Anschliessend freut sich das Kochteam mit Marcel Kelemen, Dino Duelli und Pascal Démarais Sie in der MZA mit einem feinen 3-Gang Menü zu verwöhnen.

In der MZA werden wir von Hackbrettmusik begleitet durch den bekannt Musiker Hans Sturzenegger aus Speicher.

Doris Engel, Pfarrerin
Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Öffnungszeiten über Ostern

Gründonnerstag, 18.04.2019:

- Normale Öffnungszeiten (bis 11.30 Uhr)

Karfreitag, 19.04. – Ostermontag, 22.04.2019:

- **Pikettdienst Bestattungsamts** durch Karin Meier,
Tel. P 071 877 31 08

Gemeindekanzlei Wald AR

Öffentliche Versammlung

Dienstag, 30. April 2019, 20 Uhr, MZA Bühne

- Jahresrechnung 2018
- Info neues Wasserreglement
- Anschluss Abwasserverband Altenrhein
- Vorstellung Claudia Nagel, Heimleitung
- Verabschiedung Behördenmitglieder
- Varia

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmerschaft

Gemeinderat Wald AR

Häckseltour

Anmeldung bis Montag, 29. April 2019, 8 Uhr

an Gemeindeverwaltung, Tel. 071 877 31 08 oder per
E-Mail an karin.meier@wald.ar.ch

Das Häckselgut wird ab diesem Zeitpunkt eingesammelt. Zu spät eingehende Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden.

Die **Kosten** werden nach Menge des Häckselguts in Rechnung gestellt.

Technische Kommission Wald AR

Handänderungen Januar - März 2019

Knöpfel Ingrid, Wäldi (Erwerb 15.08.2008) an Ernst Julian Markus, Appenzell Eggerstanden, und Lendenmann Noemi Stefanie, Appenzell Eggerstanden, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 427, 753 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 170, Säge

Wenk AG Rehetobel, in Rehetobel AR (Erwerb 01.06.2018) an Streit Eveline Maria, Gais, und Streit Bruno, Gais, zu je ½ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5000, 180/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 663, Ebni, und Stockwerkeigentum Nr. 5004, 10/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 663, Ebni

BT4 GmbH, in Urnäsch AR (Erwerb 18.09.2014) an Bronder Sabine Renate, Wolfhalden, Liegenschaft Nr. 771, 1'671 m2 Grundstückfläche, Allee

Walser Immobilien Wald AG, in Wald AR (Erwerb 28.09.2005) an Skenderbeg Immobilien AG, in Erlen TG, Liegenschaft Nr. 67, 211 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 378, Dorf

Frischknecht Andreas, USA-New York (Erwerb 22.02.2008) an Koller Alexandra, Wald, Liegenschaft Nr. 14, 58'946 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune Nr. 50, Nagel-dach, und Liegenschaft Nr. 820, 21'575 m2 Grundstückfläche, Weidstadel Nr. 371, Unterdorf

SCHULE WALD AR

Ferienplan Schuljahr 2018/2019

Frühlingsferien 2019	Sa. 6. April 2019	So. 21. April 2019
Sommerferien 2019	Sa. 6. Juli 2019	So. 11. August 2019

Schulfrei in unserer Gemeinde sind ausserdem

Ostermontag		Mo. 22. April 2019
Auffahrt	Do/Fr	30./31. Mai 2019
Pfingstmontag	Montag	10. Juni 2019
Fronleichnam/Weiterbild. LP	Do/Fr	20./21. Juni 2019

Ferienplan Schuljahr 2019/2020

Beginn Schuljahr 2019/20	Montag	12. August 2019
Herbstferien 2019	Sa. 28. September 2019	So. 20. Oktober 2019
Weihnachtsferien 2019/20	Sa. 21. Dezember 2019	So. 5. Januar 2020
Sportferien 2020	Sa. 25. Januar 2020	So. 2. Februar 2020
Frühlingsferien 2020	Sa. 4. April 2020	So. 19. April 2020
Sommerferien 2020	Sa. 4. Juli 2020	So. 09. August 2020

Schulfrei in unserer Gemeinde sind ausserdem

Viehschau/ WB Lehrpersonen	Freitag	20. September 2019
Jahrmarkt	Freitag	27. September 2019
Stufenkonferenzen	Freitag	1. November 2019
Weiterbildung LP	Montag	3. Februar 2020
Auffahrt	Do/Fr	21./22. Mai 2020
Pfingstmontag	Montag	1. Juni 2020
Fronleichnam / WB Lehrpersonen	Do/Fr	11./12. Juni 2020

Ferienplan Schuljahr 2020/2021

Beginn Schuljahr 2020/21	Montag	10. August
Herbstferien 2020	Sa. 26. September 2020	So. 18. Oktober 2020
Weihnachtsferien 2020/21	Sa. 19. Dezember 2019	So. 3. Januar 2021
Sportferien 2021	Sa. 30. Januar 2021	So. 7. Februar 2021
Frühlingsferien 2021	Sa. 10. April 2021	So. 25. April 2021
Sommerferien 2021	Sa. 10. Juli 2021	So. 15. August 2021

Schulfrei in unserer Gemeinde sind ausserdem

Viehschau/ WB Lehrpersonen	Freitag	20. September 2019
Jahrmarkt	Freitag	27. September 2019
Stufenkonferenzen	Freitag	1. November 2019
Weiterbildung LP	Montag	3. Februar 2020
Auffahrt	Do/Fr	21./22. Mai 2020

Ostermontagsessen 2019

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Bereits haben sich über 60 Personen für das Essen angemeldet. Natürlich freuen wir uns auch über spontane Besuche, aber noch mehr freuen wir uns, wenn Sie sich anmelden.

Dies erleichtert uns die Planung sehr und verhindert somit, dass wir entweder zu wenig oder zu viel zu essen haben. Beides wäre schade!

Hier nochmals unser Menü:

Vorspeise

Leichte Bouillon mit knackigem Spargel

Hauptgang

Schmackhafter Hackbraten mit Härtdöpfelgratin und frischem Gemüse

Dessert

Erdbeer-Tiramisu

Preis: Erwachsene CHF 18.-,
Kinder bis 14 Jahren CHF 10.-

Wir kochen ehrenamtlich. Einen allfälligen Gewinn spenden wir dem Chor Wald, welcher uns beim Anlass tatkräftig unterstützt.

Anmeldungen gerne (unter Angabe der Anzahl Personen) an:
ostermontagsfeier@gmail.com oder telefonisch (Familie Démarais) 071 870 06 37

Das motivierte Kochteam

Dino, Pascal, Marcel

Gitarristica

Serenaden- Konzert der Gitarrenklassen Hanspeter Frick an der MSAV und MSAM

Mi 22.05.2019, 18:30 Uhr Gemeindesaal Eggersriet

Fortgeschrittene Gitarrenschüler/-innen, Solisten und Ensembles geben ihr Können mit klassischer Gitarrenmusik aus verschiedenen Jahrhunderten und unterschiedlichen Stilen zum Besten.

U.a. verabschiedet sich Silvan Ruf nach zwölfjährigem Lernweg mit einem eigenen Programmschwerpunkt, dem Gitarrenkonzert von Vivaldi, einem Duo mit seinem Lehrer und einem Solobeitrag von M.Giuliani von seiner Klasse.

Als Höhepunkt spielen die Lehrer Hanspeter Frick und Dieter Magsam als Solisten, begleitet von dem Gitarrenorchester der beiden Musikschulen die „Serenade“.

Gesuchsteller/in Christoph Zoller GmbH und
Liberis Invest AG
Obstgartenstrasse 11
9300 Wittenbach

Projektverfasser Swissplan AG
Schuppisstrasse 7, 9016 St. Gallen

Eigentümer/in Parzelle 764: FG Oberdorf, c/o
Anja Schäfer, Allee 505, 9044 Wald AR
Parzelle 765: Kurt Langenegger,
Haufen 534, 9426 Lutzenberg
Parzelle 769: A. Bonaccio AG,
Schillerstrasse 23, 9000 St. Gallen

Baulage Allee, Parzellen 764, 765 und 769

Zone WG3, Quartierplan Allee Hölzli

Bauprojekt Neubau von 4 Mehrfamilienhäusern
(24 Mietwohnungen)

Projektänderung: Überdachung Zufahrt mit Anpassungen
Längsparkierfelder, Verschiebung Stützmauer bei Einfahrt
und Standort Unterflurbehälter, Nachweis Niveaupunkte,
Vortreppen als Zugang zu Kinderspielflächen zwischen den
Häusern, Farb- und Materialkonzept

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Dienstag, 23. April 2019** und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf. Allfällige Einsprachen sind innert Frist mit bestimmten Begehren und begründet schriftlich an die Baukommission Wald zu richten.

Wald, 15. April 2019

Die Baukommission

BAUECKE WALD AR
Baukommission

Erteilte Baubewilligungen in der Gemeinde Wald (1. Quartal 2019)

Gesuchsteller/in	Bauprojekt	Baulage
Hans und Irene Hohl Falkenhorst 161, 9044 Wald AR	Neubau Schafstall / Zufahrt	Falkenhorst Assek. Nr. 594, Parzelle 415
Roger und Janice Schwarzenbach Grund 134, 9044 Wald AR	Umbau und Sanierung Wohnhaus mit Fassadenänderungen, Einbau Dachfenster	Grund Assek. Nr. 134, Parzelle 380
Hermine Schmid-Brogli Dorf 296, 9044 Wald AR	Ersatz Heizkessel (Ölheizung)	Dorf Assek. Nr. 296, Parzelle 505
Franz Gerhard Huber Dorfstrasse 16, 9312 Häggenschwil	Umbau und Anbau Wohnhaus mit Umgebungsgestaltung / Neubau Holz- und Geräteraum (bereits erstellt)	Farenschwendi Assek. Nr. 287 und 521, Parz. 551
Stefan Sturzenegger Girtannen 259, 9044 Wald AR	Abbruch Wintergarten / Neubau Anbau Ökonomiegebäude / Zufahrt	Girtannen Assek. Nr. 635, Parzelle 41
Gravag Erdgas AG Industriestrasse 21, 9430 St. Margrethen SG	Neubau Hauszuleitung Gas (Anschluss René Kast)	Dorf Assek. Nr. 377, Parzelle 66
Daniela Käss Weiss und Richard Weiss Dorf 43, 9044 Wald AR	Dachsanierung mit energetischen Massnahmen	Dorf Assek. Nr. 43, Parzelle 110
Wald AR, 15. April 2019		Baukommission Wald AR

Zu vermieten ab sofort oder nach Vereinbarung

Das «erste» Haus im Dorf, Dorf 1, Pfarrhaus, sucht Mieter für seine 200 m2 Wohnfläche, aufgeteilt in:

- UG Garderobe, Werkstatt, 1 Zimmer, Keller, Technik
- OG Küche, Vorrat, Essen, Wohnen, Diele, Zimmer, Dusche, WC
- 2. OG 4 Zimmer, Bad/Dusche/WC, Diele
- 3. OG 2 Zimmer, Seitenestrich
- DG sehr geräumiger Estrich
- Parkplatz vorhanden

Die ehrwürdigen und grosszügigen Räumlichkeiten, mit schönem Parkett in den Zimmern ausgestattet, sind an drei Seiten umrundet von einem Garten mit Grillplatz und freuen sich auf neue Mieter, die dazu die Möglichkeit einer Kaufoption haben. Mietpreis pro Monat Fr. 1'600.- zzgl. NK.

Kontakt: Gemeinde 9044 Wald AR, Lina Graf, Gemeindeschreiberin. Tel. 071 877 29 34, lina.graf@wald.ar.ch

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto **für Fr. 45.00**

einen ganzen Tag lang. Für Kurzentschlossene, welche ein Generalabonnement für den aktuellen Tag kaufen, erhalten dieses zum Preis von Fr. 30.00.

Erhältlich auf der Gemeindekanzlei, Tel. 071 877 31 08.

Zu vermieten

Stilvolle, sonnige **6 Zimmer Wohnung**

mit viel Umschwung zwischen Trogen und Wald
Preis 1600.- plus NK 300.- (inkl. 2 Parkplätze)

Grosse Terrasse, Gartensitzplätze, kleiner Fischteich, grosses Treibhaus steht Ihnen zur Verfügung

Öffentlicher Verkehr in unmittelbarer Nähe, Schulbus

Wohnadresse: Oberstall 4a, 9043 Trogen

Bezugsbereit: ab 1. Juli 2019

Inserat auf www.newhome.ch

Kontaktadresse: E. Schirmer, 077 403 83 87

Frauenfrühstück 2019

„Kopfwehtabletten und Diätpillen waren gestern. Heute wird gelacht um Schmerzen zu vergessen und Kalorien zu verbrennen.“

Fast 40 Frauen genossen ein feines Frühstück, hergerichtet vom Frauechreis Speicher-Trogen-Wald, und einen humorvollen Morgen mit dem Komödianten Sepp Manser, einem urchigen Appenzeller aus Speicher. „Dä Sepp“ ist ein Appenzeller wie aus dem Bilderbuch. Er überzeugte uns mit seinem Witz, dem Wechsel in verschiedene Rollen und unterschiedlichen Dialekten und mit seinem musikalischen Können. Ein ganzes Orchester liess er erklingen. Und das nur mit seinem Mundinstrument. Ob Beatboxen, Jodeln oder Talerschwingen: die Stimmung war grandios.

Das herzhafte Lachen, ein ausgiebiges Frühstück, die sozialen Kontakte und die vielen Gespräche mit guten Frauen lassen uns diesen Morgen in schöner Erinnerung behalten. Wir sind gespannt auf das nächste Frauenfrühstück....

Die einladenden Frauenvereine aus Speicher, Trogen und Wald:

Landfrauen Speicher
 Landfrauen Wald
 Landfrauen Trogen
 Frauenverein Trogen
 Frauechreis Speicher Trogen Wald

Wäldler Bike-Treff

Ab Freitag, dem **26. April** treffen wir uns wieder **um 19 Uhr auf dem Schulhausplatz Wald** zu einer kleineren oder größeren Bike-Tour. Wir nehmen Rücksicht aufeinander und **passen die Touren** an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen an. Es zählt nicht die Leistung, im Vordergrund steht der **Spaß** an einer Ausfahrt in unsere schöne Umgebung!

Bei Fragen, insbesondere über die Durchführung, geben Jock und Marlis Bänziger Auskunft: Tel. 071 877 26 80.

Neu: Die Bike-Ausfahrt findet jeweils **freitags** statt
Neu: Zweite Gruppe für E-Biker, geleitet von Werner Künzler, Tel. 071 / 877 37 16

Der Männersportverein Wald wünscht allen eine tolle und unfallfreie Bike-Saison.

DV Kantonschützenverein AR

Am 16.03.2019 hielt der Kantonschützenverein Appenzell Ausserrhoden seine Delegiertenversammlung im Mehrzweckgebäude in Wald ab.

Bei frühlingshaftem Wetter fanden sich zahlreiche Delegierte sowie Gäste und Ehrenmitglieder in Wald zur DV ein. Durch die Versammlung führte Präsident Bruno Preisig.

Die Präsidentin der Feldschützen Wald, Dunja Gloor, stellte in einem kurzen Statement ihren Verein voller Stolz vor und erzählte ein wenig über die Geschichte. In diesem Jahr feiern die Feldschützen Wald das 125 Jahr Jubiläum. Edith Beeler durfte als Gast dann ganz eindrücklich die Gemeinde Wald vorstellen. Es waren einige Politiker anwesend bei dieser Versammlung. Darunter der Gastredner und Ständerat Andrea Caroni, sowie Nationalrat David Zuberbühler aus Herisau.

Alles lief reibungslos Dank den fleissigen Helfern der Feldschützen Wald und Bekannten und Verwandten der Schützen. Ebenso waren wie immer die Hauswarte der MZA eine grosse Hilfe den ganzen Tag und Abend über. Der Apéro nach der Delegiertenversammlung war ein voller Erfolg. Grosses Lob von allen Seiten. Ebenso der feine Z'Nacht den es anschliessend gab für die geladenen Gäste.

Hiermit möchten wir uns nochmals bei der Gemeinde Wald recht herzlich bedanken für den Anteil an dem Apéro, ebenso auch ein grosses Dankeschön an Edith Beeler persönlich.

Dunja Gloor, Präsidentin FSG Wald AR

Einladung zur Hauptversammlung der IG Wald miteinander

Mitglieder und potenzielle Neumitglieder sind herzlich willkommen!

am Freitag, 26. April 2019

ab 19.00 Uhr im Restaurant Linde, Säge 171, 9044 Wald AR

wir offerieren einen Apéro* mit anschliessendem Überraschungsimbiss

*weitere Getränke gehen mit Rücksicht auf unsere Finanzen auf eigene Kosten

musikalisches Intermezzo

Hauptteil mit folgenden Traktanden:

- Begrüssung
- Mitteilungen
- Wahl der Stimmenzähler
- Genehmigung des Protokolls der Gründungsversammlung
- Genehmigung des Jahresberichtes des Präsidenten
- Genehmigung der Rechnung und des Revisorenberichtes
- Allfällige Wahl eines weiteren Vorstandsmitglieds
- Beschlussfassung über allfällige Anträge
- Ausblick
- Varia

musikalischer Abschluss und gemütlicher Ausklang

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer/innen

Im Namen des Vorstands

Thomas Baumgartner, Präsident

Webseite: ig-wald.ch

Anmeldung: info@ig-wald.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Mai '19 Rosental. Das Kino.

Do 2.5. 19:30	Monsieur Claude 2	6/4	D
Fr 3.5. 20:15	Kinoteens: Captain Marvel	12/10	D
Sa 4.5. 17:15	Wie gut ist deine Beziehung	6/4	D
Sa 4.5. 20:15	The upside	10/8	D
So 5.5. 15:00	Dumbo	6/4	D
So 5.5. 19:30	The Wife	10/8	D
Di 7.5. 14:15	Nachmittagskino: Schatten über dem Bodensee	6/4	D
Di 7.5. 19:30	Free solo	6/4	E/d
Do 9.5. 19:30	Wie gut ist deine Beziehung	6/4	D
Fr 10.5. 19:30	Ly-Ling und Herr Urgesi	8/6	dialekt
Sa 11.5. 17:15	Die Wiese	6/4	D
Sa 11.5. 20:15	Weil du nur einmal lebst – Die Toten Hosen auf Tour	6/4	D
So 12.5. 15:00	Die sagenhaften Vier	6/4	D
So 12.5. 19:30	Stan & Ollie	6/4	E/d
Di 14.5. 19:30	Wie gut ist deine Beziehung	6/4	D
Mi 15.5. 20:15	Cineclub: Call me by your Name	16/16	E/d
Do 16.5. 19:30	Walking on Water	16/14	E/d
Fr 17.5. 20:15	Keine Vorstellung: Wir feiern unsere Mitarbeiter/innen!		
Sa 18.5. 17:15	Gloria Bell	12/10	E/d
Sa 18.5. 20:15	King of Thieves – Ein letzter Job	12/10	D
So 19.5. 10:30	Climate Warriors Gespräch mit Klimagruppe AR	6/4	D
So 19.5. 15:00	Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks	6/4	D
So 19.5. 19:30	Free solo	6/4	E/d
Di 21.5. 19:30	Ly-Ling und Herr Urgesi mit Regisseur + Hauptdarstellerin	8/6	dialekt
Do 23.5. 19:30	Weil du nur einmal lebst – Die Toten Hosen auf Tour	6/4	D
Fr 24.5. 18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr 24.5. 20:15	Gloria Bell	12/10	E/d
Sa 25.5. 17:15	Stan & Ollie	6/4	E/d
Sa 25.5. 20:15	Filmhit		
So 26.5. 15:00	Die sagenhaften Vier	6/4	D
So 26.5. 19:30	Walking on Water	16/14	E/d
Di 28.5. 19:30	RBG	6/4	D
Do 30.5. 19:30	Stan & Ollie	6/4	E/d
Fr 31.5. 20:15	King of Thieves – Ein letzter Job	12/10	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

KONZERTE
BENDLEHN
SPEICHER

ZUM
**WORT UND
MUSIK
KARFREITAG**

Karfreitag, 19. April 2019
17.00 Uhr
Pfarreizentrum Bendlehn
Speicher

Werke von: Bach, Beethoven, Grieg,
Saint-Saëns, Ysaÿe, Williams

Milena Mateva, Speicher
Klavier

Sebastian Wehrfritz, Trogen
Klavier und Violine

Marco Süess, Texte

Eintritt frei - Kollekte

Neue Shirts für die Jugendriege Wald

Die Jugi Wald konnte am 6. März neue Jugishirts entgegen nehmen.

Die ganze Jungmannschaft versammelte sich in der Turnhalle um die bestellten Leibchen anzuprobieren. Die Gelegenheit nutzen wir natürlich gleich für ein paar Fotos. Ganz besonders freuten wir uns über unseren Sponsor ASS Energietechnik Oberegg, welcher uns den Einkauf der Shirts, den Druck und eventuelle Nachbestellungen übernimmt. Mit einem herzlichen Applaus begrüßte die Jugi die zwei für das Sponsoring verantwortlichen Unternehmer der ASS. Die Kinder und Leiter standen dann noch so gerne für ein Foto mit ihnen bereit. Wir freuen uns riesig unsere neuen blauen Shirts zeigen zu dürfen, sei es an den Jugiwettkämpfen, an sonstigen Sportanlässen oder an der Unterhaltung des TV nächstes Jahr.

Manuel Bänziger

Zeitbörse

Nach einem aktiven und regen Tauschtreffen in Bühler im März 2019, findet das zweite Treffen der Zeitbörse Appenzeller Mittelland von diesem Jahr

am 14. Mai 19.30 Uhr, im Lokal Buchen 5, an der Buchenstrasse 5, in Speicher statt.

Es sind alle herzlich willkommen, ob du was anzubieten hast oder etwas brauchst, oder einfach reinschnuppern willst. Je mehr Menschen dabei sind, umso spannender und kreativer wirds. Das Tolle daran ist, dass du Menschen triffst, die Dinge können, die du vielleicht nicht kannst oder nicht tun magst, dafür kannst du etwas anbieten was dir leicht fällt oder du gerne tust...das kann aber zu einem ganz anderen Zeitpunkt sein, so wie es für dich passt... und es gibt auch feine Sachen gegen eine kleine Zeiteinheit zu kaufen, v.a. selbstgemachtes Frisches Feines. Unter www.zeitboerse.ch findest du mehr dazu.

Wir freuen uns auf einen vielseitigen Austausch
Regionalteam Appenzeller Mittelland

Zelle der direkten Demokratie oder Auslaufmodell?

Podiumsdiskussion zum Jubiläumsjahr der Gemeinde Rehetobel

Was hat Bürgernähe für einen Platz in der heutigen Welt? Und welche Bedeutung kommt den Gemeinden als Zelle der direkten Demokratie in Zukunft zu? Ist die kleine Einheit der Gemeinde auch künftig der Garant, dass sich Einwohnerinnen und Einwohner ernst genommen fühlen und sich mit dem Staat identifizieren? Wie sieht es konkret aus der Perspektive der Gemeinde aus? Was denken Kanton und Bund? Und welchen Platz hat die Gemeinde in einer internationalen Perspektive?

Diesen Fragen geht eine überparteiliche Podiumsdiskussion mit Politapéro im Rahmen des Jubiläumsjahrs der Gemeinde Rehetobel nach.

Die Podiumsdiskussion ist prominent besetzt:

- **Bundesratspräsident Ueli Maurer**, vertritt die Schweizerische Eidgenossenschaft;
- **Landammann Paul Signer**, bringt den Kanton Appenzell Ausserrhoden ein;
- **Gemeindepräsident Peter Bischoff**, spricht aus Sicht der Gemeinde Rehetobel;
- **Jakob Kern, Direktor globale Logistik der World-Food-Programme der UNO**, bringt die internationale Perspektive ein.

Geleitet wird das Podium von **Urs Rellstab, Rehetobel** – die Gemeinde ist eingeladen zur aktiven Beteiligung.

Von ihrem Ursprung her sind Gemeinden politische Einheiten. Die überparteiliche Podiumsdiskussion mit Politapéro trägt dieser Tatsache Rechnung und spiegelt damit im Kern das Motto des Jubiläumsjahrs „Zeme läbe, zeme fiire“. Wir freuen uns auf einen spannenden Anlass im Rahmen der Feier 350 Jahre Rehetobel, der auch über unsere Gemeinde ausstrahlen soll.

Schon jetzt Datum und Zeit reservieren!

Freitag, 3. Mai 2019, Gemeindezentrum Rehetobel

19:00 Uhr Politapéro für die ganze Bevölkerung
19:30 Uhr Eintreffen des Bundesratspräsidenten
20:15 Uhr Podiumsdiskussion zum Jubiläumsjahr
21:30 Uhr Gemeinsamer Ausklang

Wir freuen uns auf den Anlass.

Für die Organisatoren:

Silvia Frischknecht, SVP Rehetobel
Patrick Langenauer, FDP Rehetobel

Hospiz- und Entlastungsdienst AR

Herisau Hundwil Schönengrund Schwellbrunn Speicher
Stein Trogen Urnäsch Wald Waldstatt

HAUPTVERSAMMLUNG

**Mittwoch, 8. Mai 2019, 19.00 Uhr im
kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher**

Traktanden

1. Begrüssung
2. Protokoll der HV vom 16. Mai 2018
3. Jahresbericht der Präsidentin
4. Jahresrechnung und Budget
5. Bericht und Antrag der Revisionsstelle
6. Bestätigungswahlen: Vorstand, Präsidentin, Revisor
7. Wahl von zwei neuen Vorstandsmitgliedern
8. Verabschiedungen
9. Mitteilungen
10. Varia und Umfrage

Im Anschluss:

**„Lachen erleichtert
schwere Zeiten“**

Hauptversammlung* und
Veranstaltung mit Clown Kampino
sind öffentlich.

*Alle Anwesenden sind stimmberechtigt.

Lachen erleichtert schwere Zeiten

Referent: Ludger Hoffkamp
alias Clown Kampino

Aktives Mitglied der Stiftung
„Humor hilft heilen“ von
Eckart von Hirschhausen

Clown Kampino arbeitet mit
den Lebensthemen Freude
und Trauer. Dabei kann er
aus seiner reichen Erfahrung
als Seelsorger (Theologe),
Trauerbegleiter und
Klinikclown schöpfen.
Gerade für Kranke und ihre
Angehörige kann Lachen ein
Geschenk sein, Trost und
Kraft geben. Sein Vortrag
wendet sich an alle
Menschen, die ein Lächeln
brauchen oder eines
verschenken möchten.

Anschliessend Gespräch
beim Apéro

HOSPIZ- UND ENTLASTUNGSDIENST AR

Herisau, Hundwil,
Schönengrund,
Schwellbrunn, Speicher,
Stein, Trogen, Urnäsch, Wald,
Waldstatt

www.hospiz-ar.ch
hospiz-ar@gmx.ch
Ev. ref. Pfarramt, Dorf 44
9042 Speicher

Druckereisterben im Appenzellerland

In den letzten Jahren sind im Appenzellerland einige Druckerei verschwunden. In Heiden schloss dieser Tage die traditionsreiche, 1934 gegründete Druckerei Eugster AG ihre Pforten. Als Vertreter der dritten Generation waren die Brüder Bernhard und Urs Eugster während 40 bzw. 30 Jahren im Familienunternehmen tätig. Nachdem keine familieninterne Nachfolgeregelung möglich war, geht der Betrieb an die Walz Druck in Walzenhausen über, die zur Ostschweiz Druck in Wittenbach gehört.

Jubiläen und Betriebsaufgabe: Während 40 bzw. 30 Jahren waren die Brüder Bernhard (links) und Urs Eugster in der jetzt aufgehobenen Druckerei in Heiden tätig.

Text und Bild Peter Eggenberger

Beratung bei jeder Energiefrage

Ob ein Hauseigentümer Sonnenenergie nutzen möchte, eine Mieterin ein energieeffizientes Gerät sucht, eine Gemeinde Unterstützung bei der Energiebuchhaltung benötigt oder ein Gewerbetreibender seine Liegenschaft sanieren will: Den Start in jedes Energieprojekt bildet die Beratung. Diese Dienstleistung steht in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden kostenlos zur Verfügung.

Im Auftrag der beiden Kantone Appenzell bietet der Verein Energie AR/AI neutrale und kostenlose Vorgehensberatung im Gebäudebereich an. Davon können Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Schulen, Verbände und Gemeinden profitieren.

Die Vorgehensberatung deckt den gesamten Bereich der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien ab. Das Beraterteam des Vereins unterstützt Liegenschaftsbesitzer bei Gebäudemodernisierungen (Wärmedämmung, Fensterersatz), der Sanierung der Haustechnik oder beim Heizungsersatz. Ebenso zeigt es die Möglichkeiten zur Nutzung erneuerbarer Energien auf und bietet Beratung rund um die Energieeffizienz bei Neubauprojekten. Ratsuchende sind

beim Verein auch an der richtigen Stelle, wenn sie sich über konkrete Energiesparmassnahmen informieren wollen oder Tipps zum energiebewussten Verhalten suchen. Der Nutzen bleibt nicht aus: So können Haushalte beispielsweise mit LED-Beleuchtung oder Liegenschaftsbesitzer mit einer Gebäudesanierung Energie und somit Geld sparen und zudem einen eigenen Beitrag an die Energiewende leisten.

Die Beratung kann telefonisch oder auf Anmeldung auch bei der Geschäftsstelle des Vereins in Hundwil, bei der Bauverwaltung in Appenzell oder bei der Gemeindeverwaltung Heiden erfolgen. Die Mitglieder des Vereins Energie AR/AI (siehe Kasten) haben darüber hinaus die Möglichkeit, kostenlose Beratung von bis zu einer Stunde bei sich zu Hause in Anspruch zu nehmen. Ebenso vermittelt das Beraterteam Informationsunterlagen und die Adressen weiterer Fachleute.

Beratung, die über diese Grundleistung hinausgeht oder von Nicht-Mitgliedern gewünscht wird, kann das Beraterteam gegen Rechnung ebenfalls ausführen oder den Ratsuchenden an einen privaten Energiefachmann weitervermitteln.

Anstoss zu Eigenverantwortung

Beim Verein Energie AI/AR handelt es sich um eine Kooperation zwischen Kanton, Wirtschaft und Privaten, die durch Information zur Eigenverantwortung in der Energiepolitik anregen will. Vorstand und Mitglieder – die beiden Kantone Appenzell, 20 Ausserrhoder Gemeinden, verschiedene Gewerbe- und Industriebetriebe sowie Energieorganisationen und mehr als 400 Private – haben eine gemeinsame Vision: Das Appenzellerland soll möglichst wenig Energie verbrauchen (2000 Watt Gesellschaft) und diese soll möglichst aus erneuerbaren Quellen stammen. Sind auch Ihnen die effiziente Energienutzung und der Einsatz erneuerbarer Energien wichtige Anliegen? Dann werden Sie Mitglied. Sie profitieren von Vorgehensberatung, Vermittlung von Experten und ideeller Unterstützung:

Verein Energie AR/AI, Geschäftsstelle, Urnäserstrasse 872, 9064 Hundwil, Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch, www.energie-ar-ai.ch

Die Kantone Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden bieten kostenlose Energieberatung an.

**elektro
fürer**
wolfhalden • oberegg

40-jähriges Jubiläum und neuer Auftritt

Unser 40-jähriges Jubiläum nehmen wir zum Anlass um in die Zukunft zu blicken. So soll unser neuer Auftritt signalisieren, wir sind nicht «einfach ein Stromer», nein wir sind «ihr Partner für ihre Technik». Wir sind und bleiben ihr vertrauenswürdiges Familienunternehmen «elektro fürer ag», einzig unser Outfit wurde modernisiert, damit wir unsere Fähigkeiten optimaler präsentieren können.

elektro fürer
ihr partner für ihre technik

Zögern Sie nicht... kontaktieren Sie uns!

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden | 071 898 50 40 | info@elektrofuierer.ch | www.elektrofuierer.ch

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent
in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

acustix

JEDERZEIT
GRATIS
HÖRTEST
IM WERT VON
CHF 80.-

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Hoher Donnerstag, 18. April

19.00 Eucharistiefeier zum Andenken an das Abendmahl Jesu mit Klaus Dörig und Marco Süess, anschliessend Agape im Foyer und Gelegenheit zur Anbetung im Meditationsraum, Osterkerzenverkauf

Karfreitag, 19. April

10.00 Karfreitagsgottesdienst für Familien mit Gisela Fabian, Marianne Messmer und Verena Süess, Osterkerzenverkauf
17.00 Karfreitagskonzert: Wort und Musik mit Milena Mateva, Klavier; Sebastian Wehrfritz, Klavier, Violine und Marco Süess, Texte. Eintritt frei – Kollekte. Kath. Kirche Speicher

Karsamstag, 20. April

20.30 Osterfeuer Auferstehungsfeier Jesu Christi mit Marco Süess und Peter Mahler
Musikalische Gestaltung: Frédéric Fischer
Wir laden auch die Familien unserer Pfarrei herzlich ein, diese eindrückliche Feier mit zu erleben. Nach dem Gottesdienst teilen wir die Osterfreude beim Osterapéro und Eiertütschen im Foyer. Osterkerzenverkauf

Ostersonntag, 21. April

10.00 Feierlicher Gottesdienst zu Ostern mit Pfr. Albert Wicki und Familiensonntag mit Verena Süess, Musik: Frédéric Fischer
Osterkerzenverkauf

Ostermontag, 22. April

10.00 Regionale Eucharistiefeier der SeelsorgeEinheit mit Pfr. Albert Wicki, kath. Kirche Gais

Mittwoch, 24. April

19.00 Termine mit Gott – 365 Tage mit der Bibel, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Donnerstag, 25. April

10.00 ökum. Andacht mit Pfrn. Sigrun Holz im Alterszentrum Hof, Speicher

Freitag, 26. April

09.30 ökum. Andacht mit Pfrn. Sigrun Holz im Altersheim Boden, Trogen

Samstag, 27. April

07.00 Meditation / Kontemplation, Meditationsraum kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Sonntag, 28. April

10.00 Wortgottesfeier
19.00 Crosspoint Gottesdienst, Dom St. Gallen

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und uns das Licht des unvergänglichen Lebens gebracht. 2. Tim. 1.10

Gottesdienste

Karfreitag, 19. April

9.30 Abendmahlsgottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Organistin Kristin Ackermann.

Ostersonntag, 21. April

6.00 Ostergottesdienst mit Abendmahl mit Doris Engel Amara, zwei Konfirmandinnen und Rosy Zeiter an der Orgel, anschliessend Zmorge im Restaurant Hirschen.

Ostermontag, 22. April

10.00 Ostermontagsfeier in der Kirche mit musikalischer Talentshow: Kinder der 2.-5. Klasse treten mit ihren Instrumenten auf. Edith Beeler und Pfarrerin Doris Engel führen durch die Feier und erzählen die Geschichte "Frosch im Glück". Dazu gibt es Musik auf dem Alphorn von Antonio Zeiter. Anschliessend kann man in der MZA ein feines Ostermenü geniessen.

Sonntag, 28. April und 5. Mai

Kein Gottesdienst in Wald. Alle Interessierten sind gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen zum Beispiel am 28. April um 9.30 den Familiengottesdienst in der evang.-ref. Kirche Heiden

Mitteilungen

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist ausser in den Schulferien am Dienstag-nachmittag, von 15.00 -17.30 Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einen Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit Pfarrerin Doris Engel Amara abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin, Evang. Pfarramt, Dorf 24, Wald

engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94
Präsident KiVo, Hans Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Therese Pecnik 071 877 21 14

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 19. April	Gottesdienst zu Karfreitag	9.30 Uhr, Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
So. 21. April	Ostergottesdienst mit Zmorge	6 Uhr, Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Mo. 22. April	Ostermontagsfeier	Ab 10 Uhr	
Di. 23. April	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Mi. 24. April	Besichtigung Altersheim Obergaden	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Fr. 26. April	Jugendraum	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Fr. 26. April	Hauptversammlung IG Stammtisch	20 Uhr, Rest. Linde	IG Wald miteinander
Mo. 29. April	Häckseltour	Ab 9 Uhr	Gemeinde Wald
Di. 30. April	Öffentliche Versammlung	20.00 Uhr, MZA Bühne	Gemeinderat
Fr. 03. Mai	Bundesübung	18 – 20 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
So. 05. Mai	Wiedereröffnung nach der Winterpause: Spielzeugsammlung Waldfee	14 – 17 Uhr, Spielzeugsammlung Waldfee, Oberdorf 45, Wald	Gabriele Müller Gloor
Di. 07. Mai	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Di. 07. Mai	Lesen in der Kirche	19 – 21 Uhr, Evang. Kirche	Der kleine Literaturclub
Fr. 10. Mai	Mittagstisch für Senioren	Rest. Zum wilden Mann, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 10. Mai	Jugendraum	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Mo. 13. Mai	Hauptversammlung Flurgenossenschaft Ebni-Birli-Vordorf	20 Uhr, Pausenhalle MZA	FG Ebni-Birli-Vordorf
Do. 16. Mai	Altpapiersammlung	Ab 8 Uhr	Schule Wald

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 15 57
Familie Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig, Süssmost pasteurisiert im 5 l Bag in Box	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Manuela und Gottfried Heeb, Birli 93, Wald	Süssmost pasteurisiert im 5 l Bag in Box Edelbrände Kirschen, Zwetschgen, Birnen > Biobetrieb mit Knospe	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 18 30

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 9 Uhr , vor dem Erscheinungstag Für Leserbriefe ist der Einsendeschluss jeweils mittwochs, 11 Uhr, vor dem ordentlichen Redaktionsschluss
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.— Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 2. Mai 2019. Redaktionsschluss ist am **Montag, 29. April 2019, 9 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei. Für **Leserbriefe** ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 24. April 2019, 11 Uhr.

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 2. Mai 2019

Nr. 9 • 29. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Geschätzte Wäldlerinnen und Wäldler

Die zeitliche Umstellung, mit unserer Kehrrichttour, ist noch nicht ganz überall von uns optimal umgesetzt worden. Seit diesem Jahr beginnt die Abholtour am Dienstag um 07:00 Uhr. Es werden viele Säcke am Abend zuvor ins Freie gestellt, was wiederum Tiere anlockt und zerfetzte Säcke zur Folge hat. Oder eben auch zu spätes Hinausstellen hat manchmal die gleiche Auswirkung.

Eine gute Lösung ist, wenn Sie sich einen „Grüncontainer“ mit einem Inhalt von 240 Lt. anschaffen und die **gebührenpflichtigen Säcke** hineinstellen. Da das Leeren von den Arbeitern von Hand erledigt werden muss, wird darum gebeten, keine kleineren Container als die mit 240 Lt. Inhalt zu verwenden.

240 Lt. (Richtpreis ca. Fr. 40.00)

Die Container werden von den Mitarbeitern der Kehrrichttour entsprechend markiert. Besten Dank für Ihre Mithilfe zu einem bleibenden sauberem Dorfbild.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Altpapiersammeltag Do. 16. Mai 2019, ab 8 Uhr
durch die 3. – 6. Klasse der Schule Wald.

Zeitungen und Illustrierte getrennt vom Karton bündeln.

Karton und Zeitungen nie in Papiersäcke stopfen!

Bitte binden Sie nicht zu viele Zeitungen zusammen –
die Kinder vermögen das Gewicht nicht zu heben.

Herzlichen Dank!

Sollte Ihr Papier bis 13.30 Uhr nicht abgeholt worden
sein, telefonieren Sie unter der Nummer 071 877 23 22.

Kirchgemeindeversammlung vom 31. März 2019

Die diesjährige ordentliche Kirchgemeindeversammlung fand in guter Stimmung statt.

Zum einen durfte Kassierin Lina Graf ein erfreuliches Schlussergebnis der Jahresrechnung 2018 vermelden. Diese weist einen Gewinn in schon lange nicht mehr dagewesener Höhe von Fr. 22'535.18 aus, trotz eines merklichen Rückgangs der Steuereinnahmen und trotz Mehrausgaben bei der Altersarbeit (für die erfolgreich neueingeführten Seniorennachmittage).

Zum andern konnte Präsident Hans Hohl in seinem Jahresrückblick mit Genugtuung von einer weiteren Vertiefung der Zusammenarbeit mit der Nachbarkirchgemeinde Trogen berichten. Die angestrebte Zusammenlegung des Konfirmandenunterrichts, mit Trogen als Unterrichtsort, befindet sich auf gutem Weg. Sowohl die Wäldler Jugendlichen als auch deren Eltern sprachen sich an einer gut besuchten Orientierungsveranstaltung im November 2018 praktisch einstimmig dafür aus. Geplant ist die Umsetzung frühestens auf das Schuljahr 2020/2021, vorausgesetzt es sind bis dann die noch vorhandenen Bedenken und (organisatorischen) Hindernisse ausgeräumt und die Stimmbürger der beiden Kirchgemeinden mit dem Vorhaben einverstanden. In die Verhandlungen mit Trogen aufgenommen wurde der mehrfach geäußerte Wunsch, die Konfirmation der hiesigen Jugendlichen sei in der Kirche Wald abzuhalten. Die Kirchgemeinde Wald muss mit Zusatzkosten von jährlich 10'000 bis 14'000 Fr. rechnen, dies hauptsächlich für den neu auch für die erste Oberstufe angebotenen ökumenischen Religionsunterricht. Hans Hohl versichert, dass die Stimmbürgerschaft und insbesondere die direktbetroffenen Familien auf dem Laufenden gehalten würden, bevor es zur Abstimmung komme.

Die trotz rege benützter Fragerunde zügig abgewickelte Kirchgemeindeversammlung war nach einer knappen halben Stunde beendet, und die zwanzig anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wurden entlassen, um den strahlend schönen Frühlingssonntag zu geniessen.

Für die Kirchenvorsteherschaft:
Erika Girardet Rittmeyer, Aktuarin

Junge Talente und drei gut eingetübte Köche an der diesjährigen Ostermontagsfeier

Nach der letztjährigen gelungenen Ostermontagsfeier waren viele gespannt, wie es dieses Jahr herauskommen wird.

Bereits vor der Feier herrschte in der Kirche eine spezielle Atmosphäre. Fünf junge Musikantinnen und Musikanten sassen etwas nervös in der vordersten Reihe oder probten noch einmal die letzten Töne vor ihrem Auftritt.

Bis zum Beginn der Feier füllte sich die Kirche mit einer ansehnlichen Zahl von Besucher/innen. Antonio Zeiter eröffnete mit seinem Alphorn mit urchigen Tönen und bodenständigen Melodien, begleitet von Rosy Zeiter auf dem E-Piano, den kirchlichen Teil der Feier. Dann begrüsst Edith Beeler das anwesende Publikum.

Anonio Zeiter bläst mit Inbrunst sein Lieblingsinstrument

An die Schule von Wald war ein Aufruf ergangen, dass Talente gesucht wurden, welche bereit wären, ihr musikalisches Können mit einem Instrument am Ostermontag in der Kirche vorzustellen. Von sechs angemeldeten Kindern nahmen fünf teil: Luna Graf, Enya Duelli, Yann Démarais, Noé Fry und Sophia Démarais. Als Erste trat Luna Graf in einem wunderschönen mittelalterlichen Kostüm auf und führte uns drei verschiedene Flöten vor. Darauf folgten zuerst Enya Duelli, dann Yann Démarais am E-Piano. Beide spielten schöne Melodien.

Luna Graf, Enya Duelli und Yann Démarais bei ihrem Auftritt

Antonio Zeiter erzählte von der Tradition des Alphornblasens, wie ein solches Instrument konstruiert wird und wie man es blasen musste, damit tatsächlich Töne daraus erklingen. Er lud die jüngeren Kirchenbesucher ein, selber zu versuchen, einzelne Töne aus dem Horn herauszuholen. Tatsächlich schafften es einige Kinder, dem mächtigen Instrument verschiedene Töne zu entlocken.

Danach ging es um den Frosch im Glück. Doris Engel Amara erzählte die Geschichte vom Frosch, der eigentlich unbedingt fliegen wollte, dann aber zum Glück merkte, dass er über ganz andere Fähigkeiten verfügte, die einzigartig waren.

Da kann man ahnen, wie das mit dem Fliegen herauskommt

Nach dem erfreulichen Happy End, welches uns vermittelte, dass jede/r von uns über spezielle Fähigkeiten verfügt, stellten uns Noé Fry am E-Piano und Sophia Démarais an der Handorgel ihr Können vor. Leider musste eine sechste Teilnehmerin wegen Krankheit ihren Auftritt absagen. Alle fünf Instrumentalistinnen und Instrumentalisten haben Mut gezeigt und sind selbstbewusst vor einem grossen Publikum aufgetreten. Bravo!

Noé Fry und Sophia Démarais führen uns ihre Instrumente vor

Ein herzlicher Applaus für die Musiker/innen leitete über zum Schluss-Segen von Doris Engel. Aus der Kirche sah man viele fröhliche Ostermontagsgesichter kommen. Nach einem kurzen Spaziergang ging es in die MZA, wo kulinarisches auf zahlreiche Gäste wartete.

Die drei vom letzten Jahr bekannten Ostermontagsköche, Pascal Démarais, Dino Duelli und Marcel Kelemen hatten die Herausforderung auch dieses Jahr angenommen und sich bereit erklärt, an ihre kulinarische Montagskreation vom letzten Jahr anzuknüpfen. Entsprechend gespannt setzten sich viele erwartungsfrohe Gäste an die von der KUKO schön österlich geschmückten Tische in der Mehrzweckhalle.

Nachdem sich die Essfreudigen schon mal flüssigkeitsmässig eingedeckt hatten, folgte die sorgfältig von Helferinnen und Helfern des Chorwald an die Tische balancierte Suppe.

Dass es dann plötzlich ruhiger wurde im Saal, zeugte davon, dass die Gäste sich hingebungsvoll der feinen Bouillon mit Spargelstücken widmeten.

Leichte Bouillon mit knackigem Spargel

Als zweiter Gang wurde die Hauptspeise serviert. Ein würziger Hackbraten mit Kartoffelgratin, Rüeblì, Broccoli und Petersilienbouquet.

Schmackhafter Hackbraten mit Hürdöpfelgratin und frischem Gemüse

Das Dessert, ein feines Erdbeer-Tiramisu wurde so schnell gegessen, dass es nicht fotografiert werden konnte. (Dies zumindest an meinem Tisch) Den drei Köchen gebührte ein grosser Applaus, den sie auch bekamen. Sie haben eine Festgesellschaft von gut 130 Teilnehmer/innen bravourös und aufs Feinste verpflegt. Der Schreibende hofft, dass sie ihren hervorragend ausgeführten Job nicht so schnell wieder loswerden...

Die gut besuchte Mehrzweckhalle

Die drei Wäldler Köche zeigen sich ihrem Publikum

Dass es auch nach dem Essen noch gemütlich zu und her ging, dafür sorgte Hans Sturzenegger an seinem Hackbrett. Dazu bot sich die Gelegenheit, sich wieder mal mit etlichen Leuten zu unterhalten, die man sonst nicht so jeden Tag sieht. Insgesamt ein sehr gelungener Anlass.

Hans Sturzenegger in seinem Element

Ein grosser Dank geht an:

Die Musikant/innen und ihre Eltern, Doris Engel Amara, die vielen Helfer/innen vom Chorwald, die Mitglieder der KUKO, die drei Ostermontags-Köche, an alle sonstigen Helfer/innen und an Hans Sturzenegger.

<U >O

Für WaldKultur

Kulturkommission

thomas baumgartner

Landfrauenverein Wald AR

Vasen giessen

In der dies und das Betonwerkstatt von Marina von Siebenthal giessen wir aus Beton Blumenvasen oder andere Dekogefässe für den Garten. Dies ist ein 2-teiliger Kurs und garantiert entstehen originelle Einzelstücke.

- Wann:** Freitag, 17. & 24. Mai 2019
Wo: in Marbach
Kosten: Fr. 45.00 pro Person, dazu kommen noch Materialkosten
Dauer: 19.00 – 21.00 Uhr
Treffpunkt: 18.15 Uhr beim Schulhausplatz
Anmelden: bis Freitag, 10. Mai an
Iris Bechtiger, Tel. 071 877 26 86 oder
s.i.bechtiger@bluewin.ch

Überall für alle

SPITEX
Appenzellerland

Spitex Appenzellerland - Tag der offenen Tür

Samstag, 11. Mai 2019
8.30 Uhr bis 11.30 Uhr

Mit dem Umzug in die „Linde“ sind wir wieder im Zentrum von Speicher - gut sichtbar und für alle gut erreichbar. Wir freuen uns, Sie in den neuen Räumlichkeiten zu begrüssen und bei Kaffee und Kuchen mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.

Filiale Speicher
Hauptstrasse 42, Speicher

Neu sind wir am Abend länger für Sie da. Unser Spätdienst ist bis 22.30 Uhr im Einsatz.

Eine weitere Neuerung ist unser Angebot „Spitexbereitschaft“ für das Notrufgerät SRK. Hiermit kann die Sicherheit rund um die Uhr weiter ausgebaut werden.

Die Spitex ist für alle da - 365 Tage im Jahr

Das Team der Filiale Speicher freut sich auf Ihren Besuch

**Klänge des Südens
aus dem Süden**

Lobgesänge
mit Musik von Lorenzo Perosi,
Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini
und Frédéric Fischer

Uraufführung
«Gloria di Sant Abbondio»
von Frédéric Fischer

Ein Lobgesang auf
den wunderschönen
Ort Sant Abbondio
del Gambarogno im
Tessin

Sonntag, 19. Mai, 17.00 Uhr
Evang. Kirche Grossacker
St. Gallen

Sonntag, 26. Mai, 17.00 Uhr
Kath. Kirche Bendlehn
Speicher

Aufgeführt durch einen
Projektchor unter der
Leitung von Rosy Zeiter.

Solisten:
Jeannine Frommenwiler,
Sopran
Ursula Oelke, Sopran
Jonas Jud, Bass

Monika Friedrich, Violine
Erich Scheibli, Flöte
Frédéric Fischer, Klavier

Eintritt frei
Kollekte

FDP

Die Liberalen
Appenzeller Vorderland

Vor einem halben Jahr wurde die Regionalpartei FDP Vorderland gegründet mit dem Ziel, die einzelnen Ortsparteien in Sektionen zusammenzufassen. Das bringt zum einen Entlastung in die Vorstände der jeweiligen Ortssektionen und eröffnet vor allem Möglichkeiten regional optimal koordinierter Arbeiten.

Die erste Hauptversammlung der drei Ortssektionen Heiden, Rehetobel und Walzenhausen findet am Samstag, 11. Mai 2019 um 10:30 im Restaurant Sonne, Nasen, Rehetobel statt und wird dann abwechselnd in den verschiedenen Orten stattfinden. **Die Veranstaltung ist öffentlich und jede(r) ist herzlich willkommen. Das gilt auch für Nichtmitglieder.**

Als besonderes Ereignis für uns Wäldler ist die in diesem Rahmen stattfindende Gründung der Ortssektion Wald mit einer noch kleinen Anzahl Gründungsmitglieder. Wer sich für eine sachliche, überlegte, ausgewogene und wirtschaftsfreundliche Politik interessiert, hat noch bis 10. Mai 2019 die Möglichkeit, sich als Gründungsmitglied einzuschreiben. Wer noch überlegen möchte, darf gerne an der HV und/oder regelmässig stattfindenden Höcks unverbindlich reinschnuppern und dabei interessante Themen des Dorfes und der Region mitdiskutieren.

Auskunft gibt gerne FDP Vorderland Gründungs- und Vorstandsmitglied sowie Gemeinderat Thomas Stahr, Tel. 078 628 83 35, E-Mail thomas@stahr.ch

Abwechslungsreiche erste Hauptversammlung der IG Wald miteinander

Die IG Wald miteinander lud am Freitagabend 26. April die Mitglieder und potentielle Neumitglieder zur ersten Hauptversammlung ins Restaurant Linde ein.

Zum Einstieg Apéro und Pizzaplausch

Seit dem Gründungsdatum am 14. Juni 2018 existiert die IG 317 Tage und zählt zurzeit 52 Mitglieder. Gut die Hälfte der Mitglieder kam an den Anlass und wurde ab 19.00 Uhr mit einem Apéro empfangen. Danach gab es eine feine Pizzauswahl von den vielfältigen Pizzasorten aus dem Linde-Angebot. Nach einem musikalischen Intermezzo des Quartetts gad'ase, dem auch das ehemalige in Wald wohnhafte Minstrels-Mitglied („Grüeziwohl, Frau Stirnimaa“) **Dani Fehr** angehört, begann der Hauptteil mit den Traktanden.

gad'ase musiziert an der HV in der Linde

Die Traktanden: in der Kürze liegt die Würze

Nach der Begrüssung aller Anwesenden sprach der Präsident dem engagierten Vorstand und den Mitgliedern des Koordinationsteams seinen Dank für die zuverlässige Unterstützung aus. Das Protokoll der Gründungsveranstaltung wurde einstimmig und mit Applaus gutgeheissen. Der Jahresbericht wurde teilweise als Schnitzelbagg – der Präsident ist ein Basler Fasnächtler - präsentiert, dessen Refrain die Mitglieder lautstark mitsangen. Auch der Jahresbericht wurde einstimmig genehmigt. Danach wurde die Jahresrechnung einstimmig verabschiedet. Im Anschluss durfte die Gesellschaft nochmals die musikalischen Klänge von gad'ase geniessen. Der Abend klang gemütlich mit diversen Gesprächen in guter Laune aus.

Fazit

Die IG Wald miteinander hat hauptsächlich dank des grossen Engagements der Mitglieder des Koordinationsteams Projekte aufgelegt und aktiv Begegnungsveranstaltungen organisiert bzw. unterstützt. Mit Kreativität, Humor, Ausdauer und Kompromissfähigkeit haben wir innerhalb kurzer Zeit eine Organisation auf die Beine gestellt, welche schon recht gut vernetzt ist und sich im Dorfklima leise bemerkbar macht.

Im Dezember hat die Adventsfeieraktion als Beispiel zu vielseitigen neuen Begegnungen geführt und gemütliches Beisammensein im Dorf gefördert. Die Stammtische werden regelmässig von verschiedenen Leuten besucht und ermöglichen immer wieder neue Begegnungen und Gespräche. Sie finden weiterhin an jedem letzten Freitag im Monat statt. Nach den Sommerferien wird auch das Rechbergstübli mit einbezogen.

Es gibt noch viel zu tun!

Die IG steht mit ihren Aktivitäten erst am Anfang. Wir wollen das Vertrauen möglichst vieler Menschen in Wald gewinnen. Wir wünschen uns eine gute Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und der Bevölkerung. Wir hoffen, dass wir noch mehr Bürger/innen aktiv in unsere Projekte miteinbeziehen können. Kurzfristige Einsätze und längerdauernde Entwicklungsarbeiten sollen auf möglichst viele Schultern verteilt werden.

Wir sind bereit, diese nicht einfache Herausforderung anzunehmen und schrittweise weiter voranzugehen. Dafür zählen wir auf die Bereitschaft eines möglichst grossen Teils der Bevölkerung von Wald, sich konkret zu engagieren und mitzudenken. Um damit unser Anliegen zu unterstützen, in die künftige Entwicklung von Wald möglichst viele Ideen, Anliegen und kreative Ansätze einzubringen.

Die IG Wald miteinander ist offen für Anregungen, freut sich auf Rückmeldungen und empfiehlt einen Besuch ihrer Webseite ig-wald.ch die laufend aktualisiert wird.

Ausblick auf die nächsten Termine

- 06.05.19 AG Dorfentwicklung 20.00 in der Pausenhalle
- 09.05.19 Koordinationsteam 20.00 in der Pausenhalle
- 31.05.19 ab 19.00 IG Stammtisch Restaurant Krone
- 16.06.19 Einweihung des Grillplatzes bei der Blockhütte
- 30.06.19 Ausweichtermin
- 28.06.19 ab 19.00 IG Stammtisch Restaurant Schäfli

info@ig-wald.ch
ig-wald.ch

Thomas Baumgartner

HIMMLISCHE WEIBS BILDER

Führung
durch den Künstler **Det Blumberg**

Dienstag, 21. Mai 2019
Kirche St. Mangen, St. Gallen

Die sieben abstrakt bemalten Figuren wurden mit der Kettensäge aus französischen Eichenbalken geschnitten. Der Zyklus „himmlische Weibsbilder“ zeigt historische und zeitgenössische Frauenfiguren, deren Lebenserfahrungen eng verbunden sind mit aktuellen Themen wie Freiheit, Gerechtigkeit und menschliche Würde, sowie Halt finden in einer bodenlosen Welt.

Die Evangelische Kirchgemeinde Wald AR organisiert einen Besuch der Ausstellung mit einer Führung durch den Künstler Det Blumberg

Wir treffen uns 17.30 Uhr Postauto-Haltestelle, Wald-Dorf

Abfahrt Wald-Dorf Postauto 17.40 Uhr

Abfahrt Bhf Trogen 17.56 Uhr, **Bhf Speicher** 18.01 Uhr

Führung durch den Künstler 18.30-20 Uhr

Anschliessend kleiner Imbiss mit Getränk

Heimfahrt nach Wald mit ÖV 20.29 Uhr oder 21.35 Uhr

Kosten für die Führung übernimmt die Kirchgemeinde Wald AR.

Die Kosten für Fahrbillette, Imbiss und Getränk übernehmen die Besucherinnen und Besucher selber.

Wir freuen uns auf Ihr Dabeisein!

Anmeldung erwünscht sowie weitere Informationen bei

Evang.-ref. Pfarramt, Wald AR

Telefon: 076 511 41 94 oder Email: engelflug@bluewin.ch

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 2. Mai

18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki

Freitag, 3. Mai

18.00 Meditation: «Tor des menschlichen Herzens», bis 20.00 Uhr,
kath. Pfarreizentrum Bendlehn

19.00 Kommunionweg: Stille Erstkommunion mit Peter Mahler und Stephan Guggenbühl

Samstag, 4. Mai

09.00 Kommunionweg: Probe für den Weissen Sonntag

Sonntag, 5. Mai

10.00 Eucharistiefeier zum Weissen Sonntag mit Peter Mahler und Stephan Guggenbühl

Dienstag, 7. Mai

19.40 Firmweg: Gruppenabend «Vorbereitung der Firmung», Kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Mittwoch, 8. Mai

13.00 Seniorenprogramm: Maiandacht in der Wallfahrtskirche St. Iddaburg. Wir fahren mit dem Car.
Abfahrtszeiten:
Trogen, Landsgemeindeplatz, 13.00 Uhr
Speicher, Bahnhof, 13.15 Uhr
Speicherschwendi, Rest. Bären, 13.30 Uhr
Anmeldung bitte bis 6. Mai an Imelda Sonderegger, Tel 071 877 20 15

19.00 GV Hospiz Entlastungsdienst,
kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Freitag, 10. Mai

18.00 Meditation: «Tor des menschlichen Herzens», bis 20.00 Uhr,
kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Samstag, 11. Mai

07.00 Meditation / Kontemplation,
Meditationsraum kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Sonntag, 12. Mai

10.00 Wortgottesfeier und Familiensonntag zum Muttertag mit Verena Süess

Mittwoch, 15. Mai

19.00 Kirchgemeindeversammlung,
kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Jesus Christus spricht: „Siehe, ich bin bei Euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“
Matthäus 18,20 in der Kirche Wald

Gottesdienste

Sonntag, 5. und 12. Mai

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte werden gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen, z.B. jeweils in der evang.-ref. Kirche Heiden, am 5.5. um 9.30 Uhr und am 12.5. um 10 Uhr.

Sonntag, 16. Mai

10.00 Andacht mit Abendmahl mit Pfarrerin Doris Engel Amara im Altersheim Obergaden.

Sonntag, 19. Mai

10.00 Gottesdienst mit Pfarrerin Susanne Schewe in der evang.-ref. Kirche Trogen. Alle Interessierten aus Wald sind herzlich willkommen.

Mitteilungen

Lesen in der Kirche- der kleine Literaturclub

Dienstag, 7. September, 19.00-21.00 Uhr

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 7. Mai, 14.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsa Graf und Hermann Hohl.

Hauptversammlung des Hospiz- u. Entlastungsdienstes AR

Mittwoch 8. Mai, 19.00 Uhr im kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher. Anschliessend an den geschäftlichen Teil: "Lachen erleichtert schwere Zeiten" mit Referent Ludger Hoffkamp alias Clown Kampino. Anschliessend Apéro. Weitere Informationen: Flyer in der Kirche oder www.hospiz-ar.ch

Besuch der Ausstellung "Himmlische Weibsbilder" in der Kirche St. Mangen in St. Gallen / siehe Inserat

Ferien Pfarramt Wald

Pfarrerin Doris Engel Amara hat vom 6.-12. Mai Ferien. Die Stellvertretung hat Pfr. Gerald Rether übernommen: Tel. 071 912 22 52.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist **ausser am 7. Mai** am Dienstagnachmittag, von 15.00 -17.30 Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einen Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit Pfarrerin Doris Engel Amara abmachen.

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 03. Mai	Bundesübung	18 – 20 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
So. 05. Mai	Wiedereröffnung nach der Winterpause: Spielzeugsammlung Waldfee	14 – 17 Uhr, Spielzeugsammlung Waldfee, Oberdorf 45, Wald	Gabriele Müller Gloor
Di. 07. Mai	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Di. 07. Mai	Lesen in der Kirche	19 – 21 Uhr, Evang. Kirche	Der kleine Literaturclub
Fr. 10. Mai	Mittagstisch für Senioren	Rest. Zum wilden Mann, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 10. Mai	Jugendraum	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Mo. 13. Mai	Hauptversammlung Flurgenossenschaft Ebni-Birli-Vordorf	20 Uhr, Pausenhalle MZA	FG Ebni-Birli-Vordorf
Do. 16. Mai	Altpapiersammlung	Ab 8 Uhr	Schule Wald
Di. 21. Mai	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Di. 21. Mai	Besuch der Ausstellung „Himmlische Weibsbilder“ in St. Gallen	Treffpunkt 17.40 Uhr, Haltestelle Wald Dorf, Anmeldung unter 076 511 41 94	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Fr. 24. Mai	Jugendraum	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Mi. 29. Mai	Besichtigung Altersheim Obergaden	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Fr. 31. Mai	IG Stammtisch	19 Uhr, Rest. Krone	IG Wald miteinander

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 15 57
Familie Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig, Süsstmost pasteurisiert 5 l Bag in Box	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Manuela und Gottfried Heeb, Birli 93, Wald	Süsstmost pasteurisiert im 5 l Bag in Box Edelbrände Kirschen, Zwetschgen, Birnen > Biobetrieb mit Knospe	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 18 30

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 9 Uhr , vor dem Erscheinungstag Für Leserbriefe ist der Einsendeschluss jeweils mittwochs, 11 Uhr, vor dem ordentlichen Redaktionsschluss
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.— Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen für Auswärtige und Ferienwäldler
Abonnementspreise	Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Bundesübung

Die erste Bundesübung findet statt am

Freitag, 3. Mai 2019 von 18:00 – 20:00 Uhr

Bitte bringen Sie nebst der persönlichen Waffe einen Ausweis, das Dienst- und Schiessbüchlein sowie das Aufgebot mit den Klebeetiketten mit.

Die Feldschützen Wald freuen sich auf Ihre Teilnahme.

Elektroinstallationen und mehr ...

Beratung, Service,
Neu- und Umbauten
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Shop

www.ewh.ch

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 16. Mai 2019. Redaktionsschluss ist am **Montag, 13. Mai 2019, 9 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei. Für **Leserbriefe** ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 8. Mai 2019, 11 Uhr.

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 16. Mai 2019

Nr. 10 • 29. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Info der Gemeindepräsidentin

Rücktritt von Nicolo Abate im Gemeinderat

Aus beruflichen und persönlichen Gründen hat Nicolo Abate um einen ausserordentlichen Rücktritt aus dem Gemeinderat ersucht. In Würdigung seiner beruflichen Belastung und der veränderten familiären Situation hat der Gemeinderat dem Gesuch entsprochen. Wir danken Nicolo Abate für sein Engagement im Gemeinderat.

Mit einem herzlichen Dankeschön für geleistete Kommissionsarbeiten wurden an der öffentlichen Versammlung folgende Personen verabschiedet:

Claudia Jann / Gemeinderätin / Altersheim seit 2018

Nicolo Abate / Gemeinderat / Technische Kommission 2018

Heiri Walser / Forstkommission seit 1979 und seit

2009 Technische Kommission

Gallus Seitz / Abstimmungsbüro seit 1986

Eric Walser / Baukommission 2004

Christian Knöpfel / Kulturkommission seit 2011

Deborah Bianchi / Kulturkommission seit 2014

Jürg Solenthaler / Kantonsrat seit 2007

Unter dem Jahr ausgetreten sind

Goar Gähler / Gemeindeführungsstab seit 2014

Thomas Baumgartner / Arbeitsgruppe Jugendraum s. 2015

Schlegelwahlen – Ressortverteilung

Der Gemeinderat hat die Schlegelwahlen vorgenommen.

Die Gemeinderäte Edith Beeler, Tom Fry und Thomas Stahr behalten ihre Ressorts.

Enza Welz übernimmt zusätzlich zum Sozialen das Ressort Altersheim von der zurücktretenden Gemeinderätin Claudia Jann.

Für den Bereich „Technisches“ von Nicolo Abate hat aktuell niemand von den verbleibenden GR-Mitgliedern genügend Ressourcen. Gemäss Gemeindeordnung Art. 21 kann der Gemeinderat Aufgaben an Einzelpersonen übertragen. Es wurde deshalb entschieden, dass Lina Graf als langjährige Aktuarin und Sekretärin der Technischen Kommission die Leitung interimistisch übernimmt. Diese Lösung hat den Vorteil, dass keine Einarbeitungszeit nötig ist und die Geschäfte nahtlos weiter bearbeitet werden können.

Auch an dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an unsere Gemeindeschreiberin Lina Graf, für die grosse Unterstützung.

Gemeindepräsidentin Edith Beeler

Aus der Gemeinderatssitzung vom 29. April 2019

Anpassung Perimeter der Flurgenossenschaft Botzenholz-Holderegg-Chozeren

Der Gemeinderat hat zugestimmt, dass die Gemeinde-Parzelle Nr. 717 (Waldgrundstück Gebiet Chozeren) in den Perimeter der Flurgenossenschaft Botzenholz-Holderegg-Chozeren aufgenommen wird. Besagte Parzelle wird seit einiger Zeit über die Strasse der Flurgenossenschaft bewirtschaftet, war aber bisher nicht im Perimeter eingerechnet und hat sich deshalb auch nicht an den Unterhaltskosten beteiligt.

Wahl neue Behördenmitglieder

Aufgrund verschiedener Rücktritte aus den Kommissionen per 31.5.2019 hat der Gemeinderat auf Antrag der Kommissionen Neuwahlen vorgenommen. Es sind gewählt worden:

- Stefan Sturzenegger, Girtannen 259, Techn. Kommission
- Ellen Kloetzer, Allee 510, Abstimmungsbüro
- Peter Kuster, Vordorf, Baukommission
- Yann Démarais, Dorf 381, Arbeitsgruppe Jugendraum
- Jere Papak, Vordorf 579, Arbeitsgruppe Jugendraum
- Basil Roth, Dorf 40, Arbeitsgruppe Jugendraum

Wir heissen die neuen Mitglieder herzlich willkommen und wünschen ihnen viel Freude in ihrem Amt.

Altersheim Obergaden

Betreffend Altersheim Obergaden hat der Gemeinderat verschiedene Entscheide gefällt.

1. Es wurde ein neues Organigramm genehmigt.
2. Es wurde eine Nachwachenzulage ab 1. Januar 2020 genehmigt.
3. Ab 1. Juli 2019 werden die Pensionspreise angepasst.

Im Altersheim erfüllen wir den Personal-Sollbestand nicht. Aktuell haben wir drei vielversprechende Stellenbewerbungen. U.a. hat sich eine tertiär ausgebildete Pflegefachfrau beworben. Der Gemeinderat hat den entsprechenden Ausgabenbeschluss für insgesamt 180 Stellenprozent mit einer Lohnsumme von CHF 117'000/Jahr beschlossen.

Gemeindeschreiberin Lina Graf

Öffnungszeiten und Pikettdienst über Auffahrt und Pfingsten 2019

Donnerstag, 30. Mai 2019 (Auffahrt): geschlossen
Freitag, 31. Mai 2019: geschlossen
Montag, 10. Juni 2019 (Pfingstmontag): geschlossen

Pikettdienst Bestattungsamt:
 Karin Meier, Tel. 071 877 31 08

Gesuchsteller/in Bronder Sabine Renate
 Friedberg 1317, 9427 Wolfhalden

Projektverfasser ROMO Consult
 Saïen 952, 9107 Urnäsch

Eigentümer/in Dito Gesuchstellerin

Baulage Allee, Parzelle 771

Zone Wohnzone W1
 QP Oberdorf (genehmigt 13.09.88)

Bauprojekt Neubau EFH mit Garage und separatem Gästestudio

Gesuchsteller/in Bollinger Jürg
 Gontenstrasse 65, 9108 Gonten

Projektverfasser Dito Gesuchsteller

Eigentümer/in Villiger Patrizia
 Gartenstrasse 13, 8802 Kilchberg ZH

Baulage Bärloch, Assek. Nr. 168, Parzelle 386

Zone Landwirtschaftszone

Bauprojekt Wiederaufbau des durch den Brandfall zerstörten Dachgeschosses, Sanierung der bestehenden Bausubstanz mit Fassadenänderungen, Einbau Türe anstelle Fenster (Westfassade)

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Freitag, 17. Mai 2019** und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf. Allfällige Einsprachen sind innert Frist mit bestimmten Begehren und begründet schriftlich an die Baukommission Wald zu richten.

Wald, 13. Mai 2019

Die Baukommission

Neues aus der Kulturkommission

Um die Gemeinde und den Wonderweg für Besucher und Gäste aus dem In- und Ausland interessanter zu gestalten, haben wir folgende Gruppenangebote ausgearbeitet:

1. *Genusstour inklusive Degustation lokaler Spezialitäten*
2. *Naturtour mit Weitblick*

Beide Angebote können von Mai bis Oktober gebucht werden, Durchführung ab 8 Personen. Plus Sommerferien-Angebot:

3. *Wanderung für Gross und Klein mit Abschlussglacé*

Detailliertere Informationen gibt es im Vorraum der Gemeindekanzlei oder auf der Kuko-Webseite. Wir freuen uns auf eine bewegte Wandersaison.

Wir suchen motivierte Wanderleiter und neue Kommissions-Mitglieder. Bitte unverbindlich melden unter info@kukowald.ch oder 078 827 00 88

Waldkultur 2019

Die nächsten Veranstaltungen auf einen Blick

So 2. 06. 9.30 – ca. 13 Uhr Kultur Surprise	2. Botanische Wanderung Mit Hans Sprecher
So 16. 06. 10 – ca. 16 Uhr	Wäldler Wonderweg Lange Route Geführte Wanderung
Fr 27. 09. 9 -17 Uhr	Jahrmarkt / Koffermarkt Mit buntem Marktangebot, Festwirtschaft und Jahrmarkts-Kafi
Fr 27. 09. 18 Uhr	Spaghettiplausch Feiner z'Nacht vom Turnverein Wald
Fr 27. 09. 20.30 Uhr	Oldies Night Im Schäfli 60ies bis 90ies - let's dance
So 01. 12. 17 Uhr	Sternenklang Musikalische Adventsfeier

Genauere Infos folgen zeitig vor dem Anlass in der Wanze und auf unserer Webseite.

kulturkommission wald ar
www.kukowald.ch

SCHULE WALD AR

CS-Cup in Herisau 5. / 6. Klasse

Am Mittwoch 1. Mai waren wir am CS-Cup in Herisau. Den ersten Match hatten wir gegen Rehetobel, wir gewannen 1:0 mit einem Lattentreffer. Rehetobel hat es schön bereut, dass sie sich über uns lustig gemacht und gesagt hatten, Wir seien die einfachsten Gegner..... Die folgenden 2 Matches verloren wir. Es hat trotzdem sehr viel Spass gemacht auch wenn die Gegner zum Teil viel älter waren.

Raphael Schüpbach 5. Klasse

Mir hat der Tag sehr gut gefallen. Wir haben sehr gut miteinander gespielt. Zwischen den Spielen habe ich Freistöße geschossen, Herr Hugentobler hat mir gezeigt, wie ich schiessen kann und die hab ich geschossen. Wir sind zwar nicht weit gekommen, aber ich denke wir hatten alle Spass. Und was mir am meisten gefallen hat, dass wir gegen Rehetobel gewonnen haben!

Jere Papak

Berufsausstellung der 2. Sek

Auch dieses Jahr stellte die Ausstellung der im Rahmen des Berufswahlunterrichts entstandenen Arbeiten einen Höhepunkt dar. Die Jugendlichen hatten allen Grund auf die Ergebnisse stolz zu sein.

Die Lernenden der 2. Sek haben sich intensiv mit ihrem Wunschberuf befasst. Durch zwei Schnupperlehren und die theoretische Vertiefung eignen sich die jungen Menschen vielfältige Kenntnisse über die Berufswelt an. Der Frage: «Sehe ich mich in diesem Beruf?» sind sie ein gutes Stück nähergekommen.

Für die Schülerinnen und Schüler der 1. Sek war der Besuch dieses Anlasses lohnenswert, kommen sie doch auf diese Weise in Kontakt mit der Berufswelt. Schon einen Monat zuvor konnten sie während eines Tages die Luft der Arbeitswelt schnuppern.

BÜCHER TAUSCH-tag

Samstag, 1. Juni 2019

von 14⁰⁰ bis 18⁰⁰ Uhr bei Fam. Graf, Ebni 104 in Wald

Bringe deine gelesenen Bücher mit und tausche sie gegen Neue ein (nach dem Motto ‚Bring & Hohl‘).

Gesucht sind: Romane aller Art, Sachbücher, Kinder- und Jugendbücher, Bilderbücher, Comics usw.

Dazu gibt es Getränke, Kaffee und Kuchen!

Wir freuen uns auf einen gemütlichen Tausch-Bazar

Familie Graf

Infos: 071 891 13 21 / hejnira@gmail.com

Landfrauenverein Wald AR

Vorschau: Fahrt ins Blaue 2019

Liebe Landfrauen,

Zur Info, dieses Jahr findet die **Fahrt ins Blaue** am **Freitag, 6. September 2019** statt.

Weitere Informationen und Angaben zur Anmeldung folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Der Vorstand Landfrauenverein Wald

Für WaldKultur im Rahmen von Kultur Surprise

Unsere einheimischen Blumen, Sträucher und Bäume kennenlernen.

2. Botanische Wanderung mit Hans Sprecher

Sonntag 2. Juni 9.30 ab Schulhausplatz Wald

Dieses Jahr führt uns der Rundgang von ca. 3 Std. in die Gegend Fischbach- Honegg mit Endpunkt Hau- Blockhütte. Ausklang mit Grillmöglichkeit.

Verpflegung aus dem Rucksack, bei jedem Wetter

Blutspenden im Evang. Kirchgemeindehaus in Heiden

Am Mittwoch, 26. Juni 2019, von 17.30 bis 19.30 Uhr, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St. Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet im Evang. Kirchgemeindehaus Heiden statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19.00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement!

Die Samaritervereine im Appenzeller Vorderland

Schüler/innen veranstalten Flugschau im Grund

16 Kinder aus den Primarklassen trafen sich am Freitagnachmittag im Grund zum gemeinsamen Basteln. Aurea Duelli hatte die Idee, zusammen mit anderen Kindern kleine Modellflugzeuge zu bauen und mit diesen einen Wettbewerb zu veranstalten.

Zwei der Jury-Mitglieder Aurea und Sophia

Wenn Kinder Eigeninitiative entwickeln, wird's spannend. So auch bei Familie Duelli, als Tochter Aurea mit der Idee kam, ein paar Kinder einzuladen, um mit ihnen Modellflugzeuge zu bauen. Papa kann ja helfen. „Gerne, du musst jedoch alles selber organisieren und die Verantwortung übernehmen“, hiess es als Antwort. Aurea willigte ein. In der Schule erhielten dann alle Klassen eine entsprechende Einladung für diesen Anlass. Papa Duelli, einst selber begeisterter Modellflugzeugbauer, erklärte sich bereit, die Bastelgruppe anzuleiten.

Emsige Bastelrunde am grossen Esstisch

Natürlich durfte auch ein Wettbewerb nicht fehlen. Dabei ging es um Flugweite, Schönheit, Parallelflug und Kampftauglichkeit... Die Flugübungen fanden im Garten statt. Aurea Duelli, Sophia Démarais und Dino Duelli bewerteten die Darbietungen als Jury.

Die Flugzeuge vor dem Start

Zum Abschluss gab es einen feinen Zvieri. Wie viele Flugzeuge den Wettbewerb überlebt haben, ist dem Schreibenden nicht bekannt. Spass hatten die Teilnehmenden auf jeden Fall.

Für WaldKultur

Thomas Baumgartner

Erste Standortbestimmung für den TV Wald

Die Turner und Turnerinnen des TV Wald reisten am Freitag dem 3. Mai nach Fehraltdorf an den sogenannten Fiibobig- Cup. Der Wettkampf, welcher nur am Freitagabend stattfindet, gilt als Vorbereitungswettkampf für die teilnehmenden Vereine. Die beiden Sektionen Aktive Herren und die Schaukelringsektion konnten im Jahr des Eidgenössischen Turnfestes erstmals ihr Können testen. Da die Disziplin Fachttest nicht an diesem Cup ausgetragen wird, blieben die Turnerinnen der Aktiven Damen Zuhause.

Die Schaukelringsektion musste als erstes ran. Vor einem etwas zurückhaltendem Publikum erturten wir uns die Note 9.33. Durch verletzungsbedingte Ausfälle mussten wir unser Programm einige Male abändern, was dann auch an Übungsfehlern und Stürzen zu bemerken war. Wir merkten, welche Mankos wir bis zum Tannzapfencup am 26. Mai und dann bis zum ETF am 22. Juni noch zu bereinigen haben.

Nach dem Schaukelring ging es mit Schleuderball weiter. Das Training zahlte sich hier sichtbar aus. Die meisten Turner konnten an ihre guten Leistungen aus dem Mittwochturnen anknüpfen und übertrafen sie sogar meistens.

Als dritte Disziplin stand Weitsprung an. Da viele am Einzel- ETF den 6- Kampf bestreiten, nutzten wir die Möglichkeit eine der da bewerteten Disziplinen zu absolvieren. Auch hier zeigte sich unser Potential. Alle übertrafen ihre Leistungen aus dem Training. Vielleicht war es die Wettkampfatmosphäre, welche unsere Leistungen beeinflusste. Für das ETF kann das ja nur Gutes heissen!

Die Männer der Aktivriege mussten als Letztes noch für die Pendelstafette ran. Wir konnten den letzten Teil des Wettkampfes gut über die Bühne bringen.

Ob tanzbeinschwingend oder plaudernd liessen wir den Abend gemütlich an der Bar ausklingen.

Die Vorfreude auf das Eidgenössische Turnfest in Aarau konnte fast niemand verstecken. Natürlich freuen wir uns auch über jedes bekannte Gesicht aus Wald wenn wir uns mit der restlichen Schweiz messen.

Manuel Bänziger, Aktuar TV Wald

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

**Das freundliche Team berät Sie stets kompetent
in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.**

acustix

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 16. Mai

10.00 ökum. Andacht mit Pfrn. Doris Engel im Altersheim Obergaden, Wald

18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki, kath. Kirche Speicher

Samstag, 18. Mai

10.00 Fiire mit de Chline mit Pfrn. Susanne Schewe, evang. Kirche Trogen

Sonntag, 19. Mai

10.00 Wortgottesfeier mit dem Pfarreirat

17.00 Konzert „Klänge des Lichts aus dem Süden“. Der Projektchor singt Lieder von Lorenzo Perosi, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini und Frédéric Fischer, evang. Kirche Grossacker, St. Gallen

19.00 Cross Point Gottesdienst, Dom St. Gallen

Dienstag, 21. Mai

17.00 Ministranten: Frühlingshöck, kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Mittwoch, 22. Mai

08.30 Wortgottesfeier mit Peter Mahler, kath. Kirche Speicher

09.00 Seniorenprogramm: Glaubensgespräch, kath. Pfarreizentrum Bendlehn Speicher

Donnerstag, 23. Mai

19.40 Firmweg: Gruppenabend «Heiliger Geist» Begegnung mit dem Firmspender, Generalvikar Guido Scherrer, kath. Kirche Speicher

Samstag, 25. Mai

07.00 Meditation / Kontemplation, Meditationsraum kath. Pfarreizentrum, Bendlehn Speicher

Sonntag, 26. Mai

09.15 Seelsorge-/Beichtgespräch mit Pfr. Albert Wicki, kath. Kirche, Speicher

10.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki, kath. Kirche Speicher

17.00 Konzert „Klänge des Lichts aus dem Süden“. Der Projektchor singt Lieder von Lorenzo Perosi, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini und Frédéric Fischer, kath. Kirche, Speicher

Mittwoch, 29. Mai

19.00 Termine mit Gott – 365 Tage mit der Bibel, kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Donnerstag, 30. Mai

10.00 Eucharistiefeier der SeelsorgeEinheit Gäbris zu Christi-Himmelfahrt, mit Pfr. Albert Wicki, kath. Kirche, Speicher

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Gott, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit soweit die Wolken gehen. Psalm 36,6

Gottesdienste

Donnerstag, 16. Mai

10.00 Andacht mit Abendmahl mit Pfarrerin Doris Engel Amara im Altersheim Obergaden

Sonntag, 19. Mai

10.00 Gottesdienst mit Pfarrerin Susanne Schewe in der evang.-ref. Kirche Trogen. Alle Interessierten aus Wald sind herzlich willkommen.

Sonntag, 26. Mai

9.30 Einfach Feiern auf der Empore mit Pfarrerin Doris Engel und Christina Dieterle an der Geige.

Auffahrt, Donnerstag, 30. Mai

10.00 "Lasst und Herz und Hände zu Gott erheben"- regionaler Singgottesdienst zur Auffahrt mit dem erweiterten Gospelchor Appenzeller Mittelland und Pfarrpersonen Dietmar Metzger, Doris Engel und Andrea Anker. Ein Gottesdienst der Kirchgemeinden Wald, Speicher, Trogen, Teufen, Bühler, Gais und Appenzell in der evang.-ref. Kirche Gais. Anschliessend Apéro. Ab 9.30 Uhr Vorprobe für singfreudige Mitfeiernde.

Mitteilungen

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 21. Mai, 14.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsa Graf und Hermann Hohl.

Besuch der Ausstellung "Himmlische Weibsbilder" in der Kirche St. Mangen, in St. Gallen

Dienstag, 21. Mai, Treffpunkt 17.30 Uhr Posthaltestelle Wald Dorf. Rückkehr 21.09 Uhr oder 22.02 Uhr. Interessierte sind gebeten, sich möglichst schnell bei Pfrn. Doris Engel, 076 511 41 94, engelflug@bluewin.ch anzumelden. Wir freuen uns auf Ihr Dabeisein!

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist am Dienstagnachmittag, von 15.00 -17.30 Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einen Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit Pfarrerin Doris Engel Amara abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin, Evang. Pfarramt, Dorf 24, Wald

engelflug@bluewin.ch	076 511 41 94
Präsident KiVo, Hans Hohl	071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl	071 877 11 07 / 079 561 93 55
Therese Pecnik	071 877 21 14

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 16. Mai	Altpapiersammlung	Ab 8 Uhr	Schule Wald
Di. 21. Mai	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Di. 21. Mai	Besuch der Ausstellung „Himmlische Weibsbilder“ in St. Gallen	Treffpunkt 17.40 Uhr, Haltestelle Wald Dorf, Anmeldung unter 076 511 41 94	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Fr. 24. Mai	Jugendraum	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Mi. 29. Mai	Besichtigung Altersheim Obergaden	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Fr. 31. Mai	IG Stammtisch	19 Uhr, Rest. Krone	IG Wald miteinander
So. 02. Juni	9.30 – ca. 13 Uhr	2. Botanische Wanderung mit Hans Sprecher	Kuko Wald
Di. 04. Juni	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
So. 06. Juni	Spielzeugsammlung Waldfee	14 – 17 Uhr, Spielzeugsammlung Waldfee, Oberdorf 45, Wald	Gabriele Müller Gloor
Fr. 07. Juni	Jugendraum	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 09. Juni	Gottesdienst zu Pfingsten	9.30 Uhr, Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Fr. 14. Juni	Mittagstisch für Senioren	Rest. St. Anton, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34	Seniorengruppe Wald
So. 16. Juni	Geführte Wanderung Wäldler Wanderweg, Lange Route	10 – ca. 16 Uhr	Kuko Wald
Di. 18. Juni	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Di. 25. Juni	Altmetallsammlung	Ab 7.15 Uhr	Bänziger Transporte, Trogen
Mi. 26. Juni	Besichtigung Altersheim Obergaden	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Fr. 28. Juni	IG Stammtisch	19 Uhr, Rest. Schäfli	IG Wald miteinander
Fr. 28. Juni	Jugendraum / Grillplausch		Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 15 57
Familie Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig, Süssmost pasteurisiert 5 l Bag in Box	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Manuela und Gottfried Heeb, Birli 93, Wald	Süssmost pasteurisiert im 5 l Bag in Box Edelbrände Kirschen, Zwetschgen, Birnen >Biobetrieb mit Knospe	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 18 30

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 9 Uhr , vor dem Erscheinungstag Für Leserbriefe ist der Einsendeschluss jeweils mittwochs, 11 Uhr, vor dem ordentlichen Redaktionsschluss
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.— Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen für Auswärtige und Ferienwäldler
Abonnementspreise	Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Die nächste Wanze erscheint am Freitag, 31. Mai 2019. Redaktionsschluss ist am **Montag, 27. Mai 2019, 9 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei. Für **Leserbriefe** ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 22. Mai 2019, 11 Uhr.

Elektroinstallationen und mehr ...

Beratung, Service, Neu- und Umbauten
071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort
www.ewh.ch

Elektro / Telematik / Energie / Shop

WÄLDLER WANZE RIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 31. Mai 2019

Nr. 11 • 29. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Info der Gemeindepräsidentin

Sehr geehrte Wäldlerinnen und Wäldler

Beim Bericht über die **Schlegelwahlen** ist mir ein Fehler unterlaufen und ich bitte um Entschuldigung. Unser Gemeinderat Helmut Westermann Freund behält ebenfalls sein Ressort. Seit 2 Jahren leitet er kompetent die Baukommission / Baubewilligungsbehörde. Ebenfalls unterstützt er mich weiterhin in der Richt- und Raumplanung. Der Gemeinderat ist sehr froh, weiterhin auf die Mitarbeit von Helmut Westermann zählen zu dürfen.

Wanderweg Rotschachen Moos zum Chastenloch

Die KP III vom Zivilschutz hat seinen WK-Einsatz vom 29.04. bis am 03.05.2019 zu Gunsten der Gemeinschaft bei uns in Wald absolviert. 9 Männer haben in dieser Zeit unseren Wanderweg instand gestellt und das Sturmholz entfernt, sowie den Wasserdurchlauf repariert und wieder zusammen gefügt. Die defekten und morschen Übergänge wurden entfernt und drei neue Brücken erstellt. Ein herzliches Dankeschön der Kompanie III für diesen für uns sehr wertvollen und tollen Einsatz. Ebenfalls einen grossen Dank an den Initiator, unseren Wanderwegbeauftragten Köbi Frehner, der diese Arbeiten während den 5 Tagen auch begleitet hat.

Wie auf dem Bild ersichtlich, wurde nicht wie bei der Teufelsbrücke, als erstes ein Geissbock darüber geschickt, sondern bei uns tat dies ein treuer Berner-Sennenhund und erst noch freiwillig.

Gruppenfoto KP III auf einer der drei erstellten Brücken. Wir hoffen, dass Sie liebe Wanderfreude, diesen nun wiederum sicheren Wanderweg, mit den drei neu erstellten Brücken vermehrt nutzen.

Abstimmung vom 19. Mai 2019

Der Gemeinderat bedankt sich ganz herzlich für die klare Zustimmung zum Wasserreglement. Damit geben Sie ein Zeichen der Wertschätzung für die geleisteten Arbeiten der Technischen Kommission, die für die Ausarbeitung verantwortlich war.

Abstimmungsergebnisse vom 19. Mai 2019

Wasserversorgungsreglement	201 Ja	43 Nein
Steuerreform/AHV-Finanzierung	158 Ja	93 Nein
Waffengesetz	161 Ja	92 Nein

Gemeindepräsidentin Edith Beeler

Wir gratulieren

Heidy Messmer-Sutter, Betreuungszentrum, Heiden, recht herzlich zu ihrem **93. Geburtstag**, den sie am 13. Juni 2019 feiern darf und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute, viel Glück und gute Gesundheit.

Zivilstandsnachrichten

Todesfälle

Eichmann, Madeleine, gestorben am 13. Mai 2019 in St.Gallen, geboren 1960, wohnhaft gewesen in Wald AR

Eugster geb. Graf, Rösli, gestorben am 14. Mai 2019 in Wald AR, geboren 1933, wohnhaft gewesen in Wald AR

Öffnungszeiten und Pikettdienst über Auffahrt und Pfingsten 2019

Donnerstag, 30. Mai 2019 (Auffahrt):	geschlossen
Freitag, 31. Mai 2019:	geschlossen
Montag, 10. Juni 2019 (Pfingstmontag):	geschlossen

Pikettdienst Bestattungsamt:
Karin Meier, Tel. 071 877 31 08

Herzliche Einladung! Herzliche Einladung!

Wäldler Talentschuppen

62 Kinder
zwischen 5 und 13 Jahre alt,
zeigen auf der Bühne,
welche Talente in ihnen schlummern!

Es erwartet Sie ein Abend mit Überraschungen!
In einem Mix von Akrobatik, Tanz, Theater, Clowne-
rie und Musik zeigen die Kinder der Schule Wald,
wo sie ihre Stärken sehen.

Dienstag, 2. Juli 2019

19.30 Uhr

Turnhalle Wald

Auf viele Gäste freuen sich die 62 Talente und das
ganze Schulteam der Schule Wald.

Vorankündigung:

Bitte im Terminkalender vormerken!

Am Sonntag 16. Juni ab 11.30 Uhr

(Ausweichtermin → 30. Juni)

In Ergänzung zur Begehung des Wäldler Wonderwegs
wird über Mittag der **neugestaltete Grillplatz im Hau** bei
der Blockhütte mit einem Fest eingeweiht.

EINLADUNG
ZUM
GRILLEN

Grillieren, gemütliches Zusammensein und ein paar
Überraschungen sorgen für eine gute Feststimmung.
Alt und Jung sind herzlich willkommen.

Weitere Informationen dazu gibt es in der nächsten
Wanze und auf unserer Webseite ig-wald.ch

IG Wald miteinander

Thomas Baumgartner

KUKO

Kulturkommission Wald AR

Herzliche Einladung zur geführten Wanderung
vom **Sonntag 16. Juni 2019**
(Verschiebedatum 30. Juni 19) auf dem

Wäldler Wonderweg

Besammlung um 10 Uhr beim Haupthüsl
Dorfplatz / Brunnen

Verpflegung aus dem Rucksack.

Im ersten Teil werden wir via Steinboggenbrüggli zur Block-
hütte Hau wandern.

Der Verein IG Wald miteinander wird für eine
Glut an der Grillstelle besorgt sein.

Nach der Mittagspause führt der Weg weiter über:
Säge - Brettwald - Tanne - Büel – Birli - Rechberg.

Wir freuen uns, wenn GROSS und KLEIN daran Teil nimmt.

Eidgenössisches Turnfest

Der **TV Wald** nimmt am 22./23. Juni 2019 am Eidgenössischen
Turnfest in Aarau am Vereinswettkampf teil. Wir drü-
cken den teilnehmenden Turnerinnen und Turner die Dau-
men und wünschen ihnen am Samstag eine Fan-Delegation
aus Wald, die sie anfeuert.

Am Sonntag den **23. Juni 19** werden die Turnerinnen und
Turner mit dem Postauto um **17:40 Uhr** wieder in Wald
eintreffen. Wir halten die Tradition aufrecht und werden die
Turnerinnen und Turner abholen. Es sind alle Einwohnerin-
nen und Einwohner herzlich dazu eingeladen.

Hiermit einen Aufruf an unsere Vereine in Wald. Bitte macht
dem TV Wald diese Ehre und begleitet die Turnerinnen und
Turner von der Postautohaltestelle bis zum Schulhausplatz.
Die Kulturkommission wird für den Apéro besorgt sein.

Präsidentin Edith Beeler

Musikschule Appenzeller Vorderland Veranstaltungen im Juni

Ensemblekonzert der MSAV

Mi 19.06.2016, 19.00 Uhr, Wolfhalden, evang. Kirche

Liebeslieder im Sommer

Sologesang und the Youngvoices, Gesangsklasse von Kathe-
rine Gäll

Fr 28.06.2016, 19.00 Uhr, Heiden, Musikschulhaus

Sommer, Sonne, Streicher II

Ein fröhliches sommerliches Geigenvorspiel mit Apéro
Geigenklasse von Markus Berthold

Sa 29.06.2016, 10.30 Uhr, Heiden, Musikschulhaus

Schnupperstunde kleine und grosse Jugi!

Spiel, Sport und Spass!

Genau das erlebst du mit uns jeden Montag- und Mittwochabend in der Jugi.

Bei uns sind alle herzlich willkommen sich zu bewegen, lustige Spiele zu spielen und einfach nur Spass zu haben.

Wenn du einmal reinschauen willst, kannst du gerne unsere Schnupperstunden der kleinen und grossen Jugi besuchen:

Kleine Jugi:

Wann? 15. Juni um 17:45 in der Turnhalle Wald

Normalbetrieb:

Wer? Mädchen und Jungs von der 1. bis 4. Klasse

Wann? Jeden Montag von 17:45 bis 19:00

Leiter? Dominic Koster, Manuel Bänziger Fabian Kuster

Grosse Jugi:

Wann? 17. Juni um 18:30 in der Turnhalle Wald

Normalbetrieb:

Wer? Mädchen und Jungs von der 5. bis 9. Klasse

Wann? Jeden Mittwoch um 18:30 bis 20:00

Leiter? Roman Heeb, Nino Blatter

Kosten: Der Jahresbeitrag beträgt 30. Fr pro Kind. Ab 3 Kindern in der Jugi kostet es 70. Fr pro Jahr für die ganze Familie.

Bist du interessiert? Dann komm einfach vorbei zu einer Schnupperstunde oder melde dich unter jugi@tv-wald.ch

Metzgerei Locher

Erstens kommt es anders... und zweitens als man denkt...

Liebe Kunden

Leider müssen wir unseren Familienbetrieb Metzgerei Locher in der 4. Generation nach 124 Jahren schliessen.

Lange haben wir versucht diesen endgültigen Schritt zu verhindern, der sich schon in den letzten zwei Jahren abzeichnete. Der Fleischkonsum in der Schweiz und besonders auch bei uns in Trogen ist in den letzten Jahren weiter stark zurückgegangen. Ein weiterer Grund für unseren Entscheid, den Betrieb zu schliessen, ist das bestehende Parkplatzproblem und die Baustellen 2019/2020.

Marcel wird weiterhin in seinem Beruf als Metzger arbeiten. Damit wir uns von unseren Kunden verabschieden können, laden wir Sie und alle unsere ehemaligen Angestellten zum Abschied ein.

Am Freitag 19. Juli 2019 ab 17 Uhr und am Samstag 20. Juli ab 10 Uhr sind Sie eingeladen, eine gluschtige gegrillte Wurst mit Brot zu geniessen. Bei trockenem Wetter erwartet sie eine kleine Festwirtschaft vor dem Laden.

An diesen beiden Tagen bekommen Sie im Laden 10% auf Ihren gesamten Einkauf.

Unseren Betrieb schliessen wir am 20. Juli 2019 um 14.00 Uhr für immer und bedanken uns herzlich bei unseren Kunden für Ihre langjährige Treue. Allfällig noch vorhandene Gutscheine müssten unbedingt bis zu diesem Datum eingelöst werden.

Andrea und Marcel Locher mit Team

Juni '19 Rosental. Das Kino.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Sa 1.6. 17:15	Walking on Water	16/14	E/d
Sa 1.6. 20:15	Ladies – Les Dames	6/4	F/d
So 2.6. 15:00	Shazam!	10/8	D
So 2.6. 19:30	Kurzfilme Krebsliga mit alsam		
Di 4.6. 14:15	Nachmittagskino: RBG	6/4	D
Di 4.6. 19:30	Ladies – Les Dames	6/4	F/d
Do 6.6. 19:30	Insulaner	8/6	OV/d
Fr 7.6. 20:15	Gloria Bell	12/10	E/d
Sa 8.6. 17:15	Mon tissu préféré	16/14	OV/d
Sa 8.6. 20:15	Yuli	6/4	Span/d
So 9.6. 15:00	Willkommen im Wunder Park	6/4	D
So 9.6. 19:30	Free Solo	6/4	E/d
Mo 10.6. 15:00	Shazam!	10/8	D
Mo 10.6. 19:30	The Sun Is Also A Star	12/10	D
Di 11.6. 19:30	Mon tissu préféré		OV/d
Do 13.6. 19:30	RBG	6/4	D
Fr 14.6. 20:15	God Exists, Her Name Is Petrunya	16/14	OV/d
Sa 15.6. 17:15	Van Gogh – At Eternity's Gate	12/10	D
Sa 15.6. 20:15	The Sun Is Also A Star	12/10	D
So 16.6. 15:00	Mister Link – Ein fellig verrücktes Abenteuer	6/4	D
So 16.6. 19:30	Awake2Paradise		D
Di 18.6. 19:30	Rocketman	14/12	D
Do 20.6. 19:30	Britt-Marie war hier	10/8	D
Fr 21.6. 20:15	Roads	12/10	D
Sa 22.6. 17:15	Van Gogh – At Eternity's Gate	12/10	D
Sa 22.6. 20:15	Rocketman	14/12	D
So 23.6. 15:00	Willkommen im Wunder Park	6/4	D
So 23.6. 19:30	God Exists, Her Name Is Petrunya	16/14	OV/d
Di 25.6. 19:30	Britt-Marie war hier (Britt-Marie war hier)	10/8	Sw/d
Do 27.6. 19:30	The Sun Is Also A Star	12/10	D
Fr 28.6. 20:15	Rocketman	14/12	D
Sa 29.6. 17:15	Roads	12/10	D
Sa 29.6. 20:15	Van Gogh – At Eternity's Gate	12/10	D
So 30.6. 15:00	Mister Link – Ein fellig verrücktes Abenteuer	6/4	D
So 30.6. 19:30	Britt-Marie war hier	10/8	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»

Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

birliboyzzzzz laden ein

susanne jakob m.a. /stuttgart/

"is artist allowed to do anything?" /deutsch/

und

prof. ivan kucina /belgrad/

"architectures of informality" /englisch/

samstag, 8. juni um 18 uhr

atelierhaus birli, birli 89, 9044 wald ar

unterstützt durch:

schlesinger stiftung, metrohm stiftung,

kulturförderung kanton st. gallen,

steinegg stiftung herisau, kulturförderung

appenzell ausser rhoden, lienhard-stiftung,

berthold suhner stiftung

www.schlesingerstiftung.ch

16.8. bis 14.9.2019
Landgemeindeplatz Trogen

DAS GLÜCKSELIGE LEBEN

Ein Theaterspaziergang durch Arkadien

Informationen und Tickets unter www.dasglueckseligeleben.ch

ZarteHaut
erleben – wohlfühlen – entspannen – geniessen

Haarentfernung mit Zucker-Gel

Beine	CHF 38.– bis 58.–
Achseln	CHF 22.–
Bikini	CHF 22.– bis 38.–
etc.	

20% Rabatt auf die 1. Behandlung

Massagen mit Bio-Öl und Aromen
Fuss-, Gesichts-, Hand- und Rückenmassage

Kosmetische Fusspflege mit Massage

Barbara Huber | Holderenstrasse 30 | 9038 Rehetobel
077 448 15 90 | zartehaut@gmx.ch | zartehaut.ch

News aus dem AÜB; Ein Rückblick und ein Ausblick

Mai 2019

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee trifft sich am 13. Juni 2019 zur 23. Mitgliederversammlung. Grund genug, zurück und nach vorne zu blicken. Das Jahr 2018 zeichnete sich aus durch folgende Eckpunkte:

- Im Januar 2018 organisierten wir zusammen mit dem Verein Solardorf Rehetobel und der Lesegesellschaft Dorf eine dritte Informationsveranstaltung zur Windenergie in Rehetobel;
- Das erste Betriebsjahr der Energiestadtregion AÜB war u.a. verbunden mit einer zweiten Filmmatinée im Kino Rosental am 4. November 2018 und einer Wanderausstellung zum Thema „Isolieren hilft heizen“.
- Der Berufserkundungstag fand am 26. September 2018 zum dritten Mal statt mit einem neuen Rekord an teilnehmenden Betrieben.
- Unser Vorhaben, eine Online-Plattform für Veranstaltungen in der Region zu realisieren, mussten wir leider begraben. Technischen Hürden, Kosten-Nutzen-Überlegungen und unterschiedliche Bedürfnisse seitens der beteiligten Gemeinden führten zu diesem Entschluss.
- Vier neue Portraits zu spannenden Persönlichkeiten und Geschichten aus der Region sind auf unserer Homepage aufgeschaltet.

Diese Aufzählung betrifft die nach Aussen hin sichtbaren Aktivitäten des Vereins. Selbstverständlich leisten wir auch Arbeit im Hintergrund, wie die Vernetzung zwischen den Gemeinden und die Mitarbeit in der Energiestadt-Region AÜB.

Ausblick mit neuen thematischen Schwerpunkten

Im März 2019 hat sich der erweiterte Vorstand für einen Zukunftsworkshop getroffen und die thematischen Schwerpunkte für die nächsten Jahre festgelegt. Künftig wollen wir uns nebst den bisherigen Aktivitäten in folgenden Themen stark machen für eine lebenswerte Region:

- Die Freiwilligenarbeit stärken. Sie ist ein Pfeiler unserer Gesellschaft und macht unsere Region lebendig und lebenswert.
- Die Nahversorgung gewährleisten. Ein gutes Grundangebot von Produkten und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs ist zentral, wenn wir unsere Dörfer als Treffpunkte und Orte der Begegnung erhalten wollen.
- Zukunftsfähige Mobilitätslösungen bekannt machen. Unsere Region kennt besondere Herausforderungen, was die Mobilität betrifft. Wir wollen nachhaltige und zukunftsfähige Mobilitätslösungen wie das Oberegger Projekt www.ofami.ch bekannt machen und bei Bedarf bei der Umsetzung und Ausweitung auf andere Gemeinden unterstützen.

Freiwilligenarbeit stärken: Impuls- und Vernetzungsabend am 19. Juni 2019

Einen ersten Schritt zur Stärkung der Freiwilligenarbeit machen wir am 19. Juni 2019, 19.00 Uhr in der Linde Heiden. Wir laden zum Impuls- und Vernetzungsabend für Vereine ein. Das Impulsreferat hält Stephanie Schulze von Benevol St.Gallen. Sie stellt u.a. die Studie „Die neuen Freiwilligen“ vor. Anmeldungen bis am 14. Juni 2019 an katja.breitenmoser@esieben.ch.

nebes onde
Dach ond
Fach bringe*

Tobias Dörig, Kreditkundenberater

*etwas mit Erfolg erledigen

Wenn Sie als Kunde dank unserer persönlichen Beratung erfolgreich sind, dann ist das auch für uns ein Erfolg. Und Mal für Mal eine zusätzliche Motivation.

Das glückselige Leben – Ein Theaterspaziergang durch Arkadien

Ticketverkauf ist am 1. Mai 2019 gestartet

Trogen ist in Aufruhr. In einer landesweiten statistischen Erhebung wurde herausgefunden, dass in dieser Gemeinde die glücklichsten Menschen der Schweiz leben. Nun soll diese Meisterleistung mit einem grossen Festakt gefeiert werden. Der Glücksforscher Hans-Peter Gstöner tritt zu diesem Zweck den beschwerlichen Weg von Zürich ins appenzellische Trogen an, wo die Vorbereitungen zu den Festlichkeiten auf Hochtouren laufen. Vor dem Festakt in Trogen präsentiert Hans-Peter Gstöner höchstpersönlich seine Forschungsergebnisse in Zürich und zeichnet die diesjährige Gewinnergemeinde feierlich aus.

Das eigens für Trogen und seine Geschichte geschriebene und komponierte Theaterstück erzählt von der Suche nach einem glückseligen Leben. Auf einem Theaterspaziergang durch Trogen begleiten die ZuschauerInnen die fünf Hauptprotagonisten auf ihrem eigenwilligen Weg nach einem gelingenden Leben und dem fortwährenden Scheitern daran. Im Verlauf des Abends wird allmählich die Vergangenheit wachgerüttelt und immer mehr Teil des Geschehens. Je dunkler es in Trogen wird, desto mehr werden die Mythen seiner arkadischen Vergangenheit Teil der Szenerie und geben dem Geschehen die entscheidende Wendung.

Doch bevor sich Trogen als die glücklichste Gemeinde der Schweiz selber feiern darf, wird die Gemeinde am 19., 20. und 21. Juni 2019 im Theater Winkelwiese Zürich ausgezeichnet. Die Co-Produktion mit dem Theater Winkelwiese schlägt für das Stück den arkadischen Bogen vom grossstädtischen Zürich ins beschauliche appenzellische Trogen, wo der Festakt und damit der Theaterspaziergang vom 16. August bis 14. September 2019 durch Trogen und seine Geschichte führt.

Die drei Autoren Lukas Linder, Rebecca C. Schnyder und Matthias Berger schrieben gemeinsam am Theatertext, der im August und September uraufgeführt wird. Sie verwebten die vielfältige Thematik von der Suche nach dem Glück zu einer eigentümlichen Geschichte und haben den Figuren mit mannigfaltigen Biographien Leben eingehaucht. 22 LaiendarstellerInnen proben seit November 2018. Unterstützt werden sie von fünf Profi-SchauspielerInnen. Der Co-Regie Katrin Sauter und Hans-Christian Hasselmann ist es gelungen, für die Verkörperung der Hauptprotagonisten ein Ensemble an hochkarätigen, in der Schweiz und im Ausland bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern zu gewinnen. Auch für Trogen sind sie keine Unbekannten. Rachel Braunschweig, Suramira Vos und Ingo Ospelt wirkten bereits im Schweizer Kinofilm «Die göttliche Ordnung» mit und kehren mit ihren Rollen nach Trogen zurück. Ausserdem mit dabei sind Manuel Löwensberg, wohlbekannt als Hugo Koblet oder aus dem Film Strähl, und Stephan Eberhard, der in verschiedenen Theatern in der Schweiz und Deutschland spielt.

"Das glückselige Leben" ist kein gewöhnliches Theaterstück. Durch die Vielschichtigkeit und die vielen Mitwirkenden, wie AutorInnen, SchauspielerInnen, SängerInnen, MusikerInnen und einem Laiensemble aus der Region, ist es eine besonders reizvolle Herausforderung, welcher sich das erfahrene Produktionsteam um Karin Bucher, Katrin Sauter und Hans-Christian Hasselmann angenommen haben. Die Mitwirkenden sind Teil eines grossen gemeinschaftlichen und verbindenden Projekts - für Trogen, für die Region und mit Ausstrahlung in die Ostschweiz sowie mit einer historisch inhaltlich spannenden Verbindung nach Zürich. Auch das Rahmenprogramm mit seinen Vermittlungsangeboten legt Wert auf den Einbezug verschiedenster Bevölkerungsgruppen und darauf, diesen einen Zugang zum Theater zu ermöglichen.

Der Ticketverkauf startet am 1. Mai 2019. Die Anzahl Tickets pro Vorstellung ist aufgrund des speziellen Settings beschränkt. Tickets sind online via www.eventfrog.ch/dasglueckseligeleben oder an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Appenzellerland Tourismus – Tourist Informationen in Heiden und Urnäsch sowie bei der Raiffeisenbank Heiden und in deren Geschäftsstellen in Eggersriet und in Speicher.

Ein Werkstattbesuch ist am Donnerstag, 23. Mai 2019 möglich. Karin Bucher, Initiatorin und Teil der künstlerischen Leitung, gibt Einblick in Idee und Entstehung des Theaterprojekts und Schauspielerin Suramira Vos liest aus dem Archiv der eingefangenen Geschichten des Geschichtenfänger-Netzes.

Donnerstag, 23. Mai 2019, 19 Uhr, Palais Bleu, Trogen.
Co-Veranstalter: Sonnengesellschaft Speicher

Wer das Projekt unterstützen möchte, kann dies über die Crowdfunding-Plattform www.lokalhelden.ch machen. Als Dank für die Unterstützung warten viele spannende Mercis.

DAS GLÜCKSELIGE LEBEN – Ein Theaterspaziergang durch Arkadien

Text von Matthias Berger, Lukas Linder und Rebecca C. Schnydernach einer Idee von Karin Bucher, Hans-Christian Hasselmann und Katrin Sauter

Preisverleihung im Theater Winkelwiese Zürich - Prolog 19., 20. und 21. Juni 2019

Festakt auf dem Landsgemeindeplatz Trogen AR 16. August bis 14. September 2019

www.dasglueckseligeleben.ch

Ticketverkauf: www.eventfrog.ch/dasglueckseligeleben

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Freitag, 31. Mai

18.00 Meditation: «Tor des menschlichen Herzens», bis 20.00 Uhr,
kath. Pfarrezentrum Bendlehn Speicher

Sonntag, 2. Juni

10.00 Eucharistiefeier und Familiensonntag «Himmelfahrt» mit Peter Mahler, Verena Süess und Joseph Kaufman, Kath. Kirche Speicher

Freitag, 7. Juni

18.00 Meditation: «Tor des menschlichen Herzens», bis 20.00 Uhr,
kath. Pfarrezentrum Bendlehn Speicher

Samstag, 8. Juni

07.00 Meditation / Kontemplation, Meditationsraum
kath. Pfarrezentrum, Bendlehn Speicher

Sonntag, 9. Juni

10.00 Wortgottesfeier zu Pfingsten mit Marco Süess, kath. Kirche Speicher

Montag, 10. Juni

10.00 Gottesdienst der SeelsorgeEinheit Gäbris zu Pfingsten mit Pfr. Albert Wicki,
kath. Kirche Teufen

Donnerstag, 13. Juni

18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen und Zeuginnen sein.

Apostelgeschichte 1,8

Gottesdienste

Sonntag, 2. Juni

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte werden gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen.

Sonntag, 9 Juni

9.30 Abendmahlsgottesdienst zu Pfingsten mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Simone Perron an der Orgel.

Freitag, 14. Juni

13.30-15.15 Tauferinnerungsgottesdienst mit der 3. und 4. Religionsklasse, mit Katechetin Marianne Messmer und Pfarrerin Doris Engel Amara.

Sonntag, 16. Juni

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte werden gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen.

Mitteilungen

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 4. Juni, 14.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsa Graf und Hermann Hohl.

Frauenstreik am 14. Juni

Mitglieder der Paulusparrei Speicher- Trogen-Wald gehen an die Demo in St. Gallen. Sie fahren mit der Appenzeller Bahn um 14.20 Uhr in Speicher ab. Um diesen Zug zu erreichen, muss man in Wald um 13.40 Uhr aufs Postauto und in Trogen umsteigen. Sie freuen sich über weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist am Dienstagnachmittag, von 15.00 -17.30 Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einen Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit Pfarrerin Doris Engel Amara abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin, Evang. Pfarramt, Dorf 24, Wald

engelflug@bluewin.ch

076 511 41 94

Präsident KiVo, Hans Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55

Mesmerdienst, Nelly Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55

Therese Pecnik

071 877 21 14

www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Seit kurzem hat die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Wald eine neue Homepage. Wir freuen uns, wenn Sie hineinschauen – nicht nur einmal "aus Gwunder", sondern immer wieder, um sich über die Angebote und Veranstaltungen unserer Kirchgemeinde zeitnah auf dem laufenden zu halten.

Die Homepage ergänzt den weiterhin in jeder "Wanze" publizierten Kirchzettel mit zum Teil ausführlicheren Informationen (zum Beispiel sind, wo vorhanden, Flyer aufgeschaltet). Sie dient als Nachschlagewerk für Reglemente der Kirchgemeinde, für Dokumente von öffentlichem Interesse (zum Beispiel Protokolle der Kirchgemeindeversammlungen) und für die Adressen von Behördenmitgliedern, Mitarbeitenden und Kontaktstellen. Hinzu kommt eine Fotogalerie, die sich mit Bildern von Anlässen im Kirchenjahr füllen soll.

Ebenfalls weiterhin präsent ist unsere Kirchgemeinde in der Agenda im "magnet", dem Mitteilungsblatt der Landeskirche. Nicht mehr jedoch in der "Appenzeller Zeitung", wo seit Anfang Jahr kein Hinweis auf die sonn- und feiertäglichen Gottesdienste mehr erscheint.

Für die Kirchenvorsteherschaft:

Erika Girardet Rittmeyer, Aktuarin

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 31. Mai	IG Stammtisch	19 Uhr, Rest. Krone	IG Wald miteinander
So. 02. Juni	9.30 – ca. 13 Uhr	2. Botanische Wanderung mit Hans Sprecher	Kuko Wald
Di. 04. Juni	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
So. 06. Juni	Spielzeugsammlung Waldfee	14 – 17 Uhr, Spielzeugsammlung Waldfee, Oberdorf 45, Wald	Gabriele Müller Gloor
Fr. 07. Juni	Jugendraum	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 09. Juni	Gottesdienst zu Pfingsten	9.30 Uhr, Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Fr. 14. Juni	Mittagstisch für Senioren	Rest. St. Anton, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34	Seniorengruppe Wald
So. 16. Juni	Geführte Wanderung Wäldler Wanderweg, Lange Route	10 – ca. 16 Uhr	Kuko Wald
Di. 18. Juni	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Mo. 24. Juni	Lesen in der Kirche	19 – 21 Uhr, Evang. Kirche Wald	Der kleine Literaturclub
Di. 25. Juni	Altmetallsammlung	Ab 7.15 Uhr	Bänziger Transporte, Trogen
Mi. 26. Juni	Besichtigung Altersheim Obergaden	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Fr. 28. Juni	IG Stammtisch	19 Uhr, Rest. Schäfli	IG Wald miteinander
Fr. 28. Juni	Jugendraum / Grillplausch		Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 15 57
Familie Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig, Süssmost pasteurisiert 5 l Bag in Box	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Manuela und Gottfried Heeb, Birli 93, Wald	Süssmost pasteurisiert im 5 l Bag in Box Edelbrände Kirschen, Zwetschgen, Birnen >Biobetrieb mit Knospe	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 18 30

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli

Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte für Immobilien des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen / Verwaltungen / Abarzellierungen

Impressum

Erscheinungstag

alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss Montag, 9 Uhr,

vor dem Erscheinungstag, **Für Leserbriefe** ist der Einsendeschluss jeweils mittwochs, 11 Uhr, vor dem ordentlichen Redaktionsschluss (ungerade Woche)

Inseratpreise

1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
 ½ Seite 190 mm x 125 mm oder
 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
 ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Redaktion

Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage

420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck

Walz-Druck GmbH, Walzenhausen

Abo-Preise

Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

Die nächste Wanze erscheint am Freitag, 14. Juni 2019. Redaktionsschluss ist am **Dienstag, 11. Juni 2019, 9 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei. Für **Leserbriefe** ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 5. Juni 2019, 11 Uhr.

WÄLDLER WANZE LIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 14. Juni 2019

Nr. 12 • 29. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Infos aus der Planungskommission Dorfzentrum

Geschätzte Wäldlerinnen und Wäldler

Am 18.02.2019 fand die erste Sitzung der Planungskommission Dorfzentrum in der Pausenhalle statt. Ich informierte die Kommissionsmitglieder über den Stand der Dinge und die Gedankenmodelle des Gemeinderates. Daraufhin entstand eine rege Diskussion in deren Verlauf klar wurde, dass es noch viele offene Fragen und unterschiedliche Ansichten gibt. Um lösungsorientiert arbeiten zu können, war es unumgänglich, alle bisherigen und neuen Kommissionsmitglieder auf den gleichen Wissensstand zu bringen. Somit beschlossen wir, zuhause der nächsten Sitzung die nötigen Unterlagen und Informationen zusammenzutragen. An dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich bei Angela Kuratli und Christian Hörler für ihre intensive Mitarbeit. Die zweite Sitzung fand am 06.05.2019 statt und nun konnten wir uns dank der Recherchen ein klareres Bild der Möglichkeiten machen. Zu dieser Sitzung habe ich auch Thomas Stahr (Gemeinderat, Ressort Finanzen) eingeladen, damit er uns die finanziellen Auswirkungen der verschiedenen Varianten auf den Gemeindehaushalt genauer erläutert. Die Machbarkeit eines Projektes steht oder fällt mit der Finanzierbarkeit. Es kamen schlussendlich drei Varianten in die engere Auswahl, zu denen wir bis zur nächsten Sitzung weitere Abklärungen machen werden. So wird es uns möglich, die Varianten gegenüberzustellen und das weitere Vorgehen zu planen. Verdankenswerterweise stellte sich Marc Rittmayer zur Verfügung, die jeweiligen Sitzungsprotokolle zu schreiben.

Personelles:

Am 17.05.2019 hat mir Viktor Brunetta seinen Rücktritt aus der Planungskommission Dorfzentrum mitgeteilt, ich bedanke mich im Namen des Gemeinderates und der Einwohnerschaft von Wald für seine Mitarbeit im Dienste der Gemeinde.

Helmut Westermann, Gemeinderat
Präsident Planungskommission Dorfzentrum

Sonderabfuhr von Eisen- und Metallwaren

Dienstag, 25. Juni 2019, ab 7.15 Uhr

Aus der Gemeinderatssitzung vom 28. Mai 2019

Appenzellerland über dem Bodensee

Der Gemeinderat hat eine weitere Mitgliedschaft beim AÜB bestätigt und dem jährlichen Mitgliederbeitrag für die Jahre 2020 – 2022 von derzeit drei Franken je Einwohner zugestimmt.

Nachtrag zu den Ressortverteilungen im Gemeinderat

Bei den „Schlegelwahlen“ vom April sind im Gemeinderat einzelne Aufgaben noch nicht verteilt worden. Nachträglich hat nun der Gemeinderat Thomas Fry als Stellvertretung für Enza Welz und Helmut Westermann als Stellvertretung von Thomas Fry bestimmt.

Enza Welz nimmt zudem Einsitz im Gemeindeführungsstab.

Tarifordnung zum Wasserversorgungsreglement

Das neue Wasserversorgungsreglement ist am 19. Mai 2019 vom Stimmvolk genehmigt und in Kraft gesetzt worden. Der Gemeinderat hat die Tarifordnung genehmigt.

Anschlussgebühren, Art. 41

Je Neuanschluss	Fr. 9'800.00
Je Zusatzeinheit	Fr. 2'500.00

Grundgebühren, Art. 42

Bezugsmenge bis 200m ³ /a	Fr. 150.00
Bezugsmenge bis 300m ³ /a	Fr. 210.00
Bezugsmenge über 300 m ³ /a	Fr. 240.00

Wasserzins, Art. 42

Je m ³	Fr. 3.00
-------------------	----------

Erschliessungsbeiträge, Art. 43

max. 50 % (nach Abzug der Assekuranzbeiträge)

Feuerschutzbeiträge, Art. 44

20 % der Anschlussgebühren

Feuerschutzgebühr, Art. 45

Fr. 75.00 (Hälfte der kleinsten Grundgebühr)

Grundgebühr für Bauwasser, Art. 47

1. Monat Fr. 45.00 + Wasserzins

Jeder weitere angebrochene Monat Fr. 15.00 + Wasserzins

Notwasser, Art. 30

Grundgebühr Fr. 150.00 + Wasserzins

Sonderleistungen nach Aufwand

Fr. 70.00/h

Die Preise verstehen sich exkl. 2,5 % MwSt.
Die Preiserhöhungen bei den Grundgebühren und Einführung der neuen Gebühren, Art. 30 und 43 ff. erfolgt per 1. Januar 2020.

Terminplan Ortsplanung

Der Gemeinderat hat vom Terminplan der Ortsplanung Kenntnis genommen. Aus zeitlichen Gründen wird keine Ortsplanungskommission gebildet. Es ist vorgesehen eigens für die Ortsplanung eine eingehende, abendfüllende Orientierung unter Beizug von Fachpersonen für die Bevölkerung anzubieten. Der Termin wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Jugendparlamentskonferenz 2019

Das Jugendparlament Kanton St. Gallen und beider Appenzell hat die Ehre, Gastgeber der Jugendparlamentskonferenz zu sein. Diese findet vom 25. – 27. Oktober 2019 in St. Gallen statt, es werden bis zu 180 JugendparlamentarierInnen aus der ganzen Schweiz und dem Ausland erwartet. Zur Unterstützung der Veranstaltung hat der Gemeinderat CHF 300.00 gesprochen.

Schulgeld Sekundarschule Trogen 2020/2021

Der Gemeinderat hat für die Sekundarschule Trogen das Schulgeld 2020/2021 von CHF 24'480.00 Fr pro Lernenden genehmigt. Das aktuelle Schulgeld SJ 2018/2019 beträgt CHF 23'030, fürs SJ 2019/2020 sind bereits CHF 25'235 bewilligt.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Gesuchsteller/in	Gottfried und Manuela Heeb, Birli 93, 9044 Wald AR
Projektverfasser	Hohl Architektur AG, Büelenweg 9, 9410 Heiden
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller/in (Parz. 819, 202, 199, 198) und Hermine Heeb, Birli 284, 9044 Wald AR (Parz. 513)
Baulage	Birli, Assek. Nr. 92 Parzellen 819, 202, 199, 198 und 513
Zone	Landwirtschaftszone
Bauprojekt	Umbau und Sanierung Appenzellerhaus mit Wohnraumerweiterung und Fassadenänderungen, Einbau Schnitzelheizung und Bunker, Erstellung Zufahrt und Fernwärmeleitung

Gesuchsteller/in	Gottfried und Manuela Heeb, Birli 93, 9044 Wald AR
Projektverfasser	Hohl Architektur AG, Büelenweg 9, 9410 Heiden
Eigentümer/in	Gottfried Heeb, Birli 93, 9044 Wald AR
Baulage	Nord, Parzelle 206
Zone	Landwirtschaftszone
Bauprojekt	Aufschüttung mit Aushub von Parzelle 819 (Birli 92)

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Montag, 17. Juni 2019** und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf. Allfällige Einsprachen sind innert Frist mit bestimmten Begehren und begründet schriftlich an die Baukommission Wald, Dorf 37, 9044 Wald AR zu richten.

Wald, 07. Juni 2019

Die Baukommission

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 27. Juni 2019. Redaktionsschluss ist am **Montag, 24. Juni 2019, 9 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei. Für **Leserbriefe** ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 19. Juni 2019, 11 Uhr.

Gesuchsteller/in	Mettler Werner, Bahnhofstrasse 15, 9410 Heiden
Projektverfasser	Alex Buob AG, Wiggenrainstrasse 18, 9404 Rorschacherberg
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller/in
Baulage	Büel, Assek. Nr. 123, Parzelle 353
Zone	Landwirtschaftszone
Bauprojekt	Erweiterung Gaube und Neubau von 2 Gauben / Einbau zusätzliches Dachflächenfenster / Ersatz Fenster und Dachflächenfenster / Umbau - Sanierung von 4 Nasszellen / Rückbau Fenster und Einbau von 2 zusätzlichen Fenstern

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Montag, 17. Juni 2019** und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf. Allfällige Einsprachen sind innert Frist mit bestimmten Begehren und begründet schriftlich an die Baukommission Wald, Dorf 37, 9044 Wald AR zu richten.

Wald, 07. Juni 2019

Die Baukommission

SCHULE WALD AR

UBS Kids Cup 2019

Nach mehrmaligem wetterbedingtem Verschieben klappte es doch noch! Am Montag, den 27. Mai 2019 warfen, rannten und sprangen 53 Kinder, vom Kindergarten bis zur 6. Klasse, auf dem Sportplatz in Wald um die Wette. Das Schul- und das Jugiteam organisieren jährlich diesen Dreikampf, an dem die Besten dann auch die Möglichkeit haben, an der Kantonausscheidung im August teilzunehmen. Spass und Freude aber stehen für alle Beteiligten im Vordergrund.

Viele Eltern unterstützten die Kinder durch ihre Anwesenheit. Vielen Dank!

Roman Heeb, unser Hauptjugileiter, konnte kurz vor 19.00 Uhr das Rangverlesen zügig und ohne Regenschauer durchführen.

Hier für alle Interessierten die Rangliste:

Kiga Mädchen 1. Jahr	Punkte
Amira Frehner	145
Jana Rade	104
Kiga Knaben 1. Jahr	
Lars Messmer	165
Jakob Kolb	90

Kiga Mädchen 2. Jahr	
Elin Giezendanner	228

Kiga Knaben 2. Jahr	
Fion Kelemen	188
Diego Brunetta	180
Dominik Graf	86
Marlon Graf	75

1. Klasse Mädchen	
Mayla Fry	426
Emma Rutz	353
Joline Kobler	236
Aisha Lehner	148
Lena Signer	110

1. Klasse Knaben	
Sam Brunner	381
Joschua Kolb	329
Rian Keller	215
Lennart Mikkelsen	200

2. Klasse Mädchen		Punkte
Ida Waidelich		367
Malin Kelemen		363

2. Klasse Knaben	
Timo Giezendanner	427
Lui Giezendanner	401
Benaja Hasler	353
Frédéric Lehner	334
Gabriele Russo	288

3. Klasse Mädchen	
Jael Schüpbach	691
Sophia Démarais	617
Juna Kelemen	556
Annika Eugster	508
Mia Maric	427

3. Klasse Knaben	
Fabio Nagel	801
Noé Fry	612
Nicolas Ulmann	502
Damian Mikkelsen	324

4. Klasse Mädchen	
Lena Hidber	740
Paula Signer	650
Mia – Sophie Mikkelsen	335
Luna Graf	241

4. Klasse Knaben	
Luca Hanf	984
Rico Sprecher	902
Aaron Koller	594
Elia Russo	580

5. Klasse Mädchen	
Mia Brunetta	874
Lisa Roth	694

5. Klasse Knaben	
Jere Papak	1009
Kim Candinas	724
Yann Démarais	630
Raphael Schüpbach	610
Janis Eugster	545

6. Klasse Mädchen	
Jasmin Klaus	1106

6. Klasse Knaben	
Basil Roth	1278
Reto Hohl	662
Lucas Hidber	580

Lasst uns wandern durch Töbel und über Hügel im Herzen der Natur

Zweite Botanische Wanderung mit Hans Sprecher

Wie auf Bestellung bescherte der 2. Juni der etwa 12-köpfigen Wandergruppe, welche sich um 9.30 Uhr auf dem Schulhausplatz traf, einen prachtvollen Sommertag. Im Rahmen des Projekts **Kultur Surprise** wurde auch die zweite Botanische Wanderung unter der kundigen Leitung von Hans Sprecher von der Kulturkommission unterstützt.

Es war wiederum ein Vergnügen, das vielfältige Wissen von Hans Sprecher zu geniessen, begleitet von Blütendüften, dem feinen Rauschen der Sträucher und den Bäumen im Wind. Die Sonne begleitete die Tour unter stahlblauem Himmel. Diesmal führte die Wanderung in die Gegend Fischbach-Honegg, wo die Naturinteressierten unter Anderem eine mit prächtigen Orchideen geschmückte Wiese bestaunen konnten.

Auch sonst zeigte der diesjährige Ausflug eine einmalige Reichhaltigkeit und bunte Pracht der appenzellischen Flora. Begleitet wurde die Gruppe auch von Hans Sprechers Frau Ursula und ihrem Enkel Rico, der, zum Erstaunen der Teilnehmer/innen, auch schon über ein fundiertes Wissen bezüglich der verschiedenen Pflanzenarten verfügte.

Durch üppige Magerwiesen mit farbiger Blumen- und Gräservielfalt, wieder eintauchend in den kühlen Waldschatten, vorbei an seltenen Sträuchern und einer Vielfalt an Baumarten bewegte sich die Wandergruppe am Schluss in Richtung Hau zur Blockhütte. Hungrig und auch etwas müde konnte man dort die mitgebrachten Würste auf dem Grillfeuer bräteln und geniessen.

KU KO

kulturkommission wald ar: www.kukowald.ch

Wäldler Wonderweg

16. Juni 2019, 10.00 Uhr, Hauptstrasse beim Brunnen

Wir wandern die lange Route
den Wegweisern mit den roten Tannen nach.

Verpflegung aus dem Rucksack.

Die Mittagspause findet am Grillplatz Hau statt.

Das Grillfeuer wird durch den Verein

IG-Wald miteinander betreut.

Infos zur Durchführung auf www.kukowald.ch

Wir freuen uns auf viele Wanderinnen und Wanderer

Einladung

Zur Einweihung des neu gestalteten
Grillplatzes bei der Blockhütte im Hau

Am Sonntag 16. Juni ab 11.30 Uhr

(Ausweichtermin → 30. Juni)

Info über Durchführung auf ig-wald.ch oder kukowald.ch

In Ergänzung zur Begehung des Wäldler Wonderwegs wird über Mittag der neugestaltete Grillplatz im Hau bei der Blockhütte mit einem Fest eingeweiht.

Grillieren, gemütliches Zusammensein und Überraschungen sorgen für eine gute Feststimmung. Das Fest ist musikalisch untermalt. Bitte Grillgut selber mitbringen. Für eine heisse Glut und weitere Getränke ist gesorgt!

Alt und Jung sind herzlich willkommen!

Weitere Informationen dazu gibt es auf unserer Webseite ig-wald.ch

Für die IG Wald miteinander

Thomas Baumgartner

Empfang des TV Wald

Liebe Wäldlerinnen, liebe Wäldler
Liebe Vereinsmitglieder

Vom 13. – 23. Juni findet das Eidgenössische Turnfest in Aarau statt.

**Am Sonntag 23. Juni kommen unsere engagierten Turner/innen
des TV Wald vom ETF um 17.40 h in Wald an**

Wir wollen ihnen an der Postautohaltestelle Dorf einen herzlichen Empfang bereiten.

Ein möglichst grosses Publikum und die Wäldler Vereine im Vereinstenue und mit Vereinsfahne (wenn vorhanden) sollen dem TV Wald die Ehre erweisen und beim anschliessenden Apéro mit ihnen auf ihre vollbrachte Leistung anstossen.

Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen und Mitfeiern.

Treffpunkt ab 17.30 auf dem Schulhausplatz

KU KO

kulturkommission wald ar: www.kukowald.ch

Anmeldung

Grümpelturnier Wald AR

Am Wochenende vom 31. August & 1. September 2019 findet das Grümpelturnier Wald statt. Der Turnverein Wald lädt zusammen mit dem Männersportverein die Bevölkerung herzlich ein, sich aktiv am Turnier zu beteiligen. Es besteht die Möglichkeit, in den folgenden Kategorien teilzunehmen:

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | Schüler/innen Jg. 04 und jünger: | CHF 35.- |
| <input type="checkbox"/> | Sie & Er (mind. zwei Fussballerinnen) | CHF 50.- |
| <input type="checkbox"/> | Kategorie Herren: | CHF 50.- |

Mannschaftsname

Mannschaftsführer

Vorname & Name

Strasse

PLZ und Ort

Telefon Nr.

E-Mail

Unterschrift Mannschaftsführer

.....

Anmeldung

Bis am **12. August 2019** an:

per Mail: blatter.mathias@bluewin.ch

WhatsApp: 078 825 15 45

Postweg: Mathias Blatter, Vordorf 667, 9044 Wald AR

Startgeld

Überweisung des Startgeldes bis **12. August 2019** an folgende Kontoverbindung:

Kontoinhaber: Mathias Blatter

Konto: IBAN CH18 0023 0230 1264 95M5 Z, UBS Switzerland AG

Zahlungszweck: Mannschaftsname

Spielplan

Der Spielplan wird Mitte August unter www.tv-wald.ch veröffentlicht. Der Spielplan wird zudem bis spätestens eine Woche vor Grümpelturnier dem Mannschaftsführer zugestellt.

Sommerfest 2019

Am Abend lädt die „IG Wald miteinander“ zum Sommerfest ein. Auch Nichtfussballer/-innen sind herzlich zu einem geselligen Abend eingeladen.

Finaleinzug am Tannzapfecup

Die Ringsektion bestritt am 25. Mai den zweiten Wettkampf der Saison wo es sich mit anderen Top-Vereinen der Schweiz zu messen galt. Es reisten aus allen Landesteilen Sektionen nach Dussnang um ihr Programm zu zeigen und sich bei Wettkampfstimmung unter Beweis zu stellen.

Der TV Wald reiste mit der Ringsektion an. Da das Wetter sehr unsicher war, entschieden die Organisatoren den Wettkampf nicht im Freien auszutragen. Aufwärmen und einturnen mussten wir uns aber im Nieselregen, da die Platzverhältnisse sehr begrenzt waren. Die Startzeit um 15:34 Uhr war dann aber umso besser. Weil viele Vereine um diese Uhrzeit schon geturnt haben, konnten wir uns auf ein grosses Publikum freuen. Voller Motivation durften wir unser neues Programm dem Publikum vorführen. Die Strategie, die Turner mit unterschiedlichen Niveaus miteinander turnen zu lassen, konnten wir auf die Probe stellen.

Unser actionreiches Programm schien den Wertungsrichter und dem Publikum trotz ein paar kleinen Patzern zu gefallen. Wir konnten uns über die sensationelle Note von 9.62 freuen und waren zwischenzeitlich ganz Oben auf der Rangliste in der Kategorie Ringturnen. Die Tatsache, dass sich an diesem Wettkampf alle anderen Schweizer Topsektionen mit uns massen und wir doch so gut abschnitten überraschte uns sehr. Wir freuten uns riesig unser Programm noch einmal im Final zeigen zu dürfen. Wir wussten nämlich auch dass wir noch eine Chance bekommen es den anderen Vereinen zu zeigen, dass wir zurecht im Final sind.

Im Final konnten wir noch einen Zacken zulegen und die Zuschauer ein weiteres Mal begeistern. Was wir letztes Jahr mit dem 6. Platz verpasst haben, konnten wir dieses Jahr wieder gut machen. Mit der Note 9.60 im Final konnten wir unser Niveau behalten, ganz reichte es aber nicht für das Podest, wir landeten schliesslich auf dem vierten Platz.

Besonders stolz machte uns die Tatsache, dass wir in den beiden Durchgängen keinen einzigen Sturz verzeichnen mussten. Als einziger Verein im Final mussten wir so keinen Abzug hinnehmen.

Wir zeigten ganz klar, dass wir auch mit einem neu einstudierten Programm bereit für das Eidgenössische Turnfest sind. Wenigstens in der Kategorie Ringturnen stehen die Chancen für den TV Wald auf einen Podestplatz nicht schlecht. Wir können und müssen uns aber noch steigern, um schlussendlich nicht nur mit vielen Erinnerungen und Bekanntschaften, sondern auch vielleicht mit einem Kranz vom ETF nach Hause reisen zu können.

Manuel Bänziger

Landfrauenverein Wald AR

Open Air Überraschung

Gemeinsam gehen wir auf einen Sommerbeginn-Sonnenuntergangs- Spaziergang mit gemütlichem Beisammensein.

Die Möglichkeit zum Bräteln besteht, wer einen Salat oder Dessert mitnehmen will, darf sich gerne bei uns melden. Für Getränke ist gesorgt, Fleisch muss auch selber organisiert werden. Bei schlechtem Wetter wird der Anlass nicht durchgeführt. Es besteht auch die Möglichkeit auf einen Teiltransport falls jemand nicht gut zu Fuss ist.

Wann: Freitag, 21 Juni 2019
Wo: Kaien aufwärts
Dauer: 19.00 – ? Uhr
Treffpunkt: 19.00 Uhr beim Schulhausplatz
Anmelden: bei Iris Bechtiger, 071 877 26 86 oder s.i.bechtiger@bluewin.ch oder Heidi Gähler, 071 888 38 32 Beat.gaehler@bluewin.ch

Benützen Sie das unentgeltliche Angebot der Gemeinde! Benützen Sie den

Begegnungsplatz

2 Feuerstellen, Brennholz, Bänke und Tische, Brunnen, Liege- und Spielwiese, Begegnungen usw.

Elektroinstallationen und mehr ...

Beratung, Service, Neu- und Umbauten
071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort
www.ewhelden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Vorankündigung

**Das Grümpeli mit anschliessendem Sommerfest
findet am Samstag 31. August 2019
auf dem Sportplatz statt – weitere Infos folgen**

**Bei genügend Anmeldungen wird am Sonntag
1. September weitergespielt**

Sport, Spiel und Spannung, Verpflegung vom Grill, Prestigematch und musikalische Überraschungen warten auf Teilnehmer/innen und Gäste

Bitte Termin vormerken!

Wir freuen uns auf ein zahlreiches Publikum, das mitfiebert, die Mannschaften anfeuert und unsere Festbeiz besucht!

Der TV Wald und die IG Wald miteinander

tv-wald.ch

ig-wald.ch

chli Mogge
chönd
au steche*

*auch Kleine wissen sich zu wehren

Ueli Manser, Direktor

Unsere Kleinheit bietet Vorteile wie Flexibilität und kurze Wege. Zusammen mit unserer Leistungsfähigkeit sind dies stichhaltige Gründe, die für die Appenzeller Kantonalbank sprechen.

appkb.ch

Empfehlenswert. **Appenzeller
Kantonalbank**

Seniorenferien in Pertisau vom 20. - 26. Mai 2019

Am Montag, 20. Mai warteten 28 Reisetilnehmer im Regen auf den Car. Dieser kam von Trogen und hatte schon die Reiseleiterin, Frau Claudia Rufer Ritter, und 4 weitere Mitreisende an Bord. Die Reise führte bis Imst, wo wir das Mittagessen serviert bekamen. Gegen Abend erreichten wir dann unser Ziel – das Hotel Pfandler in Pertisau am Achensee (A). Nach der Begrüssung, einer kurzen Info und dem Zimmerbezug durften wir die österreichische Küche geniessen. Nach einem „Schlumi“ zogen sich alle in ihre Zimmer zurück.

Dienstag: Regen, Nebel, Kälte! Dafür ein Frühstücksbuffet, das alles bot, was das Herz begehrt. Danach spazierten wir zur 100 m entfernten Kirche, wo wir eine persönliche Andacht mit dem Leitgedanken „Wegweiser“ feierten. Danach überbrückten wir die Zeit bis zum Nachmittagsausflug mit einem Besuch im Steinöl-Museum und einem Spaziergang durchs Dorf. Am Nachmittag wurden wir mit einem Extrabus nach Rattenberg gefahren. Ein hübsches Städtchen, das zum Shopping einlud.

Da das Wetter am Mittwoch immer noch unfreundlich war, bot sich eine Schifffahrt an, um im Trockenen um den Achensee zu fahren. Einige fuhren auf dem Rückweg noch weiter bis zum anderen Ende des Sees und nahmen den Weg zu Fuss ins Hotel. Während des Nachtessens wurden wir von einem Zitherspieler unterhalten.

Donnerstag: endlich Sonne! Ein „fescher Bursche“ in Tirolertracht erwartete uns mit seinem Traktorbus vor dem Hotel. Über die Pletzachalm wurden wir zur Gernalm hochgefahren. Nach einem Besuch bei den Damhirschen und einem kurzen Spaziergang trafen wir am Mittag diejenigen, die zu Fuss auf die Alm marschierten.

Freitag: Sonne pur! Alle erhielten ein Ticket für die Karwendelbahn und man konnte hochfahren, wann immer man wollte. Auch die Wanderrouten waren verschieden wählbar. Wie immer traf man sich am Mittag. Dieses Mal im Gasthof Karwendel. Nach dem Abendessen spielte ein Unterhalter „Oldies“, zu welchen einige sogar das Tanzbein schwingen.

Samstag: sonnig! Nach dem Frühstück besuchten wir nochmals die Kirche. Claudia führte uns durch die Andacht mit dem Leitfaden „Wegrand“. Danach wurde wieder ein Bus organisiert, welcher uns zur Falzthurnhütte brachte. Natürlich konnte auch die Wanderoute hinauf und zurück gewählt werden. Treffpunkt aller war beim Gasthof.

Jeden Abend wurden wir mit einem vorzüglichen 5-Gang Menu verwöhnt. Danach wurde jeweils viel gespielt oder bei den gemütlichen Höcks in der Lobby viel diskutiert resp. alte Anekdoten erzählt. Sogar mit Lotto konnten Preise gewonnen werden. Langeweile kam nie auf.

Wir erlebten schöne Ferien mit einer wunderbaren, tollen und humorvollen Clique. Vielen Dank an Claudia Rufer Ritter für die super organisierte Woche sowie den Begleitpersonen Andrea Brunner und Yvonne von Gunten.

ALLES MUSS RAUS
WEGEN UMBAU

PROFITIEREN SIE!

GROSSER RÄUMUNGSVERKAUF

BIS ZU 70% RABATT

- ◆ Möbel
- ◆ Betten
- ◆ Matratzen
- ◆ Kräuterbalsam
- ◆ Kopfkissen u.v.m.

Wann: Vom 21. Juni bis 13. Juli 2019
jeden Freitag + Samstag von 10 - 18 Uhr

Wo: LANGES g'sund | Dorf 400 (Alte Post) | 9035 Grub AR

Ab sofort bieten wir nur noch Schlafplatz-Beratung
mit Probeliegen bei Ihnen zu Hause! **Unverbindlich!**
Vereinbaren Sie einen Termin: 076 532 75 57

Neues Matratzensystem "ALEX"
GUTSCHEIN
30% RABATT
gültig für Bestellungen bis 31.10.2019
www.bewell.ch / www.luxlet.ch
oder www.schlafprofis.ch
Gutschein nicht kumulierbar

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent
in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

acustix

JEDERZEIT
GRATIS
HÖRTEST
IM WERT VON
CHF 80.-

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

"Wohl den Menschen, die dich, Gott, für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. " Psalm 84, 6-7

Gottesdienste

Freitag, 14. Juni

13.40-15.15 Tauferinnerungsgottesdienst mit der 3. und 4. Religionsklasse, mit Katechetin Marianne Messmer und Pfarrerin Doris Engel Amara.

Sonntag, 16. Juni

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte werden gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen, zum Beispiel den Anlass zum Flüchtlingssonntag der Kirchgemeinde Trogen im Kinderdorf Pestalozzi: 10 Uhr Einstimmung ins Thema mit Musik und Texten, Sponsorenlauf, Mittagessen und Tanz. Flyer in der Kirche und auf www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch. Am gleichen Tag ist auch die geführte Wanderung "Wäldler Wonderweg".

Sonntag, 23. Juni

9.30 Gottesdienst mit Taufe von Sino Ulrich mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Rosy Zeiter an der Orgel.

Samstag, 29. Juni

10.00 Fiire mit de Chline in der evang.-ref. Kirche Speicher

Sonntag, 30. Juni

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte werden gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen, zum Beispiel um 17 Uhr den Familiengottesdienst in der kath. Kirche im Bendlehn, Speicher, am Paulusfest.

Mitteilungen

Frauenstreik am 14. Juni

Mitglieder der Pauluspfarre Speicher- Trogen-Wald gehen an die Demo in St. Gallen. Sie fahren mit der Appenzeller Bahn und treffen sich um 14.20 Uhr an beiden Bahnhöfen, in Trogen und Speicher. Dazu muss man in Wald um 13.40 Uhr aufs Postauto. Sie freuen sich über weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 18. Juni, 14.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsa Graf und Hermann Hohl.

Lesen in der Kirche-der kleine Literatuclub

Montag, 24. Juni, 19.00-21.00 Uhr

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist ausser in den Schulferien am Dienstag-nachmittag, von 15 -17.30 Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einen Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit Pfarrerin Doris Engel Amara abmachen (076 511 41 94).

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Freitag, 14. Juni

15:24 Frauenstreik in St. Gallen, beim Vadian Denkmal. Wir fahren zusammen an die Demo ab Bahnhof Trogen um 14.26 Uhr. Ein Pfarreimitglied wird euch dort begrüßen. Das Billett nach St. Gallen kauft jede/-r selber. Die Heimfahrt ist individuell.

Sonntag, 16. Juni

10.00 Wortgottesfeier mit Peter Mahler
19.00 Cross Point Gottesdienst, Dom St. Gallen

Mittwoch, 19. Juni

08.30 Wortgottesfeier mit Peter Mahler
09.00 Seniorenprogramm: Glaubensgespräch

Donnerstag, 20. Juni

09.00 Eucharistiefeier zu Fronleichnam der SeelsorgeEinheit Gäbris mit Kaplan Joseph Kaufmann in der kath. Kirche Gais

Freitag, 21. Juni

18.00 Meditation: «Tor des menschlichen Herzens», bis 20.00 Uhr, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Samstag, 22. Juni

07.00 Meditation / Kontemplation, Meditationsraum kath. Pfarreizentrum Bendlehn
18.00 Firmung mit Generalvikar Guido Scherrer, Pfr. Albert Wicki, Peter Mahler und den Firmjugendlichen; Musik: Gospelchor AR-Mittelland.

Sonntag, 23. Juni

10.00 Kommunionfeier und Familiensonntag „Sport und Spiel“ mit Verena und Marco Süess

Mittwoch, 26. Juni

19.00 Termine mit Gott – 365 Tage mit der Bibel, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Donnerstag, 27. Juni

17.00 Seelsorge-/Beichtgesprächsangebot mit Pfr. Albert Wicki, kath. Kirche Speicher (bis 17.40 Uhr)
18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 14. Juni	Mittagstisch für Senioren	Rest. St. Anton, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34	Seniorengruppe Wald
So. 16. Juni	Geführte Wanderung Wäldler Wondlerweg, Lange Route	10 – ca. 16 Uhr	Kuko Wald
Di. 18. Juni	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Mo. 24. Juni	Lesen in der Kirche	19 – 21 Uhr, Evang. Kirche Wald	Der kleine Literaturclub
Di. 25. Juni	Altmetallsammlung	Ab 7.15 Uhr	Bänziger Transporte, Trogen
Mi. 26. Juni	Besichtigung Altersheim Obergaden	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Fr. 28. Juni	IG Stammtisch	19 Uhr, Rest. Schäfli	IG Wald miteinander
Fr. 28. Juni	Jugendraum / Grillplausch		Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 07. Juli	Spielzeugsammlung Waldfee	14 – 17 Uhr, Spielzeugsammlung Waldfee, Oberdorf 45, Wald	Gabriele Müller Gloor
Fr. 12. Juli	Mittagstisch für Senioren	Altersheim Obergaden, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34	Seniorengruppe Wald
Mi. 31. Juli	Besichtigung Altersheim Obergaden	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
So. 04. Aug.	Spielzeugsammlung Waldfee	14 – 17 Uhr, Spielzeugsammlung Waldfee, Oberdorf 45, Wald	Gabriele Müller Gloor
Fr. 09. Aug.	Mittagstisch für Senioren	Rest. Hirschen, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34	Seniorengruppe Wald

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 15 57
Familie Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig, Süssmost pasteurisiert 5 l Bag in Box	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Manuela und Gottfried Heeb, Birli 93, Wald	Süssmost pasteurisiert im 5 l Bag in Box Edelbrände Kirschen, Zwetschgen, Birnen >Biobetrieb mit Knospe	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 18 30

Altersheim Obergaden

Zu vermieten per sofort gemütliche **2.5-Zimmer Dachwohnung** mit schönstem Ausblick und ganztägigem Sonnenschein.

Mietzins **CHF 700.00/Monat**, inkl. Nebenkosten.

Gerne können Sie bei uns wahlweise das Frühstück, Mittag- oder Abendessen einnehmen.

Für nähere Auskünfte oder für eine Besichtigung melden Sie sich bei Claudia Nagel, Heimleitung Altersheim Obergaden, Telefon 071 877 12 34 oder altersheim@wald.ar.ch.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss **Montag, 9 Uhr**, vor dem Erscheinungstag
Für Leserbriefe ist der Einsendeschluss jeweils mittwochs, 11 Uhr, vor dem ordentlichen Redaktionsschluss

Inseratpreise

1 Seite	190 x 260 mm = Fr. 112.—
½ Seite	190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.—
¼ Seite	93 x 125 mm = Fr. 28.—
1/8 Seite	93 x 60 mm = Fr. 14.—

Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.

Redaktionsadresse Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Redaktion Karin Meier

Druck/Ausrüstung Walz-Druck GmbH, Walzenhausen

Abonnementspreise für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 27. Juni 2019

Nr. 13 • 29. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Planungsarbeiten haben angefangen

Wie jedes Jahr um diese Zeit, ist der Prozess für den Voranschlag 2020 sowie für den Finanzplan 2021-2025 angelaufen. Trotz der vermeintlich langen Vorlaufzeit sind die Termine eng gesteckt und das Engagement der Kommissionen, der Verwaltung und des Gemeinderats beträchtlich.

Neu ab diesem Jahr kommt der Aufgaben- und Finanzplan 2020-2023 dazu. Der Aufbau und Inhalt ist im Finanzhaltungsgesetz vorgegeben. Der Unterschied zum bekannten Finanzplan ist seine Aufteilung in die verschiedenen Aufgaben, welche pro Aufgabe (z.B. Bildung, Soziales, Gesundheit etc.) eine eigene Rechnung beinhaltet. Darüber hinaus werden die Risiken benannt und wie mit ihnen umgegangen werden kann. Es werden dazu noch Ziele pro Aufgabe benannt und welche Indikatoren für ihre Steuerung geeignet sind um anschliessend mit noch zu definierenden Kennzahlen überprüft zu werden. Der Aufgaben- und Finanzplan wird der Bevölkerung zur Kenntnis vorgelegt.

Gerade die erstmalige Ausarbeitung eines so umfassenden Berichts setzt grosse Einsatzbereitschaft aller Beteiligten voraus und der Gemeinderat dankt jetzt schon allen für ihre wertvolle Arbeit.

Thomas Stahr, Gemeinderat Ressort Finanzen

Sommerzeit ist Reisezeit

Damit Sie keine unliebsamen Überraschungen erleben, überprüfen Sie Ihre Ausweise auf die Gültigkeit und fragen Sie bei Ihrem Reisebüro nach, welche Papiere für die beabsichtigte Reise benötigt werden.

Für Informationen zur Ausstellung von Pass und Identitätskarte steht Ihnen die Einwohnerkontrolle Wald, Tel. 071 877 29 87, gerne zur Verfügung oder besuchen Sie die Homepage www.schweizerpass.ch.

Einwohnerkontrolle Wald

Altersheim Obergaden

Während den **Sommermonaten** bieten wir Ihnen zur Entlastung sowie bei Ferienabwesenheiten von Angehörigen oder einfach zur Erholung diverse **Ferienzimmer** an.

Gerne auch Probewohnen oder Schnuppern möglich. Auch Kurzaufenthalte von einer Woche willkommen.

Bei Interesse sowie für nähere Auskünfte oder einer persönlichen Besichtigung, melden Sie sich bei Claudia Nagel, Heimleitung Altersheim Obergaden, Telefon 071 877 12 34 oder altersheim@wald.ar.ch

Herzliche Einladung!

Wäldler Talentschuppen

62 Kinder
zwischen 5 und 13 Jahre alt,
zeigen auf der Bühne,
welche Talente in ihnen schlummern!

Es erwartet Sie ein Abend mit Überraschungen!
In einem Mix von Akrobatik, Tanz, Theater, Clownerie und Musik zeigen die Kinder der Schule Wald, wo sie ihre Stärken sehen.

Dienstag, 2. Juli 2019

19.30 Uhr

Turnhalle Wald

Auf viele Gäste freuen sich die 62 Talente und das ganze Schulteam der Schule Wald.

Programm

17.30	Beginn des Schulfestes	
18.00	Aufführungen Tanz & Theater ¹	Arche Foyer
19.00	Auftritt Band 1./2. Sek	Arche Singsaal
19.45	Verabschiedung 3. Sek	Arche Foyer
20.15	Auftritt Band 2./3. Sek	Arche Singsaal
21.00	Aufführungen Tanz & Theater ¹	Arche Foyer
21.30	Ausklang des Schulfestes	

¹dies sind jeweils identische Aufführungen

- ➔ Bei den Darbietungen bitte pünktlich erscheinen
- ➔ Bitte beim Feuerwehrdepot oder im Dorf parkieren

Christian Schön – Nomen est omen

In diesem Jahr wird Christian Schön pensioniert. Langweilig wird es dem junggebliebenen Sportler sicher nicht werden. Zu vielfältig sind die Interessen des Ehepaars Schön.

Seit genau 30 Jahren war Christian Schön in der Sekundarschule in Trogen tätig. Seine Ausbildung zum Primarlehrer hat er im Seminar Rorschach absolviert. Anschliessend suchte er eine weitere Herausforderung: Er schloss in Zürich das Studium zum Turn- und Sportlehrer ab. Mit 35 Jahren beschritt Christian Schön einen weiteren Weg. Er begann eine Lehre als Zimmermann, die er erfolgreich beendete. Welch ein Gewinn für unsere Schule! Christian Schön kehrte mit einer weiteren Spezialisierung in die Schule zurück und wir hatten das Glück, einen kompetenten Werklehrer aus eigenen Reihen rekrutieren zu können.

Schön war die Zeit mit Christian Schön als Kollege im Team. Schön ist es, ihn so viele Jahre als Kollege gehabt zu haben. Es ist der Name, der den Menschen Christian Schön treffend bezeichnet.

Nomen est omen bedeutet frei übersetzt «Der Name ist Programm». Wie wahr! Christian Schön hat stets das Schöne zum Programm gemacht. In seiner Vielseitigkeit war er in verschiedenen Bereichen der Schule kreativ tätig, sei es im Fachbereich Sport, während der Lager oder im Werken.

Der Werkunterricht lag dem exakt arbeitenden und detailverliebten Pädagogen besonders am Herzen. Mit einer Engselgeduld hat er einer ganzen Schülergeneration den Umgang mit verschiedenen Materialien und Maschinen beigebracht. Gestaut hat der Laie über die gelungenen Werkstücke, die die Lernenden mit nach Hause nehmen durften.

Unvergesslich sind die abenteuerlichen Wünsche der Teamkollegen für die Gestaltung des Bühnenbildes der jeweiligen Musicals, die Christian Schön mit grossem Sachverstand in die Tat umgesetzt hat. Was wäre das Musical ohne die beeindruckende Kulisse?

Hier haben wir nicht gekleckert, sondern geklotzt. Hier ist wahrhaft Grossartiges entstanden. Wir alle haben die Kommandozentrale, die Zeitmaschine oder das Schiff des Odysseus' in bester Erinnerung.

Das Team der Sekundarschule Trogen – Wald – Rehetobel wünscht Christian Schön alles Gute und viel Glück für die Zukunft.

Danke für die gemeinsame Zeit – es ist schön gewesen. Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen!

Buchprojekt «geschichtlicher Roman»

Nur noch wenige Wochen und der obligatorische Schulalltag der 3. Sekundarschülerinnen und -schüler ist Geschichte. Trotz spannender und verheissungsvoller Zukunft ist dennoch der aktuelle Schulalltag präsent. Viel Einsatz gaben unsere Lernenden in den Deutsch- und RZG- Lektionen für das Projekt «geschichtlicher Roman». Die Auseinandersetzung erfolgte nicht nur über den Roman-Inhalt, auch die damit verbundenen geschichtlichen Ereignisse wurden durchleuchtet. Aus einer Fülle von Aufgaben (z. B. Tagebucheinträge, Perspektivenwechsel, Charakterisierungen) konnten die Lernenden dabei auswählen und sich so selber Schwerpunkte setzen. Einige Schülerinnen und Schüler nahmen die Herausforderung an und erstellten dreidimensionale Filmkulissen. Folgende Beispiele zeigen einen kleinen Einblick:

Leserbild Blumenwiese

Jene Bauern, welche sich die Mühe machen, einen Blumenstreifen zu pflegen, verdienen ein ganz grosses Dankeschön! Sie schenken damit Freude fürs Auge, Rettung für Insekten und Gesundheit für den Boden.

Jonas Barandun

Neuer Vorderländer Roman: „Die Weberbauern“ von Walter Züst

Dieser Tage ist das neue Buch „Die Weberbauern“ von Walter Züst, Grub, erschienen. Die Schauplätze des historischen Romans befinden sich im Appenzeller Vorderland.

Peter Eggenberger

Mit seinen bisherigen sieben historischen Romanen vermittelte der Autor spannende Einblicke in die Vergangenheit unserer Region. Im neuen Roman spielen Walter Züsts Vorfahren die Hauptrolle. Der geschichtliche Bogen des Buchs reicht von den Appenzeller Freiheitskriegen Anfang des 15. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Anschaulich werden das bescheidene Leben, die Freuden und Nöte der als Leinen- und Seidenweber sowie Kleinbauern tätigen Menschen geschildert. Sie freuten sich über die Blüte der Ostschweizer Textilindustrie und litten später unter deren Niedergang.

(„Die Weberbauern“ – Historischer Roman von Walter Züst, 226 Seiten, Fr. 38.--, erhältlich im Buchhandel und im Appenzeller Verlag, Schwellbrunn)

KUKO

kulturkommission wald ar: www.kukowald.ch

Wäldler Wonderweg

30. Juni 2019, 10.00 Uhr, Hauptstrasse beim Brunnen

Wir wandern die lange Route
den Wegweisern mit den roten Tannen nach.

Verpflegung aus dem Rucksack.

Die Mittagspause findet am Grillplatz Hau statt.

Das Grillfeuer wird durch den Verein

IG-Wald miteinander betreut.

Infos zur Durchführung auf www.kukowald.ch

Wir freuen uns auf viele Wanderinnen und Wanderer

Einladung

**Wir geben dem Wetter nochmals eine Chance:
Zur Einweihung des neu gestalteten
Grillplatzes bei der Blockhütte im Hau**

Am Sonntag 30. Juni ab 11.30 Uhr

Info über Durchführung auf ig-wald.ch oder kukowald.ch

In Ergänzung zur Begehung des Wäldler Wonderwegs wird über Mittag der
neugestaltete Grillplatz im Hau bei der Blockhütte mit einem Fest eingeweiht.

Grillieren, gemütliches Zusammensein und Überraschungen sorgen für eine gute
Feststimmung. Das Fest ist musikalisch untermalt. Bitte Grillgut selber mitbringen.
Für eine heisse Glut und weitere Getränke ist gesorgt!

Alt und Jung sind herzlich willkommen!

Weitere Informationen dazu gibt es auf unserer Webseite ig-wald.ch

Für die IG Wald miteinander

Thomas Baumgartner

Bild: Mütterberaterinnen Pro Juventute AR

Herzlich willkommen in der Mütter- und Väterbe- ratung in Ihrer Gemeinde

Sind Sie Eltern geworden?

Ist für Sie der Umgang mit Ihrem neugeborenen Baby unge-
wohnt?

Warum weint es so viel?

Wie schläft mein Kind? Wie schlafe ich als Mutter, als Vater?

Und was tun, wenn es nicht schläft?

Wächst mein Kind genug?

Habe ich genug Milch zum Stillen? Wann abstillen? Darf es
Tee trinken?

Ab wann kann ich mein Kind mit einem Brei ernähren? Und
wie geht der Ernährungsaufbau?

Warum trotzt mein Kind? Und wie kann ich damit umgehen?

Was sind das für Hautausschläge?

Warum quengelt mein Kind gelegentlich?

Was möchte mir mein Kind sagen?

Welche Bedürfnisse hat mein Kind?

Diese und weitere Fragen können Sie mit mir gerne telefo-
nisch und / oder persönlich in der Beratungsstelle bespre-
chen. Ich beobachte und kontrolliere die Entwicklung Ihres
Babys und Ihres Kleinkindes.

**Im Auftrag der Gemeinden des Appenzeller Vorderlandes
und Gais**

Karin Seitz-Bischofberger, Mütterberaterin

weitere Informationen unter:

karin.seitz@projuventute-ar.ch

077 437 44 15

www.projuventute-ar.ch

MuKi, die Kleinen ganz gross

Auch dieses Jahr wurde wieder gehüpft, gesprungen, gejagt, gefangen und vieles mehr. Mit 32 Kinder haben wir einen neuen Rekord geknackt und uns über die gutbesuchten Stunden gefreut. Ob in der Turnhalle, beim Schlitteln oder auf der Schnitzeljagt genossen wir das Bewegen und Beisammen sein.

Auch einen Ausflug im KIDSFLITZ Widnau, in der Kunstturnhalle stand auf dem Programm. Die Kinder hatten riesen Spass in den Schaumstoffschnitzeln unterzutauchen oder einmal ein richtig grosses Trampolin zu nutzen.

Das VAKI Turnen fand im Dezember und Juni statt. Viele Papis nutzten am Samstagvormittag die Möglichkeit, eine Stunde mit den Kindern in der Halle zu spielen, zu klettern und zu springen. Der gemütliche Teil fand anschliessend mit allen Familienmitgliedern beim Grillen auf dem Begegnungsplatz statt.

Nach vielen schönen und abwechslungsreichen Turnstunden stehen nun wieder die Sommerferien vor der Tür. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge verabschieden wir uns von den zukünftigen Kindergärtlern und leider auch von den MuKi-Leiterinnen Graziella Todt und Andrea Giezendanner. Herzlichen Dank für euren Einsatz und den Wiederaufbau des MuKi's.

Neu stossen Rahel Gerber und Andrea Frehner zu unserem MuKi-Team. Wir freuen uns auf neue Ideen und altbewährtes.

Nach den Sommerferien jeweils am Mittwochmorgen von 9.15 – 10.15 Uhr geht es in der Turnhalle Wald wieder los. Egal ob mit Mami, Papi, Oma, Nachbarin oder Gotti. Bei uns sind alle Kinder ab 2 Jahren willkommen. Wir freuen uns auf euch.

Weitere Fragen für das MuKi beantworte ich gerne.
Rachele Risch: 079 336 07 86.

News aus dem AüB

Juni 2019

Von Argentinien nach Walzenhausen

Die 23. Mitgliederversammlung des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee fand am 13. Juni 2019 bei der Just Schweiz AG in Walzenhausen statt. Rund 25 Personen nahmen an der Führung durch den Betrieb teil. Sie bot interessante Einblicke in die Firmengeschichte und einen fantastischen Ausblick über den Bodensee.

Hansueli Jüstrich entführte uns in die Vergangenheit und an den Ursprung der Firmengeschichte. Sein Grossvater – Ulrich Jüstrich - sei als junger Mann nach Argentinien ausgewandert. Damals waren die Schweiz und insbesondere das Appenzellerland vom Einbruch der Textilindustrie betroffen. Arbeitslosigkeit war weit verbreitet. In Argentinien lernte Ulrich Jüstrich, ein offensichtlich ehrgeiziger und tüchtiger Mann, den Direktverkauf kennen. Er schätzte den persönlichen Kontakt mit den Kundinnen und Kunden und entwickelte Berufsstolz. Und dies trotz der Kritik durch seinen Vater, der es als beschämend erlebte, dass sein Sohn von Haustür zu Haustür ging, um Bürsten zu verkaufen.

Als die schwere Krankheit des Vaters ihn zurück in die Schweiz führte, blieb er in Walzenhausen und gründete 1930 mit CHF 2'500 die Firma. Es war ihm ein Anliegen, in der Region Arbeitsplätze zu schaffen. Noch heute arbeitet die Just AG mit Direktvertrieb. So sind beispielsweise in Italien rund 30'000 Verkaufsberaterinnen für die Firma tätig, die

Produkte für Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden entwickelt, produziert und verkauft.

Mit dem Generationenbau in eine blühende Zukunft

Die Brüder Marcel und Hansueli Jüstrich übernahmen die Just AG im Jahr 2002 in dritter Generation. Mit dem Generationenbau, der 2016 eröffnet wurde, bekannten sie sich zum Produktionsstandort Walzenhausen. Der moderne Bau beherbergt helle Produktionsräume, ausgestattet mit modernster Technik, Entwicklungslabore und eine Kantine mit dem wohl schönsten Ausblick im ganzen Appenzellerland. Es wirkt daher glaubwürdig, wenn Hansueli Jüstrich betont, dass im Fokus der Firma die Menschen und die Qualität der Produkte stehen.

Die hohe Identifikation der Mitarbeitenden mit der Firma wird ein Schlüssel sein, wenn es um die Zukunft geht. Für uns war sie in jedem Kontakt spürbar. Vom ersten Telefonat bis zur Unterstützung beim Einrichten der Räume und Technik für die Mitgliederversammlung.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg

Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24,

Email: katja.breitenmoser@aueb.ch

www.aueb.ch

Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

tunkl wie innere
Chue inne*

*sehr dunkel

Werner Zeller, Kreditkundenberater

Wir bringen Licht ins Dunkel. Kommen Sie zur Appenzeller Kantonalbank, bevor Sie in Ihren finanziellen Angelegenheiten den Durchblick verlieren.

appkb.ch

Empfehlenswert. **Appenzeller
Kantonalbank**

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Versäume keinen fröhlichen Tag und lass Dir die Freuden nicht entgehen, die Dir beschieden sind. Sprüche 14,14

Gottesdienste

Samstag, 29. Juni

10.00 Fiire mit de Chline in der evang.-ref. Kirche Speicher mit Pfarrerin Sigrun Holz und Daniela Gmünder.

Sonntag, 30. Juni

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte werden gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen, zum Beispiel um 17 Uhr den Familiengottesdienst in der kath. Kirche im Bendlehn, Speicher, am Paulusfest (siehe unten).

Sonntag, 7. Juli

10.00 Gottesdienst in der Kirche Trogen. Zu diesem Gottesdienst sind ref. und kath. Besucher und Besucherinnen aus allen drei Dörfern eingeladen.

Sonntag, 14. Juli

10.00 Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara. Zu diesem Gottesdienst sind auch die ref. und kath. Besucher und Besucherinnen aus Trogen und Speicher herzlich eingeladen.

Mitteilungen

Paulusfest der Pauluspfarre

Sonntag, 30. Juni, kath. Kirche, Speicher
17.00 Uhr Familiengottesdienst. Der Kirchenpatron Paulus steht im Zentrum des Gottesdienstes. Die kleineren Kinder erwartet ein Kinderhort. Und nach dem Gottesdienst gibt es für alle die traditionelle Bratwurst und eine süsse Überraschung. Besonders eingeladen sind auch die evangelischen Mitchristen und Mitchristinnen.

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 2. Juli, 14.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsa Graf und Hermann Hohl.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist ausser in den Schulferien am Dienstag-nachmittag, von 15.00 -17.30 Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einen Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit Pfarrerin Doris Engel Amara abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin, Evang. Pfarramt, Dorf 24, Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94
Präsident KiVo, Hans Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 27. Juni

17.00 Seelsorge-/Beichtgesprächsangebot mit Pfr. Albert Wicki, kath. Kirche Speicher (bis 17.40 Uhr)

18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki

Samstag, 29. Juni

10.00 Fiire mit de Chline, evang. Kirche Speicher

Sonntag, 30. Juni

17.00 Feierlicher Gottesdienst zum Paulusfest mit dem Pfarreiteam; anschliessend Bratwurst vom Grill.

Freitag, 5. Juli

18.00 Meditation: «Tor des menschlichen Herzens», bis 20.00 Uhr, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Samstag, 6. Juli

07.00 Meditation / Kontemplation, Meditationsraum kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Sonntag, 7. Juli

08.00 Sommerlager: Lagerseggen mit Valeria Steiner und Muriel Hirschi, kath. Kirche Speicher

10.00 ökum. reg. Gottesdienst mit Pfrn. Susanne Schewe, evang. Kirche Trogen

Dienstag, 9. Juli

12.00 Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Elektroinstallationen und mehr ...

Beratung, Service,
Neu- und Umbauten
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro / Telematik / Energie / Shop

www.ewhelden.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 28. Juni	IG Stammtisch	19 Uhr, Rest. Schäfli	IG Wald miteinander
Fr. 28. Juni	Jugendraum / Grillplausch		Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 30. Juni	Geführte Wanderung Wäldler Wanderweg, Lange Route	10 – ca. 16 Uhr	Kuko Wald
Di. 02. Juli	Wäldler Talentschuppen, Schulschlussfeier	19.30 Uhr, Turnhalle Wald	Schule Wald
So. 07. Juli	Spielzeugsammlung Waldfee	14 – 17 Uhr, Spielzeugsammlung Waldfee, Oberdorf 45, Wald	Gabriele Müller Gloor
Fr. 12. Juli	Mittagstisch für Senioren	Altersheim Obergaden, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34	Seniorengruppe Wald
Mi. 31. Juli	Besichtigung Altersheim Obergaden	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
So. 04. Aug.	Spielzeugsammlung Waldfee	14 – 17 Uhr, Spielzeugsammlung Waldfee, Oberdorf 45, Wald	Gabriele Müller Gloor
Fr. 09. Aug.	Mittagstisch für Senioren	Rest. Hirschen, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34	Seniorengruppe Wald
Sa. 17. Aug.	Letzte Bundesübung	16 – 18 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
So. 25. Aug.	Reg. Berggottesdienst	10. Uhr, Trogen	Evang.-ref. Kirchgemeinden Wald und Trogen

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 15 57
Familie Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig, Süssmost pasteurisiert 5 l Bag in Box	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Manuela und Gottfried Heeb, Birli 93, Wald	Süssmost pasteurisiert im 5 l Bag in Box Edelbrände Kirschen, Zwetschgen, Birnen >Biobetrieb mit Knospe	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 18 30

Impressum	
Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 9 Uhr , vor dem Erscheinungstag Für Leserbriefe ist der Einsendeschluss jeweils mittwochs, 11 Uhr, vor dem ordentlichen Redaktionsschluss
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— ⅛ Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.— Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 11. Juli 2019. Redaktionsschluss ist am **Montag, 8. Juli 2019, 9 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei. Für **Leserbriefe** ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 3. Juli 2019, 11 Uhr. Danach geht die Wanze in die Sommerpause.

Das Kino Rosental, Heiden macht im Juli und August Sommerpause

Das Rosental-Team wünscht Ihnen sonnige, erholsame Ferientage!
Wir freuen uns, wenn Sie uns ab dem 1. September wieder besuchen!

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 11. Juli 2019

Nr. 14 • 29. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Geschätzte Leserinnen und Leser

Der **TV-Wald** hat am Eidgenössischen Turnfest in Aarau teilgenommen. Herzliche Gratulation zu Euren Leistungen. Viel Disziplin und Freizeit liegt in diesen Auszeichnungen.

Vielen Dank an die Vereine und die Bevölkerung, die den Turnerinnen und Turnern am 23. Juni 19 einen tollen Empfang bereitet haben. Die Vizepräsidentin Enza Welz hat im Namen des Gemeinderates und der Bevölkerung die Grussworte überbracht.

Interner GPK-Bericht – Austausch mit der GPK

Alljährlich gibt die GPK für den Gemeinderat einen internen Bericht zur Jahresrechnung und Geschäftsführung über das vergangene Jahr ab. Darin werden verschiedene Feststellungen und Inputs festgehalten. Der interne Bericht wird jeweils in der GR-Sitzung traktandiert und besprochen. Auf die darauffolgende GR-Sitzung wird die GPK zum gemeinsamen Gespräch über den internen Bericht eingeladen. Für beide Seiten ist der konstruktive Austausch wertvoll.

Die Kulturkommission konnte, mit dem zweiten Anlauf, die geführte Wanderung auf dem Wäldler Wonderweg am 30. Juni 19 durchführen. Im Jahr 2018 wurde der Wonderweg durch das 111-jährige Raiffeisenjubiläum gesponsert und eröffnet.

Unter der Leitung von Peter Baldauf nahmen 11 Personen an der Wanderung teil. Bereits beim Start vis a vis Restaurant Schäfli konnten wir Interessantes aus früheren Zeiten erfahren. Beim ersten Halt gab Robert Wenk Einblick in sein Keramik-Atelier und seine spannenden Arbeiten mit Glas und diversen Materialien. Weiter ging es dem schattigen Weg am Badweiher entlang bis hinauf zum Schachen. Dort wartete Hans Sprecher und erklärte uns mit sehr spannenden Ausführungen über das Leben seiner Bienenvölker, vom Gewinnen und Verarbeiten der Blütenpollen bis zum Honig. Es gibt bestimmt ein nächstes Mal für eine Führung bei Sprechers, dann werde ich mehr Zeit einrechnen, damit auch das Verkosten des Endproduktes seinen Platz bekommt. Die nächste Station war bei Köbi Frischknecht, der mit seiner Motorsäge grosse und kleine Werke aus Holz herstellt. Sein Ausstellungsraum, besser gesagt, sein Ausstellungshaus ist sehr eindrücklich mit Teilen seiner Werke ausgestattet, die er auch zum Verkauf anbietet. Vor dem Haus mussten wir natürlich auch die kleinen neugierigen

Appenzellerhunde bestaunen. Die Appenzellerhundezucht ist das erfolgreiche Hobby von Heidi Frischknecht. Das nächste Ziel war die Wäldler-Käserei Messmer. Evelyne Messmer servierte uns grosszügig «Probiererli», aus der feinen Käseproduktion von ihrem Ehemann Philipp und beide gaben bereitwillig zu den neugierigen Fragen Auskunft. Herzlichen Dank allen Wonderweg-Stationsbesitzer für ihre Anwesenheit und Unterstützung. Gestärkt ging es weiter zur Blockhütte und zum Grillplatz Hau. Schon von weitem hörten wir die schönen Klänge aus dem Alphorn von Antonio Zeiter. Die Vereins-Mitglieder der IG-Wald miteinander hatten die Grillstelle bereits perfekt hergerichtet. Wir wurden mit einem reichen Apéro empfangen und die Glut für unser Grillgut war bereit. Nebst dem Alphornspiel von Antonio Zeiter durften wir dem Hackbrettspiel von Matthias Hohl zuhören. Ausser Werner Lüthi, der den neuen Grillplatz-Hau finanziell unterstützt hat, waren alle „Beteiligten“ die für das Erstellen vom neuen Platz Hau verantwortlich waren, anwesend. So war Heiri Walser der die Grillstelle zum grossen Teil, mit Unterstützung von weiteren Wäldern in Fronarbeit errichtet hat, auch anwesend, jedoch nicht nur als Gast, sondern als Materialtransporter. Auch die Waldbesitzer Susi und Daniel Bodenmann, die weiterhin erlauben, ihren Waldboden als Grillstelle und Rastplatz zu nutzen waren an diesem gelungenen Anlass mit dabei. Ein herzliches Dankeschön an ALLE Beteiligten, die zum Gelingen dieses tollen Festes beigetragen haben. Eine Wanderung auf dem Wäldler-Wonderweg kann ich Euch wärmstens empfehlen.

Die Schulschlussfeier mit 65 Kindern war ein voller Erfolg. Wie die Kinder in ihrem Eröffnungs-Lied gesungen haben, können wir bestätigen, wir haben 65 Wunderkinder. Bericht mit Link zum aufgenommenen Film erscheint in der nächsten Wanze.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Aus der Gemeinderatssitzung vom 1. Juli 2019

Vermietung Pfarrhaus

Seit dem 1. Juli ist wieder Leben in das Pfarrhaus eingekehrt. Eingezogen ist Familie Schnellmann. Wir heissen sie herzlich willkommen.

Register der Sammlungen von Personendaten

Der Gemeinderat hat das zentrale Register der Statistiken und Datensammlungen von Personendaten gemäss Art. 18 des Datenschutzgesetzes (bGS 146.1) genehmigt. Dieses muss jährlich aktualisiert und publiziert werden.

Seit der letzten Aktualisierung hat sich in der Gemeinde Wald registermässig einzig verändert, dass der Sektionschef

nicht mehr in der Gemeinde angesiedelt ist, die Stammkontrolldatei und die Sektionskontrollführung werden jetzt durch das Kant. Amt für Bevölkerungsschutz in Herisau vorgenommen. Das Register ist auf unserer Homepage aufgeschaltet.

Aufgaben- und Finanzplan (AFP)

Zusammen mit dem Voranschlag 2020 muss zum ersten Mal auch ein Aufgaben- und Finanzplan (AFP) für die Jahre 2021 - 2023 erstellt werden. Der AFP ist für die mittelfristige Steuerung der Gemeinde ein zentrales Element. Der bisherige Finanzplan wird ergänzt um die inhaltliche Darstellung der Aufgaben. Ziel des AFP ist es, Finanzen und Leistungen mittelfristig zu steuern. Dies bedeutet eine intensive Auseinandersetzung mit den Hauptaufgaben und den Zielen der Gemeinde.

Jedes GR-Mitglied erfasst mittels eines Tools für sein Ressort die Erläuterungen zum Legislaturziel, zur Erfolgsrechnung, zur Investitionsrechnung und zu den Risiken im AFP selber. Der Gemeinderat hat den Prozess zum AFP genehmigt.

Personalreglement

Das Personalreglement stammt aus dem Jahr 2008. Es ist an der Zeit dieses zu überarbeiten. Vor allem im Gesundheitswesen gab es in den letzten 11 Jahren Änderungen und zahlreiche neue Vorschriften. Der Gemeinderat hat der Bildung einer Arbeitsgruppe zur Aktualisierung des heutigen Personalreglements zugestimmt. Darin Einsitz nehmen, neben den

gemeinderätlichen Personalverantwortlichen, auch Vertreter/Innen aus dem Altersheim, der Schule und der Kanzlei.

GV AR Informatik AG (ARI) vom 26. Juni

Edith Beeler hat an der GV teilgenommen. Beschlossen wurden eine Verkleinerung des Verwaltungsrats und eine Anpassung des Entschädigungsreglements. Der Gemeinderat hat davon Kenntnis genommen.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Zivilstandsnachrichten Gemeinde Wald AR

Birrer geb. Perz, Jacqueline Josefine, gestorben am 22. Juni 2019 in Widnau, geboren 1966, wohnhaft gewesen in Wald

Öffnungszeiten Gemeindekanzlei Bundesfeiertag

Die Gemeindekanzlei bleibt am **Donnerstag 1. August und Freitag 2. August** geschlossen.

Pikettdienst Bestattungsamt Wald

Karin Meier, Tel. 071 877 31 08

Erteilte Baubewilligungen in der Gemeinde Wald (2. Quartal 2019)

Gesuchsteller/in	Bauprojekt	Baulage
Jenal Sigisbert und Brandenburg Daniela Allee 512, 9044 Wald AR	Projektänderung zu BG 2017-16 Neubau EFH: zusätzlicher Abstellplatz und zwei Stützmauern	Allee Assek. Nr. 512, Parzelle 761
Schwab Armin Allee 501, 9044 Wald AR	Belagseinbau bei Vorplatz	Allee Assek. Nr. 501, Parzelle 768
Brunner GmbH Unterdorf 4, 9044 Wald AR	Dachsanierung	Farenschwendi Assek. Nr. 142, Parzelle 376
Aebi Pascale Loch 211, 9044 Wald AR	Einbau Specksteinofen in Anbau Ost Kamin-/Abgasanlage bestehend	Loch Assek. Nr. 211, Parzelle 753
Sturzenegger Peter Gruenholz 263, 9044 Wald AR	Projektänderung zu BG 2015-02 Umbauten im Innern, Fassadenänderungen: Grundriss- änderungen, Verzicht auf Einbau Dachflächen- fenster, Fassadensanierung Stallteil Südfassade mit Einbau Sektionaltor	Gruenholz Assek. Nr. 263, Parzelle 662
Von Toenges Vittorino Allee 500, 9044 Wald AR	Sanierung der Nordwest- und Südwestfassade: neu Lärchenschindeln natur	Allee Assek. Nr. 500, Parzelle 772
Graf Christiane Knöringerstrasse 4, 4055 Basel	Dachsanierung mit energetischen Massnahmen	Spitz Assek. Nr. 148, Parzelle 228
Bollinger Jürg Gontenstrasse 65, 9108 Gonten AI	Wiederaufbau Dachgeschoss nach Brandfall Sanierungsarbeiten, Fassadenänderungen	Bärloch Assek. Nr. 168, Parzelle 386

Jugendlichen gelingt der Einstieg in die Berufsbildung und die Mittelschule

Das Departement Bildung und Kultur zieht eine erfreuliche Bilanz aus der diesjährigen Befragung der Schulabgängerinnen und -abgänger aus Volksschule und Brückenangeboten: Rund 93 % aller Lernenden haben einen Einstieg in die Sekundarstufe II gefunden.

475 Lernende schliessen diesen Sommer die Volksschule ab. Direkt in eine Berufslehre steigen etwa 58 % ein, rund 23 % wählen den Weg an eine weiterführende Schule, annähernd 15 % haben sich für ein einjähriges Brückenangebot und 2 % für eine andere Zwischenlösung entschieden. Lediglich 2 % wissen noch nicht, wie es nach dem 9. Schuljahr weitergeht.

65 Lernende verlassen diesen Sommer das Brückenjahr. 43 davon beginnen mit einer Berufslehre, drei besuchen eine weiterführende Schule, 14 sind noch auf der Suche nach einer Lösung.

Ende Juni dieses Jahres waren 429 Lehrverträge genehmigt, zwölf mehr als im Vorjahr. In Appenzell Ausser rhoden stehen noch über 100 Lehrstellen offen. Das Departement Bildung und Kultur geht davon aus, dass in den Monaten Juli und August etwa 50 weitere Lehrverträge abgeschlossen und genehmigt werden.

Die am Stichtag noch hohe Zahl von Lernenden, die im Anschluss an die Brücke noch nicht wussten, wie weiter, hat sich unterdessen stark reduziert. Lernende, die derzeit noch nicht wissen, wie es nach der Schule weitergeht, erhalten Unterstützung durch die Berufsberatung und weitere Fachpersonen. Das Departement Bildung und Kultur schätzt die grossen Anstrengungen der Jugendlichen und der am Berufswahlprozess beteiligten Personen.

Weitere Auskunft erteilen:

Dominik Schleich, Leiter Amt für Volksschule und Sport, Tel. 071 353 67 20
 Peter Bleisch, Leiter Amt für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung, Tel. 071 353 67 40

Ergänzende Grafiken:

Schulabgänger Volksschule (nach 8./9. Schuljahr)

Schulabgänger Brücke AR

Wonderwegbegehung mit Grillfest im Hau

Nachdem der erste angesagte Termin für die Begehung des Wonderwegs dem unsicheren Wetter zum Opfer fiel, warteten am 30. Juni hochsommerliche Temperaturen auf die Wanderungs- und Festteilnehmenden. Zehn Hitzebeständige warteten am Startpunkt zum Wonderweg. Nach einer kurzen Begrüssung durch Edith Beeler und einer Einführung des Wanderleiters Peter Baldauf machte sich das Grüpplein auf den Weg.

Der Himmel war strahlend blau, jeder von Bäumen oder Sträuchern gespendete Schatten wurde herzlich willkommen geheissen. Die Tour führte via Unterdorf, Badweiher, Schachen, Wanne, Nüret zum Grillplatz Hau. Halt gemacht wurde beim Keramik-Atelier Wenk, der Bienezucht bei Hans Sprecher im Schachen, Frischknecht Wanne (Motorsäge) und in der Käserei bei Messmers im Nüret.

Eine Gruppe der *IG Wald miteinander* hatte dort den Platz geschmückt, einen Apéro vorbereitet und die Glut in Gang gebracht. Ein herzlicher Empfang erwartete die Wonderweg-Gruppe. Antonio Zeiter begrüßte alle Festteilnehmer/innen mit bodenständigen Alphornklängen. Etwa zwanzig weitere Gäste waren zur Einweihung der neugestalteten Grillstelle erschienen. Darunter auch das Ehepaar Bodenmann, die Besitzer des Waldstücks, welche auf Einladung von Edith Beeler im Namen der

Kulturkommission aus Rorschach angereist waren. Mit sichtlicher Freude genossen sie die schöne Feuerstelle

und die angeregte Stimmung im Gespräch mit den anwesenden Menschen. In einer kurzen Ansprache bedankte sich Daniel Bodenmann für die Einladung und die schöne Feuerstelle in seinem Wald.

Würste, Spiesse und andere Leckereien fanden den Weg auf den Grillrost und wurden mit Wonne verzehrt. An der von der *IG Wald* eingerichteten „Bar“ konnte man sich mit gekühlten Getränken eindecken und je nach Bedarf weiteres Essbares zu sich nehmen und geniessen.

Die Anwesenden genossen den schön gestalteten schattigen Waldplatz und unterhielten sich angeregt in verschiedenen Gruppierungen. Als Intermezzo spielte Matthias Hohl ein paar schöne Melodien auf seinem Hackbrett. Die Wandergruppe machte sich wieder auf den Weg. Der Rest blieb noch etwas im Schatten des Hau.

Danke an Peter Baldauf für die Wanderleitung, Antonio Zeiter, Matthias Hohl und Heiri Walser für ihren Beitrag ans Fest.

Begeisterter Empfang für den TV Wald

Eine für Wäldler Verhältnisse sehr ansehnliche Menschenchar wartete an der Postautohaltestelle auf die Ankunft unseres TV Wald. Vereinsmitglieder der Wäldler Vereine, Angehörige und weitere Interessierte harrten gespannt auf die Ankunft der Turner/innen. Die Rückkehr vom eidgenössischen Turnfest in Aarau musste gefeiert werden. Obwohl zwischenzeitlich das Gerücht umging, die Mannschaft würde vom Kaien aus zu Fuss nach Wald marschieren, waren doch die meisten überzeugt, dass sie aus dem nächsten Postauto steigen würden.

Tatsächlich spuckte dann der gelbe Wagen die etwas müde wirkenden Sportler/innen an der Haltestelle Dorf aus. Nach einem kräftigen Applaus und der Begrüssung durch die Anwesenden machte sich die Gruppe auf den Weg.

Von drei Fahnenträgern angeführt marschierte der TV Wald, das Turnerlied singend, in Richtung Schulhausplatz. Das gut besetzte Empfangskomitee folgte den sichtlich stolzen und gutgelaunten Turner/innen. Vor dem mit Fahnen geschmückten Kletterturm auf dem Pausenplatz fand dann der offizielle Empfang statt.

Enza Welz begrüßte die Anwesenden in Vertretung der an diesem Sonntag verhinderten Gemeindepräsidentin Edith Beeler. Mit Stolz wurde auf die Leistung der Sportler/innen hingewiesen und ihr Einsatz für unser Dorf gewürdigt. Verschiedene Turner/innen waren am Turnfest in einzelnen Disziplinen auf ansehnliche Punktzahlen gekommen. Gewürdigt wurde auch die Leistung der Schaukelringsektion, welche sich wieder gut im vorderen Drittel behaupten konnte. In der Folge berichtete Damian Bänziger aus seiner Sicht, wie der Einsatz des TV Wald am Turnfest in Aarau ablief. Nach einem abschliessenden begeisterten Applaus durften sich Publikum und Sportler/innen zum Apéro begeben, welcher von der KUKO organisiert worden war.

kulturkommission wald
thomas baumgartner

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent
in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

acustix

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Super Stimmung und ein erfolgreiches Eidgenössisches Turnfest für den TV Wald

Der TV Wald kann auf ein gelungenes Eidgenössisches Turnfest zurückschauen.

Am ersten Wochenende reisten 16 Wäldler Turnerinnen und Turner ans ETF. In den Disziplinen Geräteturnen K6, Turnwettkampf und Leichtathletik 6-Kampf gaben alle ihr Bestes. Die beiden Geräteturner traten zuerst an. Luca Blatter belegte den 67. Platz unter den 244 Teilnehmenden und holte sich eine Auszeichnung.

Im Turnwettkampf traten die drei Turnerinnen und fünf Turner in den Disziplinen Geräteturnen, 80m Sprint und Spielparcours an. Sandra Schulz belegte den 147. Platz von 514 Teilnehmend und konnte somit eine Auszeichnung nach Hause nehmen.

Auch in der Leichtathletik gaben die sechs antretenden Wäldler ihr Bestes. Leider reicht es aber nicht für eine Auszeichnung. Die kleine Delegation Wäldler nutze dieses erste Wochenende auch noch um das Festgelände kennenzulernen, denn die Einsatzplätze der verschiedenen Disziplinen sind manchmal sehr weit auseinander und nicht ganz leicht zu finden. Die Turner genossen das Wochenende, doch das richtige Highlight kam erst noch.

Am Samstag, 22. Juni machte sich der ganze TV Wald auf nach Aarau. Nachdem wir uns beim Zeltplatz eingerichtet hatten, machten wir uns zu den Wettkampfpunkten auf. Als erstes gaben die Turnerinnen des DTV im Fachtest Unihockey und die Turner des TV in der Pendelstafette alles. Im Fachtest Unihockey lief es den neun Frauen im ersten Teil, bei dem zu dritt gestartet wird, genial. Erreichten doch zwei von drei Teams die Maximalpunktzahl. Am Schluss resultierte die gute Note 9.34. Aber auch die Männer legten einen fulminanten Start hin und sprinteten sich zur super Note von 9.24. Mit beiden Resultaten können wir sehr zufrieden sein und es war ein super Grundstein gelegt für die beiden weiteren Wettkampfteile.

Der zweite Teil bildete die Schaukelringsektion. Das Turnen am ETF ist so schon eine Wahnsinnsache. Für die Turnerinnen und Turnern des TV Wald war es aber diesmal etwas ganz Spezielles. Wir hatten die Ehre in der Halle zu turnen, in der das SRF das ganze Programm mit Live- Kommentar filmte.

Voller Motivation, Freude und vielleicht ein bisschen Nervosität konnten wir einen guten Durchgang vorführen. Alle waren glücklich, als man sich am Schluss unter Applaus in den Arm nehmen und die Note 9.64 entgegen konnte.

Der dritte Teil erfolgte gleich im Anschluss, so dass wir uns relativ schnell umziehen und wieder auf den Weg machen mussten. Die eine Hälfte ging zu den Wurfanlagen für Schleuderball, die andere zum Fachtest Allround.

Die Athleten und Athletinnen schleuderten sich zu einer Note von 8.06 und es konnten sogar persönliche Bestmarken geknackt werden.

15 Männer und Frauen zeigten ihr Können im Fachtest Allround, bei dem es um Ausdauer und Ballgeschicklichkeit geht. Der TV Wald konnte sich über die Note 8.69 freuen.

Gefreut haben wir uns aber in diesem Augenblick nicht nur über die guten Noten, sondern auch auf das Bevorstehende. Ob gemütlich an einem der Foodständen sitzend, tanzend in einem der Festzelte oder in einer geselligen Runde liess jeder den Tag auf seine Art ausklingen.

Am Sonntagmorgen bauten wir unsere Zelte schon wieder ab. Das neu angeschaffte Vereinszelt war im Nu verpackt. Aber natürlich waren wir nicht die Einzigen, welche nach Hause fahren wollten. Insgesamt wollten 40'000 Turnerinnen und Turner in alle Richtungen vom Bahnhof Aarau abreisen.

So mussten uns zuerst in extra dafür eingerichteten Wartezeiten versammeln, bevor wir zu einer genau vorgegebenen Zeit abreisen durften. In Wald angekommen erwartete uns schon eine riesige Gruppe Wäldler, um uns in Empfang zu nehmen. Völlig überrascht über so ein grosses Empfangskomitee marschierten wir in Richtung Turnhalle. Wir horchten der schönen Ansprache der Gemeinderätin Enza Welz und waren ange-tan von der Aargauer Deko, welche Heidi Künzler organisierte. Nachdem unser Leiter Koordinator Damian Bänziger noch das Wochenende Revue passieren liess, genossen wir den Apéro in gemütlicher Atmosphäre und erzählten den Wäldlern von unseren Erlebnissen.

An dieser Stelle noch ein riesiges Dankeschön an alle die uns so herzlich in Empfang genommen haben und speziell auch an alle, die uns am Samstag in Aarau unterstützt haben. Waren es doch einige Wäldler, die diesen Weg auf sich nahmen. So ein Dorf am ETF vertreten zu dürfen, war uns allen eine Ehre und grosse Freude.

In diesem Sinne: Danke für eure Unterstützung und hoffentlich bis in sechs Jahren am ETF in Lausanne.

Manuel Bänziger, Aktuar TV Wald

News aus dem AüB

Juli 2019

Vernetzung hoch über dem Bodensee

Die Gemeinde- bzw. Bezirkspräsidien im Appenzellerland über dem Bodensee luden am Samstag 29. Juni 2019 zum Vernetzungsanlass unter den Gemeinde- und Bezirksrät*innen. 32 Personen nahmen teil und bewiesen, dass die Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinweg unsere Region stark macht. Sie tauschten sich aus über Umweltschutz und Biodiversität, Informatik in der Schule und Neuerungen im Volksschulgesetz, über die zunehmende Komplexität und über die Stärkung des Milizsystems.

Bereits am Morgen um 8.00 Uhr war es im Kronensaal in Wolfhalden heiss. Nur auf der Terrasse wehte noch ein angenehm kühler Wind. Dort trafen 32 Gemeinde- und Bezirksrät*innen aus den 8 Gemeinden und dem Bezirk Oberegg zum Vernetzungsanlass ein. Eingeladen haben die Gemeinde- und Bezirkspräsidien im Appenzellerland über dem Bodensee.

Ernst Pletscher, Gemeindepräsident von Reute, begrüßte die Teilnehmenden und betonte, dass die Region Meisterin sei in der Zusammenarbeit über die Gemeinde- und sogar über die Kantonsgrenzen hinweg. Er führte das auf die kleinräumige Organisation zurück. So machten die Vorderländer Gemeinden 8 von 20 Ausserrhoder Gemeinden aus, repräsentierten jedoch „nur“ 25 Prozent der Kantonsbevölkerung. Umso bedeutsamer sei es, sich gegenseitig zu kennen und voneinander zu lernen. Michael Litscher, Gemeindepräsident von Walzenhausen, fasste am Schluss zusammen, dass wir mit dem heutigen Anlass als Vorderland Stärke bewiesen haben, weil wir gemeinsam am gleichen Strick ziehen. Wo möglich und sinnvoll wird in der Region AüB bereits heute und auch in Zukunft zusammengearbeitet.

180 Jahre Gemeinderats-Erfahrung. Gemeinsam stark.

Der Anlass war daher dem Kennenlernen und dem fachlichen Austausch gewidmet. In der Einstiegsrunde wurde klar, dass die Teilnehmenden zusammen rund 180 Jahre Erfahrung als Gemeinde- bzw. Bezirksrät*innen vereinen. Nach einem humorvollen Kennenlernen benannten die Teilnehmenden ihre Anliegen, über die sie sich austauschen wollten. Im Rahmen eines Open Spaces bearbeiteten sie in Interessengruppen 10 Themen – wie z.B. Biodiversität, Revision Volksschulgesetz, Stärkung des Miliz-Systems, Finanzierung von gemeindeüberschreitenden Infrastrukturprojekten, steigende Komplexität. Anschliessend teilten sie die wichtigsten Erkenntnisse im Plenum. Ein leckerer Apéro rundete den gelungenen Anlass, moderiert durch Katja Breitenmoser, Geschäftsführerin des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee, ab. Entsprechend den Wünschen der Teilnehmenden wird es nicht der Letzte gewesen sein.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee, Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg, Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aub.ch
www.aueb.ch

Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Wir gratulieren...

Marianne Meile, Katrin Hollenstein

...zur bestandenen Abschlussprüfung FACHFRAU GESUNDHEIT EFZ!

Die Spitex Appenzellerland freut sich über den erfolgreichen Abschluss von zwei geschätzten Mitarbeiterinnen. Katrin Hollenstein hat während drei Jahren die reguläre FAGE-Ausbildung absolviert und freut sich nun auf die neuen Herausforderungen welche die Weiterbeschäftigung bei der Spitex Appenzellerland als Fachfrau Gesundheit EFZ an sie stellen wird.

Marianne Meile, eine langjährige Mitarbeiterin der Spitex Appenzellerland hat sich trotz bestehender Familienarbeit nicht geschert, berufsbegleitend den verkürzten Lehrgang der Fachfrau Gesundheit anzutreten. Wir freuen uns, dass auch sie sich in Zukunft und mit neu erworbenem Fachwissen für eine gute Pflege unserer Kunden einsetzt.

Die Spitex Appenzellerland bietet Ausbildungsplätze für Assistentinnen / Assistenten Gesundheit und Soziales, Fachfrau / Fachmann Gesundheit und Studienplätze für HF Studierende an.

Aktuell sind 9 Lernende bei uns in Ausbildung.

Die Spitex Appenzellerland leistet damit einen erwähnenswerten Beitrag, damit auch künftig genügend Fachkräfte zu Verfügung stehen. Diese Investition in die Zukunft ist wichtig und lohnt sich.

Florence Schiess-Vuilleumier
Ausbildungsverantwortliche

Baufirma Wenk AG, Rehetobel/Wald

Im nächsten Frühjahr kann die Baufirma Wenk AG, Rehetobel/Wald auf ihr 60jähriges Bestehen zurück blicken. Gefeierte mit der ganzen Belegschaft und deren Familien wurde jedoch bereits vergangenen Samstag. Dies deshalb, weil einige der Mitarbeiter, die schon jahrzehntelang mit dabei sind, geehrt wurden.

(rfe) Stolz, aber auch dankbar, zeigte sich Beat Wenk (er übernahm die Firma von seinem Vater 1997), dass er gleich vier langjährige Mitarbeiter auszeichnen durfte: Christian Sutter und Josef Abelleira arbeiten beide seit 30 Jahren bei der Firma, wobei ersterer bereits die Lehre im Betrieb absolvierte und heute deren Polier ist. 18 Jahre mit dabei sind auch Michael Schmucki und 10 Jahre Martin Schläpfer.

Doch jetzt zum Anfang: Die Idee der Firma Wenk AG, mit der Belegschaft und deren Familien eine Wanderung – mit Zwischenstopps – zu unternehmen, hat sich als eine grossartige entpuppt. Eine spürbar fröhlich-enthusiastische Gesellschaft – 16 Erwachsene und 12 Kinder – marschierte von Oberegg Richtung Berneck über Wiesen-, romantische Waldwege und entlang sanfter Höhenzüge. Manch einem dürfte bei der sich stetig wechselnden, herrlichen Landschaft – entweder mit Blick auf Bodensee oder Alpen – die Aussage, «....denn das Gute liegt so nah», im Kopf herum gespukt sein. Selbst die Kinder genossen es in vollen Zügen. Da gab's kein Jammern und Stänkern; sie rannten um die Wette und sprangen munter über Stock und Stein. Begeistert griff die Gruppe beim reichlich offerierten Apéro zu; die lauschige Gartenwirtschaft mit grossartiger Aussicht trug ebenso zur guten Laune bei.

Der Marsch inspirierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer ebenso zum Erzählen und Diskutieren. Spontan erklärten ein Angestellter und der Polier der Firma, dass das Wenk-Team irgendwie ein ganz besonderes sei. Ihre jeweiligen Baustellen würden das beweisen. «Bei uns herrscht immer Ruhe, da gibt es kein Herumbrüllen. Wir sind eben aufeinander eingespielt und sprechen alle miteinander.» Das sei der Vorteil eines kleinen Teams (12 Mitarbeiter). «Und muss einmal ein Neuer eingestellt werden, können wir mitreden. Da hört der Chef, Beat Wenk, auf uns.» Das sei gut so, denn meistens blieben diese Angestellten dann jahrelang. Die momentan aktuellste Baustelle ist das neue Hotel Gupf im Dorfkern von Rehetobel.

Den Höhepunkt des ausklingenden Tages erlebte die Gesellschaft in einer romantischen Schenke ausserhalb Berneck's. Nicht nur wegen des grossartigen Unterhaltes, «Hannes vo Wald», sondern wohl auch wegen der wunderbar lukullischen Grilladen und der feinen Tranksame, die offeriert wurde, wird der Anlass allen in bester Erinnerung bleiben.

Wenk AG, Tanja Wenk

Wertvolles Kulturobjekt in neuem Glanz: Die schönste alte Mühle im Appenzellerland

Sie gilt als Schönste im Land, die vor 230 Jahren von Müllermeister Hans Heinrich Zürcher erbaute Mühle am Gstaldenbach in Wolfhalden. Die hart an der Grenze zu Heiden gelegene Mühle diente auch als Bäckerei und Wirtschaft. Ab den 1970er Jahren stand das Gebäude leer und drohte zu verlottern. Als dann Spekulanten die schönsten Stücke ausbauen und verscherbeln wollten, formierte sich 1984 der Verein „Pro Alte Mühle“, der die Liegenschaft mit Hilfe von Stiftungen, Gemeinden und Gönnern kaufte. Seither wurden die Gebäulichkeiten in Etappen sorgfältig restauriert, und auch die biblischen Wand- und Deckenmalereien in der ehemaligen Gaststube wie auch die stolze Hauptfassade erstrahlen heute in neuem Glanz. In einem nächsten Ausbauschnitt wird das Hauptgebäude mit einem Wasserrad und dem Nachbau einer Kornmühle zusätzlich aufgewertet.

Als stolze Schönheit präsentiert sich heute das Kulturobjekt alte Mühle zwischen Wolfhalden und Heiden in bestem Zustand.

Bericht und Bild Peter Eggenberger

PAULUSPFARRE I

Katholische Kirchengemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 11. Juli

18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Joseph Kaufmann

Sonntag, 14. Juli

10.00 ökum. reg. Gottesdienst mit Pfrn. Doris Engel, evang. Kirche Wald

Dienstag, 16. Juli

10.00 ökum. Andacht mit Marco Süess, Altersheim Obergaden, Wald

Donnerstag, 18. Juli

10.00 ökum. Andacht mit Marco Süess, Alterszentrum Hof, Speicher

Freitag, 19. Juli

09.30 ökum. Andacht mit Marco Süess, Altersheim Boden, Trogen

Samstag, 20. Juli

07.00 Meditation / Kontemplation, Meditationsraum kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Sonntag, 21. Juli

10.00 ökum. reg. Gottesdienst mit Pfrn. Nina Wüthrich, evang. Kirche Speicher

Dienstag, 23. Juli

12.00 Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren, evang. Kirchengemeindehaus

Donnerstag, 25. Juli

18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Joseph Kaufman

Sonntag, 28. Juli

10.00 ökum. reg. Gottesdienst und Taufe mit Seelsorger Matthias Angehrn, kath. Kirche Speicher

Mittwoch, 31. Juli

19.30 «Erinnern – gedenken – danken – Mut schöpfen»
 Hommage an Antoine de Saint-Exupéry zu seinem 75. Todestag in Musik, Wort und Film mit Frédéric Fischer und Hannes Weder, kath. Kirche Speicher

Donnerstag, 1. August

10.00 Regionale Eucharistiefeier der SeelsorgeEinheit Gäbris mit Pfr. Joseph Kaufmann, kath. Kirche Gais

Samstag, 3. August

07.00 Meditation / Kontemplation, Meditationsraum kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Sonntag, 4. August

10.00 ök. regionaler Gottesdienst mit Pfr. Wolfgang Schait, evang. Kirche Trogen

Dienstag, 6. August

12.00 Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Donnerstag, 8. August

17.00 Beicht-/Seelsorgespräch mit Pfr. Albert Wicki

18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki

20 Jahre Genossenschaft Kino Rosental, feiern Sie mit uns!

Das Kino Rosental ist längst eine wichtige kulturelle Institution, die nicht mehr aus Heiden wegzudenken ist. Mittlerweile wird es von der Geschäftsführerin und über 40 freiwilligen Mitarbeiter/innen betreut und betrieben. Das Angebot (KlassiKino, aktuelle Filme, Matineen....) ist im Laufe der Jahre stetig ausgebaut worden; davon profitiert die ganze Region. Ein „Landkino“ zu haben ist keine Selbstverständlichkeit. Diesen Erfolg möchten wir gemeinsam mit Ihnen feiern! Das Publikum ist für unser Kino das Wichtigste und Motivation für unsere Arbeit.

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Besuche und Zuwendungen jeglicher Art. Feiern Sie mit uns und reservieren Sie sich den Samstag, 31. August von 12 – 17 Uhr. Schauen Sie bei uns vorbei, es lohnt sich!

(Rahmenprogramm: Festwirtschaft, Kinderbetreuung, Backstage-Blick hinter die Kulissen, Wettbewerb)

Genossenschaft Kino Rosental, Cécile Küng

Wir feiern...

20 Jahre

**Samstag, 31. August 2019, 12 – 17 Uhr
 Kino Rosental, Heiden**

- Festwirtschaft
- Kinderbetreuung
- Backstage – Blick hinter die Kulissen
- Wettbewerb

gerne mit Ihnen!

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden, klopf an, dann wird euch geöffnet.

Matthäus-Evangelium, 7,7

Gottesdienste

Zu diesen Sonntagsgottesdiensten sind jeweils alle Interessierten aus Wald, Trogen und Speicher eingeladen und aus den reformierten Kirchgemeinden und aus der Pauluspfarre.

Sonntag, 14. Juli

10.00 Einfach Feiern auf der Empore mit Pfarrerin Doris Engel Amara.

Dienstag, 16. Juli

10.0 Uhr Andacht mit Pfarreileiter Marco Süess im Altersheim Obergaden.

Sonntag, 21. Juli

10.00 Gottesdienst mit Pfarrerin Nina Wüthrich in der evang.-ref. Kirche Speicher.

Sonntag, 28. Juli

10.00 Gottesdienst mit Taufe mit Seelsorger Matthias Angern in der kath. Kirche im Bendlehn in Speicher.

Sonntag, 4. August

10.00 Gottesdienst mit Pfarrer Wolfgang Schait in der evang.-ref. Kirche Trogen.

Voranzeige:

Sonntagsgottesdienst im Altersheim Obergaden, 11. August, 9.45 Uhr

Berggottesdienst bei der Hochmoorhütte (Vierhöfler) in Trogen am 25. August, 10 Uhr.

Mitteilungen

Konfirmandenunterricht

Die Einladungen zum Konfirmandenunterricht sind vor den Sommerferien verschickt worden. Wer gerne im Jahr 2021 konfirmiert werden will und keine Einladung bekommen hat, melde sich bei Pfarrerin Doris Engel.

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 6. August, 14.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsa Graf und Hermann Hohl.

Feiern Pfarrerin Doris Engel

Doris Engel hat vom 22.-28. Juli Ferien. Die Stellvertretung hat Pfarrerin Marilene Hess übernommen, Tel. 077 403 34 55. Doris Engel ist ab dem 29. Juli wieder erreichbar.

Gemeindeausflug ins Alte Bad Pfäfers

Am Dienstag, 27. August fahren wir mit dem Car nach Bad Ragaz und weiter mit dem Postauto ins Alte Bad Pfäfers. Dort haben wir eine Führung über die Geschichte des Bades und in die Tamina-Schlucht.

Anschliessend können alle, die wollen, ein Stück Richtung Bad Ragaz zurückspazieren. Wer lieber mit dem Postauto zurückfährt, hat noch Zeit, in Bad Ragaz zu verweilen. Zum Abschluss sind alle zu einem Imbiss eingeladen.

Dienstag, 27. August 2019

Besammlung 13.00, Haltestelle Wald Dorf, Richtung Heiden, Rückkehr ca. 20.30.

Auskünfte und Anmeldung bis Donnerstag, 15. August:

Marlis Urech, 071 891 61 64

Doris Engel Amara Tel. 076 511 41 94

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin, Evang. Pfarramt, Dorf 24, Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94

Präsident KiVo, Hans Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55

Mesmerdienst, Nelly Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55

Therese Pecnik 071 877 21 14

www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

www.ar.ch/beratung

Ausserrhodener Beratungsangebote im Überblick

Appenzell Ausserrhodener

**Elektroinstallationen
und mehr ...**

Beratung, Service,
Neu- und Umbauten
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort
www.ewh.ch

Elektro / Telematik / Energie / Shop

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 12. Juli	Mittagstisch für Senioren	Altersheim Obergaden, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34	Seniorengruppe Wald
Mi. 31. Juli	Besichtigung Altersheim Obergaden	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
So. 04. Aug.	Spielzeugsammlung Waldfee	14 – 17 Uhr, Spielzeugsammlung Waldfee, Oberdorf 45, Wald	Gabriele Müller Gloor
Fr. 09. Aug.	Mittagstisch für Senioren	Rest. Hirschen, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34	Seniorengruppe Wald
Sa. 17. Aug.	Letzte Bundesübung	16 - 18 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
So. 25. Aug.	Reg. Berggottesdienst	10. Uhr, Trogen	Evang.-ref. Kirchgemeinden Wald und Trogen
Mo. 26. Aug.	Lesen in der Kirche	19 – 21 Uhr, Kirche	Der kleine Literaturclub
Di. 27. Aug.	Ausflug ins Alte Bad Pfäfers	13 – ca. 20.30 Uhr, Anmeldung bei Doris Engel, 076 511 41 94	Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald
So. 01. Sept.	Spielzeugsammlung Waldfee	14 – 17 Uhr, Spielzeugsammlung Waldfee, Oberdorf 45, Wald	Gabriele Müller Gloor
Fr. 13. Sept.	Mittagstisch für Senioren	Rest. Zum wilden Mann, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34	Seniorengruppe Wald
So. 15. Sept.	Ökumen. Gottesdienst zum Bettag	10 Uhr, Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinden Wald, Trogen, Speicher und Paulunspfarrrei
Do. 19. Sept.	Altpapiersammlung	Ab 8 Uhr	Schule Wald

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 15 57
Familie Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig, Süssmost pasteurisiert 5 l Bag in Box	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Manuela und Gottfried Heeb, Birli 93, Wald	Süssmost pasteurisiert im 5 l Bag in Box Edelbrände Kirschen, Zwetschgen, Birnen >Biobetrieb mit Knospe	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 18 30

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 9 Uhr , vor dem Erscheinungstag Für Leserbriefe ist der Einsendeschluss jeweils mittwochs, 11 Uhr, vor dem ordentlichen Redaktionsschluss
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.— Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Ferien Bausekretariat

Das Bausekretariat ist von Freitag, 19. Juli 2019 bis und mit Freitag, 02. August 2019 nicht besetzt. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Eingabe von Baugesuchen.

Ab Montag, 05. August 2019 ist das Bausekretariat zu folgenden Zeiten wieder geöffnet:

- Montag, 14 Uhr- 18Uhr / Donnerstag, 08 Uhr – 11.30 Uhr

Die Wanze macht Sommerpause. Die **nächste Ausgabe** erscheint am Donnerstag, 8. August 2019, Redaktionsschluss ist am **Montag, 5. August 2019, 9 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei. Für **Leserbriefe** ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 31. Juli 2019, 11 Uhr.

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 8. August 2019

Nr. 15 • 29. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Schulabschlussfeier

Vor den Sommerferien fand in der MZA Wald unsere Schulabschlussfeier mit rund 60 Schulkindern statt.

Wunderkinder, zu diesem Thema befassten sich unsere Lehrpersonen mit den Talenten und Fähigkeiten unserer Kinder. Die Froschgruppe performte den Song „Guantanamera“ in einer Blackbox. Mit coolen Zaubertricks leitete uns Jan Demarais durchs Programm. Beim Fischtanz wurde uns eine farbenfrohe Unterwasserwelt präsentiert. Immer wieder kamen die lustigen Clowns welche uns während der Aufbauphase zum Lachen brachten. Spektakulär wurde es in der Diabolo Show. Die Talente zeigten ausgefallene Tricks welche mit der Blackbox erst richtig zur Geltung kamen. Die Blackbox war sehr beliebt und erfreute uns auch bei den Leuchthänden. Die Turner unter uns amüsierten sich an der Akrobatik Show mit Saltos und Sprüngen auf dem Trampolin. Unsere Grössten waren am Ende an der Reihe, mit Ihrem schauspielerischen Können zeigten sie uns witzige Sketchs aus dem Schulzimmer. Zum Schluss sangen alle Kinder den Song „Wunderkinder“ welcher das Rahmenprogramm der tollen Schulabschlussfeier abrundete.

Danke an alle die dabei waren.

Thomas Fry, Gemeinderat

Aus der Technischen Kommission

Am **Samstag, 21. September 2019** bieten wir Ihnen einen **Info-Vormittag** über die Wasserversorgung Wald und zeigen Ihnen das neue Reservoir Waldebni.

Bitte reservieren Sie sich den Termin. Ausführliche Informationen folgen in einer der nächsten WANZE.

Technische Kommission, Lina Graf

Handänderungen April – Juni 2019

Gschwend Reinhard, Wald (Erwerb 18.07.2011) an Koch Patrick, Trogen, und Marten Dominique, Trogen, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 48, 583 m2 Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 9, Unterdorf

Rade Donat, Wald (Erwerb 23.12.2005, 27.06.2016) an Rade Flurin Sebastian, Wald, Liegenschaft Nr. 736, 1'185 m2 Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 150, Spitz

Villiger Patrizia, Kilchberg (Erwerb 15.09.2008) an Bollinger Jürg, Gonten, Liegenschaft Nr. 386, 564 m2 Grundstücksfläche, Betriebsgebäude Nr. 698, Wohnhaus Nr. 168, Bärloch

Cardano Nathalie Anna, Wil (Erwerb 28.06.2007) an Marconcini Marcello, Rheinklingen, und Schaffner Claudia, Rheinklingen, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 659, 1'854 m2 Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Scheune Nr. 219, Schopf Nr. 567, Hofguet

Gesuchsteller/in	Keller Andreas Hofguet 230, 9044 Wald AR
Projektverfasser	Dito Gesuchsteller
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller
Baulage	Hofguet, Assek. Nr. 230, Parzelle 320
Zone	Landwirtschaftszone
Bauprojekt	Anbau Unterstand und Überdachung Sitzplatz (bereits erstellt), Gartenhaus (bereits erstellt), Neubau Gewächshaus

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Freitag, 09. August 2019** und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf. Allfällige Einsprachen sind innert Frist mit bestimmten Begehren und begründet schriftlich an die Baukommission Wald, Dorf 37, 9044 Wald AR zu richten.

Wald, 05. August 2019

Die Baukommission

Ablösung der Gebührenmarke zur Sperrgutmarke

Umstellung per 01.01.2020

Die A-Region (Abfallregion St. Gallen-Rorschach-Appenzell) teilt mit, dass die bisherige Gebührenmarke für die Bereitstellung von schwarzen Kehrichtsäcken sowie für Sperrgüter auf 1.1.2020 durch eine reine Sperrgutmarke abgelöst wird. Ab diesem Datum ist der ordentliche Kehricht ausschliesslich über die weiss-orangen, offiziellen Gebührensäcke zu entsorgen, welche in den Grössen 17, 35, 60 und 110 lt in den Verkaufsstellen (SPAR **siehe Abfall-Info**) erhältlich sind. Der Verkauf der bisherigen Gebührenmarke endet 2019; vorhandene Marken dürfen noch bis 30. Juni 2020 verwendet werden und sollten bis dann aufgebraucht sein. Nach Ablauf dieser gewährten Übergangsfrist werden diese Marken für die Bereitstellung von Kehricht und Sperrgut nicht mehr akzeptiert. Die neuen Sperrgutmarken werden ab Ende Jahr in den Verkaufsstellen angeboten und kosten Fr. 4.-- je Marke.

Ab 1. Januar 2020 gilt nachfolgender Sperrguttarif. Dabei handelt es sich aber nicht um eine versteckte Tarifierhöhung, war bisher einfach eine doppelte Anzahl Marken à Fr. 2.-- erforderlich.

Preis: 1 Sperrgutmarke kostet Fr. 4.-- (inkl. MWSt.)

Tarif für brennbares Sperrgut und Siloballenfolien

Sperrgut gebündelt (max. 150 cm lang / bis 30 kg)	1 Marke pro 10 kg
Siloballenfolien gebündelt (max. 150 cm Ø / bis 30 kg)	1 Marke pro 10 kg

Tarif für Sperrgutmöbel

Bettgestell oder Lättlirost (bis Rahmengrösse 100 x 200 cm) (zerlegt bzw. halbiert)	2 Marken
(bis Rahmengrösse 160 x 200 cm)	3 Marken
(bis Rahmengrösse 220 x 200 cm)	4 Marken

Matratze (bis Breite 100 cm) (gerollt bzw. geschnürt)	2 Marken
(bis Breite 160 cm)	3 Marken
(bis Breite 220 cm)	4 Marken

Sofa, Polstergruppe (je Sitzplatz)	2 Marken
Lehnsessel, Fauteuil	2 Marken
Schrank (zerlegt) (je Tür)	2 Marken
Tisch (bis Grösse 100 x 120 cm)	2 Marken

Die A-Region empfiehlt, keine Gebührenmarken auf Vorrat anzuschaffen und frühzeitig auf die offiziellen Kehrichtgebührensäcke zu wechseln. Nichtgebrauchte Gebührenmarken werden grundsätzlich weder bei den Verkaufsstellen noch bei der A-Region rückerstattet. Bei Fragen oder in besonderen Fällen gibt die Geschäftsstelle der A-Region Auskunft. A-Region, Telefon: 071 841 22 22

Thomas Huber, Geschäftsführer

Jugendrum Wald

Forest 9044

Vom August bis Dezember 2019, isch üsen Jugendrum an folgendä datä offä

16.08.2019	20:00-23:00
30.08.2019	20:00-23:00
13.09.2019	20:00-23:00
25.10.2019	20:00-23:00
08.11.2019	20:00-23:00
22.11.2019	20:00-23:00
06.12.2019	20:00-23:00
20.12.2019	20:00-23:00

Üsen Jugendrum isch für **Alli ab dä 5.Klass** offä. Für D`5 & 6 Klässler isch bis 22:00 Uhr. Jugendufsicht / betreuig findet nur „im“ Jugenrum statt! Jederzit sind au d`Eltere vo dä Kind herzlich willkommä.

Bi Intresse, Frogä oder Unklarheite, meldet euch doch Bi mir....

Thomas Fry 078 785 61 37
thomas.fry@wald.ar.ch

mir freued üs uf eu, Euri Arbeitsgruppä „Jugend in Wald“

Letzte Bundesübung

Die letzte Gelegenheit für die Bundesübung ist am

Samstag, 17. August 2019 von 16 – 18 Uhr

Bitte bringen Sie nebst der persönlichen Waffe einen Ausweis, das Dienst- und Schiessbüchlein sowie das Aufgebot mit den Klebeetiketten mit.

Die Feldschützen Wald freuen sich auf Ihren Besuch.

Landfrauenverein Wald AR

Weben: «Pas de deux» Ausstellung

Vom 24. August bis 1. September 2019, zwischen 11.00 und 18.00 Uhr, findet im Zeughaus Teufen eine Ausstellung zum Thema Weben statt.

8 Weberinnen aus der Regionalgruppe Bodensee, (inkl. Frau Niederer aus Bühler), zeigen unterschiedliche Webarten, stellen handgewobene Textilien, Kunst und andere Handwerke aus.

Eine gemeinsame Besichtigung mit anschliessendem Kaffee und Kuchen oder einer feinen Glace, das wäre doch was.

Wann: Mittwoch, 28. August
Besammlng: 13.30 Uhr auf dem Schulhausplatz
 (für eine Mitfahrgelegenheit)
Kosten: individuell
Anmelden: bei Heidi Gähler
 Tel: 071 888 38 32
beat.gaehler@bluewin.ch

Fahrt ins Blaue 2019

Motto: en Tag zum gnüssä»

Wie schon angekündigt, findet dieses Jahr die **Fahrt ins Blaue** am **Freitag, 6. September 2019** statt. Wir bitten euch eine lange Hose und ein T-shirt/Bluse (nicht schulterfrei, keine kurzen Hosen) zu tragen. Eine ID, das Halbtaxabo (falls vorhanden) und gute Laune solltet ihr auch mitbringen! Es gibt keine körperlichen Anstrengungen, der Ausflug ist für alle machbar.

Wir freuen uns auf einen gfreuten, schönen Tag mit euch. Bis gliii!!

Wann: Freitag, 6. Sept. 2019
Besammlng: 07.15 Uhr auf dem Schulhausplatz
Kosten: Fr. 85.00 pro Person (ohne alkoholische Getränke)
Dauer: bis ca. 19.30 Uhr
Anmelden: Iris Bechtiger, 071 877 26 86
s.i.bechtiger@bluewin.ch oder
 Heidi Gähler, 071 888 38 32
beat.gaehler@bluewin.ch

TV Wald
der Turnverein aus dem Appenzell

Grümpelturnier und Sommerfest

Das Grümpeli mit anschliessendem Sommerfest
findet am **Samstag 31. August 2019**
auf dem Sportplatz statt – weitere Infos folgen

Bei genügend Anmeldungen wird am **Sonntag**
1. September weitergespielt

Sport, Spiel und Spannung, Verpflegung vom Grill, Prestigematch und musikalische Überraschungen warten auf Teilnehmer/innen und Gäste

Bitte Termin vormerken!

Wir freuen uns auf ein zahlreiches Publikum, das mitfiebert, die Mannschaften anfeuert und unsere Festbeiz besucht!

Der TV Wald und die IG Wald miteinander

tv-wald.ch

ig-wald.ch

Anmeldung

Grümpeltturnier Wald AR

Am Wochenende vom 31. August & 1. September 2019 findet das Grümpeltturnier Wald statt. Der Turnverein Wald lädt zusammen mit dem Männersportverein die Bevölkerung herzlich ein, sich aktiv am Turnier zu beteiligen. Es besteht die Möglichkeit, in den folgenden Kategorien teilzunehmen:

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | Schüler/innen Jg. 04 und jünger: | CHF 35.- |
| <input type="checkbox"/> | Sie & Er (mind. zwei Fussballerinnen) | CHF 50.- |
| <input type="checkbox"/> | Kategorie Herren: | CHF 50.- |

Mannschaftsname

Mannschaftsführer

Vorname & Name

Strasse

PLZ und Ort

Telefon Nr.

E-Mail

Unterschrift Mannschaftsführer

.....

Anmeldung

Bis am **12. August 2019** an:
per Mail: blatter.mathias@bluewin.ch
WhatsApp: 078 825 15 45
Postweg: Mathias Blatter, Vordorf 667, 9044 Wald AR

Startgeld

Überweisung des Startgeldes bis **12. August 2019** an folgende Kontoverbindung:
Kontoinhaber: Mathias Blatter
Konto: IBAN CH18 0023 0230 1264 95M5 Z, UBS Switzerland AG
Zahlungszweck: Mannschaftsname

Spielplan

Der Spielplan wird Mitte August unter www.tv-wald.ch veröffentlicht. Der Spielplan wird zudem bis spätestens eine Woche vor Grümpeltturnier dem Mannschaftsführer zugestellt.

Sommerfest 2019

Am Abend lädt die „IG Wald miteinander“ zum Sommerfest ein. Auch Nichtfussballer/-innen sind herzlich zu einem geselligen Abend eingeladen.

www.tv-wald.ch

20 Jahre Genossenschaft Kino Rosental, feiern Sie mit uns!

Das Kino Rosental ist längst eine wichtige kulturelle Institution, die nicht mehr aus Heiden wegzudenken ist. Mittlerweile wird es von der Geschäftsführerin und über 40 freiwilligen Mitarbeiter/innen betreut und betrieben. Das Angebot (KlassiKino, aktuelle Filme, Matineen....) ist im Laufe der Jahre stetig ausgebaut worden; davon profitiert die ganze Region. Ein „Landkino“ zu haben ist keine Selbstverständlichkeit. Diesen Erfolg möchten wir gemeinsam mit Ihnen feiern! Das Publikum ist für unser Kino das Wichtigste und Motivation für unsere Arbeit.

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Besuche und Zuwendungen jeglicher Art. Feiern Sie mit uns und reservieren Sie sich den Samstag, 31. August von 12 – 17 Uhr. Schauen Sie bei uns vorbei, es lohnt sich!

(Rahmenprogramm: Festwirtschaft, Kinderbetreuung, Backstage-Blick hinter die Kulissen, Wettbewerb)

Genossenschaft Kino Rosental, Cécile Küng

Besuchen Sie in Wald die

Brockenstube

geöffnet **jeden Donnerstag**, 13.30 - 16 Uhr im Dachgeschoss der Garage Pecnik.

Brauchbare und saubere Gegenstände werden **während den Öffnungszeiten** gerne entgegengenommen. Der Reinerlös der Brockenstube Wald kommt einer gemeinnützigen Institution zugute.

Besuchen Sie die Brockenstube!
Stöbern erwünscht!

Elektromobilität: nur mit erneuerbarem Strom

Ermöglichen Elektrofahrzeuge eine klimafreundliche und umweltschonende Mobilität? Die Frage wird im Moment kontrovers diskutiert. Sicher ist: Elektromobile tragen – mit erneuerbarem Strom betrieben – zur CO₂-Reduktion gegenüber Benzin- und Dieselfahrzeugen bei.

Die Umweltfreundlichkeit von Elektroautos führt im Moment zu heftigen Diskussionen. Deshalb hat das Bundesamt für Energie (BFE) einen Hintergrundbericht erstellen lassen, der die Umweltauswirkungen verschiedener Arten von Personenwagen auf den Schweizer Strassen analysiert. Die Untersuchung basiert auf Ökobilanzen. Diese berücksichtigen den gesamten Lebenszyklus der Fahrzeuge und der wichtigsten Komponenten: Gewinnung von Rohstoffen, Produktion, Bereitstellung des Treibstoffes beziehungsweise des Stroms und der Infrastruktur, Betrieb, Entsorgung und Wiederverwertung.

Zu den wichtigen Resultaten gehören folgende Aspekte:

- Batterieautos verursachen dann deutlich weniger Treibhausgasemissionen als Benzin-, Diesel- und Erdgasfahrzeuge, wenn sie mit Strom aus CO₂-armen Quellen betrieben werden. Das bedeutet: Gleichzeitig mit der Einführung der Elektromobilität muss ein Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion erfolgen.
- Elektroautos führen nicht direkt zu Schadstoffemission und können so dazu beitragen, die lokale Luftqualität zu verbessern. Allerdings entstehen bei der Herstellung der Elektromobile und Batterien Schadstoffemissionen, so dass diese quasi ausgelagert werden.
- Batteriefahrzeuge weisen die höchste Energieeffizienz auf. Damit bilden sie – auch im Vergleich zu Alternativen wie Brennstoffzellenautos oder Gasfahrzeuge – die beste Option unter den emissionsarmen Fahrzeugen, um erneuerbaren Strom möglichst effizient zu nutzen.
- Generell belasten kleinere und leichtere Personenwagen die Umwelt deutlich weniger als grosse und schwere Autos, denn der Energieverbrauch nimmt in etwa linear mit dem Gewicht zu.

Weitere Informationen: www.energieschweiz.ch > Publikationen > Mobilität > Die Umweltauswirkungen von Personenwagen

Haben Sie Fragen rund um erneuerbare Energien und Energieeffizienz, so lassen Sie sich beraten: Verein Energie AR/AI, Geschäftsstelle, Urnäserstrasse 872, 9064 Hundwil, Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch, www.energie-ar-ai.ch

Für alle reiselustigen Wäldler

stehen **zwei** Generalabonnemente der SBB-PTT zur freien Verfügung, die für **Fr. 45.- pro Abonnement und Tag** auf der **Gemeindekanzlei Wald** (Tel. 071 877 31 08) bezogen werden können.

Kühles auch für die heisseren Tage
 Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
 071 898 89 42
EWH
 Elektro-Shop
 Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch
 Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden

Samstag, 21. September 2019, 8.30–10.30 Uhr

Am Samstag, 21. September 2019 findet im Kursaal Heiden die beliebte Kinderartikelbörse statt. Gut erhaltene und aktuelle Herbst- und Winterartikel laden zum Stöbern, um sich für die kühleren Tage zu rüsten. Während des Verkaufs bietet das „Börsenkafi“ die Möglichkeit bei Kaffee und Gipfeli zu verweilen. Die jüngeren Gäste sind in der „Chinderhüeti“ herzlich willkommen.

Die Warenannahme erfolgt am Freitag, 20. September 17.30–19.30 Uhr, die Rückgabe am Samstag, 21. September 11.30–12.00 Uhr.

Um Artikel an der Börse verkaufen zu lassen, benötigen Sie eine Verkaufsnummer. Diese erhalten Sie – solange Vorrat – bis Mittwoch, 18. September 2019.

Anmeldung für Verkaufsnummern und Informationen: **Nicole Naef, Telefon: 079 794 19 57, Email: boerse@haedlerfrauen.ch**

Der Erlös der Kinderartikelbörse wird vollumfänglich an gemeinnützige, regionale Institutionen gespendet. Ein grosser Dank gilt den vielen ehrenamtlichen Helferinnen, die es überhaupt möglich machen, den Anlass durchzuführen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch,
 das Börsen-Team der Häädler Frauen

Nationaler Spitemax-Tag in Heiden

Das **Motto** des diesjährigen Nationalen Spitemax-Tages heisst „Hören und Zuhören“. Beides sind zentrale Elemente des Pflegealltags und der Beziehung zwischen Pflegenden und ihren Klientinnen und Klienten.

Viele ältere Menschen haben Hörschwierigkeiten, welche den Alltag erschweren. Einschränkungen beim Hören können zu sozialer Isolation führen. Das Hören ist bedeutend, um weiterhin aktiv am Leben teil zu nehmen, Missverständnisse können vermieden werden. Oft entdeckt man Hörschwierigkeiten erst zu spät.

Die Spitemax Vorderland ist zusammen mit Akustik, Heiden, mit einem Stand am:

7. September 2019 am Bauernmarkt, Kirchplatz Heiden 9 – 12Uhr präsent

- ❖ Möglichkeit für eine Beratung durch den Hör-Akustiker
- ❖ Gutschein für einen Gratis Hörtest
- ❖ Information durch Spitemax Personal über deren Angebote
- ❖ Erfrischungsgetränk

Lassen sie sich überraschen!

Wir freuen uns, Sie an unserem Stand begrüßen zu dürfen.

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24
 9410 Heiden
 Telefon 071 888 83 83
 heiden@acustix.ch

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 8. August

- 17.00 Beicht-/Seelsorgespräch mit Pfr. Albert Wicki
- 18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki

Freitag, 9. August

- 18.00 Meditation: «Tor des menschlichen Herzens», bis 20.00 Uhr, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Sonntag, 11. August

- 11.00 Regionale Eucharistiefeier der SeelsorgeEinheit Gäbris mit Kinderprogramm auf der Hohen Buche mit dem Pastoralteam der SeelsorgeEinheit. Bei Schlechtwetter findet der Gottesdienst in der kath. Kirche Bendlehn Speicher statt. Auskunft erteilt T 1600.

Dienstag, 13. August

- 09.30 Chängouru Spieltreff bis ca. 11.00 Uhr. Evang. Kirchgemeindehaus Speicher

Mittwoch, 14. August

- 19.00 regionale Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki, kath. Kirche Bühler

Donnerstag, 15. August

- 14.00 Frauechreis: Strick- und Bastelstübli, Café zur Blume Speicher
Gemeinsames Stricken und Basteln bei Kaffee und Kuchen bis 16.00 Uhr
- 18.00 Meditativer Gottesdienst zu Maria Himmelfahrt im Garten von Magi Bélat, Speicherschwendi und gemeinsames Binden von Kräutersträussen mit Verena Süess, dem Frauechreis und der Seniorengruppe, Treffpunkt Parkplatz kath. Pfarreizentrum Speicher

Samstag, 17. August

- 07.00 Meditation / Kontemplation, Meditationsraum kath. Pfarreizentrum Bendlehn
- 14.30 Jubla: Baden, Infos folgen
- 18.00 Eucharistiefeier mit P. Hans Weibel SVD, Gast aus Kuba, kath. Kirche Speicher

Sonntag, 18. August

- 10.00 ökum. Gottesdienst mit Taufen und zur Begrüssung der 1. Klässler mit Pfrn. S. Holz, V. Süess, B. Ledergerber, M. Otto und G. Höpli (Orgel); evang. Kirche Speicher
- 10.00 ök. Schulstartfeier mit Pfrn. Susanne Schewe, Gisela Fabian, Marianne Messmer und Norbert Schneider, evang. Kirche Trogen

Dienstag, 20. August

- 12.00 Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren, evang. Kirchgemeindehaus

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 2.Tim 1,7

Gottesdienste

Sonntag, 11. August

9.,45 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Kristin Ackermann am Klavier im Altersheim Obergaden, anschliessend Suppe und Dessert.
Fahrdienst um 9.30 Uhr ab Kirche Wald.

Freitag, 16. August

13.30-15.00 Ökumenischer Schulanfangsgottesdienst für die 1. und 2. Religionsklasse, Katechetin Marianne Messmer und Pfarrerin Doris Engel Amara

Sonntag, 18. August

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte werden gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen, z.B. um 9.30 in der evang.-ref. Kirche Heiden mit Pfarrer Hajes Wagner.

Sonntag, 25. August

10.00 Gemeinsamer Berggottesdienst mit der Kirchgemeinde Trogen in der Hochmoorhütte (Vierhöfler) Trogen, Pfrn. Susanne Schewe, Pfrn. Doris Engel Amara und der Brassband Musikgesellschaft Trogen. Anschliessend gibt es Würste und Getränke.
Fahrdienst 9.15 Uhr ab Kirche Wald.
Shuttledienst 9.30 Uhr ab Parkplatz Alp Suruggen (ca. 100m vor Rest. Landmark)

Mitteilungen

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 20. August, 14.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsa Graf und Hermann Hohl.

Gemeindeausflug ins Alte Bad Pfäfers Dienstag, 27. August 2019, Besammlung 13.00, Haltestelle Wald Dorf, Richtung Heiden, Rückkehr ca. 20.30.

Auskünfte und Anmeldung bis Donnerstag, 15. August: Marlis Urech, 071 891 61 64 od. Doris Engel, 076 511 41 94

Wir fahren mit dem Car nach Bad Ragaz und weiter mit dem Postauto ins Alte Bad Pfäfers. Dort haben wir eine Führung über die Geschichte des Bades und in die Tamina-Schlucht. Zum Abschluss sind alle zu einem Imbiss eingeladen. Die Kosten werden von der Kirchgemeinde übernommen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin, Evang. Pfarramt, Dorf 24, Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94
 Präsident KiVo, Hans Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55
 Mesmerdienst, Nelly Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55
 Therese Pecnik 071 877 21 14
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 09. Aug.	Mittagstisch für Senioren	Rest. Hirschen, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 16. Aug.	Jugendraum	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 17. Aug.	Letzte Bundesübung	16 - 18 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
So. 25. Aug.	Reg. Berggottesdienst	10. Uhr, Trogen	Evang.-ref. Kirchengemeinden Wald und Trogen
Mo. 26. Aug.	Lesen in der Kirche	19 – 21 Uhr, Kirche	Der kleine Literaturclub
Di. 27. Aug.	Ausflug ins Alte Bad Pfäfers	13 – ca. 20.30 Uhr, Anmeldung bei Doris Engel, 076 511 41 94	Evang.-ref. Kirchengemeinde Wald
Fr. 30. Aug.	Jugendraum	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Fr. 30. Aug.	IG Stammtisch	Ab 19 Uhr, Rechbergstöbli	IG Wald miteinander
Sa. 31. Aug.	Grümpelturnier	Sportplatz	TV Wald
Sa. 31. Aug.	Sommerfest im Anschluss ans Grümpeli	Ab 18 Uhr, Sportplatz	IG Wald miteinander
So. 01. Sept.	Grümpelturnier	Sportplatz	TV Wald
So. 01. Sept.	Spielzeugsammlung Waldfee	14 – 17 Uhr, Spielzeugsammlung Waldfee, Oberdorf 45, Wald	Gabriele Müller Gloor

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 15 57
Familie Giezendanner, Obergadn 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig, Süssmost pasteurisiert 5 l Bag in Box	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Manuela und Gottfried Heeb, Birl 93, Wald	Süssmost pasteurisiert im 5 l Bag in Box Edelbrände Kirschen, Zwetschgen, Birnen >Biobetrieb mit Knospe	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 18 30

Impressum
Erscheinungstag
 alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss
Montag, 9 Uhr, vor dem Erscheinungstag,
Für Leserbriefe ist der Einsendeschluss
 jeweils mittwochs, 11 Uhr, vor dem ordentlichen Redaktionsschluss

Inseratpreise
 1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
 ½ Seite 190 mm x 125 mm oder
 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
 ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern

Redaktion
 Gemeindekanzlei, 9044 Wald
 eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage
 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck
 Walz-Druck GmbH, Walzenhausen

Abo-Preise
 Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

Die **nächste Ausgabe** erscheint am Donnerstag, 22. August 2019, Redaktionsschluss ist am **Montag, 19. August 2019, 9 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei. Für **Leserbriefe** ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 14. August 2019, 11 Uhr.

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
 Birkenstrasse 12 Oberstofel
 9100 Herisau 9127 St. Peterzell
 Telefon 071 351 18 90 Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
 Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
 Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
 SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen Verwaltungen / Abparzellierungen

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 22. August 2019

Nr. 16 • 29. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Info-Vormittag Wasserversorgung „von der Quelle zum Wasserglas“

Sa. 21. September 2019, 09.00 – 12.00

Reservoir Waldebni

Das Reservoir Waldebni ist fertig gebaut und seit geraumer Zeit in Betrieb.

Wir möchten Ihnen gerne einen Einblick geben in die Wasserversorgung Wald. Was braucht es, damit aus Ihrem Wasserhahn Wäldler Quellwasser in guter Qualität und genügender Menge fließt.

Wir zeigen Ihnen die Reservoir Waldebni und Säge und erläutern Ihnen die Wasseraufbereitung. Besichtigt werden können zudem die Quellfassungen Kamor.

In der Waldebni gibt es keine Parkiermöglichkeit. Wir bitten Sie, zu Fuss zu kommen oder das Auto auf dem Schulhausplatz zu parkieren.

Von 8.45 – 9.15 fährt Sie ein Shuttlebus vom Schulhaus zur Waldebni. Auch für die Rückfahrt wird gesorgt.

Eine kleine Festwirtschaft vor Ort ermöglicht Ihnen einen gemütlichen Ausklang und einen gegenseitigen Austausch über das Gesehene und Gehörte.

Nutzen Sie die Gelegenheit, wir freuen uns auf Sie.

Technische Kommission, Lina Graf

Ferienpassangebot vom 29. und 30. Juli 2019 - Ein Tag mit dem Förster

Das Revierforstamt Trogen beteiligte sich wiederum am diesjährigen „Appenzeller Ferienpass“. „Ein Tag mit dem Förster“ war offensichtlich so beliebt, dass die zwei eintägigen Angebote früh ausgebucht waren und eine zudem Warteliste geführt werden musste. Ein Tag fand im „Astwald“ bei Trogen statt, der andere im „Botzenholz“ in der Gemeinde Wald.

Zweimal zwölf Kinder wurden von Forstwart Bruno Düsel und dem Förster Michel Kuster betreut. In einem letzten Winter durchgeführten Holzschlag erläuterte Ihnen der Förster, weshalb die alten Bäume gefällt wurden, wofür das Holz verwendet werden konnte und welche Bedingungen es braucht, damit sich die neue Baumgeneration gut entwickeln konnte. Gemeinsam wurde dann angepackt, die vielen Äste vom Holzschlag zu grossen Haufen geschichtet und somit viel Waldboden für die Verjüngung vorbereitet.

Trotz der strengen, oft auch etwas schmutzigen Arbeit waren die Kinder, neben vielen Buben auch einige unverwundliche Mädchen, mit viel Eifer bei der Arbeit. Es wurde viel geplaudert und gelacht, was immer ein gutes Zeichen ist! Bis am Mittag war dann ein schönes Stück des Holzschlages geräumt. Die Kinder staunten, wieviel so viel fleissige Hände in kurzer Zeit doch bewirken können!

Dann erlebten die Kinder wie man im Wald ein Feuer machen kann, welches eine gute Glut für eine feine Grillwurst hergibt. Ein Wettbewerb im Tannzapfenwerfen rundete die Mittagspause ab. Frisch gestärkt begab sich die Gruppe am Nachmittag auf eine Entdeckungsreise durch das Leben eines Baumes – vom Sämling bis zum alten Baum, welcher schliesslich wieder Platz macht für die nächste Baumgeneration. Höhepunkt für die Meisten war sicherlich das Fällen eines Baumes, welches von Bruno Düsel demonstriert, aus nächster Nähe und doch sicherer Distanz verfolgt werden konnte. Als kleine Erinnerung konnte jedes Kind ein kleines Holzbrettchen des gefällten Baumes mit nach Hause nehmen.

Etwas müde und schmutzig aber mit strahlenden Gesichtern und neuem Wissen über den Wald konnten die Kinder am späten Nachmittag wieder von ihren Eltern empfangen werden.

Michel Kuster, Revierförster Trogen-Bühler-Wald-Rehetobel

Gesuchsteller/in	Bamert Martin und Tanya Grund 129, 9044 Wald AR
Projektverfasser	Bamert Martin Grund 129, 9044 Wald AR
Eigentümer/in	Bamert Martin Grund 129, 9044 Wald AR
Baulage	Grund, Parzelle 357
Zone	Landwirtschaftszone
Bauprojekt	Auslauf- und Bewegungsplatz für Pferde

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Freitag, 23. August 2019** und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf. Allfällige Einsprachen sind innert Frist mit bestimmten Begehren und begründet schriftlich an die Baukommission Wald, Dorf 37, 9044 Wald AR zu richten.

Senioren-Mittagstisch

“Am Freitag, 12. Juli, traf sich eine fröhliche Runde von 17 Gästen zum Senioren-Mittagstisch, der im Juli jeweils im Altersheim Obergaden stattfindet. Wir wurden sehr verwöhnt mit einem prima Essen. Der Mittagstisch der Seniorengruppe Wald ist immer eine gute Gelegenheit um sich auszutauschen und Freundschaften zu pflegen.”

“Der monatliche Mittagstisch findet das nächste Mal am Freitag, 13. September 2019 im Restaurant Zum Wilden Mann, statt. Rosy Zeiter, die diese Anlässe mit viel Engagement organisiert, freut sich auch über neue Gesichter.”

Reformierte Kirchgemeinde Wald

Am Sonntag, 11. August 2019, 09.45 Uhr fand bei strahlendem Sonnenschein der jährliche Gottesdienst im Altersheim Obergaden statt.

Es trafen zahlreiche Gäste zur Freude der Bewohnerinnen und Bewohner im Wintergarten des Altersheims Obergaden ein. Der Gottesdienst wurde von der Organistin Kristin Ackermann am Klavier musikalisch umrahmt.

Nach dem Gottesdienst waren die Gäste zu einer Suppe mit Brot eingeladen. Es wurde eine Linsensuppe mit Wursträdli und Brot serviert. Die Linsensuppe kam bei den Gästen gut an. Beim geselligen Zusammensein der Gäste mit den teilnehmenden Bewohnern, konnten anschliessend feine Hefeschnecken, gesponsert von Esther Eisenhut, zu einem Kaffee serviert werden.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Pfarrerin Doris Engel Amara und Kristin Ackermann, Esther Eisenhut und allen Gästen, die zu diesem gelungenem Sonntagsgottesdienst beigetragen haben.

Roswitha Weder, Aktivierungsfachfrau,
Claudia Nagel, Heimleitung mit Personal

Ökumenischer Schulanfangsgottesdienst:

Wir stechen in den See!

Im Schulanfangsgottesdienst am 16. August stiegen die Erst- und Zweitklässler mit ihrer Religionslehrerin Marianne Messmer und Pfarrerin Doris Engel ins Schiff und hängten ihre Wimpel an die Segelleine. Eingepackt hatten sie mit Hilfe von Marianne Messmer Kompass, Feldstecher, Schwimmweste und Proviant, aber auch Regenzeug und warme Socken...und nicht nur das: auch Dinge, die man nicht anfassen kann: Mut und Neugier. Doris Engel erzählte die Geschichte von den Jüngern und Jüngerinnen, die mit Jesus in einen Sturm gerieten. Christina Dieterle liess den Sturm auf der Geige immer mehr anschwellen, immer stürmischer wurde es bis Jesus den Sturm stillte und das Boot ruhig weiterfahren konnte. Am Schluss bekamen die Schülerinnen von Marianne Messmer kleine Feldstecher und bemalten diese. Mit ihnen konnten sie nach Land Ausschau halten. Nach der Landung wurde das Schiff mit dem Seil wieder sicher an der Klinke der Kirchentüre festgemacht. Zusammen mit den

anwesenden Müttern, der Klassenlehrerin Cornelia Lanker, Grossvater und Geschwistern standen alle um das Boot herum und es gab ein Gebet und einen Segen für das neue Schuljahr, das wie eine Seefahrt viel Spannendes und Neues bereithält.

Text und Fotos: Doris Engel

Kinderartikel Flohmarkt

(Kleider, Spielsachen, Bücher, Fahrzeuge, u.s.w.)

Wo Pausenhalle Schule Wald AR
Wann Mittwoch 18. September 14:30-16:30 Uhr
Wie bezahle pro Tisch 5 Fr, um alles zu deinen Konditionen, selbst zu verkaufen

Neu mit Ballontwisting für die Kids

Anmeldung bei
Fabienne Keller 078/ 615 38 49
oder Denise Lehner 071/ 870 02 76

Aufbau ab 13:30 Uhr
Kaffe, Getränken und Kuchenbuffet

Wir freuen uns auf viele neugierige Besucher

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto **für Fr. 45.00** einen ganzen Tag lang. Für Kurzentschlossene, welche ein Generalabonnement für den aktuellen Tag kaufen, erhalten dieses zum Preis von Fr. 30.00.

Erhältlich auf der Gemeindekanzlei, Tel. 071 877 31 08.

Schulhausstrasse 9 Heiden im Appenzelerland Telefon 071 891 36 36	So 1.9. 15:00	Tag des Kinos: Der König der Löwen	6/4	D
	So 1.9. 19:30	Tag des Kinos: Rocketman	14/12	D
	Di 3.9. 14:15	Nachmittagskino: Britt-Marie war hier	10/8	D
	Di 3.9. 19:30	Long shot	12/10	D
	Do 5.9. 18:00	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
	Do 5.9. 19:30	Dolor y gloria	14/12	Span/d
	Fr 6.9. 20:15	Rocketman	14/12	D
	Sa 7.9. 17:15	Die fruchtbaren Jahre sind vorbei	14/12	dialekt
	Sa 7.9. 20:15	Britt-Marie war hier	10/8	D
	So 8.9. 15:00	Pets 2	6/4	D
	So 8.9. 19:00	Passion – Zwischen Revolte und Resignation mit Regisseur Christian Labhart	12/10	D
	Di 10.9. 19:30	Yoga – die Kraft des Lebens	6/4	OV/d
	Do 12.9. 19:30	Long shot	12/10	D
	Fr 13.9. 18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
	Fr 13.9. 20:15	Nurejew – The White Crow	8/10	E/d
	Sa 14.9. 17:15	Der König der Löwen	6/4	D
	Sa 14.9. 20:15	Dolor y gloria	14/12	Span/d
	So 15.9. 15:00	Kleiner Aladin und der Zauberteppich		D
	So 15.9. 19:30	Yoga – die Kraft des Lebens	6/4	OV/d
	Di 17.9. 19:30	Blinded by the light	12/10	D
	Mi 18.9. 20:15	Cineclub: Lovelting	16/16	OV/d
	Do 19.9. 19:30	Filmhit		
	Fr 20.9. 20:15	Blinded by the light	12/10	D
	Sa 21.9. 17:15	Die fruchtbaren Jahre sind vorbei	14/12	dialekt
	Sa 21.9. 20:15	Nurejew – The White Crow	8/10	E/d
	So 22.9. 15:00	Der König der Löwen	6/4	D
	So 22.9. 19:30	Dolor y gloria	14/12	Span/d
	Di 24.9. 19:30	Late night	12/10	D
Do 26.9. 19:30	Nurejew – The White Crow	8/10	E/d	
Fr 27.9. 20:15	Blinded by the light	12/10	D	
Sa 28.9. 17:15	Yoga – die Kraft des Lebens	6/4	OV/d	
Sa 28.9. 20:15	Die fruchtbaren Jahre sind vorbei	14/12	dialekt	
So 29.9. 15:00	Pets 2	6/4	D	
So 29.9. 19:30	Late night	12/10	D	

September '19 Rosental. Das Kino.

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Gartenfest in Wald AR

Rössli, Säge 173
am Sonntag 1. September 2019, ab 11 Uhr

Samen- und Pflanzentausch

Claudia Rohrhirs erzählt Geschichten
um 13 und 15 Uhr

AF Ink zeigt Bilder im Grafink-Museum
Kaffeestube

gad'ase macht Musik eben gad'ase

Zum grillieren bitte selber etwas mitbringen
Kosten: Freiwilliger Unkostenbeitrag
Auch eure Freunde sind herzlich eingeladen
Ort: Säge 173, 9044 Wald AR

Information: Hedy Menzi und Dani Fehr, 071 877 25 74

Garten: Hedy Menzi, Zeichnungen: AF Ink, Satz: Dani Fehr

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.

071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

KiTu- Kinderturnen

Nach einem „bewegungsreichen“ Jahr gab es bei der KiTu-Gruppe ein kleines Abschiedsfest mit gemeinsamen Spielen, im Brunnen baden und abschliessendem Glacé essen.

Wir durften Fabienne und Miriam nach zwei Jahren aktiver Unterstützung im KiTu verabschieden und bedanken uns herzlich bei Ihnen. Auch bei Basil möchten wir uns nochmals herzlich für seine Mithilfe bedanken.

Willkommen heissen dürfen wir Andrea und Marina, die ab September mit Noemi bei der KiTu Leitung mit dabei sind.

Mitmachen dürfen alle Kinder, ab dem 1. Kindergartenjahr und bis zur 1. Klasse. Vor den Herbstferien gibt es drei Schnupperstunden, um das KiTu Wald kennenzulernen (09.09., 16.09. und 23.09.2019) Es findet in der Turnhalle in Wald von 16.15 bis 17.15 Uhr statt.

Gerne erteilt euch Noemi Kolb, bei Fragen, weitere Auskünfte, Tel. 076 274 62 34, kitu@tv-wald.ch.

Wir freuen uns auf viele neue Gesichter!

Noemi, Andrea und Marina

!!! 40-jähriges Jubiläum - Breu Urs !!!

Nach der Unternehmungsgründung im Januar 1979 ist Breu Urs im August 1979 als Elektromonteur in unser Unternehmen eingetreten. Er hat sich nicht nur in der täglichen Arbeit, sondern auch mit vielen Erfahrungen stetig weiterentwickelt und so einige technologische Veränderungen durchlebt. Mittlerweile sind vierzig Jahre vergangen und er steht der elektro fürer ag nach wie vor zur Seite. Es freut uns daher sehr, dass wir ihm zu seinem 40-jährigen Jubiläum gratulieren und diesen Anlass mit einem Jubiläums-Feierabend-Höck feiern durften. Wir möchten die Gelegenheit nutzen ihm von Herzen für die vergangen Jahre und seinen täglichen Einsatz zu danken.

E fürer
ihr partner für ihre technik

Zögern Sie nicht... kontaktieren Sie uns!
elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden | 071 898 50 40 | info@elektrofuierer.ch | www.elektrofuierer.ch

Grümpeltturnier + Sommerfest Samstag 31. August auf dem Sportplatz in 9044 Wald sönd willkommen!

Sport, Spiel und Spannung, Festzelt, Verpflegung vom Grill,
Prestigematch um 13.00 Uhr: FC Feuerwehr gegen TV Wald
sowie musikalische Überraschungen am Abend warten auf
Teilnehmer/innen und Gäste.

Wir hoffen auf ein zahlreiches Publikum, das mitfiebert, die
Mannschaften anfeuert und unsere Festbeiz besucht!

Der TV Wald, der Männer Sportverein und die IG Wald miteinander tv-wald.ch msv-wald.ch ig-wald.ch

Erfolgreicher Auftritt an der Fête des Vignerons

Am Freitag den 09. August 2019 präsentierte sich das Appenzellerland an der Fête des Vignerons in Vevey. Der Auftritt war ein voller Erfolg. Zahlreiche Besuchende erfreuten sich am abwechslungsreichen Programm mit vielfältigen Bühnenauftritten, Ausstellungen und Interaktionen sowie kulinarischen Angeboten. „Der Auftritt war sehr erfolgreich; wir konnten das Appenzellerland im besten Licht im Waadtland präsentieren und haben viele Komplimente und begeisterte Aussagen entgegennehmen dürfen“, so OK-Präsident Gerhard Frey.

Unter dem Motto «Brauchtum erleben - Vivre les traditions» zeigten die beiden Kantone ihre freundschaftliche Verbundenheit. Der Anlass verlief ohne Zwischenfälle. Die beiden Kantonsregierungen danken allen 120 Mitwirkenden, die zum Erfolg dieses Anlasses in Vevey beigetragen haben. Ohne den ehrenamtlichen Einsatz aller Involvierten wäre dies nicht möglich gewesen.

Weitere Informationen unter www.ar.ch/fdv und www.ai.ch/fdv
oder auf Twitter <https://twitter.com/AppAusserrhoden>

Mich als Gemeindepräsidentin von Wald AR freute es ganz besonders, dass Wäldler aktiv und als Zuschauer dabei waren. Die beste Werbung für unser Dorf hat sicher Hannes von Wald geleistet. Mit seinen Darbietungen von Brauchtum und Feuer zog er tausende von Zuschauerinnen und Zuschauer in seinen Bann. Ebenfalls tönnten, an der See-Promenade von Vevey, einige Appenzeller-Zäuerli unter anderem vorgetragen vom Chlausenschuppel aus Speicher. Mit dabei unser alt Kantonsrat Jürg Solenthaler. Herzlichen Dank auch allen Besuchern die für so gute Stimmung sorgten.

Günstiges vom Nachbarn.

HABEN SIE EINEN BESONDEREN WUNSCH...

Profitieren Sie von unserem gesamten Fleischsortiment. Ihre **Bestellung** nehmen wir gerne an der Kasse **bis 16.00 Uhr** entgegen und ist am **Folgetag** ab **09.45 Uhr** für Sie abholbereit.

Öffnungszeiten

Montag – Freitag 7.00 – 12.15 Uhr / 13.30 – 19.00 Uhr
Samstag 7.00 – 16.00 Uhr

SPAR Supermarkt Wald

Dorf 36, 9044 Wald, Tel. 041 877 13 53

AUF GUTE
NACHBARSCHAFT

www.spar.ch

«Klappe auf!» für Quintett Edelwyss

Letzten Sonntag, 4. August, waren fünf Musikschülerinnen und -schüler der Musikschulen Mittelrheintal, Oberrheintal und Appenzeller Vorderland unter der Leitung von Akkordeonlehrerin Priska Seitz Teil einer Videoproduktion für das Eidgenössische Volksmusikfest 2019 in Crans Montana.

Inmitten eines traumhaften Bergpanoramas wurden an den beiden Drehorten Hoher Hirschberg und Staubern Filmaufnahmen für den schon bald erscheinenden Werbeclip gemacht.

Mit einer Neuinterpretation des Schweizer Hits «079» von Lo & Leduc konnten die in traditionellen Appenzeller Trachten gekleideten Musiker wieder einmal unter Beweis stellen, dass Volksmusik durchaus auch zeitgenössischen Popsongs gerecht werden kann. Voller Vorfreude, die in Anbetracht der vielen Zuschauer bei den Dreharbeiten sicherlich gerechtfertigt ist, wird nun das Video, das Mitte August in den sozialen Medien erscheinen wird, erwartet.

Berggottesdienst

für Kinder und Erwachsene

25. August 2019

10 Uhr

Hochmoorhütte (Vierhöfler) Trogen

Pfrn. Susanne Schewe und Pfrn. Doris Engel

Musik:
Brassband Musikgesellschaft Trogen

Anschliessend gibt es Würste und Getränke.

Fahrdienst um 9.30 Uhr ab Landgemeindeplatz Trogen.

Bei schlechtem Wetter feiern wir den Gottesdienst in der Kirche Trogen und grillieren anschliessend beim Seeblick.

Infos unter 071 340 00 39

Kino Rosental, Heiden

Nachmittagskino

Am ersten Dienstag im Monat heisst es wieder „Film ab“ für unser Nachmittagskino. Gestartet wird am 3. September um 14.15 h mit der schwedischen Komödie „Britt-Marie war hier“. Eine aussergewöhnliche 60jährige Heldin, die man einfach lieben muss.

Am 1. Oktober kommt gar der Regisseur vom Film „Sub Jayega“ zu uns nach Heiden. Dieser Dokumentarfilm setzt sich mit der Palliative-Care-Medizin in Australien, Indien und der Schweiz auseinander. Die Gruppe Palliative Vorderland AR wird auch anwesend sein.

Natürlich verwöhnen wir sie in der Pause wieder mit Kaffee und Kuchen in unserer schönen Kinobar.

Wir freuen uns über Ihren Besuch:

Ihr KinoMol-Team

Ich bin für Sie da in Wald.

Fabian Hohl, Verkaufssupport und Beratung
T 071 343 70 74, fabian.hohl@mobiliar.ch

Agentur Mittelland
Bruggmoos 5
9042 Speicher
T 071 343 70 70
ar@mobiliar.ch
mobiliar.ch

die Mobiliar

980248

Schadenskizze

Was immer kommt – wir helfen Ihnen
rasch und unkompliziert. mobiliar.ch

Agentur Mittelland
Bruggmoos 5
9042 Speicher
T 071 343 70 70
ar@mobiliar.ch

die Mobiliar

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchenzettel

Jesus sagt: «Ich bin der gute Hirte. Ich bin gekommen, damit alle das Leben in Fülle haben.»
Joh 10,10-11

Gottesdienste

Sonntag, 25. August

10.00 Uhr Gemeinsamer Berggottesdienst mit der Kirchgemeinde Trogen in der Hochmoorhütte (Vierhöfler), Trogen, mit PfarrerIn. Susanne Schewe, Pfarrerin Doris Engel Amara und der Brassband Musikgesellschaft Trogen. Anschliessend gibt es Würste und Getränke.
Fahrdienst 9.15 Uhr ab Kirche Wald.
Shuttledienst 9.30 Uhr ab Parkplatz Alp Suruggen (ca. 100m vor Rest. Landmark)

Sonntag, 1. September

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte sind gebeten, die Gottesdienste in den Nachbardörfern zu besuchen, z.B. um 9.30 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Heiden mit Kabarettist Simon Enzler und Pfarrerin Martina Tapernoux

Samstag, 7. September

18:00 Wortgottesdienst der Pauluspfarrei in der Kirche Wald, mit Seelsorger Peter Mahler. Die Mitglieder der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde und weitere Interessierte sind herzlich dazu eingeladen.

Sonntag, 8. September

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte sind gebeten, die Gottesdienste in den Nachbardörfern zu besuchen, z.B. um 9.30 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Heiden mit Pfarrerin Martina Tapernoux

Mitteilungen

Lesen in der Kirche - der kleine Literaturklub

Montag, 26. August, 19.00 bis 21.00 Uhr

Gemeindeausflug ins Alte Bad Pfäfers Dienstag, 27. August
Besammlung 13.00 Uhr, Haltestelle Wald Dorf, Richtung Heiden (für Angemeldete)

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 3. September, 14.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Speicher, mit Elsa Graf und Hermann Hohl

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin, Evang. Pfarramt, Dorf 24, Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94
Präsident KiVo, Hans Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Therese Pecnik 071 877 21 14
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 22. August

18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki

Freitag, 23. August

18.00 Meditation: «Tor des menschlichen Herzens», bis 20.00 Uhr, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Sonntag, 25. August

10.00 Evang. Kirchenfest, evang. Kirche Speicher

Dienstag, 27. August

09.30 Chängouru Spieltreff bis ca. 11.00 Uhr. Evang. Kirchgemeindehaus Speicher

Mittwoch, 28. August

08.30 Wortgottesfeier mit Peter Mahler
09.00 Seniorenprogramm: Glaubensgespräch
19.00 Termine mit Gott – 365 Tage mit der Bibel, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Donnerstag, 29. August

10.00 ökum. Andacht mit Pfrn. Susanne Schewe, Alterszentrum Hof, Speicher

Freitag, 30. August

09.30 ökum. Andacht mit Pfrn. Susanne Schewe, Altersheim Boden, Trogen

Samstag, 31. August

07.00 Meditation / Kontemplation, Meditationsraum kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Sonntag, 1. September

10.00 Eucharistiefeier und Taufe mit Pfr. Albert Wicki.
Familiensonntag mit Verena Süess zum Thema «Klima- und Naturschutz».
Kath. Kirche und Pfarreizentrum Bendlehn Speicher

Dienstag, 3. September

12.00 Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Mittwoch, 4. September

17.30 Ministranten: Einführungs-Höck

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
So. 25. Aug.	Reg. Berggottesdienst	10. Uhr, Trogen	Evang.-ref. Kirchgemeinden Wald und Trogen
Mo. 26. Aug.	Lesen in der Kirche	19 – 21 Uhr, Kirche	Der kleine Literaturclub
Di. 27. Aug.	Ausflug ins Alte Bad Pfäfers	13 – ca. 20.30 Uhr	Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald
Fr. 30. Aug.	Jugendraum	20- 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Fr. 30. Aug.	IG Stammtisch	Ab 19 Uhr, Rechbergstöbli	IG Wald miteinander
Sa. 31. Aug.	Grümpelturnier	Sportplatz	TV Wald
Sa. 31. Aug.	Sommerfest im Anschluss ans Grümpeli	Ab 18 Uhr, Sportplatz	IG Wald miteinander
So. 01. Sept.	Grümpelturnier	Sportplatz	TV Wald
So. 01. Sept.	Spielzeugsammlung Waldfee	14 – 17 Uhr, Spielzeugsammlung Waldfee, Oberdorf 45, Wald	Gabriele Müller Gloor
So. 01. Sept.	Gartenfest	Ab 11 Uhr, Rössli, Säge 173	Hedy Menzi und Dani Fehr
Di. 03. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 13. Sept.	Mittagstisch für Senioren	Rest. Zum wilden Mann, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 13. Sept.	Jugendraum	20- 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 15 57
Familie Giezendanner, Obergadn 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig, Süssmost pasteurisiert 5 l Bag in Box	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Manuela und Gottfried Heeb, Birli 93, Wald	Süssmost pasteurisiert im 5 l Bag in Box Edelbrände Kirschen, Zwetschgen, Birnen >Biobetrieb mit Knospe	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 18 30

Impressum
Erscheinungstag
 alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss
Montag, 9 Uhr, vor dem Erscheinungstag,
Für Leserbriefe ist der Einsendeschluss
 jeweils mittwochs, 11 Uhr, vor dem ordentlichen Redaktionsschluss

Inseratpreise
 1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
 ½ Seite 190 mm x 125 mm oder
 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
 ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern

Redaktion
 Gemeindeganzlei, 9044 Wald
 eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage
 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck
 Walz-Druck GmbH, Walzenhausen

Abo-Preise
 Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

Die **nächste Ausgabe** erscheint am Donnerstag, 5. September 2019, Redaktionsschluss ist am **Montag, 2. September 2019, 9 Uhr**, auf der Gemeindeganzlei. Für **Leserbriefe** ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 28. August 2019, 11 Uhr.

Altpapiersammeltag
Do. 19. Sept. 2019, ab 8.00 Uhr
 durch die 3. – 6. Klasse der Schule Wald.

Zeitungen und Illustrierte getrennt vom Karton bündeln.
Karton und Zeitungen nie in Papiersäcke stopfen!
 Bitte binden Sie nicht zu viele Zeitungen zusammen –
 die Kinder vermögen das Gewicht nicht zu heben.
 Herzlichen Dank!

Sollte Ihr Papier bis 13.30 Uhr nicht abgeholt worden sein,
 telefonieren Sie unter der Nummer 071 877 23 22.

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 5. September 2019

Nr. 17 • 29. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Geschätzte Wäldlerinnen Wäldler

Ein stetes Tropfen höhlt den Stein. Dieses Sprichwort ist für diese Situation passend. Es freut mich sehr, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die Gemeinden Trogen, Wald, Rehetobel, Heiden und Grub AR den Mehrkosten für 8 zusätzliche Postautokurse zugestimmt haben. Dies bedeutet, dass ab **Dezember 2019** von Mo-Fr folgende Kurse neu gefahren werden:

Heiden – Trogen ab 08:00 / 16:00 / 17:08 / 18:08

Trogen – Heiden ab 08:28 / 16:28 / 17:30 / 18:30

Bei den Kursen um 17.08 Uhr und 18.08 Uhr ab Heiden ist es so, dass im Kaien der Anschluss aus Richtung Rehetobel und St. Gallen sichergestellt werden kann, was zu Pendlerzeiten eine zusätzliche Verbesserung für Wald und Trogen bringt. Dies wird im neuen Fahrplan 2020 abgedruckt.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Aus der Gemeinderatssitzung vom 20. August 2019

Deponieplanung AR – Vernehmlassung

Die letzte Deponieplanung des Kantons liegt 20 Jahre zurück. Deshalb ist es nun an der Zeit, die Deponieplanung neu anzugehen. Das Amt für Umwelt hat 48 potentielle Deponiestandorte erfasst und den Gemeinden und Grundeigentümern zur Vernehmlassung unterbreitet. In der Gemeinde Wald sind drei Deponiestandorte erfasst im Bereich Obergaden, Falkenhorst, Bärloch. Die Technische Kommission und der Gemeinderat haben das Geschäft behandelt. In besagtem Gebiet befinden sich zahlreiche Wasser-, Quell- und Schmutzwasserleitungen. Verkehrstechnisch sind eine schmale Kantonsstrasse sowie Flurgenossenschafts- und Privatstrassen tangiert. Die Kantonsstrasse ist Schulweg und Zubringer zum Gemeindesportplatz. Es verkehren dort regelmässig Kinder und Jugendliche mit ihren Velos. Die Verkehrssicherheit für diese Benutzergruppe würde durch eine Deponie im Bereich Obergaden stark gefährdet. Der Gemeinderat lehnt aufgrund der vorerwähnten Punkte die Deponien im Gebiet Obergaden, Falkenhorst und Bärloch ab.

Altersheim Obergaden

Ab 2026 haben alle auf der Pflegeheimliste Appenzell Ausserrhoden zugelassenen Leistungserbringer (Altersheime etc.) die Pflege über alle Pflegestufen zu gewährleisten. Aktuell bietet das Altersheim Obergaden die Pflege bis zur BESA Stufe 7 an. Der Gemeinderat hat beschlossen, beim Amt für Soziales, Herisau Antrag zu stellen, das Altersheim Obergaden bis zur BESA Stufe 12 zu bewilligen.

Musikschule Appenzeller Vorderland

Der Gemeinderat hat dem Budget 2020 der Musikschule Appenzeller Vorderland zugestimmt. Für 2020 sind für die Gemeinde Wald Kosten in Höhe von CHF 37'000 veranschlagt. Das Budget ist für die Delegiertenversammlung vom 16.9.2020 traktandiert.

Pensenerhöhungen Verwaltungspersonal

Seit Jahren leisten die beiden Frauen Karin Meier (Einwohneramt, Finanzverwaltung) und Madeleine Kessler (Bausekretariat) mit vergleichsweise kleinen Pensen von 70 resp. 35 % sehr gute und zuverlässige Arbeit auf der Gemeindeverwaltung. Die Arbeiten wurden in den letzten, bedingt durch die Gesetzgebung und die zunehmende Digitalisierung immer komplexer und aufwendiger. Eine Pensenerhöhung ist unumgänglich. Der Gemeinderat hat eine Pensenerhöhung um 5 % (Karin Meier) und 10 % (Madeleine Kessler) ab 1. September 2019 bewilligt.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Suter, Karl Rudolf, gestorben am 28. August 2019 in Rehetobel, geboren 1928, wohnhaft gewesen in Wald AR

Schule Wald

Altpapiersammlung, Do. 19.9.2019, ab 8 Uhr

Zeitungen und Illustrierte getrennt vom Karton bündeln.

Karton und Zeitungen nie in Papiersäcke stopfen!

Bitte binden Sie nicht zu viele Zeitungen zusammen – die Kinder vermögen das Gewicht nicht zu heben.

Herzlichen Dank!

Sollte Ihr Papier bis 13.30 Uhr nicht abgeholt worden sein, telefonieren Sie unter der Nummer 071 877 23 22.

SCHULE WALD AR

Spielsachenflohmarkt am Jahrmarkt Freitag, 27. September 2019

Auf Wunsch von Kindern besteht am Jahrmarktmorgen die Möglichkeit, eigene, nicht mehr benötigte Spielsachen im Schulhausgang selber zu verkaufen.

Die Kinder wurden in einem Brief mit Anmeldetalon über die Schule informiert.

- Einrichten:** ab 9.30 Uhr im Schulhauseingang
Verkauf: 10.00 – 11.30 Uhr
Preise u. Erlös: Die Preise bestimmen die Kinder selber und behalten ihren Erlös in der eigenen Kasse.

Kommen Sie vorbei!

Judith Schüpbach und Schulteam Wald

Bücherstand am Jahrmarkt Freitag, 27. September 2019 Schule Wald

Bücherfreunde aufgepasst!

Auch dieses Jahr wird wieder ein Marktstand mit spannenden Taschenbüchern und Sachbüchern zum Stöbern einladen. Der Erlös wird für die Schulbibliothek verwendet.

Abgabeb Gelegenheit:

Bei offenem Schulhaus jederzeit in der **Pausenhalle** des Schulhauses. Bitte die Bücher in Papiertaschen bringen. Dies bis **spätestens Mittwoch, 18. September 2019**. CD's, DVD oder Videos bitte **nicht** dazulegen.

Eine Bitte:

Geraten Ihnen beim Durchstöbern Ihres Bücherregals auch unansehnliche, abgenutzte Bücher in die Finger, von denen Sie sich trennen wollen, nutzen Sie die Papiersammlung vom **Donnerstag 19. September**.

Kontaktperson bei Fragen:

Marlis Bänziger

Tel. Privat: 071 / 877 26 80

Schule: 071 / 877 27 39

Danke für Ihre Mithilfe!

Schulteam Wald

Feuerwehr Wald – Rehetobel mit neuer Arbeitsuniform

Seit Anfang Jahr ist die Feuerwehr Wald – Rehetobel mit einer modernen Arbeitsuniform unterwegs. Die alte Uniform hat die letzten 15 Jahren gedient und durfte nun in eine passende Arbeitshose, sowie eine wasserabweisende Softshell-Jacke getauscht werden. Ebenfalls wurde in den letzten Jahren ein T-Shirt angeschafft. Die neue Uniform, in Schwarz – Rot, verfügt über reflektierende Beschriftungen, sowie das Zweckverbandslogo der Feuerwehr Wald Rehetobel. Lassen wir nun aber die Bilder sprechen...

Arbeitsuniform alt

Arbeitsuniform neu

Die **nächste Ausgabe** erscheint am Donnerstag, 19. September 2019, Redaktionsschluss ist am **Montag, 16. September 2019, 9 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei. Für **Leserbriefe** ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 11. September 2019, 11 Uhr.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 9 Uhr , vor dem Erscheinungstag Für Leserbriefe ist der Einsendeschluss jeweils mittwochs, 11 Uhr, vor dem ordentlichen Redaktionsschluss
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.— Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Elija Walz: Der neue Schulpraktikant an der Sekundarschule TWR

Wir begrüssen an der Sekundarschule Elija Walz, der im nächsten halben Jahr bei uns seinen Zivildienstseinsatz leistet. Wir lassen ihn gerade selber zu Wort kommen:

«Matura – was nun? Diese Frage stellte ich mir auch. Schnell bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich ein Zwischenjahr absolvieren werde, damit ich meinen Zivildienstseinsatz leisten kann. Dabei bin ich auf das Stellenangebot der Sekundarschule Trogen gestossen, welches mein Interesse sofort geweckt hat, weil für mich sowohl eine musikalische als auch eine pädagogische Ausbildung in Frage kommt.

Meine grösste Leidenschaft ist die Musik. Ich spiele Schlagzeug, Klavier und Saxophon und musiziere damit in verschiedenen Besetzungen. Ausser der Livemusik widme ich mich gerne der Musikproduktion am Computer.

Nach dem Praktikum möchte ich weiterhin meiner Leidenschaft nachgehen und eventuell ein Musikstudium an der Zürcher Hochschule der Künste in Angriff nehmen. Vorerst freue ich mich auf ein interessantes halbes Jahr an der Sekundarschule.»

Grosses Schulfest der Sekundarschule TWR

Bei strahlendem Sommerwetter ging kurz vor den Sommerferien das zweite Schulfest gelungen über die Bühne. Die Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen haben sich im Vorfeld ins Zeug gelegt und so konnte dem Publikum einiges geboten werden. Ein freundlich farbenfroh geschmückter Platz mit einer einladenden Festwirtschaft empfing die zahlreichen Besucherinnen und Besucher.

Es gab ein breites kulinarisches Angebot und an der Bar konnte der Durst mit kreativen, erfrischenden Drinks gelöscht werden. Die Besucherinnen und Besucher schätzten es auch, gemütlich zusammensitzen und sich in einem lockeren Rahmen auszutauschen.

Natürlich stand die 3. Sekundarklasse im Mittelpunkt. Sie wurde nicht nur in einem würdevollen Rahmen verabschiedet – die Bandauftritte und Tanzdarbietungen haben das Publikum mitgerissen und begeistert. Sogar an die Kleinsten wurde gedacht. Speziell für sie haben motivierte Babysitterinnen einen phantasievollen Kinderhort eingerichtet.

Der Einsatz der Jugendlichen war grossartig. Sie haben in hohem Masse zum Gelingen dieses Festes beigetragen. Wie könnte man besser in die wohlverdienten Sommerferien starten?

Romreise

Sonntag 26.1. – Freitag 31.1.2020

Die Pfarrei Speicher-Trogen-Wald lädt interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger zur Romreise ein. Durch die ewige Stadt führt Sie Marco Süess, Seelsorger. Er setzt einen Akzent auf die architektonischen Schätze der Antike. Es ist keine explizite Pilgerreise, aber auch wichtige kirchliche Bauten werden berücksichtigt. Auf individuelle Wünsche kann je nach Gruppengrösse eingegangen werden. Genauere Infos erhalten Sie auf www.pauluspfarrei.ch oder am Schriftenstand der Kirche. **Anmeldeschluss ist der Freitag 6. September 2019.**

Viel Schweiss, Einsatz und eine super Stimmung: Das war das Grümpeli Wald 2019

Letztes Wochenende fand am Samstag eine weitere Ausgabe des Grümpeli Wald statt. Am Morgen um 8 Uhr piff der Schiedsrichter die erste Partie des Tages an. Dieses Jahr konnten die Organisatoren das Grümpeli wegen der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften gut an einem Tag durchführen. Petrus meinte es gut mit uns und wir konnten den ganzen Tag strahlend schönes Wetter geniessen. Bewaffnet mit Sonnencreme, genug zu trinken und einem Chäpli trotzten die Fussballer und Fussballerinnen der Sonne. Unter den neuen Zelten des TV konnte man sich im Schatten eine Pause gönnen und die Festwirtschaft des Männersportvereins Wald geniessen. Die beinahe schon legendären Schnitzelbrote überzeugten auch dieses Jahr wieder Jung und Alt.

In den Kategorien Herren, Sie & Er und Schüler traten die Mannschaften gegeneinander an. Auch als Konkurrenten spielten alle Mannschaften fair und rücksichtsvoll gegeneinander, so dass die Schiedsrichter nicht viel eingreifen mussten.

Nach dem Mittag stand ein Prestigespiel des Turnverein Wald gegen die Feuerwehr Wald/ Rehetobel an. Mit einem spektakulären Auftritt fuhren sie gleich mit dem neuen KLF vor. In beinahe voller Montur kämpften die Männer der Feuerwehr gegen die Turner an. Der Turnverein konnte das Spiel mit 2:1 knapp für sich entscheiden. Vielen Dank an die Feuerwehr für den Einsatz und das tolle Spiel. Am Abend um 7 Uhr stand dann schon das Rangverlesen der Schüler an. Gewonnen hat diese Kategorie die Mannschaft mit dem Namen Hartz 4 und der Tag gehört dir.

Die Fussballer und Fussballerinnen der anderen beiden Kategorien spielten nach dem Rangverlesen weiter um die Plätze fürs Halbfinal. Im zweiten Halbfinal wurden die Besucher und Spieler von einem unerwarteten Ausfall der Flutlichter überrascht und das Spiel musste abgebrochen werden. Die Verantwortlichen tappten wortwörtlich im Dunkeln wo das Problem liegen könnte. Als dann einige Lichter wieder angingen, entschied sich der TV für Penaltyschiessen anstatt die beiden Finals und das Halbfinal noch auszutragen. Es war zu unsicher ob das Licht wieder ausfallen würde. So traten im Final der Kategorie Sie & Er die Mannschaft des TV Wald `Ä Schüga` gegen die altbekannte Mannschaft `Kei Ahnig` an. Das Glück wendete sich trotz einem gehaltenen Penalty gegen den TV und die Spieler von `Kei Ahnig` konnten den Sieg feiern. Mit einem Torverhältnis von 28:0 hatte es sich diese Mannschaft aber auch verdient.

Das Final der Herren wurde dann unter zwei Rehetobler Mannschaften ausgefochten. So konnte die Mannschaft Pampers United FC den Sieg gegen die Olma Buebe davontragen.

Das anschliessende Rangverlesen konnte wieder unter voller Beleuchtung stattfinden, so dass die Spieler immerhin die richtigen Preise aussuchen konnten.

Der TV Wald bedankt sich ganz herzlich bei allen teilnehmenden Mannschaften, Besuchern, Sponsoren und Helfern. Ein ganz besonderer Dank geht an den MSV Wald und natürlich an die IG Wald die am Abend die Festwirtschaft und das Sommerfest führten.

Manuel Bänziger, Aktuar

Grümpeltturnier mit gelungenem Sommerfest

Das diesjährige Grümpeltturnier war gekennzeichnet durch einen hohen Besucheraufmarsch und begleitet von warmen Sommertemperaturen. Die Festwirtschaft lief auf Hochturen und das neue Zelt des TV Wald war meistens gut gefüllt. Nach den Grillwürsten, Schnitzelbrot und Pommes herrschte grosse Nachfrage. Dank des heissen Wetters liefen auch die kühlen und erfrischenden Getränke gut über die Theke.

Über Mittag konnte die Feuerwehr im Rahmen des Prestige-Matches gegen den TV Wald - zur Begeisterung vieler Kinder und Erwachsenen - auch ihre neuen Uniformen und das neue Fahrzeug vorstellen.

Am Abend hatte die IG Wald miteinander zum Sommerfest eingeladen. Im Sinne eines unterstützenden Miteinanders übernahm sie ab 18.00 Uhr den Betrieb der Festwirtschaft. Neben den weiterlaufenden Fussballspielen nutzten Sportler/innen, Gäste, Jung und Alt das Festzelt, um in den Spielpausen auszuruhen und zum gemütlichen Zusammensein. Für 20.00 Uhr war eine musikalische Überraschung angesagt. Leicht verspätet traf dann, von Schellenklängen begleitet, die Zäuerligruppe „Umehöckler“, eingeladen von der IG Wald, auf dem Festgelände ein. Die stimmungsvollen neun Sänger postierten sich im Halbkreis vor dem Festzelt und gaben stimmungsvolle und teilweise auch etwas melancholische Zäuerlis zum Besten. Das Publikum zeigte sich begeistert und belohnte die Vorführung mit reichlich Applaus.

Die Umehöckler beim Zäuerlen und Talerschwingen
Die IG Wald miteinander freut sich, dass sie den Männersportverein und den TV Wald beim diesjährigen Grümpeli unterstützen konnte. Danke an alle Helfer/innen, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben. Ein grosses Dankeschön geht auch an die Feuerwehr für ihren Zusatzeinsatz!

Thomas Baumgartner
ig-wald.ch

chorwald

200 Jahre Singen in Wald AR

Sa 9. November 19.30 Uhr | So 10. November
17.00 Uhr | Kirche Wald

WOLLEN SIE EINIGE PROBEN MIT UNS MITERLEBEN?

Liebe Leserinnen und Leser der WANZE

Wir feiern 200 Jahre Singen in Wald! 1819, anlässlich des 300-Jahr-Gedenkjahrs an die Reformation, hatte der Wäldler Pfarrer und Appenzeller Sängervater Samuel Weishaupt (1794–1874) einen Chor mit gemischten Stimmen gegründet. Daran erinnern wir am 9. und 10. November 2019 in der Kirche Wald. Aber nicht nur: Wir werden Sie mit einem bunten Programm überraschen, das die Vielfalt des Wäldler Gesangs im Lauf der Jahrzehnte und vor allem seit 1995, seit Jürg Surber den Chor leitet, ins Zentrum stellt. Dabei werden auch Reminiszenzen an das Freilufttheater «Das glückselige Leben» einfließen, das der chorwald diesen Sommer und noch bis Mitte September im und um den Landsgemeindeplatz Trogen mitgestalten und -prägen durfte und darf.

Samuel Weishaupt schrieb dereinst: «Mir träumte immer von großen Chören, von Hunderten von Sängern.» Wir laden Sie, liebe Leserin, lieber Leser, herzlich dazu ein, mit uns zusammen drei Proben zu erleben sowie am 9. und 10. November in der Kirche Wald dabei zu sein. Wir werden am

21. Oktober

28. Oktober

4. November

Lieder einüben, die Sie mit uns zusammen singen können. Sie brauchen kein Vorwissen, sondern einzig und allein Lust und Freude, sich auf ein Experiment einzulassen. Wir proben an jenen Abenden voraussichtlich in der Kirche Wald, und zwar von **19 bis 20 Uhr** für Sie alle. Melden Sie sich doch kurz per SMS (079 703 33 39) oder E-Mail (heidi.eisenhut@ar.ch) bei mir, wenn Sie dabei sein möchten. Wir freuen uns auf Sie (und darauf, Samuel Weishaupt zu zeigen, dass wir's auch können: Er leitete nämlich 1826 anlässlich eines Konzerts in der Kirche Wald einen «Chor von gemischten Stimmen, der aus ungefähr hundert Personen bestand»!)

Und für alle, die nicht mitsingen können oder wollen: Reservieren Sie sich den 9. November ab 19.30 Uhr oder den 10. November ab 17.00 Uhr!

Im Namen des chorwald:

Heidi Eisenhut, Präsidentin

www.chorwald.ch, chorwald@gmail.com

Jugendmusik Heiden:

Auf ans Schweizer Jugendmusikfest in Burgdorf!

Die Jugendmusik Heiden reist am 21. und 22. September 2019 als einer von 106 Musikvereinen an das Schweizer Jugendmusikfest in Burgdorf. Dabei misst sich das Korps unter der Leitung der neuen Dirigentin, Maria Sturm, am Samstag beim Konzertwettbewerb mit anderen Jugendmusikern. Unter der Leitung des Vizedirigenten, Tobias Braunwalder, startet das Korps zusammen mit den Tambouren am Sonntag den Parademusikwettbewerb. Am Abend um 19:40 Uhr findet dann auch der traditionelle Empfang bei schönem Wetter auf der Seeallee/Dunantplatz statt. Die Musikgesellschaft St. Margrethen wird die Jugendmusik musikalisch begrüssen und vom Lindenplatz zum Dunantplatz belgeiten. Ebenfalls werden die drei Formationen, Korps, Nachwuchskorps und Tambouren ein kleines Ständli geben. Bei schlechtem Wetter findet der Empfang ohne die Musikgesellschaft St. Margrethen im evangelischen Kirchgemeindehaus statt. Alle Musikbegeisterte sind herzlich zu einem Apéro eingeladen. Die Musikantinnen und Musikanten der Jugendmusik Heiden freuen sich auf ein erfolgreiches und interessantes Fest sowie auf Ihren Besuch beim Empfang in Heiden.

Die Jugendmusik Heiden nahm am letzten Schweizer Jugendmusikfest 2013 in Zug noch mit der alten Uniform teil. Bringt die neue Uniform ebenso viel Glück?

Jugendmusik Heiden, Roman Höhener

Kino Rosental, Heiden:

PASSION - zwischen Revolte und Resignation

Sonntag, 8. September 2019, 19 Uhr

Anschliessend Diskussion mit Regisseur
Christian Labhart moderiert von Hanspeter Spörrli

Ein Essayfilm über den Umgang mit der schmerzlichen Tatsache, dass unser Dasein heute nicht so ist, wie es sich viele vor 50 Jahren erträumten. Ein filmischer Versuch, die Mechanismen eines entfesselten Kapitalismus zu zeigen und die Frage zu beantworten, ob ein richtiges Leben im falschen möglich ist.

dä Zubi

Der sichere Wert

**David Zuberbühler
wieder in den Nationalrat.**

Elektroinstallationen und mehr ...

Beratung, Service,
Neu- und Umbauten
071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Shop

www.ewhelden.ch

Voranzeige:

Spezial-Entsorgungen von Elektronik
und Giftstoffen

Samstag, 2. November 2019,
9 – 11 Uhr

Auf dem Schulhausplatz Wald

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent
in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

acustix

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

JEDERZEIT
GRATIS
HÖRTEST
IM WERT VON
CHF 80.-

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Gott ist mein Licht und meine Befreiung,
Gott ist die Zuflucht für mein Leben, vor wem
sollte ich mich fürchten?

Psalm 27,1

Gottesdienste

Samstag, 7. September

18:00 Wortgottesdienst der Pauluspfarre mit Seelsorger Peter Mahler. Die Mitglieder der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde und weitere Interessierte sind herzlich dazu eingeladen.

Sonntag, 8. September

Kein Gottesdienst in der Kirche in Wald. Interessierte sind gebeten, die Gottesdienste in den Nachbardörfern zu besuchen, z.B. um 9.30 in der evang.-ref. Kirche Heiden mit Pfarrerin Martina Tapernoux.

Sonntag, 15. September

10.00 Ökumenischer, regionaler Gottesdienst zum Betttag mit Pfarrern Doris Engel Amara, Susanne Schewe und Sigrun Holz und Seelsorger Peter Mahler. Es singt der Trachtenchor Heiden. Anschliessend Apéro.

Donnerstag, 19. September

10.00 Andacht im Altersheim Obergaden mit Abendmahl, mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Sonntag, 22. September

17.00 Konfirmanden am Start: der besondere Gottesdienst mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden.

Sonntag, 29. September

10.00 Gottesdienst mit Pfarrer Richard Bloomfield in der evang.-ref. Kirche Trogen.
Zu diesem Gottesdienst sind auch alle ref. und kath. Interessierten aus Wald und Speicher herzlich eingeladen.

Mitteilungen

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 17. September, 14.00 im Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsa Graf und Hermann Hohl.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin, Evang. Pfarramt, Dorf 24, Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94
Präsident KiVo, Hans Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Therese Pecnik 071 877 21 14
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 5. September

14.00 Frauechreis: Strick- und Bastelstübli, Café zur Blume, Speicher
18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki

Freitag, 6. September

18.00 Tor des menschlichen Herzens, Meditation mit Sabine Weilenmann kath. Pfarreizentrum, Bendlehn
19.00 Frauechreis: Lottoabend mit den Landfrauen, Restaurant Sternen, Speicher

Samstag, 7. September

11:00 – 16:00 Jubla Tag, bei Haus zur Blume, Speicher mit Kuchenverkauf und Action-Programm für Klein und Gross

Sonntag, 8. September

10.00 Eucharistiefeier mit Joseph Kaufmann und Peter Mahler

Dienstag, 10. September

09.30 Chängouru: Spieltreff, evang. Kirchgemeindehaus, Speicher
17.00 Ministranten: Herbst-Höck, kath. Pfarreizentrum Bendlehn
20.00 Firmweg: Info-Abend Eltern, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Mittwoch, 11. September

14.00 Rosenkranz, kath. Kirche, Speicher

Donnerstag, 12. September

19.40 Firmweg: Info-Abend Jugendliche, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Samstag, 14. September

07.00 Meditation / Kontemplation, kath. Pfarreizentrum Bendlehn
10.00 Fiire mit de Chline mit Pfrn. Susanne Schewe, evang. Kirche Trogen

Sonntag, 15. September

10.00 ökum. Bettags-Gottesdienst mit P. Mahler, D. Engel, S. Holz, S. Schewe, evang. Kirche, Wald
19.00 Cross Point Gottesdienst, Dom St. Gallen

Dienstag, 17. September

12.00 Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren, evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 13. Sept.	Mittagstisch für Senioren	Rest. Zum wilden Mann, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 13. Sept.	Jugendraum	20- 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 15. Sept.	Ökumen. Gottesdienst zum Bettag	10 Uhr, Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinden Wald, Trogen, Speicher und Paulunspfarrei
Di. 17. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Mi. 18. Sept.	Kinderflohmarkt	14.30 – 16.30 Uhr, Pausenhalle MZA	Fabienne Keller / Denise Lehner
Do. 19. Sept.	Altpapiersammlung	Ab 8 Uhr	Schule Wald
Sa. 21. Sept.	Info Vormittag der Wasserversorgung Wald	09.00 – 12.00 h	Technische Kommission
Sa. 21. Sept.	Mitgliederversammlung FDP Vorderland (öffentlich)	10.30 Uhr, Rest. Hirschen, Wald (mit offeriertem Apéro)	FDP. Die Liberalen Vorderland
Sa. 21. Sept.	Endschiessen für alle	15 - 18 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 15 57
Familie Giezendanner, Obergadn 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig, Süssmost pasteurisiert 5 l Bag in Box	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Manuela und Gottfried Heeb, Birli 93, Wald	Süssmost pasteurisiert im 5 l Bag in Box Edelbrände Kirschen, Zwetschgen, Birnen >Biobetrieb mit Knospe	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 18 30

**PRO
SENECTUTE**
GEMEINSAM STÄRKER

Erlebniskalender

Der neue Erlebniskalender ist ab sofort erhältlich unter Telefon 071 353 50 30 oder info@ar.prosenectute.ch.

Neu im Angebot sind die Kurse «Muulörgele», «Partnersuche im Internet», «Kreatives Schreiben» und noch viele mehr.

Alle Veranstaltungen finden Sie auch online unter www.ar.prosenectute.ch.

BULLET JANE
- FÜNF RÖCKE FÜR EIN HALLELUJA -

Theaterverein **hoistock**

FREITAG 15. NOVEMBER **SAMSTAG 16. NOVEMBER**
20.00 UHR TURNHALLE NIDEREN, TROGEN

SPECIAL GUEST **les papillons**

WWW.HOISTOCK.CH

RAIFFEISEN MIGROS Schützenzöggen die Mobilbar Appenzell AusserrRhoden KURZSCHUSS

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 19. September 2019

Nr. 18 • 29. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Die diesjährige **Jungbürgerfeier**, organisiert durch die Gemeinde Rehetobel, führte uns zur Wetterstation in Appenzell. Der Inhaber der **WeatherFactory** führte uns gleich selber durch das Gebäude. Wir profitierten von kompetentem Wissen mit spannenden Ausführungen und weit zurück liegenden Geschichten. Wohl alle 19 Jugendlichen und 9 Begleitpersonen aus den Gemeinden Rehetobel – Wald und Trogen konnten ihr Wissen, über Wetterprognosen und wie sie entstehen, erweitern. Weiter ging es auf den Hohen Kasten wo Gemeinderat Roland Scretta von Zavorziz über seine frühere Arbeit erzählte und die beiden Wetterstationen erklärte. Der gemütliche Abschluss mit feinem Nachtessen im Restaurant Sonne, rundete den gelungenen Anlass ab.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Info-Vormittag Wasserversorgung „von der Quelle zum Wasserglas“

Sa. 21.9.2019, 9 – 12 Uhr, Reservoir Waldebni

Das Reservoir Waldebni ist fertig gebaut und seit geraumer Zeit in Betrieb. Wir möchten Ihnen gerne einen Einblick geben in die Wasserversorgung Wald. Was braucht es, damit aus Ihrem Wasserhahn Wäldler Quellwasser in guter Qualität und genügender Menge fliesst.

Wir zeigen Ihnen die Reservoirs Waldebni und Säge und erläutern Ihnen die Wasseraufbereitung. Besichtigt werden können zudem die Quelfassungen Kamor.

In der Waldebni gibt es keine Parkiermöglichkeit. Wir bitten Sie, zu Fuss zu kommen oder das Auto auf dem Schulhausplatz zu parkieren.

Von 8.45 – 9.15 fährt Sie ein Shuttlebus vom Schulhaus zur Waldebni. Auch für die Rückfahrt wird gesorgt.

Eine kleine Festwirtschaft vor Ort ermöglicht Ihnen einen gemütlichen Ausklang und einen gegenseitigen Austausch über das Gesehene und Gehörte.

Nutzen Sie die Gelegenheit, wir freuen uns auf Sie.

Technische Kommission, Lina Graf

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Barandun geb. Kristiansen, Hjördis, gestorben am 12. September 2019 in Wald AR, geboren 1926, wohnhaft gewesen in Wald AR

Einwohnerkontrolle Wald

Aufforderung zum Zurückschneiden von Bäumen, Sträuchern und Lebhägen an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen

Wir fordern die Eigentümer der an die öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wege und Plätze angrenzenden Grundstücke auf, Bäume, Sträucher und Lebhäge **bis zum 28. Oktober 2019** so zurück zu schneiden, dass sie den Fussgänger- und Strassenverkehr, die Strassenbeleuchtung sowie die Sicht auf die Verkehrssignale nicht beeinträchtigen.

Auszug aus dem Strassenreglement Art. 22

¹ Strassen sind bis auf eine Höhe von 5,0 m, Trottoirs bis auf eine Höhe von 2,5 m, von überhängenden Ästen freizuhalten.

² Böschungsfuss und Böschungskrone sind gegenüber dem Fahrbahnrand in einer Breite von 0,5 m horizontal auszubilden.

³ Künstliche Einfriedungen haben einen Strassenabstand von 0,5 m gegenüber dem Fahrbahnrand aufzuweisen; gegenüber Trottoirs ist kein Strassenabstand nötig. Die maximal zulässige Höhe beträgt 1,2 m.

⁴ Das Ableiten von Oberflächen- und Dachwasser und die **Ablagerung von Schnee auf öffentliche Verkehrsanlagen sind nicht gestattet.**

⁵ Bäume, Hecken, Lebhäge und Sträucher müssen einen Abstand von 0,8 m gegenüber dem Fahrbahnrand und 0,5 m gegenüber dem Trottoir aufweisen. Grünhecken müssen regelmässig soweit zurückgeschnitten werden, dass sie nicht in die Verkehrsanlage hineinragen. Wenn die Verkehrssicherheit dies verlangt, können grössere Strassenabstände verlangt werden.

Ungeachtet des gesetzlichen Grenzabstandes sind Anpflanzungen, welche die Sicht behindern, an Strassenkreuzungen, Einmündungen und Ausfahrten sowie auf der Innenseite von Kurven nicht zulässig.

Technische Kommission Wald

Informationen zum ARA Anschluss an den Abwasserverband Altenrhein (AVA)

Der Leitungsbau ist abgeschlossen. Die Erstableitung nach Altenrhein steht bevor.

Im März 2019 haben die Arbeiten im Leitungsbau von der ARA Trogen zum Anschlusspunkt in der Lobenschwendi in der Gemeinde Rehetobel begonnen. Die Kanalisationsleitung funktioniert als Dükerleitung, d.h. das Abwasser fliesst von Trogen zunächst bergab bis zum Tiefpunkt beim Restaurant Chastenloch und dann wieder bergauf bis zum Auslaufpunkt in der Lobenschwendi. Normalerweise wird dabei keine Energie z.B. in Form von Strom benötigt, solange der Startpunkt topologisch höher liegt als der Endpunkt. In diesem Fall müssen noch 20 Höhenmeter mit einer Pumpe überbrückt werden. Die Leitung wurde in Kunststoff mit einem Rohrdurchmesser von 250 mm und einigen Interventionspunkten in Form von Schächten erstellt. Beim Restaurant Chastenloch quert die Leitung die Goldach, dafür wurde eigens eine neue Werkleitungsbrücke erstellt.

Als Bauverfahren wurde sowohl der konventionelle Grabenbau als auch die Horizontalspülbohrung eingesetzt. Beide Verfahren verliefen problemlos, was aufgrund der Erfahrung aus vorangegangenen Abschnitten keine Selbstverständlichkeit ist. Bereits im April wurden sämtliche Leitungsrohre geschweisst und mit dem Helikopter an ihren späteren Einbauort geflogen.

Die letzten Arbeiten an der Leitung werden im September 2019 abgeschlossen und die Zufahrtswege sowie Installationsflächen instand gestellt.

Erstableitung im Oktober

Aufgrund der sich häufenden Mängel an der bestehenden ARA Trogen und um die damit verbundenen nötigen Investitionen für den Weiterbetrieb zu vermeiden, hat man sich entschieden, die ursprüngliche Inbetriebnahme der Abwasserableitung von 2020 auf 2019 vorzuziehen. Voraussichtlich ab Ende Oktober 2019 wird dann das ungereinigte Abwasser bis zur ARA Altenrhein fließen. Von diesem Zeitpunkt an wird die ARA Trogen ausser Betrieb genommen, wobei in den Räumlichkeiten ein Provisorium für den Stapelbetrieb des Abwassers eingerichtet wird. Hydraulisch bedingt wird das Abwasser zunächst zwischengespeichert („gestapelt“) und anschliessend chargenweise abgeleitet.

Umbau ARA Trogen ab 2020

Der erforderliche Umbau der ARA Trogen zu einer Stapelanlage und den zugehörigen Steuerungselementen bedingt eine mehrmonatige Bauzeit und wird voraussichtlich im Frühjahr 2020 starten. Nach dem Umbau läuft dann die Anlage vollständig automatisiert und wird nur noch für Kontrollgänge resp. Wartungsarbeiten aufgesucht.

Da für den eigentlichen Stapelbetrieb nur rund die Hälfte der bestehenden Gebäudeteile benötigt wird, stehen einige Räumlichkeiten nach dem Umbau für eine anderweitige Nutzung zur Verfügung. Mögliche Nutzungsformen werden derzeit von der Gemeinde diskutiert.

Für weitere Auskünfte zum Projekt steht ihnen Frank Luekewille vom Abwasserverband Altenrhein unter frank.luekewille@ava-altenrhein.ch gerne zur Verfügung.

Abwasserverband Altenrhein/FLü
www.ava-altenrhein.ch

Voranzeigen:

Montag, 28. Oktober 2019,
Häckseltour

Samstag, 2. November 2019,
Spezial-Entsorgungen von Elektronik
und Giftstoffen

Informationen aus dem Altersheim Obergaden

10 Jahr Jubiläum im Altersheim Obergaden

Am 1. September 2019 durfte Iris Bechtiger ihr 10 Jahr Jubiläum im Altersheim Obergaden feiern. Neun Jahre arbeitete sie als treue Mitarbeiterin in der Nachtwache. Letztes Jahr

hat sie die Ausbildung im Obergaden als Fachangestellte Gesundheit nach Art. 32 begonnen. Das ist ein Nachhol-Berufsabschluss EFZ für Erwachsene mit entsprechender mehrjähriger Berufserfahrung. Die Umstellung von der Nacht- auf die Tagarbeit hat sie mit Bravour gemeistert.

«Liebe Iris, wir danken Dir ganz herzlich für Deinen treuen, zuverlässigen und stets humorvollen Einsatz und wünschen Dir weiterhin viel Freude an Deiner Arbeit und Gottes Segen. Schön, dass wir Dich als Mitarbeiterin haben dürfen.»

Im August 2019 hat Razije Hajdari ihre Ausbildung als Fachangestellte Gesundheit, ebenfalls nach Art. 32, begonnen. Sie arbeitet bereits seit 1.Juni 2015 im Altersheim Obergaden. Auch ihr wünschen wir viel Freude und gutes Einleben in den Schul- und Arbeitsalltag.

Zurzeit haben wir freie Zimmer und auch die 2-Zi-Dachwohnung ist noch zu haben. Das ist eine ideale Möglichkeit, selbständig zu wohnen und dennoch Hilfe in Anspruch zu nehmen, sei es Pflege oder Betreuung. Es besteht auch das Angebot bei den Aktivierungen teilzunehmen.

Am 27. September 2019 ist das Altersheim Obergaden am Wäldler Jahrmarkt, mit einem Kaffee und Kuchen Stand präsent. Die Kuchen und Torten werden von der Altersheimküche, den Mitgliedern der Altersheimkommission und anderen fleissigen Bäckerinnen gebacken. Sogar ein Wettbewerb mit attraktivem Preis erwartet Sie. Wir freuen uns auf einen Besuch von Ihnen und hoffen auf regen Austausch!

Für das Altersheim, Enza Welz

Schulhausstrasse 9
 Heiden im Appenzelertal
 Telefon 071 891 36 36

Oktober '19 Rosental. Das Kino.

Di 1.10. 14:15	Nachmittagskino Sub Jayega mit Regisseur Fabian Biasio	12/10	D
Di 1.10. 19:30	The Biggest Little Farm	6/4	D
Do 3.10. 19:30	Der erste Schrei mit alsam und Frauenklinik	6/4	D
Fr 4.10. 20:15	Once Upon a Time in... Hollywood	16/14	D
Sa 5.10. 17:15	Der Klavierspieler vom Gare du Nord	8/6	D
Sa 5.10. 20:15	Parasite	14/12	OV/d
So 6.10. 15:00	Shaun das Schaf - Ufo-Alarm	6/4	D
So 6.10. 19:30	Golden Age	16/14	E/d
Di 8.10. 19:30	Parasite	14/12	OV/d
Do 10.10. 18:00	Sprachcafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Do 10.10. 19:30	L'ospite	12/10	Ital/d
Fr 11.10. 20:15	Downton Abbey	6/4	E/d
Sa 12.10. 17:15	The Biggest Little Farm	6/4	D
Sa 12.10. 20:15	Official Secrets	12/10	D
So 13.10. 15:00	Kleiner Aladin und der Zauberteppich	6/4	D
So 13.10. 19:30	Parasite	14/12	OV/d
Di 15.10. 19:30	Der Klavierspieler vom Gare du Nord	8/6	D
Do 17.10. 19:30	Downton Abbey	6/4	E/d
Fr 18.10. 18:30	Sprachcafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr 18.10. 20:15	Official Secrets	12/10	E/d
Sa 19.10. 17:15	Golden Age	16/14	E/d
Sa 19.10. 20:15	Der Distelfink	12/10	D
So 20.10. 15:00	Shaun das Schaf - Ufo-Alarm	6/4	D
So 20.10. 19:30	SubJayega	12/10	D
Di 22.10. 19:30	Filmhit		
Mi 23.10. 20:15	Cineclub: The Rider	16/16	E/d/f
Do 24.10. 19:30	Gut gegen Nordwind	12/10	D
Fr 25.10. 20:15	Kinoteens: Drei Schritte zu dir	12/10	D
Sa 26.10. 17:15	Cirque de Pic mit Regisseur Thomas Ott und Clown Pic	6/4	dialekt
Sa 26.10. 20:15	Downton Abbey	6/4	E/d
So 27.10. 10:00	KlassiKino: Les Misérables	12/10	D
So 27.10. 15:00	Mein Lotta-Leben	6/4	D
So 27.10. 19:30	Ask Dr. Ruth	16/14	E/d
Di 29.10. 19:30	Official Secrets	12/10	D
Do 31.10. 19:30	Der Distelfink	12/10	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»
 Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN
 Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

MITMACHEN!

KUGELBAHN SELBER BAUEN!

WIR BAUEN GEMEINSAM DIE GRÖSSTE KUGELBAHN VON WALD!

AM 27. SEPTEMBER AM JAHRMARKT

KINDER, JUGENDLICHE UND ERWACHSENE SIND HERZLICH WILLKOMMEN!

START:

12.00 UHR BEIM KINDERGARTEN

IG Wäld miteinander

KUKO

kulturkommission wald ar www.kukowald.ch

Freitag 27. September 2019

Jahrmarkt in Wald

Festwirtschaft und Spaghettiplausch

Bungee-Trampolin für Gross und Klein!

Buntes Marktangebot

Wir bauen die grösste Kugelbahn

Spielzeug- und Bücherflohmarkt

Spar Hüpfburg und Nostalgie-Karussell

Festwirtschaft

9 bis 17 Uhr Schulhausplatz,
mit Köstlichkeiten von Erika und Hampi Ehrbar

Johrmarkt Kafi

9 bis 17 Uhr Schulhausplatz, mit feinem Kuchen und
diversen Kaffees (auch zum Mitnehmen)

Spaghettiplausch

ab 18 Uhr MZA, traditionsträchtiger z'Nacht mit den
Mitgliedern des TV Wald

Oldies Night

ab 20.00 Uhr im Event-Keller des Schäfli

SCHULE WALD AR

Verkehrsunterricht im Kindergarten

Am Montag, 2. Sept., war es soweit, der mit grosser Spannung erwartete Besuch kam in den Kindergarten! „En echte Polizist, er isch mit em Polizeiauto cho“, raunte es durch unseren Morgenkreis. Gleich zu Beginn lüftete Herr Steiger ein kleines Geheimnis, er war auch einmal Kindergärtler in Wald! Damit war das Eis schnell gebrochen und mit viel Begeisterung arbeiteten die Kindergärtler mit. Grossen Respekt zollten die Kinder Herrn Steigers Polizeihund, auch er weiss, wie man sich am Fussgängerstreifen verhalten muss. Schritt für Schritt konnte man das auf grossen Fotos sehen. Nach dem Theorieteil im Kindergarten folgte der praktische Teil am Fussgängerstreifen. „Warte, luege, lose, laufe“, alles klappte wie am Schnürchen. Danke für den tollen, lehrreichen Morgen!

Ruth Freund

Altersheim Obergaden

Fit mit Bewegung

Im Altersheim Obergaden findet am Montagmorgen von 09.30 bis 10.45 Uhr die «Turn-stunde» statt. Es werden sanfte Übungen mit Bällen, gefüllten Säckli oder farbigen Tücher zusammengestellt. Diese Übungen haben zum Ziel die Beweglichkeit, die Kraft für den Alltag zu erhalten und fördern. Auch werden Atemübungen durchgeführt und immer ein bis zwei Lieder gesungen. Das Ganze wird meistens mit einer Geschichte abgerundet. Der Spass in gemütlicher Runde hat Priorität, auch die Lachmuskeln werden gestärkt!

Aktivierung nach Bedarf

Am Nachmittag findet kein festes Programm statt. Je nach Wetter gehen wir mit den Bewohnern spazieren, ernten vom Hochbeet (Ringelblumen, Pfefferminze, Salbei, Petersilie und Zitronenmelisse) oder geniessen den Nachmittag bei einem Spiel in gemütlicher Runde.

Je nach Saison, Feiertag, Monat wird etwas Spezielles organisiert und mit den Bewohnern durchgeführt. Zum Beispiel Eier malen für Ostern, Mandalas aus Naturalien gestalten, gemeinsam die Dekoration im Haus kreieren, etc.

Heidi Gähler, Aktivierungs-Fachfrau Altersheim Obergaden

Mahlzeitendienst Wald

Die Spitex Appenzellerland bietet in der Gemeinde Wald einen Mahlzeitendienst an. Das Küchenteam vom Altersheim Obergaden bereitet ein gesundes und frisches Mittagessen zu. Unsere ehrenamtlichen Mahlzeiten-Fahrer bringen Ihnen die Mahlzeiten in einer Wärmehbox direkt nach Hause.

Die Mahlzeiten können täglich oder auch nur an bestimmten Tagen bezogen werden. Eine Mahlzeit beinhaltet Salat/Suppe, Hauptgang und Dessert und kostet Fr. 16.40.

Bei Interesse, Fragen oder Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Tel. 071 353 54 54 (Mo-Fr 8.00 – 11.30 / 14.00 – 16.30 Uhr)

Fahrerteam Wald

Los goht d'Reis is Unbekannte.. auf geht's TV Wald!

Amne wunderbare, bewölkte Samstagmorge
Mached sich 30 unwissendi Appenzeller(-inne) no kei Sorge
Alli hend uf jedefall nur eis Ziel
Im Rucksack gnüegend Vorfried und dä Wiil

In Heide hend sich denn alli troffe
Vo überall her und nonig bsoffe
S'Zahradbähnli het üs noch Rorschach gfahre
Nocheme churze Marsch, di erst Überraschig erfahre

Nun hets gheisst Antirutschsöckli montiere
Wie e Schar voll Chind und ohni studiere
Hends üs uf d'Trampolin und Klettergrüst losloh
Und es paar hend au no d'Himmelsleitere gnoh

Fast het's debi en Knickbruch geh
Glücklicherwiis tuets nur no am Ältische weh
Nochm Umetoobä und de erste Erfrischig
Isches wiitergange, ohni dusche defür aber stinkig

Uf d'Mittags-Verpflegig hend mir nöd lang gwartet
So hend üs am Seeufer es paar Meterbrötli erwartet
Bi Speis und Trank hend zwei no Grüezi gseit de Fisch
Bevors wiiter mitem Zug noch Urnäsch gange isch

Vo döt us z'Fuess Richtig Chamhaldehütte ufää
Über Stock und Stein, jo mer hend möse schnuufä
Und eis, das sött mä eigentli wüsse
En Gaisbock sött mä eifach nööööd küsse

Mit Challenges hends üs de Weg versüesst
D'Bschissärgruppe hät dodefür au büest
Vill glatti Spieli, wie zum Bispil s'Steinmannli, hets geh
Tannzapfewurf, kniffligi Froge, Spagat-Chetti und villes meh
Geduld het mä für de churzi Weg uf jedefall möse ha
Segs vom Weg abcho, es Badepäusli oder WC-Pause für de
Maa

D'Hüttewärtin het üs wahnsinnig herzlich empfangen
Und was für es Wunder, niomod het sis Pischi verhangen
Mitm Fondue-Plausch isch d'Gmütlichkeit ihkehr
Es isch gspielt und trunkä worde, und das vermehrt..

Nochere churze Nacht und em erste Schnee
Hets en umfangriiche z'Morgä geh
Schnell hend alli ihri siebä Sache packt
Und no ihren letschte Ballast id Schüssle kackt
Los gohts Richtig Schwägälp miteme Alpebitter
Ob ein meh oder weniger, jez wirsch au nüm fitter

Abgründet het die Turnfahrt e Buureolympiade
Bevors denn z'End gange isch, WIE SCHADE!
Bi de drü Mädels möchtet mir üs bedanke
Für d'Organisation, d'Geduld und ihri guete Gedanke!

Alissa Schläpfer

Skifahren für Kinder und Jugendliche

Du liebst den Winter und freust dich auch schon wieder auf die neue Skisaison? Dann haben wir genau das Richtige für dich!

Im März 2019 hat eine Gruppe Schneesportbegeisterte den Skiclub Bischofsberg in Heiden gegründet. Im Sommer hat der Vorstand sich organisiert und ein Jahresprogramm zusammengestellt. An verschiedenen Vereinsanlässen soll die Freude am Wintersport mit gleichgesinnten geteilt und ausgelebt werden.

Für den Nachwuchs bieten wir eine Jugendorganisation (JO) an. Mit dieser wird Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit geboten, ihre Begeisterung am Skifahren zu fördern. In der Saison 2019/2020 werden verschiedene Trainingseinheiten durchgeführt. Ziel dieser Trainings ist in erster Linie die Erweiterung der persönlichen Fähigkeiten. Dies erhöht die Sicherheit und den Fahrspaß auf der Piste. Zum Programm gehören aber auch Themen wie, Materialpflege oder fahren an Rennstangen. Durch die Beständigkeit der Gruppe wird ebenso der Teamgeist gefördert. Das detaillierte JO-Programm sowie weiter Informationen findest du unter www.sc-bischofsberg.ch/JO. Das Leiterteam freut sich auf viele Teilnehmer!

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich per Mail an vorstand@sc-bischofsberg.ch. Dominic Koster gibt dir gerne weitere Auskunft zu unserem Angebot.

Speed-Dating für Senioren

PRO
SENECTUTE
GEMEINSAM STÄRKER

Im Mai 2019 führte Pro Senectute AR zum ersten Mal ein sogenanntes «Speed-Dating» für Seniorinnen und Senioren in Herisau durch. Der Anlass namens «Schatz-Suche» war ein grosser Erfolg und die Rückmeldungen der Teilnehmenden waren sehr positiv. Trotz grosser Nervosität und Unsicherheit im Vorfeld, waren die Teilnehmenden froh, den Schritt gewagt zu haben.

Aufgrund der grossen Nachfrage organisiert Pro Senectute nun eine weitere «Schatz-Suche». Das «Speed-Dating», übersetzt «schnelles Rendezvous», läuft folgendermassen ab. Mann und Frau sitzen sich gegenüber und führen während ca. 7 Minuten ein Kurzgespräch, danach wird gewechselt, bis jeder Mann mit jeder Frau ein Gespräch geführt hat. Wer sich am Ende der Veranstaltung gegenseitig sympathisch findet, kann dieser ersten Begegnung weitere folgen lassen.

Die «Schatz-Suche» findet am 3. Oktober um 14 Uhr in Heiden statt und es fehlen noch Männer. Deshalb werden alleinstehende kontaktfreudige Männer gebeten, den Schritt zu wagen und sich anzumelden.

Auskunft und Anmeldung unter: 071 353 50 30 oder in-fo@ar.prosenectute.ch

KU KO

kulturkommission wald ar www.kukowald.ch

Freitag, 27. September 2019

oldies night

Oldies Night:
20.00 Uhr,
Im Gewölbekeller

Restaurant Schäfli

Barbetrieb
Zutritt ab 18 Jahren

evergreens, hits und ohrwürmer
der letzten 50 jahre

eintritt frei

let's dance

GEWÖLBEKELLER RESTAURANT SCHÄFLI WALD AR

Bullet Jane fünf Röcke für ein Halleluja

Die Kirchenuhr in Lucky Town schlägt die fünfte Abendstunde. Im Nugget Saloon steht Bullet Jane seufzend vom Tisch auf, nimmt den letzten Schluck ihres Whiskeys und setzt das Glas mit einem dumpfen plopp auf dem Tresen ab. Schon bald werden die Cowboys der Stadt nach einem strengen Arbeitstag hineinschwärmen, den Tresen stürmen, Karten spielen, saufen und fluchen. Alles Rüpel. Doch Bullet Jane hat sich daran gewöhnt. Wo der Alltag dieser Männer aufhört, beginnt ihre Schicht bis hin in die Morgenstunden. Schon seit ihrem 15. Lebensjahr lebt und arbeitet sie im Saloon. Jahrelanges Überleben in der Männerwelt haben sie hart gemacht. Sie hat schon vor Jahren aufgegeben sich gegen den Strom zu wehren. Energischen Schrittes wendet sie sich der Treppe zu den oberen Zimmern zu. Nur noch eine Stunde, dann müssen alle Mädchen piekfein im Saloon für die Kundschaft parat sein. Es gibt noch viel zu tun. Haare müssen heraufgesteckt, blaue Flecken überdeckt und die Ware eingepackt sein. Jeden Tag dieselbe Routine. Jane steigt die Treppe hoch und bereitet sich auf die nächtliche Arbeit vor. Was sie noch nicht ahnt – ihr Leben wird sich in der nächsten Stunde rasant verändern.

Rauchend und mit lautem Getöse fährt im Bahnhof von Lucky Town der Zug ein. Ihm entsteigt eine elegant gekleidete Frau, beladen mit zwei schweren grauen Koffern, einem in jeder behandschuhten Hand. Jenseits des Atlantiks begann ihre Reise, um nun hier in dieser Westernstadt zu enden. Ihr Einfluss auf diesen flecken Erden wird das Leben der Bewohner verändern, da ist sie sich sicher. Doch zuerst muss sie wohl mit ihrem schweren Gepäck den Weg zum Nugget Saloon hinter sich legen. Keuchend schleppt sich die Lady des Ostens die staubigen Strassen der auslaufenden Prärie entlang.

So beginnt die Geschichte von «Bullet Jane», dem neuen selbstgeschriebenen Stück des Theatervereins hoistock. Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden entführt in den Wilden Westen aber untypischerweise aus Sicht von Can Can Tänzerinnen und Cowgirls. Das Stück greift einige Facetten des veralteten Frauenbildes auf und katapultiert uns in eine von Männern beherrschte Welt. Mehr sei hier aber noch nicht verraten.

Vorführungen: 15. und 16. November 2019 jeweils um 20.00 Uhr in der Turnhalle Nideren in Trogen, ab 19.00 Uhr Barbetrieb inkl. unserem Verpflegungsspecial „Colt-Dog“ und „Lassoburger“, Infos und Tickets: www.hoistock.ch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Theaterverein hoistock

Veranstungshinweise Kino Rosental, Heiden

Dienstag, 1. Oktober, 14:15 h

Sub Jayega – ein Film über würdiges Sterben Anschliessend Gespräch mit dem Filmemacher Fabian Biasio und Vertreterinnen vom „forum palliative vorderland ar“

Biasios Vater starb auf einer Palliative-Care-Abteilung mit Blick auf einen überdachten Parkplatz. Drei Jahre danach macht sicher der Luzerner Filmer auf, das Palliative-Care-Paradies auf Erden zu finden. Entstanden ist ein berührendes Reisetagebuch mit erschütternd schönen Bildern.

Das „forum palliative vorderland ar“ ist eine Gruppe von Fachleuten, welche sich um die Betreuung von schwerkranken Menschen in der Region Appenzeller Vorderland kümmern. Allem voran stehen sie für Würde und Selbstbestimmung und fördern die Lebensqualität bis zuletzt. Das wichtigste Ziel der Arbeitsgruppe ist, ein möglichst umfassendes Netzwerk aufzubauen.

Weitere Filmvorführung am Sonntag, 20. Oktober, 19:30 h

Samstag, 26. Oktober, 17:15 h

Cirque de Pic – der legendäre Clown kommt ins Kino Anschliessend Diskussion mit Regisseur Thomas Ott und Richard Hirzel alias Pic

Der international bekannte und erfolgreiche Schweizer Clown Pic kommt ins Kino. Der renommierte Regisseur Thomas Ott hat ihm ein Denkmal in Form eines Porträtfilms über seine bewegte Karriere errichtet.

Die berühmtere Seifenblasennummer und weitere Pic-Klassiker sind in «Cirque de Pic» ungeschnitten zu sehen; sie bilden das Herzstück vom Film

Elektroinstallationen und mehr ...

Beratung, Service,
Neu- und Umbauten
071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort
www.ewh.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Gastwirtschaft zur

Krone Wald AR
Fam. Weber

Am 28.09.-29.09.2019 ab 11.00 Uhr

Appenzeller Oktoberfäscht

**Samstag 22. Uhr Häxli Führschau
Büchschenschiessen
mit Lebkuchenherz
zum gewinnen**

Krone Shuttle Tel. 076 481 14 34	Pro Weg/Person
Wald	Fr. 5.–
Rehetobel, Heiden, Trogen	Fr. 10.–
Speicher, Oberegg,	
Grub AR, Wolfhalden	Fr. 15.–
Teufen, Bühler	Fr. 20.–

**Für das leibliche Wohl gibt es Weisswürste mit süssem
 Senf und Brezeln, Haxen an einer Rotweinsauce und
 Semmelknödel, Südwürste und Kartoffelsalat.
 Zum Dessert gibt es „Schlorzifladä“.**
**Auf Euren Besuch freut sich das
 Krone Team**

dä Zubi

Der sichere Wert

David Zuberbühler
wieder in den Nationalrat.

PAULUS PFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 19. September

10.00 Andacht Obergaden, Wald mit Pfrn. Doris Engel

14.00 Frauechreis: Strick- und Bastelstübli, Café zur Blume, Speicher

17.00 Seelsorge-/Beichtgespräch mit Pfr. A. Wicki

18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki

19.00 Frauechreis: After Work Apéro, Café zur Blume, Speicher

Freitag, 20. September

ab 18.30 Apéro, Freiwilligenabend, kath. Pfarreizentrum, Bendlehn

Sonntag, 22. September

10.00 ökum. Gottesdienst mit Marco Süess und Sigrun Holz
 Familiensonntag mit Verena Süess am Jahrmarkt, Speicher

17:00 Jubla: Lagerrückblick

Dienstag, 24. September

09.30 Chängouru: Spieltreff, evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

Mittwoch, 25. September

08.30 Wortgottesfeier mit Peter Mahler, kath. Kirche, Speicher

09.00 Seniorenprogramm: Glaubensgespräch, kath. Pfarreizentrum, Bendlehn

19.00 Termine mit Gott – 365 Tage mit der Bibel

Donnerstag, 26. September

10.00 Andacht Hof, Speicher mit Marco Süess

Freitag, 27. September

09.30 Andacht Boden, Trogen mit Marco Süess

Samstag, 28. September

07.00 Meditation / Kontemplation, Meditationsraum kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Sonntag, 29. September

10.00 ökum. regionaler Gottesdienst mit Pfr. Richard Bloomfield,
 evang. Kirche, Trogen

Dienstag, 1. Oktober

12.00 Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren,
 kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Gott spricht: Ich weiss wohl, was ich für Gedanken über euch habe, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, das ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.

Jeremia 29.11

Gottesdienste

Donnerstag, 19. September

10.00 Andacht im Altersheim Obergaden mit Abendmahl, mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Sonntag, 22. September

17.00 Konfirmanden am Start: der besondere Gottesdienst mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden. Thema: Familie. Es singen junge Talente aus der Kantonsschule Trogen. Anschliessend gibt es Pizza und Getränke.

Sonntag, 29. September

10.00 Gottesdienst mit Pfarrer Richard Bloomfield in der evang.-ref. Kirche Trogen.
Zu diesem Gottesdienst sind alle Interessierte aus allen vier Kirchgemeinden, den evang.-ref. Kirchgemeinden Wald, Trogen und Speicher und der Pauluspfarrei eingeladen.

Sonntag, 6. Oktober

10.00 regionaler Gottesdienst mit Taufe, mit Pfarrerin Sigrun Holz in der evang.-ref. Kirche Speicher. Zu diesem Gottesdienst sind alle Interessierte aus allen vier Kirchgemeinden eingeladen.

Mitteilungen

Klima des Wandels

Am 28. September ist die nationale Klima- Demonstration in Bern. Aus diesem Anlass gibt es in es in der evang.-ref. Kir-

che Stein am Samstag, 28. September um 17 Uhr einen Gottesdienst zum Thema „Klima des Wandels“ mit Liedern von Bob Dylan. Musik: Peter Roth, Gesang und E-Piano, Adelina Filli, Kontrabass, Maurizio Grillo, Schlagzeug. Inputs: Siri Löffel und Annina Brunner, Klima-Gruppe Ausserhoden, Peter Ettliger, Co-Präsident WWF AR/AI. Leitung: Pfarrerin Irina Bossart.

Lesen in der Kirche-der kleine Literaturclub

Montag, 30. September, 19.00-21.00

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 1. Oktober, 14.00 im Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsa Graf und Hermann Hohl.

Ferien von Pfarrerin Doris Engel

Doris Engel hat vom 30. September bis 13. Oktober Ferien. Die Stellvertretung hat Pfarrerin Marilene Hess übernommen: Tel. 077 403 34 55.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist ausser in den Schulferien am Dienstag-nachmittag, von 15.00-17.30 Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einen Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit Pfarrerin Doris Engel Amara abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin, Evang. Pfarramt, Dorf 24, Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94
Präsident KiVo, Hans Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Therese Pecnik 071 877 21 14
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

FDP

Die Liberalen

Ortssektion 9044 Wald

FDP Vorderland

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner von Wald, liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Letzten Dezember schlossen sich die FDP Ortsparteien Heiden, Rehetobel, Walzenhausen und Rehetobel zur regionalen FDP Vorderland zusammen. An der ersten HV wurde dann auch die Ortssektion Wald gegründet. Als jüngstes (und noch) kleinstes Mitglied freut sich die Sektion Wald sehr, Gastgeberin der kommenden Mitgliederversammlung für das ganze Vorderland zu sein, am **21. September 2019 um 13:15 im Rest. Hirschen.**

Aus terminlichen Gründen der Nationalratskandidatin Jennifer Aberhalden hat die Uhrzeit von 10:30 auf 13:15 geändert. Benutzen Sie die Gelegenheit, Jennifer und ihre Beweggründe näher kennen zu lernen und ihr auf den Zahn zu fühlen. **Die Veranstaltung ist öffentlich, jeder ist willkommen.**

Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme und einen regen Austausch, auch beim ausklingenden Apéro.

Mit besten Grüßen,

Thomas Stahr, Vorstandsmitglied, Präsident Sektion Wald

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 19. Sept.	Altpapiersammlung	Ab 8 Uhr	Schule Wald
Sa. 21. Sept.	Info Vormittag der Wasserversorgung Wald	09.00 – 12.00 h	Technische Kommission
Sa. 21. Sept.	Mitgliederversammlung FDP Vorderland (öffentlich)	13.15 Uhr, Rest. Hirschen, Wald (mit offeriertem Apéro)	FDP. Die Liberalen Vorderland
Sa. 21. Sept.	Endschiessen für alle	15 - 18 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
So. 22. Sept.	Gottesdienst „Konfirmanden am Start“	17 Uhr, Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Mi. 25. Sept.	Besichtigung Altersheim Obergaden	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Fr. 27. Sept.	Jahrmarkt / Koffermarkt	9 – 17 Uhr, MZA / Schulhausplatz	Kuko Wald
Fr. 27. Sept.	Spaghettiplausch	18 Uhr, MZA	Kuko Wald
Fr. 27. Sept.	Oldies Night	20.30 Uhr, Rest. Schäfli, Wald	
Fr. 27. Sept.	IG Stammtisch	Ab 19 Uhr, Rest. Krone	IG Wald miteinander
Fr. 27. Sept.	Jugendraum	20- 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Mo. 30. Sept.	Lesen in der Kirche	19 – 21 Uhr, Evang. Kirche	Der kleine Literaturclub
Mi. 02. Okt.	Liberalstamm – Thema speziell: National- und Ständeratswahlen (öffentlich)	19.30 Uhr, Rest. Schäfli, Wald	FDP. Die Liberalen Vorderland
So. 06. Okt.	Spielzeugsammlung Waldfee	14 – 17 Uhr, Spielzeugsammlung Waldfee, Oberdorf 45, Wald	Gabriele Müller Gloor
Fr. 11. Okt.	Mittagstisch für Senioren	Rest. Krone, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34	Seniorengruppe Wald

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 15 57
Familie Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Manuela und Gottfried Heeb, Birli 93, Wald	Süssmost pasteurisiert im 5 l Bag in Box Edelbrände Kirschen, Zwetschgen, Birnen >Biobetrieb mit Knospe	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 18 30

Gesucht:

Tagesmutter und/oder Ersatzgrosseltern

Wir (2 aufgeweckte Jungs im Alter von 8 und 4) suchen eine Tagesmutter und/oder Ersatzgrosseltern für min. 2 Nachmittage pro Woche. Wer hat Zeit um mit uns am Mo. und Do. jeweils von ca. 12:30 bis ca. 17:45 zu spielen, basteln, plant-schen, im Wald bräteln, lachen, Zmittag & Zvieri essen und weitere coole Dinge zu unternehmen?

Melde Dich bitte bei unserer Mama:

Silvie Lässer, 0797254225

Wir hoffen bald von Dir/Euch zu hören!

Die **nächste Ausgabe** erscheint am Donnerstag, 3. Oktober 2019, Redaktionsschluss ist am **Montag, 30. September 2019, 9 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei. Für **Leserbriefe** ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 25. September 2019, 11 Uhr.

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss **Montag, 9 Uhr**, vor dem Erscheinungstag
 Für Leserbriefe ist der Einsendeschluss jeweils mittwochs, 11 Uhr, vor dem ordentlichen Redaktionsschluss

Inseratpreise
 1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.—
 ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.—
 ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.—
 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—

Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.

Redaktionsadresse Gemeindekanzlei, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Redaktion Karin Meier
Druck/Ausrüstung Walz-Druck GmbH, Walzenhausen
Abonnementspreise für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

WÄLDLER WANZE LIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 3. Oktober 2019

Nr. 19 • 29. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Geschätzte Wäldlerinnen und Wäldler

An der letzten Gemeinderatssitzung hat der Gemeinderat die erste Lesung zum Voranschlag 2020 verabschiedet. Noch stehen die Zahlen weit im roten Bereich und wir müssen nochmals in jedem Ressort über die „Bücher“. Viele Beträge sind gebundene Ausgaben an denen wir nicht rütteln können und die uns vorgegeben werden durch Kanton oder Verbände.

Das Entschädigungsreglement aus dem Jahre 2015 wurde ebenfalls überarbeitet. Neu wird ab 1. Januar 2020 ans Gemeindepräsidium und die Gemeinderäte, sowie an den Präsidenten der Geschäftsprüfungskommission eine Jahresentschädigung bezahlt. Darin sind sämtliche Sitzungsgelder enthalten. Ebenfalls wurden die Sitzungsgelder für Kommissionsmitglieder von Fr. 50.00 auf Fr. 90.00 angehoben. Die Mehrkosten belaufen sich auf ca. Fr. 44'000.00. Dieser Betrag untersteht dem fakultativen Referendum und dauert bis am 03. November 2019.

Der Gemeinderat hat aufgrund der finanziellen Lage leider entscheiden müssen, ab 14.10.2019 nur noch ein Tages-GA (flexi-card) der SBB anzubieten. Die Auslastung war oft zu gering.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Rücktrittsfristen für kommunale Behördenmitglieder

Gemäss Gesetz über die politischen Rechte sind Rücktritte aus kommunalen Behörden bis spätestens Ende November schriftlich zu erklären.

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Jann, Aurelia Alea, geboren am 5. September 2019 in St. Gallen, Tochter des Jann, Norbert Rolf und der Jann geb. Barandun, Claudia, wohnhaft in Wald AR

Häckseltour

Anmeldung bis Montag, 28. Oktober 2019, 8 Uhr

an Gemeindeverwaltung, Tel. 071 877 31 08
oder per E-Mail an karin.meier@wald.ar.ch

Das Häckselgut wird ab diesem Zeitpunkt eingesammelt. Zu spät eingehende Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden.

Die **Kosten** werden nach Menge des Häckselguts in Rechnung gestellt.

Herbstferien Bausekretariat

Das Bausekretariat ist bis 11. Oktober 2019 nicht besetzt.

Ab Montag, 14. Oktober 2019 bin ich wieder zu folgenden Zeiten im Bausekretariat erreichbar:

- Montag, 14.00 Uhr- 18.00 Uhr
- Donnerstag, 08.00 Uhr – 11.30 Uhr

GEMEINDE WALD AR

Referendumsvorlage

Der Gemeinderat Wald hat an der Sitzung vom 23. September 2019 ein neues Entschädigungsreglement für die Behördenmitglieder genehmigt.

Die Mehrkosten von rund CHF 44'000 unterstehen nach Art. 7 Ziff. 1 der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Eine Abstimmung findet nur statt, wenn 30 Stimmberechtigte dies innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung verlangen. Die Referendumsfrist beginnt am 3. Oktober 2019 und dauert 30 Tage.

Das Entschädigungsreglement liegt dieser WANZE bei. Weitere Exemplare können kostenlos bei der Gemeindeverwaltung Wald abgeholt, telefonisch bestellt (Tel. 071 877 31 08) oder im Internet unter www.wald-ar.ch abgerufen werden.

Wald, 26.09.2019

Gemeinderat Wald

Entschädigungsreglement Gemeinde Wald ab 1.1.2020

Jahresentschädigung Gemeinderat

Pauschalentschädigung brutto

▪ Gemeindepräsidium 35 %	Fr. 56'000.00
▪ Vizepräsidium	Fr. 12'400.00
▪ Gemeinderat (5 Personen)	Fr. 9'300.00
▪ GPK Präsidium	Fr. 1'300.00

Mit dieser Pauschale sind alle Sitzungen und Besprechungen abgegolten.

Weitere Entschädigungen

Sitzungen

▪ Gemeinbeschreiber (Ratssitzung)	Fr. 90.00
▪ Kommissionssitzungen, Arbeitsgruppen, etc. bis 2 h	Fr. 50.00
▪ Kommissionssitzungen, Arbeitsgruppen, etc. ab 2 h	Fr. 90.00
▪ Sitzungen Jugendliche in Arbeitsgruppe Jugendraum	Fr. 15.00
▪ Aufsicht Jugendraum	Fr. 25.00/h
▪ Zusätzlich für Protokoll und Präsidium o. GR	Fr. 30.00

Einsätze für

Versammlungen, Begehungen, Einsprachebehandlungen, Anlässe, Kursbesuche etc.

▪ bis zu 2 Stunden	Fr. 90.00
▪ 2 Stunden bis ½ Tag	Fr. 150.00
▪ ½ Tag bis 1 Tag	Fr. 250.00

Spesen

Innerhalb der Gemeinde werden keine Spesen ausbezahlt, wenn nicht anderweitig geregelt.

Ausserhalb der Gemeinde

▪ Für Fahrten, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf zumutbare Art angetreten werden können, ist das GA zu benutzen. Ist dieses bereits verkauft, werden die Kosten für ein 2. Klass-Billet bezahlt.	
▪ Für notwendige Autofahrten wird eine Kilometerentschädigung, gemäss Distanzentabelle bGS 142.251, entrichtet	Fr. .60 / km
▪ Ein Mittagessen wird entschädigt mit	Fr. 25.00

Allgemeines

- Den Gemeindeangestellten stehen während der ordentlichen Arbeitszeit keine Entschädigungen zu.
- Werden Kommissionen in ihren Sitzungen durch Gemeindeangestellte (ausserhalb der Arbeitszeit) unterstützt, so stehen diesen ebenfalls Sitzungsgelder zu.
- Für Gemeindevertretungen in den Grundstück-Schätzungskommissionen wird das Mittagessen **innerhalb** der Gemeinde mit Fr. 25.00 als Ausnahme entschädigt, da es sich dabei um ein Arbeitessen (Ausrechnungen der Schätzungen) handelt.
- Für Abgangsgeschenke für zurücktretende Kommissionsmitglieder wird den Präsidien die Kompetenz für ein Geschenk im Betrage von Fr. 20.00 bis 30.00 eingeräumt.

Dieses Reglement wurde an der Gemeinderatssitzung vom 23. September 2019 zuhanden des Voranschlags 2020 genehmigt.

Gutes Wasser ist kostbar und hat seinen Preis

Das war die Kernbotschaft aus der kurzen Begrüßungsrede zum Wasser-Info-Vormittag vom 21. September.

Anlass für den Wassertag waren einerseits die beiden neuen Reservoirs in der Waldebni und andererseits der Wunsch aus der Bevölkerung nach einem Informations-Tag.

Erfreulich zahlreich sind sie aufgefahren und aufmarschiert die interessierten Leute aus dem Dorf.

Neugierig lauschten Sie den Ausführungen von Walter Nees, Christian Knöpfel und dem Ingenieur Peter Jud, Projektleiter der neuen Reservoir Bauten. Martin Rempfler war leider unfallbedingt verhindert, hat aber im Vorfeld – im Besonderen mit der Dia-Schau über den Reservoir Bau und die Sanierung einer bestehenden Quelfassung – den Info-Anlass merklich unterstützt.

Peter Jud informierte über den Reservoir-Neubau. Er erklärte die verschiedenen Armaturen, wieso verschiedene Materialien bei den Rohren verwendet wurden, warum die Rohre unterschiedliche Dimensionierungen aufweisen etc. etc.

Ein Blick durch die Bullaugen in die zwei riesigen Wasserbecken – Trinkwasser und Löschreserve – hinterliessen fragende Blicke. Wo ist denn das Wasser? Das Wasser ist so glasklar, dass man glaubt, in ein leeres Becken zu schauen. Einzig sichtbar einige „Fäden“ die von der Decke baumeln. Diese dienen dem Korrosionsschutz der Reservoirs.

Walter Nees und Christian Knöpfel erklärten das neue Prozessleitsystem. Für das geschulte Auge auf einen Blick erkennbar, wie hoch die Wasserstände in den Reservoirs Tanne, Säge, Fahrenschwendi und Waldebni sind, wie trüb das Wasser ist, ob irgendwo ab Hydrant Wasser bezogen wird

oder wie hoch Zufluss- und Abflussmenge sind. Falls in irgendeinem Bereich eine Störung oder Unregelmässigkeit auftritt, geht sofort ein Alarm aufs Handy des diensthabenden Wasserwarts.

Auf der Rundtour mit einem Kleinbus erhielten die Besucher Einblick in die Quellen Kamor und das Reservoir Säge. Das Interesse war gross und die Fragen zahlreich, dauerte doch die Tour jeweils um einiges länger als bei der Planung angenommen.

Auch ein kleiner Anlass – nach Wädler Art - erfordert ein Mass an Organisation und Infrastruktur. Für die Rundtouren stellte uns IFKO Reisen, Fabienne und Ivo Kobler einen Kleinbus zum Freundschaftspreis zur Verfügung. Peter Kaufmann vom SPAR sponserte den Grill und amtierte in Freiwilligenarbeit auch gleich als Grillmeister. Willi Giezendanner, Mitglied der technischen Kommission, war unerlässlich als Mitdenker und fleissiger Helfer an allen Orten.

Allen, die zum Gelingen des Wasser-Vormittags beigetragen haben, danke ich herzlich.

Ein besonderes Dankeschön geht aber an alle Besucherinnen und Besucher, die uns mit ihrem Interesse, manchen Aha-Erlebnis Blicken und den zahlreichen positiven Rückmeldungen unsere Arbeit verdankt und den Anlass zu einem rundum gelungenen Wissens- und Gedankenaustausch gedeihen liessen. Schön auch zu sehen, wie ein solcher Anlass soziale Kontakte knüpfen lässt, wo auch das Gesellige seinen Platz hat – das Dorf eben lebt.

Lina Graf, Technische Kommission

Wasserversorgung Wald

Wir informieren Sie über die neuste Wasserprobe der Gemeinde Wald.

Alle Proben entsprachen soweit untersucht den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.

Die Gesamthärte des Wassers in französischen Härtegraden beträgt 23.2 und wird als mittelhart eingestuft.

Der Nitratgehalt beträgt 4.86.

Die Gemeinde Wald wird vollumfänglich mit Quellwasser versorgt.

Die Wasseraufbereitung und –entkeimung erfolgt mittels Chlordioxidanlage.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Wasserwart Walter Nees unter Tel. 079 629 98 78 während den ordentlichen Arbeitszeiten zur Verfügung.

Untersuchungsbericht

Ort der Probeentnahme: Wasserversorgung Wald
 Probe: Nr. J5063, Netzwasser
 Altersheim,
 14.0 °C
 Datum der Entnahme: 9. September 2019
 Auftraggeber: Selbstkontrolle
 Witterung: starker Regen in den letzten 24 Stunden

Chemisch-physikalische Befunde

Parameter	Einheit	GW	TW	EW	H4679
Leitfähigkeit (20°C)	µS/cm				393
Gesamthärte	mmol/l				2.38
Gesamthärte	°fH				23.8
Säureverbrauch	mmol/L				4.50
Karbonathärte	°fH				22.5
Resthärte	°fH				1.3
Nitrat	mg/L		40.0	25.0	4.86
Chlorid	mg/L			20.0	3.87
Sulfat	mg/L			50.0	6.22

n.n.: nicht nachweisbar

Anforderung: EW: Erfahrungswert, GW: Grenzwert, TW: Toleranzwert

Altersheim Obergaden - Jahrmarkt

Liebe Jahrmarktbesucherinnen
 Liebe Jahrmarktbesucher

In der letzten Wanze wurde angekündigt, dass das Altersheim Obergaden beim Jahrmarkt in Wald AR, an einem Stand mit Kaffee und Kuchen vertreten ist und dass es auch einen Wettbewerb im Zusammenhang mit dem Altersheim Obergaden geben wird.

Leider musste ich die Teilnahme abrupt zurückziehen.

Da kurzfristig per Mail bekannt wurde, dass die Nationalratskandidatin am Jahrmarktstand erscheinen wird, habe ich entschieden die Teilnahme/Präsenz vom Altersheim Obergaden ab zu sagen. Das Altersheim soll nicht in Verbindung mit dem Wahlkampf gebracht werden oder eine Plattform dafür bieten.

Ich entschuldige mich für die Umstände und wünsche Ihnen eine schöne Herbstzeit!

Freundliche Grüsse
 Enza Welz, Gemeinderätin

Wir kommen immer!! – Wann kommen Sie?

Wir suchen Damen und Herren im Alter ab 20 Jahren die in einer modern ausgerüsteten und motivierten Feuerwehrmannschaft Dienst leisten möchten.

Wir bieten eine umfassende und praxisbezogene Ausbildung in Technik / Handling der Feuerbekämpfung, bei technischen Einsätzen und im Rettungswesen, sowie in der Führung eines Teams in Extremsituationen. Die Kameradschaft wird ebenfalls gross geschrieben.

Gerne zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten und Tätigkeiten in der Feuerwehr Wald-Rehetobel auf.

Wir freuen uns auf Ihr grosses Interesse. Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit.

Daher laden wir Sie zum **Informationsanlass** ein:
Dienstag, 22. Oktober 2019 19.30 Uhr in Wald AR
(Feuerwehr-Depot)

Übrigens:
 Wusstet Ihr, dass ihr verpflichtet sind Feuerwehrdienst ab dem 20. Altersjahr zu leisten?

Feuerwehr Wald-Rehetobel
 Meinrad Bamert / Lorenz Schefer
info@fwwr.ch

SEKUNDARSCHULE

Eindrücke aus den Klassenlagern der Sek TWR

In der ersten Septemberwoche fanden bei mehrheitlich gutem Wetter die Lager der 1. und 2. Klassen der Sek Trogen statt. Sie waren, wie die Fotos zeigen, ein voller Erfolg!

Die Schülerinnen und Schüler der ersten Oberstufe wurden im Lager in vielen Bereichen gefordert. Beim Kanufahren war Teamarbeit gefragt, im Kletterpark überwandene einige ihre Höhenangst und beim Stadt-OL mussten sie sich selbständig orientieren. Insgesamt haben wir eine abenteuerliche und spannende Woche in Kreuzlingen erlebt.

Die Klasse 2a verbrachte die Themenwoche in Neuchâtel und besuchte während dieser Woche die Asphaltmine, das Schloss Grandson und die Städte Neuchâtel und Yverdon. Das Highlight für die Klasse war das Wasserskifahren in Estavayer-le-Lac. Die Stimmung war grossartig und alle Schüler und Schülerinnen verbrachten eine gute Woche miteinander.

Das Thema des Klassenlagers der Klasse 2b lautete: «Einblicke in die Berufswelt». Neben interessanten Führungen in namhaften Schweizer Betrieben kamen Spiel und Spass nicht zu kurz. In der freien Zeit standen Sportturniere auf dem Programm. Grossen Mut und Durchhaltevermögen haben alle in schwindelnder Höhe im anspruchsvollen Seilpark bewiesen. Es war ein spannendes Lager mit unvergesslichen Eindrücken.

Ein reichhaltiger Freitag bei gutem Wetter

Jahrmarkt in Wald

Vielseitig, anregend, lebendig und abwechslungsreich. So präsentierte sich der diesjährige Jahrmarkt in Wald. Während die Schüler/innen am Morgen ihre vielfältigen Spielzeugangebote zum Besten gaben, trödelten nach und nach Besucherinnen und Besucher auf dem Jahrmarktsplatz ein. Für einmal hatte er sich wieder in einen belebten Begegnungsplatz für Jung und Alt mitten im Dorf verwandelt.

Regel Betrieb am Bücherstand

Diverse meist bekannte bunte Jahrmarktstände und das traditionelle Karussell im Mittelpunkt belegten den Schulhaus- und Dorfplatz. Die beliebte Spar-Hüpfburg durfte natürlich auch nicht fehlen. Für ein gemütliches Festambiente sorgten das leckere Angebot von Erika und Hampi vom Grill und das feine Jahrmarkt-Kafi vor dem Schulhaus. Diese zogen bald einmal durstiges und hungriges Publikum an. Das trockene Wetter begleitet von vielen Sonnenphasen trug seinen Teil zum guten Besucheraufmarsch bei.

Der schön dekorierte Verkaufsstand aus der Kupferhammer-Werkstatt

Dieses Jahr hatte es auch geklappt mit dem Bungee-Trampolin Jump and Fly. Viele Junge und Junggebliebene genossen das Hüpfen und Hängen in luftigen Höhen ohne sich dabei in Gefahr begeben zu müssen. Für entsprechenden Nervenkitzel sorgten die reichhaltigen Möglichkeiten an Sprungkombinationen, die durch die witzige Konstruktion ermöglicht wurden.

Die Bungee-Trampolin Attraktion auf dem Rasen

Einen Höhepunkt bildete auch die von der *IG Wald miteinander* initiierte „längste Chügelibahn von Wald“, welche die beteiligten Kinder und Erwachsenen selber aufbauen durften. Am Schluss sausten die Glaskugeln mit lustigen Geräuschen an verschiedenen Stellen mit Sicherheit eine Strecke von mindestens 80 Meter hinunter. Somit war die erste und längste Chügelibahn von Wald Tatsache geworden.

Die Chügelibahn ist im Aufbau begriffen

Marktbetrieb macht hungrig. Die Turner/innen des TV-Wald hatten auch diese Jahr ein gutes Rezept dagegen anzubieten: Den Spaghettiplausch. In der Mehrzweckhalle konnte man am Abend die beliebten Teigwaren geniessen und sich satt essen.

Oldies Night im Event-Keller des Schäfli

Die traditionelle Oldies Night fand dieses Jahr zum ersten Mal im Event-Keller des Restaurant Schäfli statt. Dort konnte zu fulminanter Lightshow und in Trockeneis gehüllt ausgiebig zu heissen Rhythmen von Evergreens, Hits und Ohrwürmern getanzt werden. Ein DJ sorgte für die passende Stimmung und erfüllte auch Publikumswünsche. Die Oldies Night war gut besucht, man sah auch etliche neue Gesichter. Martin Höhener hatte dafür gesorgt, dass alles reibungslos über die Bühne, bzw. durch den Keller ging.

Wir danken:

Beat Wenk für das Material für die Chügelibahn

Martin Höhener für die Organisation der Oldies Night

Christian Knöpfel und allen fleissigen Helfer/innen beim Einrichten und Aufräumen

Wir laden Sie **alle** herzlich ein

zu einem öffentlichen Unterhaltungsnachmittag

Mit einem Quartett des Grueber Chörlü

Am Do. 31. Oktober, 14.00 h

Im Altersheim Obergaden

Fahrdienst ab „Hecht“ mit Abfahrt 13.45 h

Anmeldung erwünscht, an Emmi Knöpfel, Tel. 071 877 24 72

Geniessen Sie bei Kaffee und Kuchen Jodel und Gesang. Als Leckerbissen für die Lachmuskeln halten wir für Sie eine Überraschungseinlage à la Ursi Giger bereit.

Wir freuen uns auf Sie und darauf, Sie einen Nachmittag lang aus dem Alltag entführen zu dürfen.

Herzliche Grüsse

im Namen der Kirchgemeinde Wald

Emmi Knöpfel und Lina Graf

Vorankündigung Stubenkonzerte

Im Rahmen ihres Kulturangebots lädt die **IG Wald miteinander** die Wäldler Bevölkerung zu einer kleinen Konzertreihe mit kleinem Imbiss ein.

Die Konzerte:

In verschiedenen Stuben in Wald treten Wäldler Musiker/innen jeweils an einem Wochenende pro Monat vor kleinem Publikum auf. In gemütlichem Ambiente lässt sich Musik hautnah geniessen. Es lohnt sich, schon jetzt die Termine vorzumerken.

Fr 22.11.19 Gad'ase

Sa 11.01.20 Le petit orchestre Démarais
Rondom

Fr 21.02.20 Roland Büchel
Judith Schüpbach

→ weitere Infos auf ig-wald.ch

Schafschau

Freitag, 11. Oktober 2019

ab 11:00 Uhr

Falkenhorst, Wald AR

Festwirtschaft
Barbetrieb

Unterhaltung ab 18:00 Uhr mit:

ZIBOLDERE-ECHO

Landfrauenverein Wald AR

Olma: 27. Tag der Bäuerin

Tagesmotto:

Bis hier hin und dann weiter!

Wann uns Grenzen nutzen und wann es Zeit ist sie zu sprengen. Wer kennt sie nicht, Grenzen die uns einschränken, blockieren, uns das Leben schwer machen. Den Weg zu finden mit diesen Grenzen umzugehen, ist die grosse Herausforderung.

Wann: Donnerstag, 17. Okt. 2019

Wo: Olma: Forum Halle 9.2

Dauer: 9.45 Uhr bis 12.30 Uhr (inkl. Begrüssungskaffee)

84. Hauptversammlung

Es ist wieder soweit, unsere Hauptversammlung steht vor der Tür. Alle Mitglieder, aber auch neue Gesichter, welche Interesse am Landfrauenverein Wald haben, sind herzlich zu unserer HV eingeladen.

Wann: Freitag, 25. Oktober 2019

Wo: Restaurant Linde in Wald

Beginn: 19.30 Uhr

An -oder

Abmelden: bis Montag, 21. Oktober 2019

bei Heidi Gähler, (Tel: 071 / 888 38 32)

E-Mail: beat.gaehler@bluewin.ch

oder bei einem anderen Vorstandsmitglied.

PRO SENECTUTE

GEMEINSAM STÄRKER

Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden

Betagte Angehörige zu Hause pflegen und betreuen

Pro Senectute AR veranstaltet zusammen mit Fachpersonen der Spitex und dem Entlastungsdienst eine Vortragsreihe, bei der Entlastungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.

Die 76-jährige Frau K. betreut seit drei Jahren ihren an Demenz erkrankten Ehemann. Die Krankheit kam schleichend, zuerst waren es nur kleine Dinge bei denen ihr Mann Unterstützung brauchte. Mit der Zeit brauchte es aber immer mehr an Betreuung. Frau K. kann ihren Mann nun nicht mehr alleine lassen. Sie leistet eine 24h-Betreuung. Frau B. versucht, ihre betagten und zunehmend pflegebedürftigen Eltern im Nachbardorf so gut wie möglich zu unterstützen. Ihre Zeit ist jedoch sehr beschränkt. Sie ist als Bäuerin stark in die Abläufe des Betriebs eingebunden. Daneben brauchen auch ihre beiden schulpflichtigen Kinder ihre Hilfe. Berufssarbeit, Kinderbetreuung und die Hilfe für ihre betagten Eltern stellen eine grosse Herausforderung dar.

Dienst an der Gemeinde trotz gesellschaftlichem Wandel

Die Übernahme von Pflege in der Familie hat schon eine lange Tradition. Auch in früheren Gesellschaftsordnungen kümmerten sich Familienangehörige um kranke Familienmitglieder. Die Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrhunderten stark verändert. Durch die erhöhte Mobilität wohnen Kinder und Eltern öfters an verschiedenen Orten. Frauen sind vermehrt berufstätig, das klassische Familienmodell ist nicht mehr immer gegeben. In Bezug auf die Kinderbetreuung wurde auf diese Entwicklung bereits mit entsprechenden Angeboten reagiert. Die Vereinbarkeit von der Pflege betagter Angehöriger und Berufstätigkeit wird bis anhin wenig thematisiert und es bestehen keine gesetzlichen Grundlagen dafür. Und doch: Ohne das meist unentgeltliche Engagement der Angehörigen wäre die Pflege und Betreuung der älteren Menschen nicht zu bewältigen. Laut Hochrechnungen leisteten Angehörige im Jahr 2013 insgesamt 63.8 Millionen Stunden. Eine finanzielle Umrechnung dieser Stunden ergab einen Wert von 3.5 Milliarden. Um dies würde die Pflege und Betreuung älterer Menschen zusätzlich kosten, wenn sie von Fachkräften ausgeführt würde.

Vielfältige Themen

So verschieden die Lebensumstände der Betreuenden Angehörigen sind, so vielfältig sind auch ihre Herausforderungen. Eine Übernahme von Angehörigenpflege ist nur mit dem Einsatz von Zeit möglich. Die Frage nach den zeitlichen und damit öfters auch der finanziellen Möglichkeiten kann bei der Entscheidung zur Übernahme von Pflege eine Rolle spielen. Ein weiterer wichtiger Faktor bei der familialen Pflege sind die regional verfügbaren Unterstützungs- und Entlastungsangebote. Gerade in länger dauernden Pflegesituationen braucht es Entlastung. Mit Hilfe von Spitex, Entlastungsdiensten oder anderen Angeboten kann dem Wunsch von Pflegebedürftigen, solange wie möglich zu Hause bleiben zu können, von Angehörigen besser entsprochen werden.

Der Vortrag finden wie folgt statt:

Heiden: Dienstag 12. November 2019, 18:00 Uhr, Kursaal, Heiden

Konfirmanden am Start

Am 22. September gestalteten die Konfirmandinnen und Konfirmanden ihren Gottesdienst zum Thema "Familie". Pfarrerin Doris Engel hat den Gottesdienst mit ihnen vorbereitet, durchgeführt haben ihn Enya, Kim, Joana, Niklas, Reto, Manuel, Noah, Lara, Dario, Lydia, Severine, nach der Hauptprobe eigenständig. Sie sagten, was Ihnen an ihrer Familie gefällt, trugen eigene Gebete für ihre Familien vor und setzten sich mit der Geschichte von den Vater und den zwei Söhnen aus der Bibel auseinander. Diese Geschichte ist auch unter dem Titel "Der verlorene Sohn" bekannt. Bei den Konfirmanden und Konfirmandinnen waren es Mutter und Vater, jüngere Tochter und ältere Söhne die Rückschau hielten aufs Weggehen und Daheimbleiben, auf Verschwendung und Sparsamkeit, aufs Zurückkommen und wieder aufgenommen werden, auf Neid und Ärger und zweite Chancen. Musikalisch umrahmt wurden die Beiträge von Nele und Irina, Gesangsschülerinnen von Svetlana Afonina an der Kantonsschule Trogen und Rosy Zeiter an der Orgel.

Und das sagen die Konfirmandinnen und Konfirmanden über ihren Gottesdienst:

"Mir hat die Atmosphäre gut gefallen"

"Trotz ein paar Fehlern war es schön."

"Es war amüsant"

"Die Vorbereitungen waren lustig."

"Mir hat der Gesang sehr gut gefallen."

"Ich fand den Gottesdienst lustig."

"Ich fand den Gottesdienst toll."

Herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen dieses Gottesdienstes beigetragen haben. Herzlichen Dank an Nelly und Hans Hohl und an Monika Solenthaler für die Unterstützung.

Text: Konfirmandengruppe Wald und Pfrn. Doris Engel

Fotos: Pfrn. Doris Engel

Schnäppli-Markt:
Occasionen bereits ab Fr. 50.–

Velo Center Heiden
Inh. D. Kerber
Kohlplatz 2, 9410 Heiden
Tel. 071 891 22 19
www.velocenterheiden.ch
info@velocenterheiden.ch

Ab SOFORT
grosser End-
Sommer-Sale!

10 bis 50% Rabatt
auf alle Velos und E-Bikes im Showroom

 schauen

 fühlen

 testen

Öffnungszeiten Di–Fr 9–12 und 14–18 Uhr
Sa 9–13 Uhr

dä Zubi

Der sichere Wert

**David Zuberbühler
wieder in den Nationalrat.**

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto **für Fr. 45.00** einen ganzen Tag lang. Für Kurzentschlossene, welche ein Generalabonnement für den aktuellen Tag kaufen, erhalten dieses zum Preis von Fr. 30.00.

Erhältlich auf der Gemeindekanzlei, Tel. 071 877 31 08.

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

acustix

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Geschäftsübergabe Höhener Wald AG

Soll man etwas auf Biegen und Brechen weitermachen, obwohl der Körper und Geist deutliche Zeichen senden? Mit diesem Satz habe ich mich schon eine Weile auseinandergesetzt.

Seit ich mit Jakob Forrer die Verantwortung der Firma Höhener Wald AG übernommen habe, merkte ich rasch, dass ich an meine Grenzen komme. Sei es als Geschäftsführer oder im privaten Bereich. Nach einigen Änderungen firmenintern, welche das Ziel hatten mich zu entlasten, spürte ich keine Besserung. Nach reichlichen Überlegungen und Gesprächen war es für mich dann klar, dass ich meiner Gesundheit zuliebe aus dem Familienbetrieb aussteigen werde. Einfach fiel mir dieser Entscheid nicht, da ich viele schöne Erinnerungen aus meiner Kindheit, als Mitarbeiter und als Geschäftsführer mitnehme. Seien es die Kontakte mit den Kunden, den Lieferanten und anderen Handwerkern, dem Team der Firma, sowie Erinnerungen an „Hasi“, meinen Vater.

Mit Jakob Forrer wird ein altbekanntes Gesicht die Firma übernehmen und weiterführen. Ich wünsche ihm und dem gesamten Team nur das Beste.

Ich genehmige mir erstmals eine 5-monatige Auszeit, welche ich in Südamerika mit Reisen und Kopf auslüften verbringen werde. Danach werde ich mich beruflich neu orientieren.

Besten Dank für die Zusammenarbeit.

David Höhener

PAULUS PFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 3. Oktober

17.00 Seelsorge-/Beichtgespräch mit Pfr. A. Wicki

18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki

Freitag, 4. Oktober

14.30 ökum. Anlass: Konzert „Seniorenchor Appenzell“
evang. Kirche, Speicher

18.00 Tor des menschlichen Herzens,
Meditation mit Sabina Weilenmann

Sonntag, 6. Oktober

10.00 ökum. regionaler Gottesdienst,
evang. Kirche, Speicher mit Pfrn. Sigrun Holz

Samstag, 12. Oktober

07.00 Meditation / Kontemplation, Meditationsraum
kath. Pfarreizentrum, Bendlehn

Sonntag, 13. Oktober

10.00 ökum. regionaler Gottesdienst mit Marco Süess
Familiensonntag „Samariter“ mit Verena Süess

Dienstag, 15. Oktober

12.00 Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren,
evang. Kirchgemeindehaus

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Gott kann euch so reich beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch andern reichlich Gutes tun könnt. Brief an die Korinther 9,8

Gottesdienste

Sonntag, 6. Oktober

10.00 regionaler Gottesdienst mit Taufe, mit Pfarrerin Sigrun Holz in der evang.-ref. Kirche Speicher. Zu diesem Gottesdienst sind alle Interessierte aus allen vier Kirchgemeinden eingeladen.

Sonntag, 13. Oktober

10.00 Gottesdienst mit Pfarreileiter Marco Süess in der katholischen Kirche im Bendlehn im Speicher. Zu diesem Gottesdienst sind alle Interessierten aus allen vier Kirchgemeinden eingeladen.

Sonntag, 20. Oktober

10.00 Gottesdienst mit Taufe, mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Kristin Ackermann an der Orgel. Zu diesem Gottesdienst sind alle Interessierten aus allen vier Kirchgemeinden eingeladen.

Mitteilungen

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 15. Oktober, 14.00 im Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsa Graf und Hermann Hohl.

Ferien von Pfarrerin Doris Engel

Doris Engel hat noch bis zum 13. Oktober Ferien. Die Stellvertretung hat Pfarrerin Marilene Hess übernommen: Tel. 077 400 34 55.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin, Evang. Pfarramt, Dorf 24, Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94

Präsident KiVo, Hans Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55

Kirchenvorsteherschaft v.kirchewald@bluewin.ch

Mesmerdienst, Nelly Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55

Therese Pecnik 071 877 21 14

www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
So. 06. Okt.	Spielzeugsammlung Waldfee	14 – 17 Uhr, Spielzeugsammlung Waldfee, Oberdorf 45, Wald	Gabriele Müller Gloor
Fr. 11. Okt.	Mittagstisch für Senioren	Rest. Krone, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34	Seniorengruppe Wald
Di. 15. Okt.	Altmetallsammlung	Ab 7.15 Uhr	Bänziger Transporte, Trogen
Di. 22. Okt.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Di. 22. Okt.	Informationsanlass Feuerwehr	19.30 Uhr, Feuerwehrdepot Wald	FWZV Wald-Rehetobel
Fr. 25. Okt.	IG Stammtisch	Ab 19 Uhr, Rest. Schäfli	IG Wald miteinander
Fr. 25. Okt.	Jugendraum	20- 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Mo. 28. Okt.	Häckseltour	Ab 8 Uhr, Anmeldung bei Gemeinde Wald, Tel. 071 877 31 08	Technische Kommission
Mi. 30. Okt.	Besichtigung Altersheim Obergaden	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Do. 31. Okt.	Unterhaltungsnachmittag	14 Uhr, Grueber-Chörli Quartett	Altersheim Obergaden

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 15 57
Familie Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Manuela und Gottfried Heeb, Birli 93, Wald	Süssmost pasteurisiert im 5 l Bag in Box Edelbrände Kirschen, Zwetschgen, Birnen >Biobetrieb mit Knospe	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 18 30

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli

Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St.Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergeverbandes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

Impressum

Erscheinungstag

alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss

Montag, 9 Uhr, vor dem Erscheinungstag,
Für Leserbriefe ist der Einsendeschluss
jeweils mittwochs, 11 Uhr, vor dem ordentlichen
Redaktionsschluss (ungerade Woche)

Inseratpreise

1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite 190 mm x 125 mm oder
93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
⅛ Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Redaktion

Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage

420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck

Walz-Druck GmbH, Walzenhausen

Abo-Preise

Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

Die **nächste Ausgabe** erscheint am Donnerstag, 17. Oktober 2019, Redaktionsschluss ist am **Montag, 14. Oktober 2019, 9 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei. Für **Leserbriefe** ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 9. Oktober 2019, 11 Uhr.

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 17. Oktober 2019

Nr. 20 • 29. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Geschätzte Wälderinnen und Wäldler

Mit der Zustimmung zum neuen Raumplanungsgesetz hat das Schweizer Stimmvolk anfangs 2013 ein deutliches Votum für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung abgegeben und sich für einen Stopp der Zersiedelung ausgesprochen.

Damit die Innenentwicklung gezielt mitgestaltet und die öffentlichen Interessen eingebracht werden können, sind konkrete Entwicklungsvorstellungen seitens der öffentlichen Hand nötig. Die konkrete Umsetzung liegt primär im Verantwortungsbereich der politischen Gemeinde. Die Siedlungsentwicklung nach Innen stellt dabei eine grosse Herausforderung dar. Einerseits erfordert eine verstärkte Entwicklung im Bestand ein intensives und kontinuierliches Engagement von Seite der Gemeinde, andererseits stellt sich aber auch die Frage, wie eine Innenentwicklung ortsverträglich gestaltet werden kann und von der lokalen Bevölkerung schliesslich auch mitgetragen wird.

Mit der Erarbeitung der Strategie Siedlungsentwicklung nach Innen wird ein proaktives Vorgehen gewählt. Wie vom Kanton vorgegeben, haben wir mit der Firma ERR Raumplaner AG St. Gallen, unter der Leitung von Christoph Lang, das Entwicklungskonzept erarbeitet und dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht. Das Konzept als Entwurf ist auf der Homepage einsehbar. Christoph Lang wird an der öffentlichen Versammlung vom 14. November 19 anwesend sein, das Entwicklungskonzept erläutern und für Fragen zur Verfügung stehen.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Häckseltour

Anmeldung bis Montag, 28. Oktober 2019, 8 Uhr

an Gemeindeverwaltung, Tel. 071 877 31 08
oder per E-Mail an karin.meier@wald.ar.ch

Das Häckselgut wird ab diesem Zeitpunkt eingesammelt. Zu spät eingehende Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden. Die **Kosten** werden nach Menge des Häckselguts in Rechnung gestellt.

Gemeinde Wald AR

Verstärkung der Arztpraxis Bären in Obereg

Seit August hat Dr. med. Fabian Fehr, der bald 10 Jahren in Obereg tätig ist, Verstärkung bekommen. Mit Dr. med. Michael Popp hat ein zweiter Hausarzt seine Arbeit in der Arztpraxis Bären wieder aufgenommen. Die hausärztliche Grundversorgung in der Region ist somit auch in Zukunft gewährleistet.

Dr. med. Michael Popp ist Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und hat seine gesamte Facharztausbildung in der Schweiz absolviert. Er bringt eine mehrjährige Erfahrung als Hausarzt mit und war zudem als Oberarzt im Bereich der Altersmedizin im Bürgerspital St. Gallen tätig.

Mit Dr. med. Fabian Fehr und Dr. med. Michael Popp deckt die Arztpraxis Bären alle Altersgruppen der Hausarztmedizin ab. Das bisherige Behandlungsangebot der Arztpraxis Bären wird neu um das Fachgebiet der Altersmedizin und Ultraschalldiagnostik ergänzt.

Den beiden Hausärzten steht das bewährte, eingespielte und kompetente Team mit Michaela Städler, Lea Küttel, Priska Tobler und Angela Eugster dankenswerterweise weiterhin zur Verfügung. Zudem hat Lena Sprecher im August 19 als Lehrtochter begonnen.

Durch die neue Partnerschaft von Dr. med. Fabian Fehr mit Dr. med. Michael Popp kann die Arztpraxis Bären das Einzugsgebiet wieder erweitern.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Mehr unter www.praxisbaeren.ch

BAUECKE WALD AR
 Baukommission

Erteilte Baubewilligungen in der Gemeinde Wald (3. Quartal 2019)

Gesuchsteller/in	Bauprojekt	Baulage
Koch Patrick Dorf 9, 9044 Wald AR	Einbau Hebeschiebetüre und Fensterverglasung Sanierungsarbeiten im Innenbereich	Dorf Assek. Nr. 9, Parzelle 48
Heeb-Locher Gottfried und Manuela Birli 93, 9044 Wald AR	Umbau und Sanierung Appenzellerhaus mit Wohnraumerweiterung und Fassadenände- rungen, Einbau Schnitzelheizung und Bunker, Erstellung Zufahrt	Birli Assek. Nr. 92, Parzelle 819
Kloetzer Manuel und Ellen Allee 510, 9044 Wald AR	Umgebungsgestaltung: Sitzplatz, Feuerstelle, Blocksteine, Stahlriemen zur Abgrenzung des öffentlichen Fussweg, Pflanzung Platane und offene Hecke	Allee Assek. Nr. 510, Parzelle 810
Bauer Klose Ursula Höhenweg 44, 9000 St. Gallen	Sanierung Nordwestfassade Wohnhaus mit Fensterersatz und energetischen Massnahmen: Neu Fassadenschieferplatten Nobilis Grau N214, Fenster Holz-Holz, Mauersockel grau verputzt	Rechberg Assek. Nr. 64, Parzelle 170
Kast René Dorf 377, 9044 Wald AR	Einbau Gasheizung und Sanierung Kamin-/ Abgasanlage	Dorf Assek. Nr. 377, Parzelle 66
ARKAS Immobilien GmbH Herbergstrasse 11, 9524 Zuzwil SG	Heizkesseleratz (Ölheizung) und Sanierung Kamin-/Abgasanlage	Gruenholz Assek. Nr. 266, Parzelle 39
Marti Hansjörg Birli 402, 9044 Wald AR	Dachsanierung mit energetischen Massnahmen und Einbau Dachflächenfenster, neuer Anstrich Fassaden mit Farbänderung	Birli Assek. Nr. 402, Parzelle 211
Ev.-method. Kirche in der Schweiz Badenerstrasse 69, 8004 Zürich	Fensterersatz und neuer Farbanstrich Südfassade Wohnhaus	Rechberg Assek. Nr. 68, Parzelle 178
Wald AR, 14. Oktober 2019		Baukommission Wald AR

**Renovation oder Abbruch?
Haus-Analyse sorgt für Klärung**

Vorher

Prägt Ihre Liegenschaft das Dorfbild? Muss diese saniert werden, um einer zeitgemässen Nutzung wieder zu genügen? Was ist zu tun, was lohnt sich, was macht Sinn - und was kostet das Ganze?

Auf diese Fragen gibt eine Haus-Analyse kompetent Antwort. Fachleute analysieren Ihre Liegenschaft, besprechen mit Ihnen mögliche Nutzungen und zeigen auf, welche Sanierungsmassnahmen sinnvoll und aus behördlicher Sicht machbar sind. Die Kosten werden geschätzt und auch Renditeberechnungen gemacht. Mit der Haus-Analyse erhalten Sie eine wertvolle Liegenschafts-Dokumentation. Entscheiden Sie selber, ob und was Sie daraus umsetzen wollen.

Die Kosten einer Haus-Analyse liegen zwischen 5000 und 6000 Franken. Als Hauseigentümer übernehmen Sie ohne jede Verpflichtung einen Drittel der Kosten, zwei Drittel übernehmen Standortgemeinde und Kanton.

Interessiert? Tina Schärer, Geschäftsstelle kantonale Haus-Analyse, informiert Sie gerne: Telefon 071 353 68 30 oder tina.schaerer@ar.ch. Weitere Informationen auch unter www.ar.ch/haus-analyse

Nachher

Hauptübung der Feuerwehren Wald/Rehetobel im Altersheim Obergaden, Wald AR

Am Samstag-Nachmittag, **5. Oktober 2019** fand die Hauptübung der Feuerwehren Wald/Rehetobel statt.

Die AdF (Angehörigen der Feuerwehr) wussten – wie bei der jährlichen Hauptübung üblich – nicht, wo diese stattfinden wird. Ab 13.15 Uhr wurden die Figuranten (zu rettende Personen) im Altersheim Obergaden geschminkt und im Haus verteilt. Insgesamt stellten sich 13 Personen, davon 6 Mitarbeitende des Altersheims zur Verfügung. Um realitätsnah zu üben, wurde mit einer Rauchmaschine der östliche Gebäudeteil in Rauch gehüllt.

Pünktlich um 14.30 Uhr ging der Alarm bei den AdF auf den Pager. Für uns Zuschauer und Figuranten im Altersheim Obergaden begann nun das bange Warten auf das Eintreffen der Feuerwehr. Die Bewohner konnten das Geschehen vom 1. Stock der Cafeteria Obergaden aus beobachten. Um 14.40 Uhr trafen die ersten Feuerwehr-Fahrzeuge ein, mit ihnen der Atemschutz. Der Einsatzleiter Meinrad Bamert gab die auszuführenden Rettungen bekannt. Sofort wurde mit den Rettungen unter Atemschutz begonnen.

Nach und nach trafen die Angehörigen der Feuerwehr ein und erhielten Aufträge vom Einsatzleiter. Um 14.52 Uhr kam der Hubretter aus Heiden. Unvermittelt begann die Rettung zweier Personen aus dem 2. Stock ostseitig, welche schon stark unter der Rauchentwicklung litten. Um 15.25 Uhr waren die letzten Rettungen ausgeführt, nun konnte der fingierte Brand bekämpft werden. Zwischen dem Altersheim und dem angrenzenden Landwirtschaftsbetrieb wurde ein Hydroschild platziert, um ein Übergreifen des Feuers zu verhindern. Im Anschluss der Übung um 16.15 Uhr fand die Übungsbesprechung statt. Für die Bewohner und die Mitarbeiter des Altersheim Obergaden ging der 'Alltag' wieder weiter. Die Angehörigen der Feuerwehren Wald/Rehetobel waren anschliessend zu einem kleinen Apéro im Obergaden eingeladen, bevor es zum Abendessen ins Restaurant Hirschen ging.

Herzlichen Dank allen Angehörigen der Feuerwehr, im speziellen dem Übungsleiter Lorenz Schefer, welche die Übung zusammen mit dem Altersheim organisierte, Martin Schläpfer, welcher die Maschinisten beobachtete, Marcel Mathis, welcher für den Atemschutz im Haus zuständig war und Monika Spichtig für die Alarmsamariter. Danke auch allen Samaritern, welche die Figuranten im 'Verwundetennest' optimal betreuten. Herzlichen Dank zudem allen Mitarbeitenden des Altersheim Obergaden, speziell den Figuranten und dem Gemeindeführungsstab Wald AR für die Zusammenarbeit und das gute Gelingen der Übung.

Altersheim Obergaden, die Heimleitung
Claudia Nagel

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

DTV Reise 21/22. September 2019

Mit bester Laune und bei strahlendem Herbstwetter starten wir in die DTV Reise 2019. Nach anfänglicher Verspätung gibt es in St.Gallen den ersten Stopp mit Kaffee und Gipfeli. Auf der Fahrt Richtung Zürich wird munter geplaudert, so dass sogar das Ok-Mitglied vergisst die richtige Ausfahrt anzukündigen. Nach einer kurzen Extra Schlaufe sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Doch wohin es geht, weiss noch niemand. Nach mehreren Grenzüberritten zwischen Deutschland und der Schweiz entlang grüner Wiesen und Wälder hat nur noch das Navi den Überblick. Wenig später kommen wir in der Genussregion von Osterfingen an. Beim gemütlichen Weingut Stoll mit dem malerischen Ambiente stärken wir uns für die bevorstehende Grenzwanderung. Nach einem ersten Marsch grillieren wir bei der Ruine Radegg unser Mittagessen. Unsere Frauen sind nicht nur sportlich kaum zu bremsen, auch das Feuer ist innert kürzester Zeit entfacht. Von der Ruine aus geniessen wir den tollen Ausblick bevor es dann weiter geht. Der Wanderweg ist wunderschön, das Ziel jedoch nach wie vor unbekannt. Auf halbem Weg lockt das Restaurant Rossberghof mit Liegestühlen, Sonnenschein und einem kalten Hugo. Doch keine Chance auf eine Pause, das OK weiss an, dieses Restaurant auszulassen und marschiert weiter. Von nun an müssen sie sich das Gejammer und die vehementen Proteste einiger Mitreisenden anhören und der Titel der Traditionsbrecher ist ihnen nun sicher. Einige nicht namentlich genannte Mitglieder erholen sich erst spät abends von dieser Entscheidung des OK's.

Die Vermutungen, dass wir heute nach Schaffhausen unterwegs sind, haben sich nun bestätigt. Bereits im Wald ist das tosende Rauschen des Rheinfalls zu hören. Der Ausblick von oberhalb ist fantastisch und die Aussicht auf ein kühles Getränk nach dieser gut dreistündigen Wanderung erhellt die Gemüter. Wir geniessen die letzten Sonnenstrahlen, bevor es auf den Weg zur Jugi nach Schaffhausen geht. Dort angekommen, geht es nach einer kühlen Dusche weiter in die Altstadt zum Abendessen. Bereits vorangekündigt wurde ein Nachtvent von einer Stunde. Welcher sich wenig später als Rundgang mit dem Nachtwächter durch das nächtliche Schaffhausen herausstellte. Zu jeder vollen Stunde verkün-

deten die Nachtwächter die Uhrzeit folgendermassen: „Hört ihr Herrn und lasst euch sagen, unsere Uhr hat zehn geschlagen...“. Später lassen wir den Abend mit guter Musik und einem Glas Wein in der Altstadt ausklingen.

Am Sonntag geht es nach dem Morgenessen weiter zum nächsten Programmpunkt, welcher sich als eigens für die DTV Reise kreierter Foto OL herausstellte. Mit viel Kreativität und klaren Instruktionen des OK's lernen wir in zwei Gruppen die Altstadt von Schaffhausen bestens kennen. Da der Siegergruppe ein toller Preis in Aussicht gestellt wird, sehen wir uns im Eiltempo die Sehenswürdigkeiten an. Mit dem Handy in der Hand und bereit das nächste Beweisselbie zu knipsen geht es unter anderem vorbei am Schwabentor, dem Munot und dem Mohrenbrunnen. Als die Siegergruppe gekürt ist, nehmen wir das wohl verdiente Mittagessen ein und machen uns danach mit viel Lachmuskeltater und auch etwas müde auf den Heimweg. Dem Organisationsteam ein herzliches Dankeschön für eine weitere unvergessliche DTV Reise.

Landfrauen LOTTO-MATCH

Wann: 08. November

Wo: Rest. Krone Zeit: 19:30 Uhr

**Einlass Gebühr: Bitte bringt jede/r einen
Preis mit, max. Wert zwischen
15.- und 20.- Fr.**

Auch Männer sind herzlich willkommen!

**Anmelden bis 07. November
bei Claudia Tinner.**

9	29	37	52	90
5	17	22	43	71
18	38	59	64	87

079/ 677 72 18

200 Jahre Singen in Wald AR

Sa, 9. Nov. 2019, 19.30 Uhr, Kirche
So, 10. Nov. 2019, 17.00 Uhr, Kirche

chorwald
Suzanne Chappuis, Sopran
Martin Schumacher, Klarinette
Daniel Bösch, Akkordeon
Milena Mateva, Klavier
Heidi Eisenhut, Hans Sprecher, Text
Jürg Surber, Leitung

Eintritt frei, Kollekte
Apéro

chorwald

Liebe Leserinnen und Leser der WANZE

«Die jetzt sich hier vorfindende Singgesellschaft darf das Reformationsfest 1819 ihren Geburtstag nennen», schreibt der Wäldler Pfarrer und Sängervater Samuel Weishaupt einem Freund 1825. Sein «Chor von gemischten Stimmen» besteht in jenen Jahren «aus ungefähr hundert Personen». Zusammen mit Johann Heinrich Tobler initiiert Weishaupt auf der Vögelinsegg das weltweit erste Gesangsfest.

Seit fast 25 Jahren steht der chorwald unter der Leitung von Jürg Surber. Nicht ganz hundert, aber immerhin über siebenzig Sängerinnen und Sänger aus allen umliegenden Gemeinden zählt der Verein 2019: Wir nähern uns den Anfängen! Die 200-jährige «Singen-in-Wald-AR-Tradition» ist keine lineare, aber immer, wenn sie zum Fliegen kam und kommt, eine gemeinschaftliche, gesellige, glückliche.

Mit alten und neuen Liedern entführen wir Sie am 9. und 10. November in eine Wäldler Gesangswelt, die für uns selbst wie für Sie, liebe Leserin, lieber Leser, die eine oder andere Überraschung bereithält. Lassen Sie sich mitnehmen, anstecken und zum Schmunzeln anregen. Feiern Sie mit! Im Anschluss an beide Konzerte sind Sie herzlich zu einem Apéro eingeladen.

Und wenn Sie Lust haben, **einige Lieder mit uns zusammen einzuüben** und an den beiden Konzerten vorzutragen (siehe WANZE vom 5. September), die Frist, sich zu melden, dauert noch bis nächsten Montagabend. Wir werden am **21. Oktober, 28. Oktober und 4. November 2019 von 19 bis 20 Uhr** in der **Kirche Wald** diese Lieder singen. Sie brauchen kein Vorwissen, sondern einzig und allein Lust und Freude, sich auf ein Experiment einzulassen. Melden Sie sich per SMS (079 703 33 39) oder E-Mail (heidi.eisenhut@ar.ch) bei mir, wenn Sie dabei sein möchten. Wir freuen uns auf Sie und auf all jene, die sich bis heute bereits gemeldet haben!

Allen anderen empfehlen wir: **Reservieren Sie sich den 9. November ab 19.30 Uhr oder den 10. November ab 17.00 Uhr in der Kirche Wald.** Sie sind herzlich willkommen!

Im Namen des chorwald:
Heidi Eisenhut, Präsidentin
www.chorwald.ch

mit Volleyball durch das Winterhalbjahr

Im kommenden Winterhalbjahr werden wir wieder in einer gemischten Gruppe einmal in der Woche Volleyball spielen. Die einzige Voraussetzung fürs Dabeisein ist die Freude am Volleyballspiel!
Fragen? Unsicher, ob das auch für dich etwas wäre? Dann melde dich bei
Sylvia Frommenwiler (Tel.: 071 877 25 60) oder Marlis Bänziger (Tel.: 071 877 26 80)

Start:
Donnerstag, 24. Oktober 2019, 20.00 Uhr
Turnhalle Wald

Vorbeischaun lohnt sich bestimmt!
Sylvia und Marlis

pro infirmis

Beratung

für Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung und deren Angehörige.

In einem persönlichen Gespräch suchen wir mit Ihnen gemeinsam nach Unterstützungsmöglichkeiten in Ihrer speziellen Situation.

Wir beraten Sie

- im Umgang mit den Folgen einer Krankheit
- bei der Klärung von Fragen im Bereich der Sozialversicherungen
- bei der Budgetplanung und finanziellen Engpässen
- bei Fragen zu Assistenz
- bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz
- bei Beziehungsfragen

Wir geben Ihnen gerne Auskunft und nehmen Ihre Anmeldung entgegen.

Pro Infirmis
Gossauerstrasse 2
9100 Herisau
058 775 19 40
herisau@proinfirmis.ch

www.proinfirmis.ch
PC-Konto 90-13745-0

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzelerland
Telefon 071 891 36 36

Fr 1.11. 20:15	Der Buezer	14/12	dialekt
Sa 2.11. 17:15	Ask Dr. Ruth	6/14	E/d
Sa 2.11. 20:15	After the wedding	12/10	E/d
So 3.11. 15:00	Shaun das Schaf - Ufo-Alarm	6/4	D
So 3.11. 19:30	Wir Eltern	12/10	dialekt
Di 5.11. 14:15	Nachmittagskino: The Biggest Little Farm	6/4	OV/d
Di 5.11. 19:30	Der Buezer	14/12	dialekt
Do 7.11. 19:30	Wir Eltern	12/10	dialekt
Fr 8.11. 19:00	Astrid - Erzählacht Bibliothek Heiden	6/4	S/d
Sa 9.11. 17:15	The Report	16/14	D
Sa 9.11. 20:15	Der Buezer	14/12	dialekt
So 10.11. 15:00	Mein Lotta-Leben	6/4	dialekt
So 10.11. 19:00	Cody - The Dog Days Are over mit Regisseur	8/6	dialekt
Di 12.11. 19:30	Das perfekte Geheimnis	14/12	D
Mi 13.11. 20:15	Cineclub: The Favourite	16/16	E/d/f
Do 14.11. 18:00	Sprachcafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Do 14.11. 19:30	Bruno Manser - die Stimme des Regenwaldes	10/8	OV/d
Fr 15.11. 20:15	Wir Eltern	12/10	dialekt
Sa 16.11. 17:15	Cody - The Dog Days Are over	8/6	dialekt
Sa 16.11. 20:15	Ich war noch niemals in New York	6/4	D
So 17.11. 15:00	Everest - ein Yeti will hoch hinaus	6/4	D
So 17.11. 19:30	Bruno Manser - die Stimme des Regenwaldes	10/8	OV/d
Di 19.11. 19:30	Ich war noch niemals in New York	6/4	D
Do 21.11. 19:30	Das perfekte Geheimnis	14/12	D
Fr 22.11. 18:30	Sprachcafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr 22.11. 20:15	After the wedding	12/10	E/d
Sa 23.11. 17:15	Die Rückkehr der Wölfe	12/10	dialekt
Sa 23.11. 20:15	Filmhit		
So 24.11. 10:00	Klassikino: Così fan tutte		I/d
So 24.11. 15:00	Everest - ein Yeti will hoch hinaus	6/4	D
So 24.11. 19:30	Das perfekte Geheimnis	14/12	D
Di 26.11. 19:30	Plötzlich Heimweh mit Protagonisten		dialekt
Do 28.11. 19:30	Die Rückkehr der Wölfe	12/10	dialekt
Fr 29.11. 20:15	Ich war noch niemals in New York	6/4	D
Sa 30.11. 17:15	Cody - The Dog Days Are over	8/6	dialekt
Sa 30.11. 20:15	Bruno Manser - die Stimme des Regenwaldes	10/8	OV/d

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

November '19 Rosental. Das Kino.

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN
Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

dä Zubi

Der sichere Wert

David Zuberbühler
wieder in den Nationalrat.

SCHWEIZER QUALITÄT
SVP Die Partei des Mittelstandes
EDU+UDF Eidgenössisch-Demokratische Union

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Wachsam behüte Dein Herz, denn daraus quillt glückliches Leben.

Sprüche 4,23

Gottesdienste

Sonntag, 20. Oktober

10.00 Gottesdienst mit Taufe von Theo Bernard, Oberegg, mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Kristin Ackermann an der Orgel. Zu diesem Gottesdienst sind alle Interessierten aus allen vier Kirchgemeinden eingeladen.

Samstag, 26. Oktober

18.00 Wortgottesfeier der kath. Pauluspfarre mit Seelsorger Peter Mahler. Die Mitglieder der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde sind ebenfalls herzlich dazu eingeladen.

Sonntag, 27. Oktober

Kein Gottesdienst. Interessierte sind gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen, z.B. um 9.45 Uhr mit Pfarrer H. Wagner in der evang. Kirche Rehetobel.

Mitteilungen

Öffentlicher Unterhaltungsnachmittag mit einem Quartett des Grueber Chörli

Donnerstag, 31. Oktober, 14.00 Uhr, im Altersheim Obergaden. Geniessen Sie bei Kaffee und Kuchen Jodel und Gesang. Als Leckerbissen für die Lachmuskeln halten wir für Sie eine Überraschungseinlage à la Ursi Giger bereit. Emmi Knöpfel und Lina Graf freuen sich darauf, Sie einen Nachmittag lang aus dem Alltag entführen zu dürfen. Anmeldung erwünscht an Emmi Knöpfel, Tel. 071 877 24 72. Fahrdienst ab "Hecht" mit Abfahrt um 13.45 Uhr.

Brille sucht Besitzerin/Besitzer

Beim Ausflug ins Alte Bad Pfäfers am 27. August ist im Car eine Sonnenbrille liegen geblieben. Die Sonnenbrille hat eventuell leicht korrigierte Gläser, am Bügel befindet sich ein Rautenmuster mit goldenen Punkten. Die Brille befindet sich in einem orangen, gemusterten Filzetui. Wer die Brille vermisst, kann sich bis Ende Oktober an Pfarrerin Doris Engel wenden, Tel. 076 511 41 94.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist ausser in den Schulferien am Dienstag-nachmittag von 15.00-17.30 Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einen Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit Pfarrerin Doris Engel Amara abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin, Evang. Pfarramt, Dorf 24, Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 17. Oktober

18.00 Eucharistiefeier mit Hannes Weder

Freitag, 18. Oktober

18.00 Tor des menschlichen Herzens, Meditation mit Sabina Weilenmann

Sonntag, 20. Oktober

10.00 ökum. regionaler Gottesdienst, evang. Kirche Wald mit Pfrn. Doris Engel
 19.00 Cross Point Gottesdienst Dom, St. Gallen

Donnerstag, 22. Oktober

09.30 Chängouru: Spieltreff, evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

Mittwoch, 23. Oktober

08.30 Wortgottesfeier mit Peter Mahler, kath. Kirche, Speicher
 09.00 Glaubensgespräch, kath. Pfarreizentrum, Bendlehn

Donnerstag, 24. Oktober

10.00 Andacht Hof, Speicher, mit Pfrn. Sigrun Holz

Freitag, 25. Oktober

09.30 Andacht Boden, Trogen, mit Pfrn. Sigrun Holz

Samstag, 26. Oktober

07.00 Meditation / Kontemplation, Meditationsraum kath. Pfarreizentrum Bendlehn
 14.00 Jubla: Gruppenstunde bis ca. 16.30 Uhr, kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher
 18.00 Wortgottesfeier mit Peter Mahler, evang. Kirche Wald

Sonntag, 27. Oktober

10.00 Eucharistiefeier mit Kaplan Josef Kaufmann und Peter Mahler

Dienstag, 29. Oktober

12.00 Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren, kath. Pfarreizentrum Bendlehn
 19.30 Elternabend, Kommunionweg, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Mittwoch, 30. Oktober

19.00 Termine mit Gott – 365 Tage mit der Bibel

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Di. 22. Okt.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Di. 22. Okt.	Informationsanlass Feuerwehr	19.30 Uhr, Feuerwehrdepot Wald	FWZV Wald-Rehetobel
Mi. 23. Okt.	Lesen in der Kirche	19 – 21 Uhr, Kirche Wald	Der kleine Literaturclub
Do. 24. Okt.	Volleyball für alle	20 Uhr, Turnhalle Wald	Volleyballgruppe Wald
Fr. 25. Okt.	IG Stammtisch	Ab 19 Uhr, Rest. Schäfli	IG Wald miteinander
Fr. 25. Okt.	Jugendraum	20- 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Mo. 28. Okt.	Häckseltour	Ab 8 Uhr, Anmeldung bei Gemeinde Wald, Tel. 071 877 31 08	Technische Kommission
Mi. 30. Okt.	Besichtigung Altersheim Obergaden	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Do. 31. Okt.	Unterhaltungsnachmittag	14 Uhr, Grueber-Chörli Quartett	Altersheim Obergaden
Do. 31. Okt.	Volleyball für alle	20 Uhr, Turnhalle Wald	Volleyballgruppe Wald
Sa. 02. Nov.	Spezial-Entsorgung von Elektronik und Giftstoffen	9 – 11 Uhr, Schulhausplatz MZA	Gemeinde Wald

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 15 57
Familie Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Manuela und Gottfried Heeb, Birli 93, Wald	Süssmost pasteurisiert im 5 l Bag in Box Edelbrände Kirschen, Zwetschgen, Birnen > Biobetrieb mit Knospe	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 18 30

Gastwirtschaft zur

Krone Wald AR

Fam. Weber

Metzgete

Freitag den 18.10.2019
Samstag den 19.10.2019
Sonntag den 20.10.2019

Auf Ihren Besuch freut sich
Fam. Weber

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 9 Uhr , vor dem Erscheinungstag Für Leserbriefe ist der Einsendeschluss jeweils mittwochs, 11 Uhr, vor dem ordentlichen Redaktionsschluss
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.— Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Die **nächste Ausgabe** erscheint am Donnerstag, 31. Oktober 2019, Redaktionsschluss ist am **Montag, 28. Oktober 2019, 9 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei. Für **Leserbriefe** ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 23. Oktober 2019, 11 Uhr.

WÄLDLER WANZEIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 31. Oktober 2019

Nr. 21 • 29. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Sehr geehrte Wäldlerinnen und Wäldler

Der Gemeinderat hat ein geändertes Entschädigungsreglement erlassen und Sie geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner darüber informiert, dass dieser Entscheid des Gemeinderates dem fakultativen Referendum untersteht. Das Departement Inneres und Sicherheit des Kantons Appenzell Ausserrhoden hat uns nach einer Nachfrage von Seite Einwohnerschaft auf dieses falsche Vorgehen hingewiesen. Das Instrument der Vernehmlassung ist seit 2003 in unserer Gemeindeordnung verankert. Angewendet wurde es aus unbekanntem Gründen bisher aber nie. Wie von der Gemeindeordnung vorgegeben, wird das in der WANZE vom 3. Oktober publizierte, neu erarbeitete Entschädigungsreglement vom Gemeinderat zur Vernehmlassung freigegeben. Danach findet eine Urnen-Abstimmung statt. Die Termine für Vernehmlassung und Abstimmung werden an der nächsten Gemeinderats-Sitzung bestimmt. Wir bitten Sie liebe Wäldlerinnen und Wäldler um Entschuldigung für die falsche Abhandlung und werden an der öffentlichen Versammlung vom 14. November 19 weiter informieren.

Der Bundesrat verbessert die Erreichbarkeit von Poststellen und Agenturen sowie Barzahlungsleistungen. Die neuen Vorgaben sind seit dem 01.01.2019 in Kraft. Die Post hat per Gesetz ein landesweit flächendeckendes Netz mit bedienten Zugangspunkten und öffentlichen Briefeinwürfen zu betreiben. Es wird zukünftig die Erreichbarkeit nicht mehr im Landesdurchschnitt, sondern auf Stufe Kanton gemessen. Damit muss die Post in jedem Kanton den Zugang für einen Bevölkerungsanteil von 90 Prozent gewährleisten. Für die Erreichbarkeit von Post- und Zahlungsverkehrsdiensten gilt neu eine einheitliche Zeitvorgabe von 20 Minuten. Künftig muss die Post in Ortschaften, in denen die Bareinzahlung nicht innert der vorgegebenen 20 Minuten an einem physischen Zugangspunkt getätigt werden kann, diese Dienstleistungen am Domizil oder in anderer geeigneter Weise anbieten. Die Post wird nun ab dem 04. November 19 im Appenzellerland auch für unsere Gemeinde den Hausdienst anbieten. Dies ist ein zusätzlicher Service, die bisherigen **Dienstleistungen im SPAR bleiben weiterhin im Angebot.**

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Aus der Gemeinderatssitzung vom 15. 10.19

Strategieplanung Gemeinderat

Der Gemeinderat hat beschlossen, eine Strategieplanung anzugehen. Für die Unterstützung im laufenden Entstehungsprozess wird eine externe Fachperson beigezogen.

Voranschlag 2020

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2020 mit einem Defizit in Höhe von CHF 143'500 und Nettoinvestitionen von CHF 427'500 in die Volksabstimmung verabschiedet. Der detaillierte Voranschlag 2020 liegt dieser WANZE bei. Der ausgewiesene Betrag aus dem „neuen“ Entschädigungsreglement bleibt gesperrt bis zu dessen Abstimmung.

Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2020 – 2023

Gestützt auf das Finanzhaushaltgesetz (FHG) hat der Gemeinderat erstmals einen AFP erarbeitet. Der AFP ist eine Erweiterung zum bisherigen Finanzplan, die Erweiterung beinhaltet die Darstellung der Aufgaben der öffentlichen Verwaltung. Er zeigt kurzfristig die Aufgaben, Risiken, Möglichkeiten und Auswirkungen in den einzelnen Arten und Funktionen. Der AFP wird jährlich überarbeitet und der Bevölkerung zur Kenntnis – nicht zur Abstimmung - vorgelegt. Der Hauptzweck besteht darin, mittelfristig die Finanzen und Leistungen zu planen und zu steuern. Der AFP kann auf der Homepage, www.wald.ar.ch eingesehen, auf der Kanzlei bezogen oder bestellt werden.

Öffentliche Versammlung

Do.14.11.2019, 20 Uhr, MZA Bühne

Wir haben Informationen für Sie bereit zu den Themen:

- Richtplan Wald
- Voranschlag 2020
- Entschädigungsreglement
- Dorfzentrum
- Altersheim
- Schule
- Aus der Technischen Kommission

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

WC-Anlage / ARI Informatik

Endlich, die Zeit während den Herbstferien konnten wir für die schon länger geplanten Projekte nutzen. Mit Erfolg! Durch die Tatkräftige Unterstützung unserer Hauswarte sowie Kathrine Walser, IT-Verantwortliche der Primarschule, hatten die Unternehmer und Handwerker ein leichtes Spiel.

So einfach war es dann doch nicht. Die Planung hatte im Voraus einige Zeit in Anspruch genommen. Diverse Begehungen der WC-Anlage waren notwendig, um alle Beteiligten auf gleichen Stand zu bringen. Einer geht, der Andere kommt, am Schluss muss alles passen.

Beim WC-Projekt war die Termsituation eines der Entscheidungskriterien um die Arbeiten zu vergeben. Die geforderten Eckpunkte wurden von Schmid Haustechnik AG, Schelling Ofenbau AG, Geberit AG, Steffen Energie & Elektro GmbH, Cabrillant AG, Höhener Wald AG und Wenk AG termingerecht umgesetzt. Bei den Arbeiten wurde bestmöglich auf Nachhaltigkeit geachtet. Die Keramik Toiletten sind randlos für bessere Reinigung, Urinal Preda mit integrierter Steuerung, zeitgesteuerte Armaturen und Kaltwasseranschlüsse sowie eine auf Bewegung eingestellte Lichttechnik. Um dem ganzen auch das nötige Design zu geben wurde für die Kabinen voll auf Sicherheitsglas in Farbe gesetzt. Das Ergebnis lässt sich sehen und ist bei Schulöffnungszeiten zugänglich.

Für den Anschluss an ARI und die Schulsoftware, war der Aufwand für die involvierten Personen sehr groß. Wie man das von der Informatik kennt, sind nicht immer alle Stolpersteine visuell ersichtlich. Durch den laufenden Dialog zwischen ARI und Katrin Walser, konnte das geplante Projekt wie gewünscht umgesetzt werden. Nun steht das testen und arbeiten an, damit alle nötigen Korrekturen zeitgemäß vorgenommen werden. Die beinhaltenden ARI Dienstleistungen sind in einem Vertragsdokument festgehalten und beinhalten Schulsoftware, Support, Benutzerkonto Schüler/Lehrer, Hardware sowie WLAN Internetzugänge für das AR-PublicInternet.

Die Zeit war intensiv, danke an alle die dabei waren.

Thomas Fry, Gemeinderat

OhO: Ostschweizer helfen Ostschweizer

Armut und Not treffen auch Menschen in unserer unmittelbaren Umgebung. „Ostschweizer helfen Ostschweizer“ (OhO) ist auch dieses Jahr wieder für diese Menschen da. Die Unterstützung geht an Einzelpersonen und Familien aus der Ostschweiz, die finanziell nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. OhO will – gerade in der Weihnachtszeit – entlasten, Freude bereiten und ein Weihnachtsgeschenk der besonderen Art ermöglichen.

Gesuche um Unterstützung können bis 30. November 2019 direkt von Privaten eingereicht werden, oder über die örtlichen Sozialhilfestellen, die von der Notsituation Kenntnis haben oder erhalten.

Es besteht die Möglichkeit, sich an die Sozialkommission Wald, Gemeinderätin Enza Welz Tel: 071 877 33 35 oder Gemeindeschreiberin Lina Graf Tel: 071 877 29 34 zu wenden. Diese leiten Anliegen vertraulich an OhO weiter. Oder es kann auch unter www.oho/tagblatt.ch ein Gesuchformular heruntergeladen, selber ausgefüllt und eingeschickt werden.

Enza Welz, Gemeinderätin

Handänderungen Juli - August

Frei Daniel, Wald, und Frei Ruth, Wald, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 06.10.2006) an Spichtig Beat, Heiden, und Spichtig Monika, Heiden, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 798, 1'980 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune Nr. 96, Garagengebäude Nr. 596, Biri

Bänziger Max, Wald (Erwerb 19.03.2019) an Aebi Pascale Nathalie, Wald, Liegenschaft Nr. 127, 184 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 108, Ebni

Lutz Jörg, Speicher (Erwerb 11.05.2007) an Steinmann Helga Olga Helene, St. Gallen, Selbständiges und dauerndes Recht Nr. 2012, Eschen

Portmann Rolf, Chur (Erwerb 28.09.1979) an Portmann Maria Helene, Chur, ½ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 406, 169 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 183, Tanne

Peter Arnold, Wald, und Peter Elisabeth, Wald, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 21.11.2011) an Keller Alexander, St. Gallen, und Keller Kamilia, St. Gallen, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 713, 402 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 409, Ebni

Huggler Thomas, Wald (Erwerb 20.10.1999) an Huggler Andreas, Maschwanden, Liegenschaft Nr. 586, 1'069 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 165, Falkenhorst

Ablösung der Gebührenmarke zur Sperrgutmarke

Umstellung per 01.01.2020

Die A-Region (Abfallregion St. Gallen-Rorschach-Appenzell) teilt mit, dass die bisherige Gebührenmarke für die Bereitstellung von schwarzen Kehrichtsäcken sowie für Sperrgüter auf 1.1.2020 durch eine reine Sperrgutmarke abgelöst wird.

Ab diesem Datum ist der ordentliche Kehricht ausschliesslich über die weiss-orangen, offiziellen Gebührensäcke zu entsorgen, welche in den Grössen 17, 35, 60 und 110 lt in den Verkaufsstellen (SPAR **siehe Abfall-Info**) erhältlich sind. Der Verkauf der bisherigen Gebührenmarke endet 2019; vorhandene Marken dürfen noch bis 30. Juni 2020 verwendet werden und sollten bis dann aufgebraucht sein. Nach Ablauf dieser gewährten Übergangsfrist werden diese Marken für die Bereitstellung von Kehricht und Sperrgut nicht mehr akzeptiert. Die neuen Sperrgutmarken werden ab Ende Jahr in den Verkaufsstellen angeboten und kosten Fr. 4.-- je Marke.

Die A-Region empfiehlt, keine Gebührenmarken auf Vorrat anzuschaffen und frühzeitig auf die offiziellen Kehrichtgebührensäcke zu wechseln. Nichtgebrauchte Gebührenmarken werden grundsätzlich weder bei den Verkaufsstellen noch bei der A-Region rückerstattet. Bei Fragen oder in besonderen Fällen gibt die Geschäftsstelle der A-Region Auskunft. A-Region, Telefon: 071 841 22 22

Thomas Huber, Geschäftsführer

Ab 1. Januar 2020 gilt nachfolgender Sperrguttarif. Dabei handelt es sich aber nicht um eine versteckte Tarifierhöhung, war bisher einfach eine doppelte Anzahl Marken à Fr. 2.-- erforderlich.

Preis: 1 Sperrgutmarke kostet Fr. 4.-- (inkl. MWSt.)

Tarif für brennbares Sperrgut und Siloballenfolien

Sperrgut gebündelt (max. 150 cm lang / bis 30 kg)	1 Marke pro 10 kg
Siloballenfolien gebündelt (max. 150 cm Ø / bis 30 kg)	1 Marke pro 10 kg

Tarif für Sperrgutmöbel

Bettgestell oder Lättlirost (bis Rahmengrösse 100 x 200 cm) (zerlegt bzw. halbiert)	2 Marken
(bis Rahmengrösse 160 x 200 cm)	3 Marken
(bis Rahmengrösse 220 x 200 cm)	4 Marken
Matratze (bis Breite 100 cm) (gerollt bzw. geschnürt)	2 Marken
(bis Breite 160 cm)	3 Marken
(bis Breite 220 cm)	4 Marken
Sofa, Polstergruppe (je Sitzplatz)	2 Marken
Lehnsessel, Fauteuil	2 Marken
Schrank (zerlegt) (je Tür)	2 Marken
Tisch (bis Grösse 100 x 120 cm)	2 Marken

NEU: Ab 1. Januar 2020
für die Bereitstellung des Kehrichts
 ← **OFFIZIELLER** Gebührensack
für die Bereitstellung von Sperrgut
 ← **NEUE** Sperrgutmarke

SCHULE WALD AR

Weg des Wäldler Wassers Von der Quellfassung zum Wasserhahnen

Die 17 Kinder der 3./4.Klasse erfuhren am Mittwoch, 23. Oktober von Herrn Nees und Herrn Rempfler auf dem Rundgang viel über die Wasserversorgung der Gemeinde. Die verschiedenen Berichte der Kinder zeigen die Stationen des Quellwassers auf:

Quellgebiet Loch

In dieser Schutzzone werden 6 Quellen gefasst, die in einem Sammelschacht zusammengeführt und dann weiter ins Reservoir Säge geleitet werden. Das eingezäunte Quellschutzgebiet darf nur gemäht, nicht aber von Tieren betreten werden und auch nicht gedüngt werden. Der Teil um den Schutzzaun herum darf nicht gedüngt, aber gemistet werden. Auch dürfen Tiere weiden.

Frédéric und Lui

Reservoir Säge

Hier sind drei Reservoirs, in denen das Wasser vom „Loch“ gesammelt wird. Zwei Reservoirs wurden 1956 gebaut und fassen zusammen 100 Kubikmeter. Das 2006 gebaute Reservoir fasst 300 Kubikmeter.

Gabriele und Malin

Reservoir Fahrenschwendi

In dieses Reservoir wird das Wasser von der Säge gepumpt und die neuen „Reifler – Quellen“ fließen auch hinein. Nachher wird das Wasser in die Waldebni geleitet. 1901 wurde diese Wasserleitung gegraben. Damals gab es keine Bagger. Damian und David

Reservoir Waldebni

Dieses Reservoir wird zu 60% als Löschwasserreserve genutzt. Hier wird das Rohwasser durch zwei grosse Sandfilter geleitet. Der erste ist mit grobem, der zweite mit feinem

Sand gefüllt. Die Sandmenge ist 9 Tonnen. Herr Nees sagte uns, dass dies beinahe die Ladung eines Lastwagens ist. Auch erklärte er uns, dass dann dem Wasser ein wenig Chlor beigemischt wird, dass es die Keime abtötet. Fabio und ich fanden es sehr interessant. Dann duften wir die grossen, neuen Wasserreservoirs ansehen.

Fabio und Noé

Hochzone – Niederzone

Herr Nees erklärte uns die Hoch- und Niederzone.

Es war sehr spannend. In der Hochzone sind alle Häuser, die in der Gemeinde oberhalb der Waldebni sind. Diese werden durch das Reservoir Tanne mit Wasser beliefert. Häuser in der Niederzone sind alle unterhalb des Reservoirs Waldebni. Diese werden vom Reservoir Waldebni beliefert.

Reservoir Tanne

Dieses Reservoir ist etwa so gross wie unser Schulzimmer. Enya und Ida

Leitungen

Es hat ungefähr 17.5km Hauptleitungen und 17.5 km Nebenleitungen für das Wasser. Alle Leitungen sind unter dem Boden und führen zu ungefähr 380 Häusern. Diese Leitungen müssen von den Wasserwarten kontrolliert werden. Vergleich: Von Wald nach St.Gallen sind es 15km. Die Gemeinde fasst für ihr Wasser 23 Quellen. Timo und Nicolas

Vielen Dank, Herr Nees und Herr Rempfler!

Wir danken Euch herzlich, dass sie uns alles gezeigt und erklärt haben! Es war sehr interessant. Durch Euch haben wir viele neue Dinge gesehen und gelernt.

Es ist unglaublich, was es für normales Hahnenwasser alles braucht.

Jetzt wissen wir viel übers Wasser.

Vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.

Juna, Sophia, Annika, Jael und Paula

mit Frau Bänziger und Herr Rohner und alle anderen Kinder der 3./4. Klasse

Kunst in der Sekundarschule

Das Mentorat Bildnerisches Gestalten steht auch den Lernenden der Sek I offen. Während zwei Lektionen pro Woche können nach eigenen Interessen verschiedene Techniken unter fachlicher Begleitung ausprobiert werden. Das Mentorat eignet sich für künstlerisch begabte Schülerinnen und Schüler, die sich auf die Aufnahmeprüfung für den «Gestalterischen Vorkurs» vorbereiten wollen.

Die Bilder geben einen kleinen Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten.

Lea-Mara: «Mir hat es gefallen, dass wir selbständig arbeiten konnten und uns Frau Kirschenbühler unterstützt hat beim Ausprobieren neuer Techniken, sei es Zeichnen, Malen, Drucken, 3D-Gestalten. Wir durften wirklich alles ausprobieren und lernen. Frau Kirschenbühler wusste genau, was wir an der Prüfung können müssen und hat uns mit ihren Tipps sehr unterstützt.»

Selina: «Ich habe am BG Mentorat geschätzt, dass wir Ratschläge bekamen, welche Techniken und Arbeiten wir unbedingt ausprobieren sollten. Trotzdem durften wir immer frei entscheiden, was wir lernen und ausprobieren wollen. Beispiele aus alten Aufnahmeprüfungen halfen mir persönlich sehr, ich konnte mir so konkreter vorstellen, was von mir erwartet wird. Tatsächlich kamen an der Aufnahmeprüfung auch Aufgaben, auf die ich mich im Mentorat vorbereitet hatte.»

Was lernt man eigentlich im technischen Gestalten – ein Besuch in der Werkstatt

Die Zehnuhrpause ist soeben vorbei und die Jungs und Mädchen der 1. Sek. sind mit ihrem Werkstück beschäftigt. Im Entstehen ist der bekannte Ulmer Hocker von Max Bill. Welche Vorbereitungen waren nötig, um so weit zu kommen?

Franka: «Wir haben an einem kleineren Rahmen das Herstellen verschiedener Verbindungen gelernt, eine Gehrung, eine Fingerzinkenverbindung und zwei verschiedene Dübelverbindungen.»

Anika: «Diese Verbindungen braucht man, um mit Holz etwas zusammenzubauen. Wir können sie beim Bau des Hockers anwenden.»

Gewisse Arbeiten fallen leicht, andere sind ungewohnter und schwieriger und doch schätzen alle den etwas anderen Unterricht.

Seline: «Ich werke nicht so gerne, es gefällt mir aber, dass wir in dieser Zeit nicht normale Schule haben. Ich lerne hier praktische Dinge, die ich im Alltag brauchen kann.»

Andrin: «Ich gehe sehr gerne ins Werken nichttextil, mir gefällt es, dass ich mich hier bewegen und handwerklich etwas tun kann.»

Ilja: «Ich finde es spannend, neue Dinge zu lernen. Mir fällt es aber schwer, genau zu arbeiten.»

Wo gearbeitet wird, passieren auch Fehler. Seline hat das Loch für den Verbindungsstab am falschen Ort gebohrt und muss es jetzt reparieren.

Mehr Post im Kanton Appenzell Ausserrhoden

Die Post baut ihr Angebot im Kanton Appenzell-Ausserrhoden aus. Ab dem 4. November 19 profitieren Kundinnen und Kunden in Bühler, Stein, Schwellbrunn, Trogen, Rehetobel, Wald, Wolfhalden und Walzenhausen zusätzlich zum heute bestehenden Angebot neu vom Hausservice.

Im Kanton Appenzell-Ausserrhoden investiert die Post in ihr Dienstleistungsangebot und baut dieses markant aus. Sie führt zusätzlich zum bestehenden Angebot in verschiedenen Gemeinden den Hausservice ein. Ab dem 4. November profitieren die Kundinnen und Kunden in Bühler, Stein, Schwellbrunn, Trogen, Rehetobel, Wald, Wolfhalden und Walzenhausen von diesem zusätzlichen Angebot.

Postgeschäfte an der Haustür erledigen

Wollen Kundinnen und Kunden Briefe verschicken, Pakete aufgeben oder Einzahlungen tätigen, dann können sie das wie bisher in den Filialen tun. Neu können sie ihre Geschäfte aber auch direkt an ihrer Haustüre erledigen. Mit einem gelben Steckschild an ihrem Briefkasten zeigen sie dem Postboten, dass sie ein Postgeschäft abwickeln möchten. Auf der nächsten Zustelltour klingelt dieser an der Tür, um die Wünsche der Kundinnen und Kunden entgegenzunehmen und das Geschäft abzuwickeln. Auf diese Weise können die Kundinnen und Kunden ihr Postgeschäft von Montag bis Freitag bequem zuhause erledigen. Die Post bietet den Hausservice bereits in über 1300 Ortschaften in der ganzen Schweiz an. Und die Rückmeldungen der Kundinnen und Kunden zeigen: Der Hausservice ist ein Erfolgsmodell, das sehr geschätzt wird.

Auskunft:

Mirko Gentina, Verantwortlicher Kommunikation Ost, 058 341 22 19, mirko.gentina@post.ch

Post CH AG, Regionale Kommunikation, 3030 Bern

Veranstungshinweise Kino Rosental, Heiden

Sonntag, 10. November, 19:00 h

Dokumentarfilm über die Beziehung Mensch und Tier

Cody – The Dog Days Are over

Filmemacher Martin Skalsky mit seinem Hund Cody sind anwesend

Die Aufnahme eines Tieres in Ihr Leben kann eine lebensverändernde Erfahrung sein. Der Dokumentarfilm „Cody“ untersucht die Möglichkeiten und die damit verbundenen Konflikte und Dilemmata bei der Adoption von Straßenhunden - unter Berücksichtigung ihrer Vergangenheit und Emotionen. Es gibt keine Garantie für den Erfolg. Aber wenn sich der Mensch als das grösste Lebewesen der Welt qualifizieren will, ist er mit Verantwortung verbunden

Landfrauenverein Wald AR

11. Besinnungstag der Landfrauen-Vereinigung AR

Das diesjährige Thema am Besinnungstag ist:

Heilkräuter rund ums Haus.

Das Wissen über die einheimischen Heilkräuter geht immer mehr verloren. Wie oft wären wir froh, die Hilfe von Kräutern zu nutzen. Viele Heilpflanzen und einfache Hausrezepte werden Ihnen von Hanspeter Horsch, Drogist und Heilpraktiker aus Heiden, vorgestellt.

Wann: Donnerstag, 14. November 2019 im Hotel Linde in Heiden

Besammlng: **08.30 Uhr** auf dem Schulhausplatz
Die Tagung beginnt um 09.00 Uhr mit Kaffee und Gipfeli

Kosten: Fr. 50.— inkl. Tagungskosten sowie Mittagessen und Getränke.

Anmelden: Bis Montag, 4. November 2019 bei Elisabeth Müller, 071 870 06 94
elisabeth.mueller48@hotmail.com

Suche Bernina Nähmaschine

Einmal in der Woche leite ich in St. Gallen einen Nähtreff für junge Frauen, mit einem Handicap. Da mir die Zeit zu kostbar ist, um mich mit billigst Nähmaschinen herumzuschlagen, suche ich auf diesem Weg eine funktionstüchtige **Bernina Nähmaschine**. Vielleicht steht irgendwo eine, die nicht mehr gebraucht wird. Kontakt: Enza Welz 071 877 33 35, enza.welz@bluewin.ch

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile von LED-Lampen.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Dorf – Adventskalender 2019

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Für das Entstehen des Dorfkalenders suchen wir Fensterbesitzer, die Lust und Zeit haben ein „Türchen“ zu gestalten.

Anmeldungen bitte bis Sonntag 10. November bei Nicole Signer unter 071 870 04 13 oder 079 656 07 18

Der Kalender wird im Dorfkern realisiert. Wer ausserhalb wohnt und trotzdem gerne teilnehmen möchte, meldet sich bitte ebenfalls bei der Projektleiterin Nicole.

Wir freuen uns auf viele Anmeldungen und eine besinnliche Vorweihnachtszeit.

Das Adventsfenster-Team

Nicole und Deborah

N. Signer *D. Bieri*

Geschichtli-Noniitag

«Vom Wolf, Rotkäppchen, Steinböcken, Schneehasen und anderen ungewöhnlichen Waldbewohnern»

Enya Duelli erzählt die Bilderbuchgeschichte vom Wolf, der mit vollem Bauch durch den Wald spaziert. Dort trifft er auf viele Tiere, die aus Angst vor ihm erzittern – bis er auf einen «Quabbelwabbel» trifft... Fabienne Duelli erzählt mit dem Kamishibai die Geschichte von Gian, Giachen und dem Schneehasen Vincenz, der die beiden Steinböcke fürchterlich erschreckt. Was die beiden aber gar nicht lustig finden... Anschliessend gibt es Gelegenheit etwas Kleines zu basteln und draussen «Fangis oder Versteckis» zu spielen.

Mittwoch, 6. November um 14:30 h Altersheim Obergaden.

Um 14:15 h fährt der Schulbus vom Dorf ab Schulhausplatz zum Obergaden (Heimweg zu Fuss/Abholung durch Eltern). Der Eintritt ist frei und es ist keine Anmeldung nötig. Ein kleiner «Zvieri» wird allen Kindern vom Altersheim offeriert. Kleinkinder in Begleitung herzlich willkommen. Das «Kafi Obergaden» ist geöffnet.

30 Jahre Engagement für die Kultur

Die Ausserrhodische Kulturstiftung lädt zum Jubiläumsfest: am 9. November von 12 bis 24 Uhr im Zeughaus Teufen.

1989 wurde die Ausserrhodische Kulturstiftung gegründet – 30 Jahre später soll das Jubiläum gebührend gefeiert werden. Am 9. November öffnet sich das Zeughaus Teufen von 12 bis 24 Uhr und wird zur Bühne für Kurzauftritte, künstlerische Interventionen, Austausch und Diskussionen. Kulturschaffende und das Publikum sind eingeladen, sich auf unkomplizierte Weise zu begegnen.

Kultur auf der Drehbühne

Herzstück der Veranstaltung ist eine sich langsam drehende Plattform in der Mitte des Zeughauses. Im 20-Minuten-Takt wird es dort 30 mal eine kurze Darbietung à drei Minuten geben. Akteure auf dieser Plattform sind Künstlerinnen und Künstler, die von der Kulturstiftung gefördert wurden, sowie Persönlichkeiten der Politik und der Kulturstiftung. Ob Rede, musikalische Darbietung, Tanz oder Kunstperformance: Die Künstlerinnen und Künstler aus allen Sparten sind frei, wie sie ihren Auftritt gestalten.

Buttomat und Jubiläumsedition

Parallel dazu ist der Buttomat zu Gast. Der Buttomat ist eine eigensinnige Zeichenmaschine, die von einem Kollektiv junger Illustratorinnen und Illustratoren betrieben wird. Die Gäste sind eingeladen, Lieblingswörter auf einen Zettel zu schreiben und damit den Automaten zu füttern. Elektrisch ist an der Maschine aber nichts: Im Innern des Buttomaten sitzen vielmehr Zeichnerinnen und Zeichner, teils ihrerseits ausgezeichnet von der Ausserrhoder Kulturstiftung, die die Begriffe illustrieren und zu individuellen Buttons verarbeiten.

Die Zahl 30 prägt auch die Edition, welche die Kulturstiftung aus Anlass des Jubiläums herausgibt. 30 Kunst- und Wortschaffende haben je einen künstlerischen Beitrag zur Verfügung gestellt, präsentiert in einer eigens dafür geschaffenen Box.

Bar und Konzerte

An der Bar bedienen Mitglieder der Fachgruppen und des Stiftungsrats, für das Essen sorgen im Wechsel Freunde der Kulturstiftung. Im Abendprogramm ab circa 21 Uhr spielen die Bands Déjan von Joana Obieta und Rondom zum Zuhören und Tanzen auf. Durch den gesamten Anlass führt der prominente Spoken-Word-Künstler Renato Kaiser. Der Eintritt ist frei.

30 Jahre Künstlerförderung

1989 gegründet, hat die Ausserrhodische Kulturstiftung in den drei Jahrzehnten weit über hundert Kunstschaffende aller Sparten mit Werkbeiträgen ausgezeichnet. Juriert wird regelmässig in den Sparten Bildende Kunst und Architektur, Musik, Angewandte Kunst sowie Literatur, Theater und Tanz,

gelegentlich werden auch Filmarbeiten gefördert. Seit einigen Jahren vergeben Kanton und Kulturstiftung zudem Artist-in-Residence-Stipendien.

Zweck der Kulturstiftung ist die Förderung des zeitgenössischen Kunstschaffens und dessen Vermittlung. Seit der Schaffung eines kantonalen Kulturgesetzes ist die Kulturstiftung vorrangig für die Personalförderung zuständig, während das Amt für Kultur Projekte und Institutionen betreut und fördert.

Neben dem «Kerngeschäft» der Vergabe von Werkbeiträgen hat die Kulturstiftung eine Reihe von eigenen Projekten durchgeführt, die jeweils Übersichtscharakter hatten. Dazu gehörten die Baukultur-Recherche «Bauen im Dorf», die Ausstellungsprojekte «Hitz ond Brand» und «A discretion», die Design-Publikation «Feuilles», ein Mentoring-Projekt für junge Musikerinnen und Musiker oder die Herausgabe der «Appenzeller Anthologie». (KS)

Jubiläumsfest 30 Jahre Ausserrhodische Kulturstiftung:

9. November, 12-24 Uhr, Zeughaus Teufen

Weitere Informationen: www.ar-kulturstiftung.ch/dasfest

30 Jahre Ausserrhodische Kulturstiftung

9. November 2019 von 12-24 Uhr

Das Fest zum Jubiläum

Zeughaus Teufen

ar-kulturstiftung.ch/dasfest

Appenzeller Kammerorchester spielt Fundstücke aus vier Jahrhunderten

"Klangschichten" mit der Orgel in der Hauptrolle

Samstag, 16. November 2019, 19.00 Uhr, in der Kath. Kirche in Oberegg

Sonntag, 17. November 2019, 17.00 Uhr, in der Evang.-ref. Kirche Gais

Die unbestrittene Hauptrolle in den nächsten Konzerten des Appenzeller Kammerorchesters spielt die Orgel. Als Solist konnte der Winterthurer Organist Rudolf Meyer gewonnen werden. Solistinnen im Doppelkonzert für Oboe und Violine von Johann Sebastian Bach sind Helen Moody, Oboe, und Christine Baumann, Violine.

Klanglich vielschichtig ist das Programm, dessen unbestrittene Hauptrolle für einmal das grösste aller Instrumente, die Orgel, spielt. Thematisch anknüpfend an den Titel Les Épaves – «Strandgut» - des jungen Schweizer Komponisten Andreas Zurbriggen, wird im Programm eine Sammlung musikalischer Fundstücke unterschiedlicher Herkunft aus vier Jahrhunderten ausgebreitet. Da findet sich die «Hohe Kunst» des Johann Sebastian Bach mit dem Doppelkonzert für Oboe und Violine neben einer Zurbriggenschen tanzenden Schlange mit Anklängen an Filmmusik. Diese wiederum steht in scharfem Kontrast zu Paul Müller-Zürichs Orgelkonzert. Harte Schnitte, scharfe Ecken und Kanten in der Toccata formen sich im zweiten Satz Aria variata zu weichen Streicherklängen.

Am Wolfgangsee bei Salzburg entstand das Adagio for Strings von Samuel Barber, ein Fundstück ganz anderer Art, schwermütig, melancholisch und tiefgründig. Und auch die Lyrischen Stücke von Edvard Grieg verströmen diese – hier nordisch gefärbte – Melancholie wie ein dunkel gefärbtes Wasser an einem nebligen Novembertag.

Das Konzert endet mit der eigens für diese Konzerte geschriebenen Komposition «Bach-Geschiebe» von Rudolf Meyer. Darin nimmt er Motive des grossen "Bachs" auf und verwebt sie zu einem sechsstimmigen Streicherkanon, der an die grosse Zeit des St. Galler und Appenzeller Textilgewebes erinnert.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, Kollekte jeweils am Schluss.

Anspruchsvolle Konzertprogramme

Das Appenzeller Kammerorchester ist das einzige klassische Orchester im Appenzellerland. Es hat sich mit anspruchsvollen Konzertprogrammen abseits des gängigen Repertoires, auch in Verbindung mit literarischen Texten, einen guten Ruf erworben. Das Kammerorchester zählt zwei Dutzend Streicherinnen und Streicher jeden Alters. Die Leitung liegt bei Jürg Surber, Wald, als Dirigent und Christine Baumann, St. Gallen, als Konzertmeisterin

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Freitag, 1. November

18.00 Tor des menschlichen Herzens, Meditation mit Sabina Weilenmann

19.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki

Samstag, 2. November

11.00 - 17.00

Firmweg, Start-Tag, kath. Pfarrei-zentrum Bendlehn

18.00 Wortgottesfeier mit Marco Süess, evang. Kirche, Wald

Sonntag, 3. November

10.00 Eucharistiefeier und Totengedenken mit Josef Kaufmann und Marco Süess
Familiensonntag «Zachäus» mit Verena Süess, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Dienstag, 5. November

09.30 Chängouru: Spieltreff, evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

Mittwoch, 6. November

14.00 Jass- und Spielnachmittag, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Donnerstag, 7. November

14.00 – 16.00 Strick- und Bastelstübli, Café zur Blume, Speicher

Samstag, 9. November

07.00 Meditation / Kontemplation, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

10.00 Fiire mit de Chliine, mit Verena Süess, kath. Kirche, Speicher

14.00 – ca. 16.30

Jubla Gruppenstunde, Jubla-Räume Bendlehn

Sonntag, 10. November

10.00 Taizé Wortgottesfeier mit Norbert Schneider

Dienstag, 12. November

12.00 Mittagstisch für Senioren/innen, evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

Konfirmandenreise nach Lenzburg und Winterthur

Dieses Mal gingen Pfarrerin Doris Engel und Susanne Schewe gemeinsam auf Konfirmandenreise. Enya, Kim, Joanna, Niklas, Reto, Manuel, Noah, Lydia und Severine aus Wald und Gian, Selina und Tim aus Trogen bildeten eine sehr gute Gruppe. Mit dem Zug ging es am Samstag, 26. Oktober nach Lenzburg. Dort besuchten wir die Ausstellung "fake-die ganze Wahrheit" im Stapferhaus. Dabei ging es um die Frage, was wirklich wahr ist und was eine gute Lüge ausmacht. Die Jugendlichen untersuchten Nachrichten aus dem Internet auf Fälschungen hin. Aber auch die Frage ob man im Alltag immer die Wahrheit sagen soll, wurde von verschiedenen Perspektiven her beleuchtet.

Nach der Führung war es Zeit für einen Döner oder sonst etwas Gutes zum Essen. Anschliessend konnten die Jugendlichen bei schönstem Wetter im Städtchen lüdeln, bevor es nach Winterthur ging.

Dort wohnten wir in der Nähe des Bahnhofs, gerade gegenüber vom Skills Park. Also nichts wie hin! Im Skills Park warteten Trampoline, ein Fussballfeld, eine Kletterwand, ein Sprungturm und diverse Sportgeräte darauf, ausprobiert zu werden.

Am Sonntagvormittag waren wir in einer Stadtgemeinde zum Jugendgottesdienst eingeladen. Der Pfarrer hatte seinen Hund dabei, der sich gerne von den Jugendlichen streicheln liess. Im Gottesdienst warfen die Jugendlichen einen Blick in die Zukunft: Wer bin ich in 20 Jahren, wer sind meine Eltern in 15 Jahren, wie sieht die Schweiz in 100 Jahren aus? Das taten die Jugendlichen in gemischten Gruppen. So entstand ein Austausch zwischen den Jugendlichen aus Winterthur und unserer Gruppe. In der Predigt sprach der Pfarrer über Träume und dass die Bibel uns ermutigt, auch grosse Träume zu wagen. Wir durften anschliessend unser Gepäck im Kirchgemeindehaus lassen und immer wieder dort zurückkommen. Unser ePizza konnten wir im Stadtpark in der Sonne geniessen. Anschliessend gab es eine Stadtchallenge quer durch Winterthur. Dabei erfuhren die Konfirmanden und Konfirmandinnen von den angesprochenen Passanten und Passantinnen Interessantes und Lustiges über Winterthur.

Am Sonntagabend kamen alle wieder wohlbehalten in Wald und in Trogen an.

Ich danke meinen Kolleginnen Susanne Schewe und Anita Mazenauer fürs Mitleiten und den Kirchgemeinden Wald und Trogen für Ihre Unterstützung.

Text und Fotos: Pfarrerin Doris Engel Amara

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der

Besonnenheit. 2. Tim 1,7

Gottesdienste

Samstag, 2. November

18:00 Uhr: Wortgottesfeier der Pauluspfarrei in der Kirche Wald, mit Seelsorger Marco Süess. Die Mitglieder der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Wald und weitere Interessierte sind herzlich dazu eingeladen

Sonntag, 3. November,

Kein Gottesdienst in Wald, Interessierte werden gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen, z.B um 10 Uhr die Amtseinführung von Pfarrerin Ulrike Hesse in der evang.-ref. Kirche Rehetobel

Sonntag, 10. November

Kein Gottesdienst in Wald, Interessierte werden gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen, z.B um 9.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche Heiden: Hafengespräch- der etwas andere Gottesdienst mit Pfarrer Hajes Wagner und Simon Abderhalden, Bestatter. Es singt der Gemischte Chor Rehetobel.

Sonntag, 17. November

9.30 Einfach Feiern auf der Empore mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Rosy Zeiter an der Orgel. Zu diesem Gottesdienst sind auch alle Interessierten aus der Kirchgemeinde Trogen eingeladen.

Sonntag, 24. November, Ewigkeitssonntag

9.30 Gottesdienst mit Erinnerung an die Verstorbenen, mit Pfarrerin Doris Engel Amara. Es wird die Arbeit des Hospiz- und Entlastungsdienstes AR vorgestellt. Musik: Hans Sturzenegger am Hackbrett und Thomas Kräuchi an der Orgel.

Mitteilungen

Öffentlicher Unterhaltungsnachmittag mit einem Quartett des Grueber Chörl

Donnerstag, 31. Oktober, 14.00 Uhr, im Altersheim Obergaden. Anmeldung erwünscht an Emmi Knöpfel, Tel. 071 877 24 72. Fahrdienst ab "Hecht" mit Abfahrt um 13.45 Uhr.

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 5. November, 14.00 Uhr im evang.-ref. Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsa Graf und Hermann Hohl

Fiire mit de Chliine

Samstag, 9. November, 10 Uhr in der kath. Kirche im Bendlehn, Speicher.

Ökumenische Erwachsenenbildung 2019 zum Thema „Abschiedskultur“

Samstag, 9. November, 09.00 – 12.00 Uhr, evang. Kirchgemeindehaus Speicher Die Blumengeschäfte aus Speicher stellen die Bedeutung von Blumen, Farben und Formen vor, der Bildhauer Michael Senn lädt zu einem Gang über den Friedhof ein und stellt Grabmale vor und Pfarreibeauftragter Marco Süess und Pfarrerrinnen Sigrun Holz und Susanne Schewe kommen mit Ihnen ins Gespräch über Rituale und hilfreiche Worte.

Wenn Sie möchten, sind Sie im Anschluss zum gemeinsamen Mittagessen eingeladen-**melden Sie sich bitte bis Mittwoch, 6. November beim Sekretariat der evang. Kirchgemeinde Speicher an: 071 344 32 61 / sekretariat@ref-speicher.ch**

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist ausser in den Schulferien am Dienstag-nachmittag von 15-17.30 Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einen Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit Pfarrerin Doris Engel Amara abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin, Evang. Pfarramt, Dorf 24, Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94
 Präsident KiVo, Hans Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55
 Kirchenvorsteherschaft v.kirchewald@bluewin.ch
 Mesmerdienst, Nelly Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55
 Therese Pecnik 071 877 21 14

www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

BULLET JANE
- FÜNF RÖCKE FÜR EIN HALLELUJA -

Theaterverein
hoistock

FREITAG 15. NOVEMBER
SAMSTAG 16. NOVEMBER
20.00 UHR TURNHALLE NIDEREN, TROGEN

SPECIAL GUEST: les papillons

WWW.HOISTOCK.CH

RAIFFEISEN MIGROS Kulturprozent Schützeneggen die Mobilbar Appozell AusserRoden KURZSCHUSS

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 31. Okt.	Unterhaltungsnachmittag	14 Uhr, Grueber-Chörli Quartett	Altersheim Obergaden
Do. 31. Okt.	Volleyball für alle	20 Uhr, Turnhalle Wald	Volleyballgruppe Wald
Sa. 02. Nov.	Spezial-Entsorgung von Elektronik und Giftstoffen	9 – 11 Uhr, Schulhausplatz MZA	Gemeinde Wald
So. 03. Nov.	Spielzeugsammlung Waldfee	14 – 17 Uhr, Spielzeugsammlung Waldfee, Oberdorf 45, Wald	Gabriele Müller Gloor
Di. 05. Nov.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Mi. 06. Nov.	Gschichtli-Nomittag im Altersheim Obergaden	14.30 Uhr, Altersheim Obergaden	Fabienne Duelli
Do. 07. Nov.	Volleyball für alle	20 Uhr, Turnhalle Wald	Volleyballgruppe Wald
Fr. 08. Nov.	Mittagstisch für Senioren	Rest. St. Anton, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 08. Nov.	Jugendraum	20- 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 09. Nov.	Absenden		Feldschützen Wald
Sa. 09. Nov.	Konzert „200 Jahre Singen in Wald AR“	19.30 – 21.30 Uhr, Kirche Wald	chorwald
So. 10. Nov.	Konzert „200 Jahre Singen in Wald AR“	17.00 – 19.00 Uhr, Kirche Wald	chorwald
Do. 14. Nov.	Öffentliche Versammlung	20 Uhr, MZA Bühne	Gemeinderat Wald AR
Di. 19. Nov.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Di. 19. Nov.	Liberalstamm – Thema speziell: Kommunale Abstimmung (öffentlich)	19.30 Uhr, Rest. Krone, Wald	FDP. Die Liberalen Vorderland

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. ➤ Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 15 57
Familie Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Manuela und Gottfried Heeb, Birli 93, Wald	Süssmost pasteurisiert im 5 l Bag in Box Edelbrände Kirschen, Zwetschgen, Birnen ➤ Biobetrieb mit Knospe	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 18 30

Spezial-Entsorgungen von Elektronik und Giftstoffen

Die jährliche Sonderabfuhr von Elektronikschrott, Elektroschrott, Haushalt-Grossgeräte sowie Giftstoffe findet am **Samstag, 2. November 2019, 9 – 11 Uhr auf dem Schulhausplatz** statt.

Elektronische Geräte können auch beim Kauf eines Neugerätes bei der Verkaufsstelle (vorgezogene Entsorgungsgebühr) abgegeben werden. Die Abgabe ist unentgeltlich.

Die **nächste Ausgabe** erscheint am Donnerstag, 14. November 2019, Redaktionsschluss ist am **Montag, 11. November 2019, 9 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei. Für **Leserbriefe** ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 6. November 2019, 11 Uhr.

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss **Montag, 9 Uhr**, vor dem Erscheinungstag
 Für Leserbriefe ist der Einsendeschluss jeweils mittwochs, 11 Uhr, vor dem ordentlichen Redaktionsschluss

Inseratpreise
 1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.—
 ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.—
 ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.—
 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—

Redaktionsadresse Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08,

eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Redaktion Karin Meier
Druck/Ausrüstung Walz-Druck GmbH, Walzenhausen
Abonnementspreise für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

WÄLDLER WANZE RIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 14. November 2019

Nr. 22 • 29. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Infos aus dem Gemeinderat

Vernehmlassung zum Entschädigungsreglement

Der Gemeinderat hat das Entschädigungsreglement vom 18. August 2014 überarbeitet und zur Vernehmlassung verabschiedet. Diese dauert vom 14. November bis 14. Dezember 2019.

Die Gemeindeordnung Art. 4 Abs. 2 Ziff. 2 sieht vor, dass über Erlass, Aufhebung und Änderung allgemeinverbindlicher Reglemente der Gemeinde die Stimmberechtigten beschliessen.

Die Einwohnerinnen und Einwohner sind eingeladen, von diesem Mitwirkungsrecht Gebrauch zu machen. Der Entwurf des Entschädigungsreglements kann bei der Gemeindeganzlei bestellt oder auf der Webseite www.wald.ar.ch heruntergeladen werden. Vernehmlassungen sind bis spätestens Montag, 16. Dezember 2019 schriftlich bei der Gemeindeganzlei, Dorf 37, 9044 Wald oder als Worddatei (lina.graf@wald.ar.ch) einzureichen.

Anpassung Preisliste Altersheim Obergaden

Nach mehreren Jahren Preisstabilität bei den Pflegekosten des Altersheims Obergaden hat der Gemeinderat auf den 1.1.2020 eine Erhöhung der Pflögetaxen beschlossen. Diese sind unerlässlich für eine bessere Kostendeckung der Pflegedienstleistungen im Altersheim Obergaden, welche aufgrund der gestiegenen Anforderungen, u.a. von Seite des Departements Gesundheit und Soziales, stetig und merklich teurer geworden sind. Die Bewohner werden persönlich und rechtzeitig über die Kostenerhöhung informiert.

Erinnerung: Öffentliche Versammlung

Donnerstag, 14.11.2019, 20 Uhr, MZA Bühne

Zu folgenden Themen:

- Richtplan Wald
- Entschädigungsreglement
- Voranschlag 2020
- Dorfzentrum
- Altersheim
- Schule
- Aus der Technischen Kommission

Gemeinderat Wald

Neue Homepage - www.wald.ar.ch

Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass die Gemeinde Wald über eine neue Homepage verfügt. Über die Adresse www.wald.ar.ch gelangen Sie darauf. Wir laden Sie ein, durch die verschiedenen Seiten zu surfen und sich mit unserer neuen Homepage vertraut zu machen und anzufreunden (Foto von www.appenzellerlinks.ch).

Herzlich willkommen im Team vom Altersheim Obergaden - CELINE ULMANN

Wir möchten Céline Ulmann, eine in Wald wohnhafte Fachangestellte Betreuung, vorstellen. Ihre Ausbildung hat sie in Rorschach in einem Pflegeheim absolviert und erfolgreich abgeschlossen. Danach hat sie einige Jahre als Fachangestellte am Ausbildungsplatz weitergearbeitet.

Zusammen mit ihrem Mann und ihren drei Kindern ist sie vor fünf Jahren nach Wald gezogen. Nun arbeitet Céline Ulmann seit anfangs November 50% im Altersheim Obergaden. Sie fühlt sich bereits wohl und ist beeindruckt vom neuen Arbeitsplatz. Die Individualität, die Atmosphäre, den Charme und den gelebten Respekt hat sie sofort wahrgenommen. Die Arbeitsweise, den positiven Umgang und den Team-Zusammenhalt findet sie sehr angenehm und dies erleichtert ihr den Einstieg in den vielseitigen Arbeitsalltag. Céline Ulmann und ihre Familie sind gut integriert in unserem Dorf. Sie fühlen sich zuhause und finden die Einkaufsmöglichkeit und die Schule sehr gut. Die vielen jungen Wäldler Familien haben ihr und ihrer Familie bei der Integration geholfen. Die Offenheit und Hilfsbereitschaft schätzt Celine Ulmann sehr.

Wir wünschen Céline Ulmann ein weiterhin gutes Einarbeiten im Altersheim Obergaden und viel Freude an der neuen Herausforderung.

Angi Egli, Mitglied der Sozialkommission

Altersheim Obergaden

Seit Anfang des Jahres arbeite ich im Altersheim Obergaden in der Alltagsgestaltung und Aktivierung. Es bereitet mir Freude, die Bewohner ein Stück auf ihrem Weg zu Begleiten und zu Betreuen.

Denk- und Erinnerungsstunde

Am Mittwochmorgen findet jeweils die „Denk- und Erinnerungsstunde“ von 9.30 – 10.30 Uhr statt. Es wird nach verschiedenen Themen, zum Beispiel Jahreszeiten, Konzentrations- und Merkfähigkeitsübungen, Wortspiele, Geschichten von «früher und heute erzählen», welche mit Singen und Musik umrahmt werden, gearbeitet.

Damit kann das Langzeitgedächtnis Erinnerungen wecken und das Kurzzeitgedächtnis Neues lernen.

Es bereitet mir grosse Freude, denn Anregungen zu Gesprächen wird gegeben und die Neugierde wird geweckt. Zudem wird der Treffpunkt in Gemeinschaft gepflegt und die Kommunikation in der Gruppe gefördert.

Aus dem Hochbeet ein Naturprodukt aus Heilkräutern herstellen

„Schmiera und Salba hilft allerthalba“

Erstmals produzierten die Bewohner in der Alltagsgestaltung am Mittwoch-Nachmittag aus Ringelblumen, welche als hervorragende Heilpflanze gilt, einen Ringelblumenbalsam. Er wirkt entzündungshemmend, abschwellend, antibakteriell und fördert die Wundheilung.

Auch darf im Herbst der duftende Marroni-Kuchen, den die Bewohner backen, nicht fehlen.

Die Herbst-Dekorationen, welche im Wintergarten und auf den Cafeteria-Tischen stehen, wurden von den Bewohnern mit Begeisterung und Freude gestaltet, sie sind aus Naturmaterialien hergestellt. Kommen Sie doch einfach auf einen Besuch in die Cafeteria Obergaden vorbei. Wir freuen uns auf Sie.

Roswitha Weder,
Dipl. Aktivierungs-Fachfrau Altersheim Obergaden

Fragen zur Zukunft von Wald

Wie sieht Wald im Jahre 2040 aus? Hat es mehr Einwohner/innen als heute, bleibt die Zahl konstant oder nimmt die Bevölkerung eher ab? Kann unsere Schule weiterhin bestehen, weil es genügend Familien mit Kindern im Dorf hat oder wird das Schulhaus gar zu klein? Wie sieht es dannzumal aus mit den Einkaufsmöglichkeiten im Dorf, dem öffentlichen Verkehr und der Alterspflege? Funktio-niert unsere Wasserversorgung weiterhin reibungslos und kann die bestehende Infrastruktur finanziell aufrechterhalten, optimiert oder sogar ausgebaut werden? Wie wird sich die lokale Landwirtschaft und das Gewerbe entwickeln? Sind all die mit diesen Fragen verbundenen Aufgaben mit unseren finanziellen und personellen Mitteln überhaupt noch zu bewältigen? Das sind wichtige Themen, die alle im Dorf betreffen.

Wichtige Freiwilligenarbeit

Vieles, was unser Dorf so lebendig macht, wird schon heute im Rahmen von Freiwilligenarbeit oder nebenberuflicher Exekutive- und Kommissionsarbeit geleistet. Jedoch ist die Begeisterung für Freiwilligenarbeit oder die Bereitschaft, ein politisches Amt zu übernehmen eher abnehmend. Wie entwickelt sich das in Zukunft, wenn wir bereits jetzt zwei Vakanzen im Gemeinderat haben? Wer beteiligt sich künftig an all der Arbeit, um ein Dorf auf sicherem Weg in die gemeinsame Zukunft zu führen und die Lebensqualität zu erhalten oder gar zu verbessern? Ist die Option Gemeindefusion für unser Dorf denkbar oder ist innerhalb der Region die Gemeindeautonomie das tragende Modell? Das und noch viel mehr sind Fragen, die für die Zukunft unseres Dorfes geklärt werden müssen.

Arbeitsgruppen suchen nach Antworten

In der **IG Wald miteinander** diskutieren wir solche Themen. In kleineren Arbeitsgruppen holen wir unterschiedliche Meinungen ein und entwickeln Szenarien für mögliche Lösungsansätze. Wir sind überzeugt, dass solch wichtige Fragen ein Dorf in der Grösse von Wald nur gemeinsam und im Miteinander beantworten kann. Deswegen sind wir bestrebt, möglichst viele unterschiedliche Ansichten und Meinungen in die Diskussionen aufzunehmen. Wir sind politisch unabhängig, wir suchen den konstruktiven Dialog mit dem Gemeinderat und streben jene Lösungsansätze an, die aufgrund von Kompromissfähigkeit, Offenheit und Klarheit von möglichst vielen mitgetragen werden können. Daraus kann eine Vision entstehen für die Zukunft unseres Dorfes. Eine gute Gelegenheit, Mitglied der **IG Wald miteinander** zu werden und das Miteinander zu unterstützen.

Die Miteinander-Kultur

Ein weiteres wichtiges Anliegen unserer IG ist es, verschiedene Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen, an welchen ein Austausch zum «Miteinander» unter den Wäldler Dorfbewohner/innen in geeignetem Rahmen stattfinden kann. Dazu haben wir Ideen für kulturelle Anlässe lanciert, die in nächster Zeit stattfinden werden.

Aktion Adventsfenster 2019

Auch dieses Jahr findet die Aktion Adventsfenster in Wald dank genügender Zusagen von Bewohnerinnen und Bewoh-

nern statt. An alle, die mitmachen, ein herzliches Dankeschön! Das «Miteinander» wird unterstützt, wenn jeweils möglichst viele Menschen aus unserem Dorf an einer oder mehreren Fensteröffnungen teilnehmen. Der Plan und die Öffnungszeiten werden in der nächsten Wanze publiziert.

Stubenkonzerte in gemütlichem Rahmen

Unser erstes Stubenkonzert findet am 22. November 2019 statt. Details entnehmen Sie bitte dem Flyer, der dieser Wanze beigelegt ist. Mit Hilfe von Sponsoren präsentieren wir Wäldler Musiker/innen in gemütlichem Rahmen. Ein Teil der Kosten ist durch das Sponsoring von Dritten gedeckt. Es ist ein Experiment. Wir rechnen mit 30 – 40 Leuten, die an einen solchen Anlass kommen. Es gibt einen kleinen Imbiss und Getränke für die Gäste. Wir verlangen keinen Eintritt, hoffen jedoch den Rest der Unkosten durch einen freiwilligen Beitrag der besuchenden Gäste zu decken. Im Januar und Februar folgen die nächsten zwei Konzerte. Wir freuen uns und sind gespannt, was sich aus den Begegnungen für die Zukunft von Wald ergibt!

Für die IG Wald miteinander, Thomas Baumgartner

Webseite: ig-wald.ch

Mail: info@ig-wald.ch

Gesuchsteller/in	Daniela Käss Weiss und Richard Weiss Haus Harmonie, Dorf 43, 9044 Wald AR
Projektverfasser	Niklaus Frommenwiler Oberdorf 717, 9044 Wald AR
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller/in
Baulage	Dorf, Assek. Nr. 43, Parzelle 110
Zone Spezialaspekt	Kernzone, Ortsbildschutz kommunal geschütztes Kulturobjekt, geschützte Naturobjekte
Bauprojekt	Projektänderung/Ergänzung zu BG 2018-02 Sanierung Wohnhaus: Retenti- onstank anstelle Versickerungsmulde / Umgebungs- und Gartengestaltung

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist
Die Einsprachefrist beginnt am **Freitag, 15. November 2019** und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf. Allfällige Einsprachen sind innert Frist mit bestimmten Begehren und begründet schriftlich an die Baukommission Wald, Dorf 37, 9044 Wald AR zu richten.

Wald, 11. November 2019 Die Baukommission

Traditionsreicher Gschichtlinomittag im Altersheim Obergaden

Im Altersheim Obergaden war wieder Gschichtlinomittag angesagt. Gut 30 Kinder begleitet von ihren Müttern und etliche Heimbewohner/innen besuchten die Cafeteria im Obergaden.

Eine bunte Kinderschar hört gespannt zu

Die erste Geschichte handelte vom Wolf, der sich für den Stärksten im ganzen Land hielt. Sie wurde von **Enya Duelli** vorgetragen. Die Geschichte von Gian und Giachen, den zwei witzigen Steinböcken und vom furchtlosen Hasen Vincenz erzählte **Fabienne Duelli**.

Nachdem alle einen Platz gefunden hatten, begann **Enya Duelli** mit dem Erzählen der Geschichte vom Wolf. In einem schönen Holzfenster, wie auf einer kleinen Theaterbühne, wurden die Bilder zur Geschichte präsentiert.

Mama und Tochter Duelli beim Vortragen

Die Geschichte vom Wolf

Der grosse böse Wolf läuft durch den Wald immer nur mit dem Wunsch, sich bestätigen zu lassen, dass er der Grösste, der Stärkste, der Wildeste ist.

Alle pflichten ihm bei. Nur ein Quabbelwabbel, der ihm über den Weg läuft, antwortet auf die Frage: "Weisst auch du, wer der Stärkste im ganzen Land ist?" ganz frech und selbstbewusst: "Aber natürlich weiss ich das. Das ist meine Mama!"

...ob das wohl gut ausgeht? Die Zuhörer/innen im Obergaden haben es erfahren!

Die Kinderschar zeigt stolz ihre Schneemänner

Schneemänner in Reih und Glied...

Im Anschluss an die Geschichte vom Wolf sangen Jung und Alt gemeinsam, passend zur Jahreszeit, das Herbstlied „Jetzt falled d'Blättli wieder“. Fabienne Duelli erzählte dann die zweite Geschichte:

Gian und Giachen und der Schneehase Vincenz

Gian und Giachen stapfen durch die weisse Bündner Bergwelt. Doch da ist noch einer: Der Schneehase Vincenz. Die beiden Steinböcke erschrecken sich ganz fürchterlich vor ihm. Und das können sie natürlich nicht auf sich sitzen lassen... So beginnt die Geschichte des Kinderbuchs "Gian und Giachen und der furchtlose Schneehase Vincenz".

Wie's weitergeht, erfuhren die aufmerksamen Zuhörer/innen im Obergaden. Danach bastelten alle unter Anleitung von Nina Irniger einen kleinen schnuckeligen Schneemann.

Zum Abschluss gab's dann an der frischen Luft für alle einen feinen Zvieri spendiert vom Altersheim Obergaden.

Danke an die Verantwortlichen im Altersheim Obergaden, an **Fabienne und Enya Duelli**, sowie **Nina Irniger** die zusammen mit den verschiedenen Generationen wieder für einen abwechslungsreichen und lebendigen Nachmittag im Obergaden gesorgt haben.

Für WaldKultur

Thomas Baumgartner

Der Chorwald feiert 200 Jahre Singen in Wald vor zahlreich erschienenem Publikum

Am letzten Samstag und Sonntag konnte man in der Wäldler Kirche ein Singfest von historischem Ausmass erleben! Seit 200 Jahren wird nämlich in Wald AR gesungen.

Chorsingen ist etwas Faszinierendes! Die Wäldler Kirche verfügt über spezielle akustische Voraussetzungen: In der leeren Kirche klingt der Gesang wundervoll, begleitet von einem leichten Hall, der die Stimmen weit in den Raum trägt. Ist die Kirche gefüllt, bleibt die gute Akustik erhalten, der Klang wird jedoch durch die sitzenden Zuhörer/innen wie durch einen weichen Teppich etwas weniger reflektiert und wirkt daher noch etwas kompakter und sehr klangvoll.

Da ich selber begeistertes Mitglied des Chorwald bin, ist meine Sichtweise möglicherweise etwas voreingenommen. Die geneigte Leserin, den geneigten Leser bitte ich, mir diese spezielle Perspektive zu verzeihen.

Proben, proben, proben...

Mit etlichen Proben, Vorproben und einer Hauptprobe hat sich der Chor auf den Jubiläumsauftritt vorbereitet. Eine Einladung in der Wanze hat der Gesangsgruppe noch weitere acht Gastsänger/innen zugeführt, welche sich tüchtig in die Materie eingearbeitet haben. Bravo!

Am Samstag war es dann so weit. In der Vorprobe feilte **Jürg Surber** nochmals am Gesangsrepertoire. Er machte dies mit der gekonnten Mischung aus Geduld, Humor und dem feinen Gespür für die richtigen letzten Korrekturen. Da musste der Einsatz noch verbessert werden, dort stimmte das Tempo nicht ganz und der Tenor sollte sich bei seinem Solo etwas selbstbewusster geben.

Gefühlvolle Orchesterbegleitung

Mit dabei war ein kleines Orchester bestehend aus **Martin Schumacher**, Klarinette, **Daniel Boesch**, Akkordeon, **Milena Mateva**, Klavier und **Suzanne Chappuis** als Solosopranistin. Wie selbstverständlich ergänzte unser Dirigent **Jürg Surber** bei einigen Liedern das Orchester am Kontrabass.

Nach einem kurzen Rückzug in die Pausenhalle des Schulhauses stand der Chor jeweils kurz vor Konzertbeginn im

Rückraum der Kirche bereit. Im grossen Kreis, um das sitzende Publikum herum verteilt, eröffnete der 76-köpfige Chor das Programm mit dem Lied „Agius Theos“.

Historisch umrahmte Gesänge

Das reichhaltige Repertoire dieser Jubiläumsdarbietungen wurde ergänzt durch geschichtliche Hintergrundinformationen der 200-jährigen Chorgeschichte, vorgetragen von Heidi Eisenhut, unserer Chorpräsidentin und Hans Sprecher, unserem historisch bewanderten langjährigen Chormitglied.

Ein paar Momente Gkückseligkeit...

Zwischen den historischen Liedern eingestreut waren auch mehrere Stücke aus dem Projekt „Das glückselige Leben“, aus dem Freilufttheater, welches in Trogen aufgeführt worden war. Der zuständige Projektleiter und Liederkomponist **Martin Schumacher** war an den Konzerten im Orchester in der Rolle des Klarinettenisten mit dabei.

Die Kirchenbänke waren am Samstag von hinten bis vorne besetzt und auf dem Balkon befanden sich weitere Zuhörer/innen. Am Sonntag war die Kirche bis auf den letzten Platz ausgebucht. Seine Begeisterung gab das jeweilige Publikum am Schluss mit einem lang anhaltenden stehenden Applaus zum Ausdruck. Gerne präsentierte der Chor an beiden Veranstaltungen noch drei Zugaben für ein tolles Publikum. Unter anderem das Lied „Wäldler Wintertag“, welches nach einem Gedicht vom ehemaligen Chorpräsidenten Hansueli Müller vertont worden war, der am Samstag auch im Publikum sass.

Das Jubiläum „200 Jahre Singen“ bereitete sowohl den Beteiligten am Konzert als auch den zahlreich erschienen Gästen definitiv viele genussvolle Momente.

www.chorwald.ch

Foto: Christian Fitze

Txt: Thomas Baumgartner

Kindermaskenball
Wald AR

In Zusammenarbeit mit

Samichlaus im Wald

07.12.2019
14:30 Uhr
in Wald im Wald
(Erbskraut 210)

Erzählung einer Geschichte
ca. 15:30 Uhr Besuch des Samichlaus
Lagerfeuer
offerierte Zwischenverpflegung
10.- Fr./Familie

Anmeldung bis 02.12.19 bei Denise Lehner unter 071/ 870 02 76
die Familien-Anzahl ist begrenzt!

SAMICHLAUS UND SCHMUTZLI

*Wir sind wieder unterwegs
vom 4.-8.Dezember*

*Ob Hausbesuch, Vereine oder Gruppen.
Wir erfüllen (fast) jeden Wunsch!
Anmeldeformular erhältlich unter*

*Chlaus·ch, (Chlausgruppe Wald AR)
oder anfordern per E-Mail:
samichlaus-wald-ar@outlook.com
Anmeldungen bis spätestens
2.Dezember, 17.00 Uhr !!*

Sternenklang

Sonntag, 1. Dezember 2019 um
17.00 Uhr in der Kirche Wald

Wir hören, wie Melwin seinen Stern zum Strahlen brachte. Anschliessend können die Kinder ihren ganz besonderen Stern basteln.

Mit jungen Talenten aus der Musikschule Appenzeller Vorderland.

Nach der Feier gibt es ein feines Kuchenbuffet mit Punsch und Glühwein von der Arbeitsgruppe «Jugend in Wald».

Ein Anlass von:

Die Abgabe im Spar Wald ist nicht mehr möglich!

Die Digitalisierung ist nun auch bei uns angekommen und vereinfacht uns die Arbeit.

Für Fragen:

Andrea Giezendanner, 071 340 01 50

Erneuter Volltreffer der KIVO-Wald

Am 31.10., um 14 Uhr fand im Altersheim Obergaden wieder ein, von der KIVO-Wald organisierter, Unterhaltungsnachmittag statt.

Emmi Knöpfel, Lina Graf und weitere „Heinzelfräuli“ machten, zusammen mit tatkräftiger Hilfe des Altersheimpersonals, aus dem heimeligen Wintergarten ein blumengeschmücktes Bijou.

Publikumsmagnet war das **Sängerquartett des Gruber Chörlis**, bestehend aus Rösli Fässler, Erika Meier, Meinrad Signer und Reto Jung. Nicht zu verwundern, dass die Gäste in Scharen herbeiströmten, sodass der Wintergarten beinahe aus den Nähten platzte.

Schliesslich begrüsst Emmi Knöpfel herzlich ca. 40 Personen, die, schon bestens mit Getränken der KIVO-Helferinnen versehen, gespannt auf die Darbietungen der Vier warteten. Sie gab ihrer Freude Ausdruck, dass so viele Gäste der Einladung der KIVO gefolgt sind und bedankte sich beim Altersheimpersonal fürs Gastrecht in diesem idealen Raum.

Dann trat Ruhe ein und die glockenreinen Stimmen, von wohlklingendem Bass untermalt, verzauberten die Zuhörer/-innen und liessen alle das Nebelgrau des trüben Tages vergessen. Eine wunderbare Fülle von Jodelliedern wurde vorgetragen und erntete stets grossen Applaus. M. Signer würzte sie zwischendurch wortgewandt mit lustigen Witzen. Das Repertoire des Quartetts schien unerschöpflich. Hin und wieder genossen die Sänger eine wohlverdiente Pause, was Ursi Giger mit einer Einlage zum Lachen und Mitklatschen benutzte.

Die beiden KIVO-Frauen und ihre Helferinnen verwöhnten alle Anwesenden mit Kaffee, Getränken nach Wunsch und diversen feinen Kuchenstücken. Anschliessend wurde zur Freude der Zuhörenden nochmals gesungen und der herzliche Applaus verlangte nach einer Zugabe, die zum Schmunzeln verführte. Dann verliessen lauter zufriedene, strahlende Menschen das Altersheim.

Mit vereinten Kräften, wiederum unterstützt vom Personal des Altersheims, wurde aufgeräumt, bis der Wintergarten für seine Bewohner wieder das gewohnte Aussehen hatte.

Danke Emmi und Lina für die tolle Organisation, den „Ohren- und Magenschmaus“, ihr habt uns allen wieder einen unvergesslichen Nachmittag geschenkt! Danke dem Altersheimpersonal fürs Gastrecht im schönen Wintergarten.

Wir freuen uns alle auf euren nächsten „Coup“ – der winkt ja bereits **am 28. 11.** mit einem **Spielnachmittag im Obergaden!** Im Namen der Bewohner bitte ich: „Chönd zunis!“

E. Eisenhut

Wir laden Sie **alle** herzlich ein
zu einem öffentlichen **Spielnachmittag**

Do. 28. November, 14.00 – ca. 16.00 Uhr, Altersheim Obergaden

Fahrdienst ab „Hecht“ mit Abfahrt 13.30 Uhr

Auf Wunsch Abholdienst zu Hause, Tel. 071 877 24 72

Wieder einmal zusammen spielen und jassen. Plaudern, Kaffee trinken und Kuchen essen haben natürlich auch Platz.

Wir halten eine Auswahl an Spielen für Sie bereit. Sie dürfen auch gerne ein eigenes Spiel – eventuell Ihr absolutes Lieblingsspiel – mitbringen.

Wir freuen uns auf Sie.

im Namen der Kirchgemeinde Wald

Emmi Knöpfel und Lina Graf

Veranstaltungshinweise Kino Rosental, Heiden

Samstag, 24. November 10:00 h

Ein neuer Leckerbissen in unserer KlassiKino-Serie **Così fan tutte – Oper von Wolfgang Amadeus Mozart**

Unser KlassiKino-Format findet jeweils als Matinée am Sonntagmorgen statt. Sie werden mit einem Cupli empfangen, ins Stück eingeführt und in der Pause mit einem Apéro-Riche verwöhnt. Weitere Infos unter www.kino-heiden.ch

Dienstag, 26. November, 19:30 h

Film über eine aussergewöhnliche Migrationsgeschichte **Plötzlich Heimweh** *Filmemacherin Hoa Yu wird persönlich im Kino sein*

"Plötzlich Heimweh" erzählt von der anhaltenden Suche nach Identität und Zugehörigkeit. Yu Hao gelingt es, ihre eigene Migrationsgeschichte mit einem aussergewöhnlichen Porträt der Schweiz zu verweben: Sie hält die Besonderheiten des Appenzeller Brauchtums aus nächster Nähe fest und stellt gleichzeitig globale Sinnfragen. Eine dialogische Auseinandersetzung, die in starken Bildern den Bogen von der chinesischen Megacity zum unberührten Alpstein spannt.

Voranzeige:

Film im Kino Heiden:

Seed – Unser Saatgut

Seit gut 12'000 Jahren sind Samen die wichtigste Quelle unseres Lebens. Am Sonntag, 1. Dezember um 19 Uhr laden das Kino Rosental Heiden und der WWF Appenzell zum Film «Seed - unser Saatgut» ein. Der Dokumentarfilm zeigt eindrücklich, wie stark bedroht die wertvollste aller Ressourcen ist. Im Anschluss an den Film folgt ein Kurzreferat von Ethnozoograph Hape Grünenfelder.

Wenige Dinge auf unserer Erde sind so lebensnotwendig und unersetzbar wie unser Saatgut. Sie sind die Quelle fast allen Lebens und liefern uns die Rohstoffe für unseren Alltag. Angesichts seiner Bedeutung ist es umso erstaunlicher, wie stark die kostbare Ressource Saatgut heute bedroht ist. Denn seit einigen Jahrzehnten hat eine unglaubliche Verarmung bei der Vielfalt der Gemüse-, Getreide- und Obstsorten stattgefunden: 94 Prozent aller Sorten sind seit Beginn des 20. Jahrhunderts auf unserem Planeten verschwunden. Der Dokumentarfilm der amerikanischen Regisseure Taggart Siegel und Jon Betz porträtiert Aktivisten, die dieses Nahrungsmittelerbe schützen und lässt Experten und Expertinnen zu Wort kommen. Im Film wird im Weiteren ebenfalls auf die Verantwortlichen der Verarmung der Vielfalt eingegangen und mit welchen Mitteln sie sich ihre Profite sichern. Noch nie wurden in einem Dokumentarfilm die kriminellen Machenschaften dieser Firmen, die mittlerweile zwei Drittel des gesamten weltweiten Saatguthandels kontrollieren, so anschaulich, präzise und einleuchtend geschildert wie hier.

Im Anschluss an den Film sind alle Teilnehmenden zu einem gemeinsamen Apéro mit Kurzreferat «Erfassung und Schutz der Agrobiodiversität in der Schweiz und Europa» von Hape Grünenfelder, Ethnozoograph, St. Gallen eingeladen.

Kino Rosental / WWF Appenzell

Nominieren Sie Ihre «Prix Zora Frau 2020»!

Die Frauenzentrale AR sucht wieder «fünf Ausserrhoderinnen»!

Frauen bewirken und gestalten das öffentliche Leben genauso mit wie Männer. Jeder Mensch tut dies auf seine eigene Art und Weise. Noch heute wird das Engagement von Frauen in der Öffentlichkeit generell weniger wahrgenommen.

Der Frauenzentrale AR ist es ein zentrales Anliegen dies zu ändern. Das ehrenamtliche Engagement von verschiedenen Frauen, mit unterschiedlichen Hintergründen und aus diversen Tätigkeitsbereichen soll sichtbar gemacht werden. Aus diesem Grund prämiert und ehrt die Frauenzentrale AR jedes Jahr am internationalen Frauentag – 8. März - fünf Frauen aus dem Ausserrhoden mit dem «Prix Zora».

Helfen Sie uns diese Frauen zu finden und schicken Sie uns eine Email an prixzora@frauenzentrale-ar.ch bis Ende Dezember 2019. Schreiben Sie uns WARUM Sie diese Frau prämiieren wollen und geben Sie bitte die Kontaktdaten dazu an. Weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und freuen uns auf viele Nominationen!

Für die Frauenzentrale AR, Fabienne Duelli
www.frauenzentrale-ar.ch

Save the Date: Internationaler Frauentag Sonntag, 8. März 2020 mit Brunch & Prämierung

Regierungsprogramm 2020–2023

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden legt das neue Regierungsprogramm 2020–2023 vor, das am 1. Januar 2020 startet. Das Regierungsprogramm 2020-2023 beschreibt die übergeordneten Ziele, mit denen der Regierungsrat die politische Stossrichtung für die Amtsdauer bis ins Jahr 2023 vorgibt. Die kantonale Verwaltung erhält damit politische Vorgaben, die bei der Ausgestaltung des staatlichen Handelns richtungweisend sind.

Mit dem Regierungsprogramm 2020–2023 setzt sich der Regierungsrat 16 Ziele für die nächsten vier Jahre. Dabei orientiert er sich erstmals auch an langfristigen Zielen mit einem Zeithorizont von 10 Jahren. Die Vision für 2030 lautet: Appenzell Ausserrhoden soll zum bevorzugten Wohnkanton in der Ostschweiz werden – dank seiner besonderen Qualitäten.

Die Vision zeigt, dass der Regierungsrat vom Potenzial von Appenzell Ausserrhoden als Wohnort überzeugt ist. Für die kommenden vier Jahre legt der Regierungsrat den Fokus auf die strategischen Schwerpunkte «Wohnen», «Bildung und Arbeit», «Umwelt», «Gesundheit» und «Gesellschaft». In enger Zusammenarbeit mit dem Kantonsrat, den Gemeinden, der Bevölkerung und der Wirtschaft kann die Vision zur Realität werden. Der Kantonsrat wird an seiner Sitzung vom 2. Dezember 2019 das Regierungsprogramm 2020–2023 behandeln.

Das Regierungsprogramm 2020–2023 enthält bewusst keine Massnahmen. Die Ziele sollen über eine entsprechende Ausrichtung und Schwerpunktsetzung bei der Aufgabenerfüllung und der Mittelzuteilung erreicht werden. Die notwendigen Massnahmen werden kontinuierlich durch die Departemente erarbeitet.

Das Regierungsprogramm 2020–2023 kann auf der Homepage von Appenzell Ausserrhoden unter www.ar.ch/regierungsprogramm abgerufen werden.

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto **für Fr. 45.00** einen ganzen Tag lang. Für Kurzentschlossene, welche ein Generalabonnement für den aktuellen Tag kaufen, erhalten dieses zum Preis von Fr. 30.00.

Erhältlich auf der Gemeindekanzlei, Tel. 071 877 31 08.

Neu können Sie das Generalabonnement auch direkt online über die Homepage der Gemeinde Wald, www.wald.ar.ch reservieren.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Dezember '19 Rosental. Das Kino.

So 1.12. 15:00	Dora und die Goldene Stadt	6/4	D
So 1.12. 19:00	Seed – Unser Saatgut mit WWF Appenzell	6/4	E/d
Di 3.12. 14:15	Nachmittagskino: Bruno Manser	10/8	OV/d
Di 3.12. 19:30	Der Klavierspieler vom Gare du Nord	8/6	D
Do 5.12. 19:30	Plötzlich Heimweh	8/6	dialekt
Fr 6.12. 20:15	The Report	16/14	D
Sa 7.12. 17:15	After the Wedding	12/10	D
Sa 7.12. 20:15	Le Mans 66 – Gegen jede Chance	12/10	D
So 8.12. 15:00	Everest – ein Yeti will hoch hinaus	6/4	D
So 8.12. 19:00	Baghdad in my shadow mit Regisseur Samir	14/12	OV/d
Di 10.12. 19:30	Hors normes – Alles ausser gewöhnlich	12/10	D
Do 12.12. 19:30	Last Christmas	6/4	D
Fr 13.12. 20:15	Kinoteens: Die Addams Family	6/4	D
Sa 14.12. 17:15	The Good Liar – Das Alte Böse	12/10	D
Sa 14.12. 20:15	Baghdad in my shadow	14/12	OV/d
So 15.12. 15:00	Dora und die Goldene Stadt	6/4	D
So 15.12. 19:30	Le Mans 66 – Gegen jede Chance	12/10	D
Di 17.12. 19:00	Last Christmas	6/4	D
Mi 18.12. 20:15	Cinéclub: A Polar Year	16/16	OV/d
Do 19.12. 19:30	Wo steckst du Bernadette	12/10	D
Fr 20.12. 20:15	Hors normes – Alles ausser gewöhnlich	12/10	D
Sa 21.12. 17:15	The Good Liar – Das Alte Böse	12/10	D
Sa 21.12. 20:15	Filmhit		
So 22.12. 15:00	Die Addams Family	6/4	D
So 22.12. 19:30	Last Christmas	6/4	D
Di 24.12. 15:00	Der kleine Rabe Socke 3	6/4	D
Do 26.12. 15:00	Eiskönigin 2	6/4	D
Do 26.12. 19:30	Cirque de Pic	6/4	dialekt
Fr 27.12. 20:15	Wo steckst du, Bernadette	12/10	D
Sa 28.12. 17:15	The Good Liar – Das Alte Böse	12/10	D
Sa 28.12. 20:15	Hors normes – Alles ausser gewöhnlich	12/10	D
So 29.12. 15:00	Der kleine Rabe Socke 3	6/4	D
So 29.12. 19:30	Wo steckst du Bernadette	12/10	D
Di 31.12. 17:15	Vitus in Erinnerung an Bruno Ganz	8/6	dialekt

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN
Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Blutspenden im Evang. Kirchgemeindehaus in Heiden

Am Mittwoch, 18. Dezember 2019, von 17.30 bis 19.30 Uhr, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St. Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet im Evang. Kirchgemeindehaus Heiden statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19.00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüssen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement!

Die Samaritervereine im Appenzeller Vorderland

Kleinmöbel, Spiegel, Bücher, Musikkassetten, Uhren, Mäntel, Tassen, Spielsachen, Lampenschirme.....fast alles findet man in der

Brockenstube

geöffnet **jeden Donnerstag**, 13.30 - 16.00 Uhr
 im Dachgeschoss der Garage Pecnik.

Besuchen Sie die Brockenstube!
Stöbern ist erwünscht!

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile von LED-Lampen.
 071 898 89 42

Elektro | Telematik | Energie | Shop

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

acustix

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
 9410 Heiden
 Telefon 071 888 83 83
 heiden@acustix.ch

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Gott spricht: „Wie einem seine Mutter tröstet,
so will ich Euch trösten.“ Jesaja 66,13a

Gottesdienste

Sonntag, 17. November

9.30 Einfach Feiern auf der Empore mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Rosy Zeiter an der Orgel. Zu diesem Gottesdienst sind auch alle Interessierten aus der Kirchgemeinde Trogen eingeladen.

Sonntag, 24. November, Ewigkeitssonntag

9.30 Gottesdienst mit Erinnerung an die Verstorbenen, mit Pfarrerin Doris Engel Amara. Es wird die Arbeit des Hospiz- und Entlastungsdienstes AR vorgestellt. Musik: Hans Sturzenegger am Hackbrett und Thomas Kräuchi an der Orgel.

Dienstag, 26. November, 10.00 Andacht im Altersheim Obergaden mit Pfarreibeauftragtem Marco Süess.

Sonntag, 1. Dezember 2019, 17.00 Sternenklang

Mitteilungen

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 19. November, 14.00 Uhr im evang.-ref. Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsa Graf und Hermann Hohl

Öffentlicher Spielnachmittag

Donnerstag, 28. November, 14.00 -ca. 16.00 Uhr im Altersheim Obergaden.

Adventsfeier für Senioren und Seniorinnen

Dienstag, 3. Dezember 2019, 14.00 Uhr im Restaurant Hirschen in Wald AR
Jonas Barandun berichtet uns, wie Tiere im Winter leben und überleben. Er illustriert seinen Vortrag mit Aufnahmen aus der Tierwelt. Die Schülerinnen und Schüler von Werner Hugentobler, Marlis Bänziger und Kathrine Walser tragen Lieder und Gedichte vor. Anschliessend sind alle zu einem Imbiss eingeladen. Fahrdienst vor dem Hecht (neben Rest. Schäfli) um 13.30 Uhr.

Anmeldung bis am Dienstag, 26. November an Marlis Urech, Kirchenvorsteherin, 071 891 61 64 oder Pfrn. Doris Engel, 076 511 41 94.

Samichlaus im Wald

Samstag, 7. Dezember, 14.30 Uhr im Wald (Erbskraut 210)

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin, Evang. Pfarramt, Dorf 24, Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94
Präsident KiVo, Hans Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Kirchenvorsteherschaft v.kirchewald@bluewin.ch
Mesmerdienst, Nelly Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 14. November

18.00 Eucharistiefeier mit Josef Kaufmann

Freitag, 15. November

17.30 Wortgottesfeier zum Lichtermeer mit Peter Mahler

Sonntag, 17. November

10.00 Eucharistiefeier und Salbungsgottesdienst mit Josef Kaufmann und Marco Süess

19.00 Cross Point Gottesdienst, Dom, St. Gallen

Dienstag, 19. November

09.30 Chängouru, Spieltreff, evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

Mittwoch, 20. November

08.30 Wortgottesfeier mit Peter Mahler

09.00 Glaubensgespräch, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Donnerstag, 21. November

14.00 – 16.00

Frauechreis: Strick- und Bastelstübli, Café zur Blume, Hauptstrasse 11, Speicher

19.00 Frauechreis: After Work Apéro, Krone, Hauptstrasse 34, Speicher

19.30 Kommunionweg, Glaubensgespräch für Eltern, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Samstag, 23. November

07.00 Meditation / Kontemplation, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

11.00 – 18.00

Kerzenziehen mit der Jubla, Gwonder, Buchensaal, Speicher

Sonntag, 24. November

10.00 Wortgottesfeier mit Pfarreirat
Familiensonntag «König vo mim Herz» mit Verena Süess

Dienstag, 26. November

10.00 Andacht Obergaden, Wald mit Marco Süess

12.00 Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Mittwoch, 27. November

19.00 Termine mit Gott – 365 Tage mit der Bibel, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 14. Nov.	Öffentliche Versammlung	20 Uhr, Bühne MZA	Gemeinderat Wald AR
Di. 19. Nov.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Di. 19. Nov.	Liberalstamm – Thema speziell: Kommunale Abstimmung (öffentlich)	19.30 Uhr, Rest. Krone, Wald	FDP. Die Liberalen Vorderland
Fr. 22. Nov.	Jugendraum	20- 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 24. Nov.	Gottesdienst mit Gedenken an die Verstorbenen	9.30 Uhr, Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Mi. 27. Nov.	Besichtigung Altersheim Obergaden	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Do. 28. Nov.	Spielnachmittag	14 – 16 Uhr, Altersheim Obergaden	Evang. Ref. Kirchgemeinde
Fr. 29. Nov.	IG Stammtisch	Ab 19 Uhr, Rest. Hirschen	IG Wald miteinander
So. 01. Dez.	Sternenklang	17 Uhr, Kirche Wald	Kuko / Evang. Kirche Wald
Di. 03. Dez.	Adventsfeier für Senioren und Seniorinnen	14 Uhr, Rest. Hirschen	Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald
Di. 03. Dez.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 06. Dez.	Jugendraum	20- 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Fr. 13. Dez.	Mittagstisch für Senioren	Rest. Zum wilden Mann, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34	Seniorengruppe Wald

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 15 57
Familie Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Manuela und Gottfried Heeb, Birli 93, Wald	Süssmost pasteurisiert im 5 l Bag in Box Edelbrände Kirschen, Zwetschgen, Birnen >Biobetrieb mit Knospe	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 18 30

Reinigung 24

Möchten Sie Ihre Wohnung, Ihr Büro, Ihr Geschäft reinigen, entrümpeln und entsorgen?

Wir erledigen das für Sie preislich günstig,
terminlich schnell, immer sauber und
ökologisch!

Fr. 30.-- / Stunde

- Reinigungsservice
- Reinigung von Wohnungen / Büros / Geschäften
- Entsorgung / Entrümpelung

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Sadik Cuya
Speicherstrasse 11
9043 Trogen

078 943 80 10
sadik-rebecca@hotmail.com

Die nächste Ausgabe erscheint am Donnerstag, 28. November 2019, Redaktionsschluss ist am **Montag, 25. November 2019, 9 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei. Für **Leserbriefe** ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 20. November 2019, 11 Uhr.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 9 Uhr , vor dem Erscheinungstag Für Leserbriefe ist der Einsendeschluss jeweils mittwochs, 11 Uhr, vor dem ordentlichen Redaktionsschluss
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— ⅛ Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

WÄLDLER WANZEIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 28. November 2019

Nr. 23 • 29. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Abstimmung

Sie haben mit einem JA-Stimmenanteil von 70%, nämlich mit 121 JA zu 51 NEIN, dem Voranschlag 2020 zugestimmt. Der Gemeinderat ist sich seiner Verantwortung bewusst und wird sich weiterhin für die Einhaltung des Budgets einsetzen. Schade, dass nur 26,8% der Stimmberechtigten vom Stimmrecht Gebrauch gemacht haben. Herzlichen Dank für Ihre Beteiligung.

Zurzeit laufen zwei kommunale Vernehmlassungen mit Einreichdatum bis zum 16. Dezember 19.

- Die Erste ist über das Entschädigungsreglement über das wir am 17. Mai 2020 abstimmen werden.
- Die Zweite ist über die Strategie Siedlungsentwicklung. Dieses Entwicklungskonzept liegt zurzeit zur Vorprüfung beim Regierungsrat. In einer zweiten Phase wird der kommunale Richtplan erarbeitet und darüber wird dann erst abgestimmt.

Die Unterlagen zu diesen Vernehmlassungen sind auf unserer Homepage aufgeschaltet.

Rücktritt Gemeinderat

Der Gemeinderat Helmut Westermann Freund hat aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen per Ende Amtsjahr seinen Rücktritt eingereicht. Der Gemeinderat bedauert dies sehr, respektiert jedoch seine Entscheidung. Wir danken an dieser Stelle für seinen Einsatz zum Wohl unsere Gemeinde. Die Verabschiedung wird an der öffentlichen Versammlung im April 2020 durchgeführt.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Schneider, Lea, geboren am 5. Oktober 2019 in Heiden, Tochter des Schneider, Ueli und der Schneider geb. Heis, Tanja, wohnhaft in Wald AR

Todesfall

Fisch, Rita, gestorben am 10. November 2019 in Wald AR, geboren 1924, wohnhaft gewesen in Wald AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 18. 11.2019

Beitrag an Loipenclub Heiden - Bodensee

Der Loipenclub Heiden – Bodensee leistet Winter für Winter einen grossen Beitrag an unser lokales Sportangebot. Der Gemeinderat hat wiederum ein Sponsoring von CHF 300 bewilligt.

Sanierung Quelfassung Farenschwendi

Zufälligerweise sind wir diesen Sommer darauf gestossen, dass bei einer Quelle in der Farenschwendi, welche die öffentliche Wasserversorgung bedient, ein Leck besteht. Daraufhin hat die TK beschlossen, diese Quelfassung zu sanieren. Im Laufe der Arbeiten kam dann ein Kabel (Armee) zum Vorschein, welches in keinen Plänen eingezeichnet war. Dieses machte teure, manuelle Grabarbeiten nötig. Überhaupt gestalteten sich die Sanierungsarbeiten aufwändiger als angenommen. Sie hatten aber den positiven Effekt, dass ein zweiter Quellwasserstrang geortet und auch gleich mit gefasst werden konnte, was eine Leistungssteigerung der Quelle von ca. 25 – 50 % zur Folge hatte. Die Schlusskosten für die Quellsanierung betragen CHF 25'494.40.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Adventsfeier für Seniorinnen und Senioren

Tiere im Winter

Dienstag, 3. Dezember 2019, 14.00
im Restaurant Hirschen in Wald AR

Jonas Barandun berichtet uns, wie Tiere im Winter leben und überleben Er illustriert seinen Vortrag mit Aufnahmen aus der Tierwelt.

Die Schülerinnen und Schüler von Werner Hugentobler, Marlis Bänziger und Kathrine Walser tragen Lieder und Gedichte vor.

Anschliessend sind alle zu einem Imbiss eingeladen.

Fahrdienst vor dem
Hecht
(neben Rest. Schäfli)
um 13.30 Uhr.

Anmeldung bis heute,
28. November 2019
ans Pfarramt,
Tel. 076 511 41 94

Teamteaching - Win-win-Situation für Lernende und Lehrpersonen

An der Sekundarschule Trogen-Wald-Rehetobel werden seit etwas mehr als einem Jahr die Fächer Deutsch, RZG (Räume, Zeiten, Gesellschaften) und NT (Natur und Technik) im Teamteaching unterrichtet. Der Modellwechsel hin zu leistungsdurchmischten Klassen im Schuljahr 2018/19 legte diese Massnahme nahe, um den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schülern sowie der Lerndynamik in der Klasse bestmöglich gerecht zu werden. Zusätzlich zum Unterricht in den Stammklassen profitieren vor allem grosse Klassen mit bis zu zwei Lektionen von dieser Unterrichtsform. Die Fächer Englisch, Französisch und Mathematik werden weiterhin in drei Niveaus unterrichtet.

In der Unterrichtsform des Teamteachings wird durch zwei (oder mehrere) Lehrpersonen die Lektion vorbereitet, durchgeführt und ausgewertet. Durch die Präsenz von zwei Lehrpersonen wird den unterschiedlichen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler bestmöglich entsprochen.

Verschiedene Formen des Teamteachings kommen zur Anwendung: Während beispielsweise im NT vier Augen die unterrichtergänzenden Experimente beobachten und bei Bedarf schnell eingegriffen werden kann, ist es im Deutschunterricht die Aufteilung der Klasse in drei gleich grosse Gruppen nach unterschiedlichen Kriterien. Manchmal werden einzelne Lernende aufgrund bestimmter Merkmale individuell unterstützt und gefördert. Auch das gemeinsame Unterrichten und Begleiten der Klasse ist möglich.

Die Zusammenarbeit im Team fordert die Lehrpersonen. Die Chemie muss stimmen, gemeinsame Wege müssen ausdiskutiert und ausgehandelt werden. Gegenseitige Wertschätzung in der Vorbereitung, während des Unterrichts aber auch bei der Nachbereitung ist gefragt. Mit Offenheit und Toleranz versuchen wir beste Voraussetzungen für einen guten Teamteachingunterricht zu schaffen.

Sun, Snow & Ski Skilager 2020 der Sek TWR in Sent

Auch im kommenden Winter wird das beliebte Ski- und Snowboardlager während der Sportferien vom Sonntag, 26. Januar bis Samstag, 1. Februar im Unterengadin durchgeführt.

Info: roman.spannring@kst.ch

Pendlerverbindungen neu im Halbstundentakt

Auf den Fahrplanwechsel vom 15. Dezember 2019 werden die Pendlerverbindungen für die Bevölkerung der Gemeinde Wald AR ausgebaut. Durch sieben zusätzliche PostAuto-Kurse entsteht auf der Linie 230 Heiden–Wald–Trogen Montag–Freitag neu ein Halbstundentakt von 07.30 bis 08.30 Uhr und von 15.30 bis 18.30 Uhr, mit guten Anschlüssen in Trogen Richtung St. Gallen. Die Postautos um 17 und 18 Uhr verkehren ab Heiden zur Minute ...08. Diese Kurse haben in Kaien Anschluss vom Postauto der Linie 121 aus St. Gallen–Rehetobel.

Am Wochenende wird die Abenderschliessung verbessert:

- An Samstagen verkehren die Postautos ab Heiden um 20.38, 21.38 und 22.38 Uhr neu via Wald nach St. Gallen (Abfahrt ab «Wald AR, Dorf» zur Minute ...47). Damit kann St. Gallen am Samstag auch nach 20.00 Uhr mit dem ÖV erreicht werden.
- Am Wochenende entfällt die Verbindung ab St. Gallen um 19.42 Uhr nach Wald AR. Eine alternative Verbindung besteht um 19.27 Uhr ab St. Gallen via Trogen nach Wald AR.

In Kürze: Das Fahrplanangebot für Wald AR

Die PostAuto-Linie 230 Heiden–Wald–Trogen wird Montag–Freitag von 06.00–22.00 Uhr im Stundentakt bedient. Zusätzliche Postautos verdichten das Angebot am Morgen und am Abend zum Halbstundentakt. Am Wochenende gilt ein Grundangebot. Abends ab 22.00 Uhr verkehren die Postautos der Linie 121 im Stundentakt ab St. Gallen via Rehetobel–Kaien nach Wald AR.

PostAuto AG

10. Dezember ist Tag der Menschenrechte

Leider gibt es auf der Welt viele Kriege
Menschen leiden unter Ungerechtigkeit
Viele sind gestorben

Alle brauchen Menschenrechte
Darum werden Kerzen angezündet
Überall wo Du gerade bist
Für ein Leben in Freiheit & Respekt & Würde

Sadik Cuya, Unterdorf 22
& Kiosk

Geräteturnen Wald reiste an den Swiss Cup

Am Sonntag, den 3. November trafen sich fast 30 Personen vom Geräteturnen Wald am Bahnhof Trogen um gemeinsam an den Swiss Cup 2019 im Hallenstadion in Zürich zu reisen. Die Zeit im Zug vertrieb man sich mit spielen, essen und schwatzen; die Stimmung war super. Dank unserer Hauptleiterin, die einen Wettbewerb ausgefüllt hatte, gewannen wir Freieintritte für diesen Weltklasse-Kunstturn-Event. Herzlichen Dank dafür liebe Madeleine!

Hier ein paar Aussagen von Turnerinnen und Turnern, die dabei waren:

- Es war cool, mal an einem so grossen Wettkampf dabei zu sein.
- Ich war letztes Jahr schon am Swiss Cup, aber mit dem Verein zusammen war es viel schöner.
- Es hat mich gefreut, dass Giulia Steingruber und Oliver Hegi den dritten Platz erreichten.
- Ich bin beeindruckt von den Übungen und Elementen die gezeigt wurden.
- Die gemeinsame Reise hat Spass gemacht.
- Es war cool, die Stars live zu sehen und nicht nur im Fernsehen.
- Unsere Plätze waren top.
- Ich fand es spannend und beeindruckend. Sie turnten mega gut.
- Den Wettkampf fand ich sehr inspirierend.

Kurs für Alleinerziehende: Endlich nützt der Stress etwas!

Alleinerziehende leiden oft unter existenziellem Druck. Es fehlt an Zeit, Geld, Wertschätzung Unterstützung vom Staat. Dafür gibt es viel Verantwortung, Sorgen um die Zukunft, Probleme mit dem anderen Elternteil. Gleichzeitig kümmern sich Alleinerziehende um ein liebevolles Zuhause für ihre Kinder und versuchen auch sich selbst nicht zu übersehen. Dies alles führt zu Dauer-Stress. Nun was ist zu tun? Das Beste daraus machen: *Endlich nützt der Stress etwas!*

Tammy Mock, Lehrcoach für The Work of Byron Katie, bietet einen Kurs an, in dem Alleinerziehende lernen können, den Stress für sich zu nutzen. Der Kurs wird grosszügig unterstützt von der Pauluspfarrei Speicher-Trogen-Wald und der Seelsorgeeinheit Gäbris. Er ist offen für alle, die sich mit der Thematik identifizieren können.

Der zwölf wöchige Kurs findet vom 12. Februar bis 13. Mai 2020 jeweils am Mittwochvormittag von 9.00 bis 11.00 Uhr statt.

Der Kurs wird in drei Varianten angeboten:

- Live-Persönlich im Pfarreizentrum der Katholische Kirche Speicher (auf Wunsch mit Kinderbetreuung)
- Live-Online sich Online einbringen, von überall her, zu den Kurszeiten
- Online-Abrufbar im Nachhinein Online das Video anschauen und sich einbringen

Unkostenbeitrag: CHF 30.00 für den ganzen Kurs

Anmeldung und Informationen: www.pauluspfarrei.ch

Dorf – Advents – Kalender 2019

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Ab dem 1. Dezember wird jeden Abend um 17 Uhr ein neues Fenster oder Objekt in hellem Glanz erstrahlen.

Machen Sie sich auf Überraschendes gefasst!

Den jeweiligen Standort finden Sie in der Tabelle und dem Kalenderplan.

Wir freuen uns, wenn jeden Abend ein paar schaulustige Gäste zusammen treffen, um gemeinsam die Adventszeit zu geniessen.

1	Doris Engel	Kirche Wald	17 Uhr
2	Familie Schnellmann	Dorf 1	17 Uhr
3	1. / 2. Klasse	Schulhaus	17 Uhr
4	Spielzeugsammlung Waldfee	Oberdorf 45	17 Uhr
5	Familie Schnellmann	Dorf 1	17 Uhr
6	Spar Frischmarkt	Dorf 36	17 Uhr
7	Familie Waidelich Helg	Unterdorf 15	17 Uhr
8	Sennhauser Julika	Dorf 27	17 Uhr
9	Restaurant Schäfli	Dorf 30	17 Uhr
10	Familie Wenk	Unterdorf 368	17 Uhr
11	Müller Elisabeth	Dorf 710 (Hecht)	17 Uhr
12	Familie Rechsteiner	Unterdorf 6	17 Uhr
13	Familie Signer	Dorf 41	17 Uhr
14	Familie Schefer	Oberdorf 49	17 Uhr
15	Irniger Hannes	Oberdorf 48	17 Uhr
16	Familie Démarais	Dorf 381	17 Uhr
17	3. / 4. Klasse	Schulhaus	17 Uhr
18	Familie Messmer	Nüret 630	17 Uhr
19	WG Chupferhammer	Unterdorf 10	17 Uhr
20	Familie Schnellmann	Dorf 1	17 Uhr
21	Rechbergstöbli	Rechberg 60	17 Uhr
22	Restaurant Krone	Unterdorf 18	17 Uhr
23	Hohl Irene	Falkenhorst 161	17 Uhr
24	IG Wald Miteinander	Schulhausplatz	11 Uhr

Das „lebendige“ Fenster am 24. Dezember wird bereits um 11 Uhr eröffnet. Alle sind herzlich eingeladen zum geselligen Miteinander. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

In Weihnachtlicher Vorfreude und stellvertretend für alle fleissigen „Fensterschmücker“

Nicole Signer und Deborah Bianchi

Stimmiges erstes Stubenkonzert mit Gad'ase

Im gemütlichen Tanzsaal des ehemaligen Restaurant Rössli in der Säge fand letzten Freitag das erste Stubenkonzert, initiiert von der IG Wald miteinander, statt.

Es war schwierig abzuschätzen, wie viele Besucher an diesem Abend ans erste Stubenkonzert kommen würden. Die Gastgeber waren **Dani Fehr** mit Partnerin **Hedi Menzi**, sowie **Andi Fink**, der die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hatte. Im Saal war alles schön vorbereitet: Sitzgelegenheiten für 40 Personen, ein Apérobuffet und eine anregende Bilderausstellung mit neusten Werken von **Andi Fink**. Auf dem Programm stand ein Konzert von **Gad'ase**.

Konzertauftakt in gemüthlicher Stimmung

Ab 19.00 Uhr tröpfelten die ersten Gäste ein und wurden mit einem Apéro empfangen. Langsam füllte sich der Saal, die Sitzplätze wurden eingenommen. Vorne richteten die Musiker ihre Instrumente ein und bereiteten sich auf's Spielen vor. In angeregtem Gespräch warteten die rund dreissig Gäste auf den musikalischen Auftakt.

Nach einer kurzen Begrüssung durch **Thomas Baumgartner** startete der musikalische Teil. Lüpfige Appenzellermusik füllte den Rösslisaal. **Christina Dieterle** spielte die Geige, **Urs Keller** den Kontrabass, **Daniel Büchel** das Akkordeon und **Dani Fehr** das ungarische Hackbrett, das Zimbal.

Nach dem schwungvollen Auftakt mit Melodien aus der Region begab sich **Gad'ase** auf eine musikalische Reise mit herzerwärmender Volksmusik und Weisen, von Ost bis West, von Balkansound bis Folk aus Irland. Die Gäste genossen die Darbietungen und spendeten jeweils begeisterten Applaus. Nach gut einer halben Stunde gab es für das Quartett eine kurze Verschnaufpause. Die Gäste deckten sich inzwischen mit weiteren Getränken ein und kamen ungezwungen ins Gespräch.

Ein fulminanter zweiter musikalischer Teil

Nach der Pause war **Gad'ase** so richtig warmgespielt und übertrug seine musikalisch fröhliche Stimmung auf das Publikum. Lüpfige Rhythmen wechselten ab mit gefühlvollen langsameren Stücken. Das Publikum genoss die abwechslungsreiche Darbietung.

Bald war das letzte Stück angesagt. Das Publikum liess es sich jedoch nicht nehmen, mit Applaus, Begeisterungsrufen und Stampfen eine Zugabe zu verlangen.

Gemeinsames Essen in der heimeligen Stube

Hedi hatte in der Küche zusammen mit **Richard** zwei grosse Töpfe mit Suppe vorbereitet. Einen für Vegetarier und einen mit Wildscheinstücken.

Nach einem kurzen Umstellen der Tische konnten sich alle Gäste gemütlich um drei Tische platzieren. Endlich konnte **Hedis** exzellente Gulaschsuppe probiert werden. Sie fand bei den Gästen grossen Anklang. So zog sich das friedliche Zusammensein, bei Suppe Brot und Wein, bis tief in die Nacht hinein.

Die **IG Wald** blickt zurück auf einen gelungenen ersten Konzertabend im Rahmen der Stubenkonzerte. Möglich gemacht haben das Menschen, die bereit waren, ihre Gastfreundschaft bei sich zuhause anzubieten. Realisiert werden konnte das Projekt auch dank Firmen in und um Wald, sowie vier Appenzeller Kulturstiftungen, welche die Stubenkonzerte mit grosszügigen Geldbeiträgen unterstützten. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön!

Die nächsten zwei Konzerte finden am 11. Januar und 21. Februar statt.

Fotos: Christian Frehner

Text: Thomas Baumgartner

Aufruf: Maria und Josef gesucht!

Die **IG Wald miteinander** eröffnet am **24. Dezember** um 11.00 Uhr wieder ein spezielles Adventsfenster auf dem Schulhausplatz. Nebst einem Unterhaltungsteil ist dort auch wieder für das leibliche Wohl gesorgt. Bitte vormerken!

Für die Inszenierung suchen wir noch eine lebendige Maria mit Josef, die das Fenster für ca. 1 Stunde schmücken.

Bitte melden per Mail: info@ig-wald.ch www.ig-wald.ch

News aus dem AüB

November 2019

Vereine stärken und biologisch gärtnern

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee setzt sich für eine lebenswerte Region ein. Nebst dem Thema Energiestadt-Region AüB liegt uns die Vernetzung der Freiwilligen am Herzen. Wir sind überzeugt, dass die Vereine einen wichtigen Beitrag leisten an eine lebendige Region.

Am 14. November 2020 haben wir zum Impuls- und Vernetzungsanlass der Vereine im Appenzellerland über dem Bodensee eingeladen. Rund 30 Personen kamen in den Tanzsaal im Kursaal Heiden. Men Spadin von Benevol St.Gallen hat zunächst die Herausforderungen der Freiwilligenarbeit benannt und auch Ideen aufgezeigt, wie wir die Vereine gut rüsten können für die Zukunft. Danach haben wir Erfolgsbeispiele ausgetauscht und Themen gesammelt, welche die Vereine vor Herausforderungen stellen: Wie können wir Freiwillige für die Vereinsarbeit gewinnen und halten? Wie werden sich Vereine weiterentwickeln können bzw. müssen, wenn sie zukunftsfähig sein wollen? Wie können wir unsere Arbeit in der Öffentlichkeitsarbeit und bei unseren Zielgruppen gut sichtbar machen?

Aufgrund der positiven Rückmeldungen der Teilnehmenden, wird es nicht der letzte Impuls- und Vernetzungsabend gewesen sein, organisiert durch den Verein Appenzellerland über dem Bodensee.

Wie oben erwähnt, ist uns auch eine nachhaltige Entwicklung in der Region ein grosses Anliegen. Deshalb unterstützt die Energiestadt-Region AüB bereits zum zweiten Mal den Biogartenkurs von Bioterra. Falls Sie also gerne 0-Kilometer-Gemüse auf dem Teller haben, sind Sie in diesem Kurs genau richtig. Alle Angaben zum Kurs finden Sie im Informations-Kasten.

Bio-Gartenbaukurs in Grub AR

Im Februar 2020 organisiert Bioterra Appenzell zusammen mit der Energiestadt-Region Appenzellerland über dem Bodensee erneut einen Bio-Gartenbaukurs. Ein gesunder Boden ist das kostbarste Gut eines Biogärtners, denn nur auf einem gesunden Boden wächst auch gesundes Gemüse. Zur Erhaltung der Fruchtbarkeit sind eine naturgemässe Düngung, ein Fruchtwechsel und die Mischkultur wichtig. Durch das Kompostieren können Abfallgebühren gespart werden, denn Kompost macht aus organischem Abfall einen wertvollen Dünger. Selbstangebautes Bio-gemüse hat eine ausgeglichene CO₂ Bilanz, da keine Transporte verursacht werden. Der Kurs ist für die Einwohner der Gemeinden Grub AR, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen gratis (Skript Fr. 35.00). Kursdaten: jeweils Mi 5.-26. Feb., Altersheim Weiherwies Grub AR, 19-22 Uhr
Weitere Infos: www.bioterra.ch/regionalgruppen/appenzell

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee, Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg, Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aueb.ch

Spezialveranstaltung im Kino Rosental, Heiden

Seit gut 12'000 Jahren sind Samen die wichtigste Quelle unseres Lebens.

Film „Seed - unser Saatgut“ am Sonntag, 1. Dezember um 19 Uhr Kino Rosental Heiden in Zusammenarbeit mit dem WWF Appenzell

Der Dokumentarfilm zeigt eindrücklich, wie stark bedroht die wertvollste aller Ressourcen ist. Im Anschluss an den Film folgt ein Kurzreferat von Ethnozoograph Hape Grünenfelder.

Einladung für den 8. Dezember '19

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt
und wenn das zweite Lichtlein brennt,
komm ins Dorf 27 angerent.

Denn ab 15:45 Uhr lädt die Juli ein,
erst zum Yoga und dann wird's fein.

Ab 17:00 Uhr gibts eine vorweihnachtliche
Geschicht, bei Glühwein, Punsch und mehr
verrat ich nicht.

Es hat sechs Plätze fürs Yoga frei,
first come first served -
so bist du ohne Voranmeldung dabei.

Ich freue mich auf Dich!
Julika Sennhauser

www.lebeleichtfüssig.ch

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein grosses Licht und über denen, die das Todes-schattenland bewohnen, geht ein Licht auf.
Jesaja 9,2

Gottesdienste

Sonntag, 1. Dezember 2019

17.00 Sternklang

Wir hören, wie Melwin seinen Stern zum Strahlen bringt. Anschliessend können die Kinder ihren ganz besonderen Stern basteln. Mit jungen Talenten aus der Musikschule Appenzeller Vorderland. Nach der Feier gibt es ein feines Kuchenbuffet mit Punsch und Glühwein von der Arbeitsgruppe «Jugend in Wald» und die Eröffnung des Adventsfenster unserer Kirchgemeinde.

Ein Anlass von KUKO und der evang.-Kirchgemeinde Wald und der Paulusparrei.

Sonntag, 8. Dezember, 2. Advent

9.30 Einfach Feiern mit Pfrn. Doris Engel Amara und Christina Dieterle an der Geige. Zu diesem Gottesdienst sind auch alle Interessierten aus der Kirchgemeinde Trogen eingeladen.

Sonntag, 15. Dezember, 3. Advent und

22. Dezember, 4. Advent

Keine Gottesdienste in Wald. Interessierte sind gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen.,

Dienstag, 24. Dezember, Heilig Abend

16.30 Andacht mit Pfrn. Doris Engel Amara im Altersheim Obergaden

22.00 Gottesdienst am Heilig Abend mit Pfrn. Doris Engel Amara. Svetlana Afonina und Serguei Leonardo Afonin singen und musizieren. Wer will, kann eine Laterne mitbringen und das Licht aus Bethlehem heimnehmen.

Mittwoch, 25. Dezember, Weihnachten

9.30 Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl, mit dem Chorwald und Pfrn. Doris Engel Amara und Kristin Ackermann an der Orgel.

Mitteilungen

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 3. Dezember, 14.00 im evang.-ref. Kirchgemeindegarten Speicher mit Elsa Graf und Hermann Hohl

Öffentlicher Spielnachmittag

Donnerstag, 28. November, 14.00 -ca. 16.00 im Altersheim Obergaden. Fahrdienst ab "Hecht" mit Abfahrt um 13.30.

Adventsfeier für Senioren und Seniorinnen

Dienstag, 3. Dezember 2019, 14.00, im Restaurant Hirschen. Thema: Tiere im Winter. Es singen Primarschüler und Schülerinnen. Anschliessend Imbiss. Fahrdienst vor dem Hecht (neben Rest. Schäfli) um 13.30. **Anmeldung bis heute, Donnerstag, 28. November** an Marlis Urech, Kirchenvorsteherin, 071 891 61 64 oder Pfrn. Doris Engel Amara, 076 511 41 94.

Samichlaus im Wald

Samstag, 7. Dezember, 14.30 im Wald (Erbskraut 210) mit einer Geschichte, Besuch des Samichlaus und Lagerfeuer mit offerierter Zwischenverpflegung. Kosten 10.00 Fr pro Familie. **Anmeldung bis 2. Dezember bei Denise Lehner unter 071 870 02 76.** Die Anzahl Familien ist begrenzt. Ein Anlass vom Kindermaskenball in Zusammenarbeit mit der Kirchgemeinde.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin, Evang. Pfarramt, Dorf 24, Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94
Präsident KiVo, Hans Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Kirchenvorsteherschaft v.kirchewald@bluewin.ch
Mesmerdienst, Nelly Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Leserbeitrag

Öffentliche Gemeindeversammlung vom 14. November 2019

Die politischen Aussichten der Gemeinde Wald für das Jahr 2020 sind düster und besorgniserregend, das wissen alle, auch jene, die nicht an der Versammlung waren. Die einfachste Erklärung dafür ist, das Einkommen reicht nicht für die Ausgaben die anfallen und der Schuldenberg wächst. Wir können das Manko nicht erarbeiten, hörte ich den Finanzchef sagen. Recht hat er, das Geld muss über die Steuern hereinkommen. Es lässt sich auch da und dort noch etwas einsparen, war zu sehen, so dass, wenn es denn möglich ist und nichts Neues dazu kommt, das Finanzloch nicht gar so gross ausfallen wird.

Vor diesem Hintergrund ist es unverständlich, dass sich die Gemeindepräsidentin getraut für sich selbst, den Gemeinderat und die Kommissionsmitglieder erheblich mehr Lohn zu verlangen. Eine der anwesenden Personen brachte zur Sprache, es sei in Betracht zu ziehen, dass Wald mit knapp 900 Einwohnern sich nicht eine Präsidentin leisten kann, die einen Lohn von hundertsechzigtausend Franken bezieht. Ihr Pensum von 35 Prozent aufgerechnet auf 100 Prozent, ergibt tatsächlich ein solches Gehalt.

Wenn das Volk nun mehr Steuern zu bezahlen hat, dann möchte es doch wenigstens die Aussicht haben, die roten Zahlen werden Vergangenheit und es geht aufwärts. Seit Jahren steht das Projekt Dorfzentrum an, das darauf wartet realisiert zu werden. Wie wird das sein können, wenn die Leute, die dafür zuständig sind, mit der Forderung einer Lohnerhöhung den Finanzhaushalt enorm belasten? Es ist zu befürchten, dass sich das Defizit kaum verringert, und wenn es gelingen sollte, was bleibt dann noch übrig für das Projekt Neubau oder Sanierung?

Eveline Jäger

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 28. Nov.	Spielnachmittag	14 – 16 Uhr, Altersheim Obergaden	Evang. Ref. Kirchgemeinde
Fr. 29. Nov.	IG Stammtisch	Ab 19 Uhr, Rest. Hirschen	IG Wald miteinander
So. 01. Dez.	Sternenklang	17 Uhr, Kirche Wald	Kuko / Evang.-ref. Kirche Wald
Di. 03. Dez.	Adventsfeier für Senioren und Seniorinnen	14 Uhr, Rest. Hirschen	Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald
Di. 03. Dez.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 06. Dez.	Jugendraum	20- 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Fr. 13. Dez.	Mittagstisch für Senioren	Rest. Zum wilden Mann, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34	Seniorengruppe Wald
Mo. 16. Dez.	Lesen in der Kirche	19 – 21 Uhr, Kirche Wald	Der kleine Literaturclub
Di. 17. Dez.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 20. Dez.	Jugendraum	20- 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Di. 24. Dez.	Gottesdienst am Heiligabend	22 Uhr, Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Mi. 25. Dez.	Weihnachtsgottesdienst mit dem Chorwald	9.30 Uhr, Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Fr. 27. Dez.	IG Stammtisch	Ab 19 Uhr, Rechbergstübli	IG Wald miteinander

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 15 57
Familie Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Christbäume direkt ab Wald, jetzt aussuchen und reservieren	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Manuela und Gottfried Heeb, Birli 93, Wald	Süssmost pasteurisiert im 5 l Bag in Box Edelbrände Kirschen, Zwetschgen, Birnen > Biobetrieb mit Knospe	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 18 30

Die **nächste Ausgabe** erscheint am Donnerstag, 12. Dezember 2019, Redaktionsschluss ist am **Montag, 9. Dezember 2019, 9 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei. Für **Leserbriefe** ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 4. Dezember 2019, 11 Uhr.

Bitte beachten Sie, dass dies die letzte Ausgabe im 2019 ist.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 9 Uhr , vor dem Erscheinungstag Für Leserbriefe ist der Einsendeschluss jeweils mittwochs, 11 Uhr, vor dem ordentlichen Redaktionsschluss
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Samichlaus und Schmutzli

Wir sind wieder unterwegs vom 4. - 8. Dezember

Ob Hausbesuch, Vereine oder Gruppen. Wir erfüllen (fast) jeden Wunsch!

Anmeldeformular erhältlich unter
Chlaus.ch, (Chlausgruppe Wald AR)

oder anfordern per E-Mail: samichlaus-wald-ar@outlook.com

Anmeldungen bis spätestens 2. Dezember, 17 Uhr !!

Die Abgabe im Spar Wald ist nicht mehr möglich!

Die Digitalisierung ist nun auch bei uns angekommen und vereinfacht uns die Arbeit.

Für Fragen: Andrea Giezendanner, 071 340 01 50

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Geschätzte Wäldlerinnen und Wäldler, liebe Leserinnen und Leser

Im Dezember vor 29 Jahren erschien – damals unter der Federführung von Paul Gloor – erstmals unsere WANZE. Die WANZE ist erwachsen geworden und längst ihrem Kleid entwachsen. Deshalb und passend zu Weihnachten und zum 29. Geburtstag haben wir unserem vertrauten Gemeindeblatt in Anlehnung an die neue Homepage eine frische und leichte Aufmachung verpasst. Mit den altbewährten Tännchen und unserem beständigen Hausberg, dem Säntis im Hintergrund kann unsere WANZE nun getrost in ihr 30. Lebensjahr starten und die Bevölkerung viele weitere Jahre mit allerlei Wichtigem, Informationen und Neuigkeiten versorgen. Ab sofort werden Ihre Beiträge farbig gedruckt und können damit besser in Szene gesetzt werden. Wir hoffen, dass Ihnen die neue WANZE genauso gut gefällt wie uns.

Ich wünsche Ihnen in diesem Jahr, eine Weihnachtszeit wie sie mal war.
Es war einmal....schon lang ist's her, da war so wenig so viel mehr.

Besten Dank für die spannenden Begegnungen und Unterstützungen in diesem Jahr. Gemeinsam werden wir die neuen Herausforderungen im 2020 anpacken. Ich wünsche Ihnen ein gesundes erfolgreiches neues Jahr.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Der Gemeinderat informiert

Weiterbildung Christian Knöpfel

Christian Knöpfel hat während 4 ½ Semestern und 420 Lektionen erfolgreich die berufsbegleitende Ausbildung zum Hauswart abgeschlossen. Wir gratulieren Christan herzlich zu diesem Erfolg und wünschen ihm weiterhin viel Befriedigung in seinem Beruf.

Rücktritte aus der Behörde

Bis zum Ablauf der ordentlichen Rücktrittsfrist vom 30. November sind nachstehende Rücktritte eingereicht worden:

- Helmut Westermann Freund, Gemeinderat
- Deborah Bianchi, Arbeitsgruppe Jugend in Wald
- Mathias Bianchi, Planungskommission Dorfzentrum
- Heidi Künzler, Kulturkommission

Wenn Sie Interesse an einen oder anderen Amt haben, melden Sie sich bitte bei der Gemeindekanzlei oder einem beliebigen Gemeinderatsmitglied. Wir geben zu bedenken, dass im Gemeinderat per 1.6.2020 drei Mitglieder fehlen, welche unbedingt ersetzt werden sollten.

Nächste Öffentliche Versammlungen

- Dienstag, 14. Januar 2020,
Wahlversammlung für Gesamterneuerungswahlen
- April 2020
Öffentliche Versammlung, Rechnung 2019

Öffnungszeiten Kanzlei über Weihnachten/Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt von Montag, 24. Dezember 2019 bis und mit Freitag, 3. Januar 2020 geschlossen. Bei Todesfällen wenden Sie sich bitte an Karin Meier, Telefon 071 877 31 08

Mitteilung der Einwohnerkontrolle

Geburt

Ernst, Lina-Marie, geboren am 24. November 2019, Tochter des Ernst, Julian und der Ernst geb. Lendenmann, Noemi, wohnhaft in Wald AR

Aus dem Bausekretariat

Weihnachtsferien

Das Bausekretariat ist vom 23. Dezember 2019 bis 10. Januar 2020 nicht besetzt. Ab Montag, 13. Januar 2020 ist das Bausekretariat zu folgenden Zeiten geöffnet:

- Montag, 14.00 Uhr- 18.00 Uhr
- Donnerstag, 08.00 Uhr – 11.30 Uhr

Wanzenlisten 2020

Ausgabe	Redaktionsschluss	Erscheinungstag
01 / 2020	06.01.2020	09.01.2020
02 / 2020	20.01.2020	23.01.2020
03 / 2020	03.02.2020	06.02.2020
04 / 2020	17.02.2020	20.02.2020
05 / 2020	02.03.2020	05.03.2020
06 / 2020	16.03.2020	19.03.2020
07 / 2020	30.03.2020	02.04.2020
08 / 2020	14.04.2020 (Di.)	17.04.2020(Fr.)
09 / 2020	27.04.2020	30.04.2020
10 / 2020	11.05.2020	14.05.2020
11 / 2020	25.05.2020	28.05.2020
12 / 2020	08.06.2020	11.06.2020
13 / 2020	22.06.2020	25.06.2020
14 / 2020	06.07.2020	09.07.2020
15 / 2020	03.08.2020	06.08.2020
16 / 2020	17.08.2020	20.08.2020
17 / 2020	31.08.2020	03.09.2020
18 / 2020	14.09.2020	17.09.2020
19 / 2020	28.09.2020	01.10.2020
20 / 2020	12.10.2020	15.10.2020
21 / 2020	26.10.2020	29.10.2020
22 / 2020	09.11.2020	12.11.2020
23 / 2020	23.11.2020	26.11.2020
24 / 2020	07.12.2020	10.12.2020

Geschäftsprüfungskommission

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Mit guten Gefühlen, dürfen wir das zu Ende gehende Jahr abschliessen und es ist Zeit Danke zu sagen. Als Mitglieder der GPK konnten wir die grosse Arbeit der Gemeindepräsidentin, der aktiven Gemeinderäte und der vielen Mitglieder aller Kommissionen mitverfolgen. Auch leisteten die Mitarbeitenden der Verwaltung, des Bauamts, des Altersheims Obergaden und das Lehrerteam der Schule kompetente und engagierte Arbeit zum Wohle der Gemeinde. Herzlichen Dank.

Die Mitglieder der GPK wünschen allen Einwohnerinnen und Einwohnern von Wald eine lichterfüllte Adventszeit, besinnliche Festtage und ein gesundes und erfolgreiches 2020.

Die Mitglieder der GPK Wald:

Beat Bouquet, Bruno Mathis, Marlis Hörler Böhi

2020 3X20 JAHRE WENK BAU

Nicht alles, was man zählen kann, zählt –
und nicht alles was zählt, kann man zählen
Albert Einstein

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage
und ein «rundes» neues Jahr

Familie Wenk und Mitarbeiter

wenkbau.ch

Leserbrief

Dorfladen neu denken?

An Gemeindeversammlung am 11. November haben wir die überraschende Aussage gehört, dass Spar und Volg Interesse haben, selber einen Laden in Wald zu bauen und zu betreiben. Dies nachdem uns jahrelang erzählt wurde, dass das Kundenpotenzial in Wald für den rentablen Betrieb eines Ladens nicht gegeben sei.

Tatsächlich reicht die Wäldler Dorfbevölkerung allein nicht aus, um einen Laden gewinnbringend zu führen. Wenn es allerdings gelingt, Transitfahrende mit einem attraktiven Produkteangebot zum Anhalten zu bewegen, kann die Rechnung aufgehen. Das setzt freilich voraus, dass man an der Hauptstrasse unmittelbar neben dem Ladeneingang anhalten und gleich noch mehr erledigen kann, zum Beispiel Benzin tanken.

Ein solches Angebot liesse sich ohne Zutun der Gemeinde auf dem Gewerbeareal Ebni realisieren. Nebenbei würde sich damit die Chance zur Verschönerung eines Schandflecks bieten. Auf den ersten Blick schreien wir bei dieser Vorstellung alle auf und rufen: Gohts no!

Aus wirtschaftlicher Sicht kann man sich kein schöneres Geschenk für die Wäldler ausdenken als einen neuen attraktiven Dorfladen ohne Belastung des Gemeindebudgets.

Nach wie vor sind wir weit entfernt von einem bewilligungsfähigen Bauprojekt für den Dorfladen am jetzigen Standort. Die nie befriedigend lösbaren Anforderungen machen es unwahrscheinlich, dass in den nächsten Jahren gebaut werden kann. Das wiederum blockiert die Entwicklung in anderen wichtigen Bereichen und lähmt damit das ganze Dorf.

Nachdem die Diskussion jahrelang völlig darauf fixiert war, dass der Wäldler Laden im Dorfzentrum stehen muss und Teil eines endlich zu belebenden Dorfkerns zu sein hat, ist das neue Angebot ein Weckruf.

In der verfahrenen Situation sollten wir die Chance packen, neue und unerwartete Ideen kritisch und unvoreingenommen zu hinterfragen. Nachdem schon jetzt die allermeisten Ladenbesucher mit dem Auto anfahren, stellt sich beispielsweise die Frage: Wer von den bisherigen Kunden wird nicht in einem attraktiv eingerichteten Sparladen am Dorfrand einkaufen? Und was genau verlieren wir gegenüber der jetzigen Situation? Welche neuen Möglichkeiten und Herausforderungen entstehen, wenn am jetzigen Standort kein mehr Laden steht?

Ich wünsche mir eine offene, überlegte und innovative Diskussion.

Jonas Barandun

ARECHT §

Haben Sie rechtliche Probleme?
Ich berate Sie in güter- und erbrechtlichen Fragen,
bei der Ausarbeitung und Überprüfung von Vorsorgeaufträgen
oder Verträgen, bei Eingaben an Behörden, usw.

Vereinbaren Sie für ein unverbindliches Gespräch
einen Termin mit mir.

Claudia Bachmann
Pat. Rechtsagentin | Dipl. Rechtsfachfrau HF
CH-9410 Heiden | T +41 78 801 13 82
claudia.bachmann@arecht.ch | www.arecht.ch

**Energie sparen mit dem
passenden Elektrogerät**

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Reinigung 24

Möchten Sie Ihre Wohnung, Ihr Büro, Ihr
Geschäft reinigen, entrümpeln und entsorgen?

Wir erledigen das für Sie preislich günstig,
terminlich schnell, immer sauber und
ökologisch!

Fr. 30.-- / Stunde

- Reinigungsservice
- Reinigung von Wohnungen / Büros / Geschäften
- Entsorgung / Entrümpelung

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Sadik Cuya
Speicherstrasse 11
9043 Trogen

078 943 80 10
sadik-rebecca@hotmail.com

Schule Wald

SCHULE WALD AR

Weihnachtswerken

Am 26. November 2019 haben alle Kinder der Primarschule fleissig gebacken, gewebt, gebügelt, geschnitten, gehackt, geknetet, dekoriert, geröstet, gemalt, gewickelt,....

Aus sechs Workshops konnten die Kinder ihre Auswahl treffen und dort einen Tag lang kreativ wirken und hübsche Geschenke gestalten.

Die Pause wurde vom Znüni mit Glöckligebimmel und frischem Guetzliluft eingeläutet. Die Kindergartenkinder verteilten stolz ihre selbstgebackenen und zuckersüss dekorierten Guetzli.

Einige Eindrücke von den Kindern:

Jael: Wir mussten bei einem Becher, der oben und unten Löcher hatte, mit weisser Schnur ein „Gerüst“ machen....Auch wenn ich die einzige 4.Klässlerin und damit die Grösste der Kinder war, hat es seeeeeehh viel Spass gemacht.

Lui: Ich war mit sieben anderen Kindern im Kranzen. Ich fand es voll cool. Das Zuschneiden und Äste holen war am tollsten.

Paula: Wir arbeiteten mit Bienenwachs, Pfanne, Stoff und Bügeleisen. Wir waren zu acht in der Gruppe, deshalb konnten wir gut in Zweiergruppen arbeiten.

Andere Kinder, die nicht namentlich erwähnt werden wollen, schreiben:

- Es war sehr cool! Wir hörten Musik, als Verpflegung gab es Nüsse, Mandarinen und Schokolade. Wir haben mega schöne Karten gemacht.
- Wir mussten Früchte hacken, Nüsse rösten und diese danach auch hacken. Wir füllten drei Tassen. Eine füllten wir mit Getreide, die andere mit getrockneten Früchten und die letzte mit Nüssen.
- Zuerst haben wir die Zutaten falsch gewogen, doch dann schafften wir es doch noch. Ich fand die erste Hälfte des Morgens mega toll!
- Am Besten hat mir das Dekorieren gefallen.
- Am Schluss klebten wir noch Glitzersteine darauf.

Spielnachmittag im Obergaden

Erfreulich viele spielfreudige Wäldlerinnen und Wäldler fanden den Weg ins Obergaden, wo wiederum ein Spielnachmittag organisiert wurde. Rasch hatten sich zwei Jassgruppen gebildet und es wurde eifrig um Punkte gekämpft. Eile mit Weile, Rummi und selbst mitgebrachte Spiele sorgten bei andern für lustige Momente. So verging die Zeit im Nu und es war schon wieder Zeit für die wohlverdiente Kaffee-/Kuchenpause.

Schön, dass Ihr so zahlreich gekommen seid. Vielen Dank.

Nächster Spielnachmittag: Do. 30.01.2020

Mer freuid ös of Eu
Emmi Knöpfel

Landfrauenverein Wald AR

Adventsspaziergang

Ein gemütliches Zusammensein und eine feine Gerstensuppen geniessen.

Wann : Dienstag, 17. Dezember 2019

Wo : Rechbergstübli

Kosten : Geht zu Lasten der Teilnehmerin

Mitnehmen : Gute Laune

Treffpunkt : 19.00h Schulhausplatz.

Für die, die sich den Weg nicht zumuten,
besteht eine Fahrgelegenheit: also kommt
alle mit!!!

Anmelden : bis Samstag, 14.12.2019 bei Claudia Tinner,
Tel. 071 344 12 50 oder 079 677 72 18

Ein ganz herzliches Dankeschön zum neuen Rekord: 6 volle Einkaufswagen

Frohe Festtage feiern Bezüger der Lebensmittelabgabe Heiden. Dank den vielen Warengeschenke am Wägelitag vor dem Coop.

Wie alle Jahre wird diese Vorweihnachts-Aktion von den Initianten der Lebensmittelabgabe und Firmlingen durchgeführt. Von 9:00 – 11:00 Uhr können Sie bei Ihrem Einkauf bei Coop nach Ihrer Wahl länger haltbare Waren, wie Mehl, Zucker, Reis, Teigwaren, Büchsen und sonstige feine Sachen in die Einkaufswagen vor den Eingangstüren legen. Es ist eine wertvolle Ergänzung zur wöchentlichen Lebensmittelabgabe für die Sozialbezüger und Armutsbetroffenen der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden. Diese Waren sind ein willkommenes Weihnachts-geschenk. Allen Spenderinnen und Spendern ein ganz herzliches Dankeschön.

Haus zur Bergulme

Adventsfeier Seniorinnen und Senioren

Doris und Emmi die Adventsfeier war der Hit, Seniorinnen und Senioren danken Euch damit.

Euch allen gebührt ein grosser Dank, dem Gasthaus Hirschen für Speis und Trank.

Der Evang. Kirche für die gute Organisation, Yannick Eugster's Programm-Führung war eine Sensation.

Das Mitwirken der Schule war wie immer grandios, die Lieder und Gedichte waren Famos.

Jonas Barandun hat „Tiere im Winter“ super thematisiert, und mit grossartigen Bildern noch präzisiert.

Der Anlass ist echt gut gelungen, und nach dem Programm gemütlich ausgeklungen.

Ursi + Köbi Giger

Wägelitag vor dem Coop
Weihnachtsgeschenkabgabe

Blankgeputzte Sterne, Flötenspiel und Kuchenbuffet

Am ersten Adventssonntag fand unter dem Titel Sternenklang wieder ein Erlebniss Gottesdienst in der Kirche Wald statt.

Wenn es bereits um 17.00 Uhr dunkel wird, geht es unübersehbar auf das Jahresende zu und Weihnachten ist nicht mehr fern. Der erste Advent bildete den Auftakt zu diesen vorweihnachtlichen Tagen des Dezembers. Vor dem Kircheneingang wurden die Besucher/innen bereits vom ersten Adventsfenster empfangen, welches mit der leuchtenden Nummer eins und den drei heiligen Königen aufwartete.

Vier junge Talente aus der Musikschule

In der Kirche hätte es durchaus Platz für noch mehr Leute gehabt, als mit feinem Flötenspiel der Adventsgottesdienst am 1. Dezember eröffnet wurde.

Pfarrerin **Doris Engel Amara** erzählte in der Folge die Geschichte von **Melwin, dem Sternenputzer**.

„Es war einmal ein paar Jahrhunderte vor Weihnachten, da hatte der kleine Engel Melwin einen sehr grossen Wunsch: Er würde sich so gerne um einen Himmelsstern kümmern. Das Sterneputzen bereitete ihm jedoch einige Schwierigkeiten und Hindernisse, die er zuerst bewältigen musste, bis er Erfolg hatte... „

Jede/r darf einen eigenen Stern basteln

Nach der weihnachtlichen Geschichte, die sich letztlich auf den Stern von Bethlehem bezog, durften Kinder und Er-

wachsene an fünf verschiedenen Tischen unter kundiger Anleitung bunte Weihnachtssterne basteln.

Die fertigen Sterne zum Bewundern aufgehängt

Nach weiteren stimmungsvollen musikalischen Flöteneinlagen, schloss **Edith Beeler** den Gottesdienst mit einem Segen und guten Wünschen an alle ab.

Danach genossen die Kirchenbesucher/innen die Leckerbissen vom feinen Kuchenbuffet, Glühwein und Punsch, vorbereitet von der Gruppe **Jugend in Wald**.

Danke an alle fleissigen Helfer/innen

Kulturkommission Wald

thomas baumgartner

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

acustix

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit und den gelungenen Start!
Wir wünschen Ihnen schöne Festtage und möge die Wärme im Haus und Herzen sein ...

Jupp Kolb, Selmo & Milan Schmid

FORM2
HOLZBAU

www.form2.ch

Der Samichlaus im Wald am Samstag

Nach der Geschichte wussten die Kinder, warum der Esel Bauchweh hatte und dass der Schmutzli heute den Sack tragen musste. Aber wo sind die beiden? Die Kinder rannten den Abhang hoch um eine bessere Aussicht zu haben- und prompt kam der Samichlaus mit dem Schmutzli aus der anderen Richtung. Einen grossen Sack, ja eine ganze Kiste trug der Schmutzli und der Samichlaus hatte seine Laterne und das grosse Buch dabei. Darin stand, was die Kinder gut konnten und was sie noch besser machen könnten. Es wurde verschiedene, auch lange Sprüchli aufgesagt. Ein Kind zeigte dem Samichlaus stolz, was es im Sack gefunden hatte. Ein anderes musste dem Samichlaus, noch bevor es gefragt wurde, verschiedene Dinge mitteilen, die ein Samichlaus seiner Meinung nach wissen musste. Andere Kinder waren eher scheu und nahmen gern das Mami oder den Papi mit. Insgesamt waren es 16 Kinder, die an diesem 7. Dezember vor dem Samichlaus erschienen und vom Schmutzli ein Säckli bekamen.

Als der Samichlaus und der Schmutzli wieder gehen mussten und mit herzlichem Dank verabschiedet wurden, wurden die Wienerli vom Feuer genommen und mit gutem Appetit gegessen, am liebsten mit Mayonnaise und Ketchup.

Ein herzliches Dankeschön an Denise Lehner von der Kinderfasnacht, die alles organisiert und den Platz eingerichtet hat. Herzlichen Dank an Rösli Fässler und Heidi Sen, dass wir in ihrem Wald sein konnten und vielen Dank an Philipp Künzler für die Unterstützung und an die Kirchgemeinde Wald für Punch und Wienerli. Und natürlich dem Samichlaus und Schmutzli ein grosses Dankeschön!

Bis zum nächsten Samichlaus!

Text. Doris Engel Amara

Fotos: Denise Lehner, Doris Engel Amara

IPV

Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2020

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2020.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2020 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2018. Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2020** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

Mittagstisch der Senioren Termine 2020

10. Januar	Restaurant Krone
14. Februar	Altersheim Obergaden
13. März	Restaurant Linde
17. April	Restaurant Hirschen
8. Mai	Rest. zum wilden Mann
12. Juni	Restaurant St. Anton
10. Juli	Altersheim Obergaden
14. August	Restaurant Hirschen
11. Sept.	Rest. z. wilden Mann
9. Oktober	Restaurant Krone
13. Nov.	Restaurant St. Anton
11. Dez.	Altersheim Obergaden

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 12. Dezember

06.00 Rorate für Primarschüler mit G. Fabian und N. Schneider, kath. Kirche Speicher

Freitag, 13. Dezember

06.00 Rorate für Frauen mit Frauenkreis und Verena Süess, kath. Kirche Speicher

18.00 Tor des menschlichen Herzens, Meditation mit Sabina Weilenmann, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Samstag, 14. Dezember

18.00 Wortgottesfeier mit Marco Süess, evang. Kirche Wald

Sonntag, 15. Dezember

10.00 Eucharistiefeier mit Kaplan Josef Kaufmann und Marco Süess, kath. Kirche Speicher

Familiensonntag «Adventsthema» mit Verena Süess, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

16.30 Krippenspiel, mit Bewohner vom Werkheim Neuschwende, Trogen, kath. Kirche Speicher

19.00 Cross-Point-Gottesdienst, Dom St. Gallen

Dienstag, 17. Dezember

06.30 Meditative Rorate, Kommunionfeier mit Marco Süess, kath. Kirche Speicher

09.30 Chängouru, Spieltreff, evang. Kirchgemeindehaus Speicher

12.00 Senioren, Mittagstisch, evang. Kirchgemeindehaus Speicher

Mittwoch, 18. Dezember

14.00 – 15.30

Seelsorge-/ Beichtgespräch mit Pfr. Albert Wicki, kath. Kirche Speicher

Donnerstag, 19. Dezember

06.00 Rorate für Jugendliche mit Verena Süess und Muriel Hirschi, kath. Kirche Speicher

10.00 Andacht, Hof, Speicher mit Pfrn. Susanne Schewe

14.00 – 16.00

Frauekreis, Strick- und Bastelstübli, Café zur Blume, Speicher

19.00 Frauekreis, After Work Apéro, Krone, Speicher

Freitag, 20. Dezember

09.30 Andacht, Boden, Trogen mit Pfrn. Susanne Schewe

18.00 Jubla Waldweihnacht, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Samstag, 21. Dezember

07.00 Meditation / Kontemplation, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Sonntag, 22. Dezember

10.00 Kommunionfeier mit Verena Süess, Musik: Chor Wald, kath. Kirche Speicher

Dienstag, 24. Dezember

16.30 Andacht, Obergaden, Wald mit Pfrn. Doris Engel

16.30 Adventsfenster mit Verena Süess und Muriel Hirschi, Punsch-Ausschank, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

17.00 Familiengottesdienst, Kommunionfeier mit Peter Mahler, Friedenslicht; kath. Kirche Speicher

22.30 Mitternachtsmesse mit Kaplan Josef Kaufmann und Marco Süess, Friedenslicht; alle sind zum Apéro eingeladen, kath. Kirche Speicher

Mittwoch, 25. Dezember

10.00 Festgottesdienst mit Pfr. Albert Wicki, kath. Kirche Speicher

Donnerstag, 26. Dezember

10.00 regionaler Gottesdienst der SeelsorgeEinheit, kath. Kirche Teufen mit Pfr. Albert Wicki

Sonntag, 29. Dezember

10.00 Eucharistiefeier mit Kaplan Josef Kaufmann und Marco Süess, kath. Kirche Speicher

Mittwoch, 1. Januar

17.00 Ökum. Neujahrs-Gottesdienst mit Pfrn. D. Engel, Pfrn. S. Holz, Pfrn. S. Schewe und Marco Süess, Musik: Gruber Chörli, evang. Kirche Wald

Samstag, 4. Januar

07.00 Meditation/Kontemplation

14.00 – 18.00

Jubla, Sternsingen, Treffpunkt, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Sonntag, 5. Januar

10.00 Wortgottesfeier mit Peter Mahler, Dreikönigs und Sternsingeraktion, kath. Kirche Speicher

Dienstag, 7. Januar

09.30 Chängouru, Spieltreff, evang. Kirchgemeindehaus Speicher

ÖFFNUNGSZEITEN

Willkommen im SPAR Supermarkt Wald

ÖFFNUNGSZEITEN AN DEN FESTTAGEN:

24.12.2019	07.00 – 16.00 Uhr
25.12.2019	geschlossen
26.12.2019	geschlossen
31.12.2019	07.00 – 16.00 Uhr
01.01.2020	geschlossen
02.01.2020	geschlossen

*Wir bitten um **frühzeitige Bestellungen**, wie:
Brot, Fleisch, Käse-/Fleischplatten, Geschenkskörbe etc.*

*Herzlichen Dank für Ihre Kundentreue und wir wünschen
Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins
Neue Jahr 2020.*

*Auf Ihren Besuch freuen sich
Familie Kaufmann und das SPAR Team!*

AUF GUTE
NACHBARSCHAFT

SPAR

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Gottesdienste

Samstag, 14. Dezember

18:00 Uhr: Wortgottesfeier der Pauluspfarre in der Kirche Wald, mit Seelsorger Marco Süess. Die Mitglieder der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Wald und weitere Interessierte sind herzlich dazu eingeladen.

Sonntag, 15. Dezember, 3. Advent und 22. Dezember, 4. Advent

Keine Gottesdienste in Wald. Interessierte sind gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen, zum Beispiel am 15. Dezember um 9.30 in der evang.-ref. Kirche Heiden mit Pfarrer Hajes Wagner oder am 22. Dezember um 17.00 den ökumenischen Familiengottesdienst mit Krippenspiel in der evang.-ref. Kirche Rehetobel.

Dienstag, 24. Dezember, Heilig Abend

16.30 Andacht mit Pfrn. Doris Engel Amara im Altersheim Obergaden

22.00 Gottesdienst am Heilig Abend mit Pfrn. Doris Engel Amara, Svetlana Afonina und Serguei Leonardo Afonin singen und musizieren. Wer will, kann eine Laterne mitbringen und das Licht aus Bethlehem heimnehmen.

Mittwoch, 25. Dezember, Weihnachten

9.30 Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl, mit dem Chorwald und Pfrn. Doris Engel Amara und Kristin Ackermann an der Orgel.

Mittwoch, 1. Januar, Neujahr

17.00 ökumenischer, regionaler Neujahrsgottesdienst in der evang.-ref. Kirche Wald mit Pfarrerinnen Doris Engel, Susanne Schewe, Sigrun Holz und Pfarreibeauftragter Marco Süess und Kirstin Ackermann an der Orgel. Es singt das Grueberchörli.

Sonntag, 5. Januar,

9.30 Einfach Feiern auf der Empore mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Kristin Ackermann an der Orgel. Zu diesem Gottesdienst sind auch alle Interessierten aus Trogen eingeladen.

Mitteilungen

Lesen in der Kirche-der kleine Literaturclub

Montag, 16. Dezember, 19.00-21.00

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 17. Dezember, 14.00 im evang.-ref. Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsa Graf und Hermann Hohl

Weihnachtskirche

In der Kirche können Sie die Krippe und die Weihnachtsgestecke anschauen, kurz vor Weihnachten kommt der Weihnachtsbaum dazu. Die Kirche ist in der Regel am Dienstag, Donnerstag und Freitag offen. Vor der Türe steht unser Adventsfenster, die Heiligen Drei Könige mit dem Stern

Ferien Pfarramt Wald

Pfarrerin Doris Engel Amara hat vom 26.-31. Dezember Ferien. Die Stellvertretung hat Pfarrerin Marilene Hess übernommen, Tel. 077 400 34 55

Brille vergessen?

In der Kirche ist nach der Adventsfeier „Sternklang“ eine Brille mit Holzgestell liegen geblieben. Bitte melden Sie sich noch vor Weihnachten bei Doris Engel Amara, 076 511 41 94.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin,

Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, 076 511 41 94

engelflug@bluewin.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55

Kirchenvorsteherschaft, v.kirchewald@bluewin.ch

Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55

www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Schulhausstrasse 9 Heiden im Appenzelnerland Telefon 071 891 36 36	Mi 1.1. 15:00	Jumanji: The Next Level	12/10	D
	Do 2.1. 15:00	Eiskönigin 2	6/4	D
	Do 2.1. 19:30	A Rainy Day in New York	10/8	D
	Fr 3.1. 20:15	Cats	6/4	E/d
	Sa 4.1. 17:15	Sorry We Missed You	12/10	E/d
	Sa 4.1. 20:15	Bruno Manser – die Stimme des Regenwaldes	10/8	OV/d
	So 5.1. 15:00	Latte Igel und der magische Wasserstein	6/4	D
	So 5.1. 19:30	Systemsprenger	14/12	D
	Di 7.1. 14:15	Nachmittagskino: Plötzlich Heimweh mit Neujahrsapéro	8/6	dialekt
	Di 7.1. 19:30	Cats	6/4	E/d
	Do 9.1. 19:30	Seed – Unser Saatgut	6/4	E/d
	Fr 10.1. 20:15	Bruno Manser – die Stimme des Regenwaldes	10/8	OV/d
	Sa 11.1. 17:15	The Farewell	10/8	D
	Sa 11.1. 20:15	Cats	6/4	E/d
	So 12.1. 10:00	Klassikino: Madame Butterfly		Ital/d
	So 12.1. 15:00	Latte Igel und der magische Wasserstein	6/4	D
	So 12.1. 19:00	Der Bär in mir mit Regisseur Roman Droux	6/4	dialekt
	Di 14.1. 19:30	Sorry We Missed You	12/10	E/d
	Mi 15.1. 20:15	Cineclub: Rafiki	16/16	OV/d
	Do 16.1. 18:00	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
	Do 16.1. 19:30	Plötzlich Heimweh	8/6	dialekt
	Fr 17.1. 20:15	A Rainy Day in New York	10/8	D
	Sa 18.1. 17:15	Platzspitzbaby	12/10	dialekt/d
	Sa 18.1. 20:15	Als Hitler das Rosa Kaninchen stahl	6/4	D
So 19.1. 15:00	Spione undercover	8/6	D	
So 19.1. 19:30	The Farewell	10/8	D	
Di 21.1. 19:30	Als Hitler das Rosa Kaninchen stahl	6/4	D	
Do 23.1. 19:30	Der Bär in mir	6/4	dialekt	
Fr 24.1. 20:15	A Rainy Day in New York	10/8	D	
Sa 25.1. 17:15	Filmhit			
Sa 25.1. 20:15	Platzspitzbaby	12/10	dialekt/d	
So 26.1. 15:00	Spione undercover	8/6	D	
So 26.1. 19:30	Das geheime Leben der Bäume	6/4	D	
Di 28.1. 19:30	The Farewell	10/8	D	
Do 30.1. 19:30	Der Bär in mir	6/4	dialekt	
Fr 31.1. 18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81			
Fr 31.1. 20:15	Little Women	12/10	E/d	

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»
 Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN
 Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

RESTAURANT AM SEELI

... und weiter geht's!!!

Eröffnung am 1.1.2020

mit neuer Speisekarte und Programm

1. Januar – 1. März	Fondue & Raclette im Säli
14. Februar	Valentinstag – Härzli & Chärzli Abig
4. März – 8. März	«Schweinerei» auf Teller
11. März – 29. März	Cordon Bleu Woche
1. April – 19. April	Spätzli Orgie
22. April – 10. Mai	Spargel Quer-Beet
10. Mai	Muttertag 3-Gang Menü

Öffnungszeiten:

OKTOBER - APRIL

Mittwoch – Freitag ab 17 Uhr

Samstag, Sonntag und Feiertage ab 11 Uhr

Montag & Dienstag Ruhetag

MAI - SEPTEMBER

Mittwoch – Sonntag ab 11 Uhr

Montag & Dienstag Ruhetag

Pascale Aebi & Marcel Weber freuen sich auf
Ihren Besuch

www.am-seeli-wald.ch / info@amseeli-wald.ch /
071 877 13 55

Spezialveranstaltungen im Monat Januar im Kino Rosental, Heiden

DER BÄR IN MIR

Sonntag, 12. Januar 2020, 19:00 Uhr

Filmgespräch mit Regisseur Roman Droux

Am äussersten Ende Alaskas erfüllt sich für den weitgereisten Filmmacher Roman Droux ein Traum. Er taucht in die Welt jenes Fabeltiers ein, das ihn seit seiner Kindheit fasziniert und in den Schlaf begleitete. Der bekannte Bärenforscher David Bittner nimmt ihn mit in das Land der Bären.

Ein lebendiger Naturfilm für die ganze Familie!

weitere Vorstellungen: 23. + 30. Januar 2020

Informationen vom Turnverein

Normalerweise laufen um diese Zeit die Vorbereitungen fürs Januarloch bereits auf Hochtouren. Doch dieses Jahr ist es anders: wir werden im Januar 2020 kein Januarloch durchführen. Wir sind dabei, den langjährigen Anlass neu zu gestalten, damit wir ihnen im Januar 2021 eine überarbeitete Version präsentieren dürfen.

Dafür möchten wir ihnen bereits jetzt ein Datum fürs 2020 bekanntgeben:

Am Freitag, 13. und Samstag, 14. November 2020 wird der Turnverein Wald eine Unterhaltung durchführen. Merken Sie sich doch dieses Datum bereits jetzt – wir freuen uns, wenn wir Sie alle bei uns empfangen dürfen.

Mit turnerischen Grüssen
Turnverein Wald AR

Dorf – Advents – Kalender 2019

1	Doris Engel	Kirche Wald	17 Uhr
2	Familie Schnellmann	Dorf 1	17 Uhr
3	1. / 2. Klasse	Schulhaus	17 Uhr
4	Spielzeugsammlung Waldfee	Oberdorf 45	17 Uhr
5	Familie Schnellmann	Dorf 1	17 Uhr
6	Spar Frischmarkt	Dorf 36	17 Uhr
7	Familie Waidelich Helg	Unterdorf 15	17 Uhr
8	Sennhauser Julika	Dorf 27	17 Uhr
9	Restaurant Schäfli	Dorf 30	17 Uhr
10	Familie Wenk	Unterdorf 368	17 Uhr
11	Müller Elisabeth	Dorf 710 (Hecht)	17 Uhr
12	Familie Rechsteiner	Unterdorf 6	17 Uhr
13	Familie Signer	Dorf 41	17 Uhr
14	Familie Schefer	Oberdorf 49	17 Uhr
15	Irniger Hannes	Oberdorf 48	17 Uhr
16	Familie Démarais	Dorf 381	17 Uhr
17	3. / 4. Klasse	Schulhaus	17 Uhr
18	Familie Messmer	Nüret 630	17 Uhr
19	WG Chupferhammer	Unterdorf 10	17 Uhr
20	Familie Schnellmann	Dorf 1	17 Uhr
21	Rechbergstöbli	Rechberg 60	17 Uhr
22	Restaurant Krone	Unterdorf 18	17 Uhr
23	Hohl Irene	Falkenhorst 161	17 Uhr
24	IG Wald Miteinander	Schulhausplatz	11 Uhr

Liebe Wädlerinnen und Wädler

Ab dem 1. Dezember wird jeden Abend um 17 Uhr ein neues Fenster oder Objekt in hellem Glanz erstrahlen.

Machen Sie sich auf Überraschendes gefasst!

Den jeweiligen Standort finden Sie in der Tabelle und dem Kalenderplan.

Wir freuen uns, wenn jeden Abend ein paar schaulustige Gäste zusammen treffen, um gemeinsam die Adventszeit zu geniessen.

Das „lebendige“ Fenster am 24. Dezember wird bereits um 11 Uhr eröffnet. Alle sind herzlich eingeladen zum geselligen Miteinander. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

In Weihnachtlicher Vorfreude und stellvertretend für alle fleissigen „Fensterschmücker“

Nicole Signer und Deborah Bianchi

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 15 57
Familie Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Christbäume direkt ab Wald, jetzt aussuchen und reservieren	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Manuela und Gottfried Heeb, Birli 93, Wald	Süssmost pasteurisiert im 5 l Bag in Box Edelbrände Kirschen, Zwetschgen, Birnen >Biobetrieb mit Knospe	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 18 30

Agenda

Freitag, 13. Dezember 2019

Mittagstisch für Senioren | Rest. z. Wilden Mann
Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34
Seniorengruppe Wald

Montag, 16. Dezember 2019

Lesen in der Kirche
19.00 - 21.00 Uhr | Kirche Wald
Der kleine Literaturclub

Dienstag, 17. Dezember 2019

Malgruppe | 16.00 - 17.30 Uhr
Malraum UG Kindergarten
Ruth Freund

Freitag, 20. Dezember 2019

Offener Jugendraum
20.00 - 23.00 Uhr | Jugendraum MZA
Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Dienstag, 24. Dezember 2019

Gottesdienst am Heiligabend
22.00 Uhr | Kirche Wald
Evang.-ref. Kirchgemeinde

Mittwoch, 25. Dezember 2019

Weihnachtsgottesdienst mit dem Chor Wald
09.30 Uhr | Kirche Wald
Evang.-ref. Kirchgemeinde

Freitag, 27. Dezember 2019

IG Stammtisch
ab 19.00 Uhr | Rest. Hirschen
IG Wald miteinander

Weitere Veranstaltungen finden Sie auf der
Webseite der Gemeinde Wald AR
www.wald.ar.ch/freizeit/veranstaltungen/

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags		
Inseratpreise	1 Seite	190 x 260 mm =	Fr. 112.—
	½ Seite	190 x 125 mm oder	
		93 x 260 mm =	Fr. 56.—
	¼ Seite	93 x 125 mm =	Fr. 28.—
	1/8 Seite	93 x 60 mm =	Fr. 14.—
	Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.		
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.Meier@wald.ar.ch		
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR		
Redaktion	Karin Meier		
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen		
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto		

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe erscheint am Donnerstag, 9. Januar 2020, Redaktionsschluss ist am Montag, 6. Januar 2020, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 1. Januar 2020, 11 Uhr.

Altersheim Obergaden

Während den **Wintermonaten** bieten wir Ihnen eine Auswahl diverser **Ferienzimmer** an. Gerne auch Probewohnen oder Schnuppern möglich. Auch Kurzaufenthalte von einer Woche willkommen.

Für nähere Auskünfte oder einer persönlichen Besichtigung, melden Sie sich bei Claudia Nagel, Heimleitung Altersheim Obergaden
Telefon 071 877 12 34 oder altersheim@wald.ar.ch